

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ТРУДЫ
57-Й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

РАДИОТЕХНИКА И КИБЕРНЕТИКА

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия наук
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Российский фонд фундаментальных исследований

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

РАДИОТЕХНИКА И КИБЕРНЕТИКА

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

УДК 004:51:621.3:537.8
ББК 32.97
Т78

Т78 **Труды 57-й научной конференции МФТИ: Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе».** Радиотехника и кибернетика. — М.: МФТИ, 2014. — 198 с.
ISBN 978-5-7417-0544-5

В сборник включены результаты фундаментальных и прикладных исследований студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников МФТИ, а также ряда научных и учебных организаций. Они представляют интерес для специалистов, работающих в области инфокоммуникационных технологий, обработки и защиты информации, радиоэлектроники, высокопроизводительных вычислительных систем, микропроцессорных технологий, системного и прикладного программирования, радиофизики, радиолокации, управляющих систем, систем спутниковой связи, интеллектуальной обработки информации, теории и практики управления.

УДК 004:51:621.3:537.8
ББК 32.97

Конференция поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (научные проекты № 14-02-20513 и № 14-37-10275).

ISBN 978-5-7417-0544-5

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2014

Содержание

Пленарное заседание	12
<i>О.Л. Фиговский</i>	
Подготовка инновационных инженеров	12
<i>I.K. Uzhinsky</i>	
A Digital Network Manufacturing System — Materialization of Ideas	13
<i>Y. Feldman</i>	
Recognition of the Human Condition via the Exposure of Sweat Ducts to Sub-THz Waves	15
<i>R. Fitzpatrick</i>	
Joint Cooperation in the Field of Education and Research Between the Moscow Institute of Physics and Technology (Russia) and National Space Centre (Ireland)	16
<i>B. Nikolic</i>	
5G Technology: Results and Challenges	16
<i>Г.И. Савин, А.Б. Жиждченко, А.Н. Сотников, Б.М. Шабанов</i>	
Дата-центр как ключевая компонента формирования единого информационного научно-образовательного пространства	17
Секция микропроцессорных технологий и высокопроизводительных вычислительных систем	19
<i>В.Х. Чан, Н.Б. Преображенский, Ю.А. Холопов</i>	
Реализация высококачественных бортовых систем управления реального времени	19
<i>А.Б. Пунь</i>	
Аппаратная реализация алгоритма связанных компонент для анализа движущихся объектов	20
<i>Е.С. Кожин, А.С. Кожин</i>	
Система тестирования внутреннего оборудования высокопроизводительных микропроцессоров на основе стандарта JTAG	22
<i>А.Л. Маркин, А.В. Ермолицкий</i>	
Анализ указателей, основанный на правилах перекрытия объектов в памяти	23
<i>И.Н. Бычков, Ю.Х. Халиуллин</i>	
Масштабируемые по количеству ядер и периферийных интерфейсов промышленные вычислительные системы	24
<i>И.П. Токарь</i>	
Применение методов эволюционного программирования для оптимизации энергоэффективности	26
<i>Е.А. Юлюгин</i>	
Обеспечение корректной виртуализации современных инструкций архитектуры IA-32	27
<i>Е.А. Юлюгин</i>	
Технология прямого исполнения векторных инструкций архитектуры IA-32	28

<i>А.Г. Тер-Габриелян, С.П. Щербинин</i>	
Применение методов машинного обучения для статического предсказания конфликтов между инструкциями доступа в память	30
<i>Ч.Б. Ле, Ю.А. Холопов</i>	
Особенности применения интерфейса USB 2.0 в вычислителях для системы управления	31
<i>И.В. Буровенко, А.В. Марамзин</i>	
Анализ негативных побочных эффектов аппаратной предварительной подкачки данных в высокопараллельных микроархитектурах	33
<i>Р.М. Хасанов</i>	
Использование профиля в оптимизации размыкания цикла по инвариантным предикатам	34
<i>А.А. Аюпов, П.Г. Матвеев</i>	
Редукция мультиформатности с учётом динамического профиля в архитектурах с параллельным исполнением	35
<i>П.И. Крюков, К.Р. Гарифуллин, А.М. Ключников</i>	
Анализ эффективности использования архитектурных регистров в существующих программах	37
<i>А.Б. Пунь</i>	
Мониторинг системных параметров высокопроизводительных микропроцессоров с использованием интерфейса I2C	39
<i>М.А. Горелов</i>	
Автоматическое распараллеливание рекурсивных процедур	40
<i>А.Д. Голенев, Ю.Н. Фонин</i>	
Система тестирования микропроцессоров с применением языка описания архитектуры RDDL	41
<i>Ч.Н. Дам, Ю.А. Холопов, Н.Б. Преображенский</i>	
Аппаратная реализация системы приема и передачи видеопотока с использованием алгоритма Витерби	43
<i>П.А. Порошин, В.А. Буров, С.Ю. Шишлов, А.И. Титов</i>	
Метод динамического перераспределения ячеек очередей микропроцессора между потоками с общим архитектурным порядком выполнения инструкций	44
<i>А.Ю. Дроздов, В.Е. Владиславлев, С.В. Новиков, Ю.Н. Фонин</i>	
Современные программные средства разработки новых вычислительных архитектур	45
<i>И.В. Белянин, П.Ю. Петраков</i>	
Разработка протокола и контроллера сетевого взаимодействия для вычислительного кластера на микропроцессорах с архитектурой «Эльбрус»	46
<i>В.Н. Куцевол, И.А. Стотланд</i>	
Подход к верификации кэш-памяти второго уровня, функционирующей в составе NUMA-системы	48
<i>М.В. Петровичев</i>	
Система верификации кэша третьего уровня в процессорах архитектуры «Эльбрус»	49
<i>П.В. Фролов</i>	
О генерации системных тестов для многоядерных микропроцессоров	50

<i>М.Н. Перов, Ю.Н. Фонин, А.Е. Костин</i>	
Встраивание новой архитектуры в эмулятор QEMU	51
<i>Ю.А. Недбайло</i>	
Повышение пропускной способности подсистемы памяти СпК Эльбрус-8С2	52
<i>И.В. Смирнов, О.В. Шимко</i>	
Исследование производительности процессора в режиме одновременной многопоточности в зависимости от числа исполняемых потоков	54
 Секция проблем управления и информационных бизнес систем	 57
<i>Л.А. Маркович</i>	
Гамма-ядерное оценивание частной производной плотности на положитель- ной полуоси по многомерным зависимым данным	57
<i>А.А. Домунян</i>	
Использование макроколонки при распознавании образов	58
<i>В.А. Токарева</i>	
Динамическая модель иерархии индивидуальных потребностей	60
<i>Д.О. Чикишева</i>	
Выявление влиятельных пользователей в социальных сетях	61
<i>В.С. Фильмонов</i>	
Определение темпа роста выручки для оптимизации стоимости компании .	63
<i>Я.П. Коноплев</i>	
Модели разработки и методы выбора инструментов организационного управления инновационным развитием предприятия	65
<i>Н.А. Коргин, В.О. Корепанов</i>	
Организация проведения экспериментов в трёх работах, посвящённых про- верке механизма Гровса–Лейдярда	66
<i>М.В. Фирсов, И.В. Любимцев</i>	
Методология проведения онтологического инжиниринга Системы менедж- мента компании	67
<i>В.В. Кондратьев, Е.В. Петрянин</i>	
Методология формирования электронных регламентов для управления ар- хитектурой предприятия	69
<i>Д.А. Новицкий, А.А. Генералов, А.Д. Огай</i>	
Исследование проблем устойчивости и эффективности функционирования энергокластера «Эльгауголь» на примере упрощенной схемы энергосистемы	71
<i>М.А. Абрамейко</i>	
Имитационное моделирование взаимодействия рациональных агентов с раз- личными принципами принятия решений в задаче распределения ресурсов	72
<i>И.В. Любимцев, М.В. Фирсов, Д.А. Сюняева, А.В. Зыков</i>	
Методология бенчмаркинга на примере проведения сравнительного анали- за процедуры технологических присоединений в зарубежных энергосистемах	74
<i>О.А. Милосердов, В.Е. Рыжих</i>	
Предсказание транспортных параметров полимерных материалов с помо- щью топологических индексов	75
<i>В.В. Кондратьев, Е.В. Петрянин, Е.А. Чернова</i>	
Методология описания системы менеджмента предприятия	76

<i>А.Д. Рогаткин</i>	
Идентификация модели социальных сетей Facebook, Livejournal и Twitter	78
<i>А.А. Гилязова</i>	
О модели распространения информации в социальных сетях для случая взаимно противоборствующих потоков	79
Секция радиофизики, волновых процессов, радиоэлектронных информационных систем	
	82
<i>Я.М. Черняк</i>	
Численный расчёт амплитудных карт для скорректированной модели IRI-2012 с синусоидальным возмущением ионосферы	82
<i>В.В. Чибисов</i>	
Моделирование нейронных сетей Хопфилда в активных беспроводных сетях	84
<i>А.В. Нескородов, С.О. Грачёв, В.А. Доброжанский</i>	
Моделирование алгоритма фильтрации координат при сопровождении целей в многофункциональном радиолокаторе	85
<i>И.А. Шевяков, В.И. Тамбовцев</i>	
Изменение формы импульсного радиосигнала при прохождении ионизированной ударной волны	86
<i>А.А. Романов</i>	
Вычисление взаимной ориентации перекрывающихся радиолокационных изображений с помощью нейронных сетей	88
<i>В.А. Астапенко, Л.И. Трахтенберг, С.В. Сажно</i>	
Исследование сечения рассеяния электронов на полупроводниковых и металлических наночастицах	89
<i>А.А. Крутько</i>	
Исследование импульсных радиолокационных систем при формировании сверхкоротких импульсов со сверхширокополосным спектром	89
<i>С.Ю. Свита, В.А. Астапенко</i>	
Поглощение ультракоротких электромагнитных импульсов серебряными наносферами в стекле	92
<i>А.В. Аверин, Д.А. Гаврилов, И. Костин, Н.Н. Щелкунов</i>	
Разработка системы моделирования динамики летательного аппарата в среде Simulink	94
<i>В.И. Мельничук, А.В. Шишлов</i>	
Формирование контурной ДН с помощью малоэлементной АФАР с фазовым управлением	95
<i>Т.И. Мохсени, А.М. Кикот</i>	
Исследование возможности когерентной обработки хаотических радиоимпульсов	97
<i>В.С. Молчанов, Н.П. Довгопольный</i>	
Исследование возможной величины расфазировки двух каналов моноимпульсной антенны	99
<i>Д. Ле</i>	
Преобразование с понижением частоты в радиолокационной станции	100

<i>А.В. Яковец, В.А. Астапенко, П.А. Головинский</i> Исследование управления переноса возбуждения в связанных квантовых точках нерезонансным лазерным импульсом	102
<i>М.В. Терентьев</i> Фазированная антенная решётка линейных направленных элементов, возбуждаемых бегущей волной	103
<i>А.В. Савельев, Н.П. Чубинский</i> Определение распределения тока в плоском кольце с широким проводником	104
<i>В.И. Меркулов, Д.А. Соколов</i> Сопровождение интенсивно маневрирующего объекта инерционным углом с учётом наведения его носителя	106
<i>Б.В. Белик</i> Оценка точности определения координат и параметров движения радиоизлучающей цели в пассивных однопозиционных РЛС	107
<i>К.С. Борзунова, Н.П. Чубинский</i> Эффективная магнитная проницаемость системы магнитных диполей	108
<i>А.С. Белин, К.С. Кочеткова, А.А. Ковалев</i> Обнаружение маневра по оценке длительности переходных процессов фильтра вторичной обработки	109
Секция радио и информационных технологий	111
<i>А.А. Лосев</i> Оценка влияния неточности фазовых модуляторов на линейность усиления сигнала по методу дефазирования	111
<i>А.С. Мирзоян</i> Распознавание воздушных целей в оптической системе в реальном масштабе времени	113
<i>А.Д. Егоров, В.Н. Конев, Г.Н. Лебедев, Е.Б. Рослый, А.В. Григоренко</i> Разработка антенны вида «излучающий кабель» диапазона 2,4 ГГц для считывающего устройства эндоскопической капсулы	114
<i>А.В. Павлов</i> Алгоритм SURF. Поточковая реализация	116
<i>А.А. Абдухаликов</i> Архитектура вычислительного комплекса системы обработки видеоизображения	117
<i>Я.И. Львович</i> Оценка достижимого усиления антенны земной станции без функции слежения, гарантируемого на активных дугах орбит «Тундра» и «Молния»	119
<i>И.С. Вовк</i> Исследование технологий производства гироскопов и акселерометров и возможностей производства на их основе экстремальных навигационных систем	120
<i>Ю.М. Мелёшин, Р.В. Истратов, А.П. Пикулик</i> Исследование проблемы построения малогабаритной АФАР X диапазона	121

<i>И.Д. Шолохов, Е.Л. Пустовойтов</i>	
Исследование совместного влияния быстрых и медленных замираний полезного и мешающего сигналов с известными законами распределения на качество приема полезного сигнала	122
<i>A.S. Polunchenko, G. Sokolov</i>	
On the transition probability density of the diffusion generated by the Generalized Shiryayev–Roberts statistic set up to detect a change in the drift of Brownian motion: The «no-change» case	124
<i>A.Г. Тимошенко, К.М. Ломовская</i>	
Исследование способов обработки сигналов для приемопередатчиков с гибкими планарными антеннами	125
<i>Д.М. Мингазов</i>	
Обзор алгоритмов адаптивного распределения мощности бортовых передатчиков между сигналами в каналах спутниковых систем доступа к информационным ресурсам	127
<i>Е.Н. Соболев, К.Р. Кочнев</i>	
Анализ отечественного формата хранения геопространственных данных SXF128	
<i>Е.Л. Пустовойтов</i>	
Альтернативный подход к анализу электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств	129
<i>С.Ю. Лямаев</i>	
Новый подход к расчёту передаточных функций многополосных фильтров	130
<i>К.Д. Кузовов</i>	
Метод выделения направленных фрагментов следов космических объектов на цифровом изображении в задаче обнаружения малоконтрастных околоземных космических объектов в сравнении с традиционными подходами . .	132
Секция интеллектуальных информационных радиофизических систем	134
<i>В.А. Доброжанский</i>	
Моделирование работы вышестоящего командного пункта при управлении перспективной зенитной ракетной системой	134
<i>М.А. Сорокин, В.Я. Литновский</i>	
Алгоритм формирования признака вращения объекта по данным радиолокационного наблюдения	135
<i>Д.В. Якуин</i>	
Алгоритмическая самоорганизация и моделирование поведения децентрализованных сетевых систем	137
<i>А.В. Аверин</i>	
Оптимальное обнаружение событий при приеме сигналов со случайными распределениями амплитуды и фазы в системе с двумя приемными каналами	139
<i>А.Н. Петров</i>	
Метод оценки максимального времени переключения между потоками в ОС Linux	140
<i>Д.К. Гаврилов, В.С. Лосев, Г.Г. Бабаян</i>	
Тепловизионное устройство контроля температуры внешней поверхности РПУ передающей ФАР	141

<i>П.И. Гребенщиков, В.С. Лосев</i>	
Снижение уровня боковых лепестков (УБЛ) за счет регулирования амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки (ФАР) с целью сокращения размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ)	142
<i>М.В. Носова</i>	
Дискретное моделирование информационной конкуренции в сетевых системах	143
<i>С.Ф. Боев, Д.С. Князьков, М.В. Логунов, Д.В. Пьянзин, Д.Д. Ступин</i>	
Системный подход к исследованию параметров широкозонных полупроводниковых приборов	146
<i>А.В. Дмитриевская, А.С. Логовский</i>	
Использование современных радиолокационных средств для анализа влияния ионосферы на их работу	147
<i>Я.А. Вехтер, А.В. Пылков</i>	
Комплексный подход к созданию систем заземления радиоэлектронных средств нового поколения	149
<i>А.Ю. Боручинкин</i>	
Система голосовой связи с аппаратным шифрованием аудиоданных	150
<i>С.Ю. Трунов, Н.А. Ходатаев, В.М. Антошина</i>	
Модель оценки точности расчетов значений координат точек старта/падения в зависимости от ошибок траекторных измерений	151
<i>А.А. Ширко, А. Армяков, А.А. Байтин, А. Гунин, Е. Нестеров, К. Серебренников, И. Сидоров</i>	
Реализация экспериментально-модулирующего стенда для обработки больших потоков данных	152
<i>Д.А. Харебин</i>	
Вопросы повышения квалификации разработчиков высокотехнологичных радиофизических информационных систем	154
<i>Е.В. Окунев</i>	
Решение задачи траекторного сопровождения комплексным методом	157
<i>Г.Г. Бабаян, В.С. Лосев, Д.К. Гаврилов</i>	
Температурный режим радиопрозрачных укрытий (РПУ) передающих фазированных антенных решеток (ФАР)	158
<i>К.Н. Храмов</i>	
Пути снижения уровня шумов во входных каскадах многофункциональных РЛК	159
<i>А.К. Строев</i>	
Когерентное накопление сигнала и обнаружение радиолокационных объектов в условиях влияния неоднородной ионосферы	160
<i>В.А. Панкратов</i>	
Синтез структуры системы сбора, обработки и хранения информации для оценки рисков создания радиолокационных станций дальнего обнаружения	161
<i>А.М. Казанцев</i>	
Модель оценки рисков создания радиолокационных станций дальнего обнаружения нового поколения на основе теории марковских процессов	163

<i>К.В. Волкова</i>	
Классификация радиолокационных объектов на основе выявления кластерной структуры данных поляризационной матрицы рассеяния	165
<i>Д.А. Рождественский, А.Ю. Перлов</i>	
Оценка метода компенсации систематической ошибки определения координат, вызванной ионосферой Земли, собственными сигналами РЛС	168
<i>В.И. Ким, Е.В. Куликова, И.В. Фожин</i>	
Оценка влияния внешних воздействий на радиотехнические характеристики антенных решеток	169
<i>Л.В. Никитин, А.Н. Катулев</i>	
Алгоритм нелинейного оценивания параметров траектории движения воздушных объектов	173
<i>А.О. Жуков, А.И. Вайнтрауб, Н.И. Шахов</i>	
Оценка возможности предоставления эталонных данных для юстировки измерительных средств по КА международной лазерной сети	175
Секция инфокоммуникационных систем и интеллектуальных информационных технологий	177
<i>М.М. Землянов, А.С. Качурин, А.В. Мамин, А.И. Пыменов, Е.П. Спиридонов</i>	
Программно-аппаратная схема резервирования волоконно-оптической системы наземных измерений новейших российских ракетно-космических комплексов «Ангара»	177
<i>М.Г. Попов</i>	
Энергопотребление активной сверхширокополосной радиометки на основе хаотических радиоимпульсов	179
<i>Е.М. Захарова, И.К. Минашина</i>	
Анализ и разработка оптимизационных алгоритмов для мультиагентной системы в железнодорожном комплексе	180
<i>И.И. Шихалиев</i>	
Оптимизация параметров распределенного рамановского усилителя с попутной накачкой	182
<i>П.И. Скворцов</i>	
Переходные характеристики эрбиевого усилителя в коммутируемых волоконно-оптических линиях связи	183
<i>М. Ле</i>	
Спам-фильтр с использованием метода опорных векторов	184
<i>М.О. Немькина</i>	
Помехоустойчивое кодирование при беспроводной передаче информации с помощью сверхширокополосных хаотических радиоимпульсов	184
<i>А.В. Гутор, Д.М. Кошелев</i>	
Оптимизация параметров эрбиевого усилителя EDFA	186
Секция компьютерной безопасности и защиты информации	188
<i>Н.И. Пилипчук, Э.М. Габидулин</i>	
Эффективность подпространственных сетевых кодов	188

<i>Т.Д. Тюпина</i>	
Криптоанализ ГОСТа 28147-89	189
<i>Е.Е. Лимонова, О.В. Малюгина, М.А. Поволоцкий</i>	
Исследование генератора случайных чисел на основе шума с микрофона компьютера	190
<i>А.Л. Шижкин</i>	
Декодирование многокомпонентных сетевых кодов в канале со злоумышленником	192
<i>О.В. Трушина</i>	
Обеспечение независимости передаваемых сообщений в гауссовском канале с подслушиванием	194
<i>С.А. Круглик, Г.А. Кабатянский</i>	
Коды, исправляющие фиксированное число ошибок в метрике Ли	195
<i>Д.И. Вецлер, С.А. Круглик, Е.С. Пономарёв</i>	
Практическая реализация атаки «человек посередине» на сопрягаемые Bluetooth устройства на примере беспроводной клавиатуры	196

Пленарное заседание

УДК 378

Подготовка инновационных инженеров

*О.Л. Фиговский*¹

¹ R&D International Nanotechnology Research Centre «Polymate»
dean@frtk.ru

По определению учёных-экономистов современное мировое промышленное производство находится в середине периода доминирования пятого и начала реализаций отдельных научных направлений шестого технологических укладов. Совершенствование существующих и разработка множества новых научно-технических направлений происходит в условиях всё нарастающего усложнения технических объектов и технологий.

Современная деятельность инженера – это креативное приложение научных принципов к планированию, созданию, управлению, эксплуатации, руководству или работе систем, которые должны улучшать нашу повседневную жизнь.

Потребность в разработке перспективных технических систем и технологий, основанных на использовании в различных сочетаниях многочисленных физических, химических, биологических, математических и информационных законов, принципов, эффектов и моделей, определяет соответствующие требования к уровню квалификации и творческому потенциалу инженеров.

Одной из наиболее авторитетных в Соединенных Штатах и во всем мире профессиональной организацией, занимающейся оценкой качества инженерных образовательных программ в университетах, является Accreditation Board for Engineering and Technology USA – Совет по аккредитации в области техники и технологий (АВЕТ). В критериях АВЕТ сформулированы обязательные общие требования к выпускникам университетов, освоившим инженерные программы. Похожие и дополнительные требования к квалификации инженера существуют в перечнях национальных советов и других стран.

Помимо предъявляемых требований существенно важен вопрос о том, как в ограниченном, как правило, 6-ю годами университетском сроке обучения сформировать у будущего специалиста все обозначенные способности на приемлемом или высоком уровне.

Из всего многообразия требований к инженерам вообще и к инновационным инженерам в особенности основными следует считать развитый механизм принятия технических решений на изобретательском уровне и способность находить необходимую информацию и самообучаться. Именно эти качества являются базовыми для продуктивной трудовой и творческой деятельности инженера в качестве исполнителя.

Авторами разработан метод, позволяющий значительно повысить коэффициент полезного действия образовательного процесса в направлении расширения междисциплинарного кругозора и развития системного мышления. Основой метода является принцип двумерного обучения. Вертикальная составляющая учебной програм-

мы строится на базе логического структурирования учебного материала в пределах изучаемой предметной области, где предыдущие темы являются базовой основой для последующих. Процесс обучения идёт последовательно вертикально вверх, т.е. от простого к сложному. В рамках горизонтальной составляющей для каждой из тем определяется её место в существующем междисциплинарном пространстве (системе знания) и приводятся примеры её инженерного использования в своей и других предметных областях.

Метод двумерной дидактики существенно определяет их профессиональную мобильность в будущей деятельности. Профессиональная мобильность – это способность и готовность специалиста достаточно быстро и успешно адаптироваться к новым технологическим условиям путём освоения новой техники и технологий, приобретать недостающие знания и умения, а также способность переключаться на другой вид деятельности. Профессиональная мобильность предполагает высокий уровень обобщённых профессиональных знаний, основанных на интердисциплинарных представлениях и практической применимости математических моделей, физических, химических, биологических и информационных законов, правил, принципов и эффектов. В условиях быстрого изменения техники и технологий профессиональная мобильность является важным компонентом квалификационной структуры (модели) инженера.

Таким образом, инновационный инженер – это инженер продуктивного квалификационного уровня, обладающий сформированным механизмом принятия инновационных решений в своей и связанных с ней областях науки, техники и технологий.

В преддверии наступающих прогнозируемых и радикальных изменений в науке и технологиях назрела необходимость в общественном признании важности инженерной деятельности и в изменении принципов, методов и подходов, касающихся построения системы инженерного образования.

УДК 334.71

A Digital Network Manufacturing System — Materialization of Ideas

*I.K. Uzhinsky*¹

¹ ATK Aerospace Group
dean@frtk.ru

Production of materials and goods has historically been a cornerstone of global economic activity and successful and efficient functioning is recognized as a key factor in the prosperity of any society. This remains true in modern economic systems and is perhaps more important than ever. For example, currently the U.S. manufacturing sector constitutes 86% of all U.S. exported goods (2011 data) and every \$1 spent in manufacturing generates \$1.35 in additional economic activity – the highest economic multiplier among all sectors of the U.S. economy (http://manufacturing.gov/mfg_in_-context.htm).

Modern manufacturing systems originated during the industrial revolution and, subsequently, from mass production, first comprehensively and efficiently implemented by Henry Ford in his automobile production plants. For the greater part of the twentieth century, this mass production system was the basis for the majority of industrial manufacturing entities, supporting such industrial functions as material products design, development, production, and distribution. Many functions and features of the mass production system were significantly improved in the latter part of the century via introduction of lean production, robotics, CAD/CAM, and many other improvements

and enhancements resulting (for consumers) in the availability of a wide variety of material products for an overwhelming majority of the population in developed countries.

Increased demand on the number and variety of consumer products and increased market competition caused globalization of production and supply networks and significant reduction of customized product development and production cycles. Most recently, manufacturing technology development has included nanotechnology and additive manufacturing along with significant improvements in product lifecycle management of complex systems using an integrated and comprehensive set of software tools, computer simulation and modeling techniques, telecommunications systems, supporting teamwork, and production and distribution activities. This has, in turn, created opportunity for the establishment of an integrated Digital Network Manufacturing (DNM) system.

The proposed DNM system is a high-performance computer-telecommunication-technology network creating a resource for design and optimization of product lifecycle and the formation of flexible and efficient technology for the production and effective use of products and services. The system can create an opportunity for the rapid evaluation of ideas on new and improved products and technologies in material production, comprehensive testing in a given environment, expeditious prototyping using available technologies, evaluation of potential markets and distribution channels, establishing manufacturing and organizational systems, and design and establishment of optimal cooperation between program participants. The DNM system is designed to assure integration within predefined conditions and constraints such as:

- Resources and opportunities of investors and stakeholders.
- Scientific, technological, technical, and research capabilities of participants.
- Systems for selection and training of highly qualified specialists for realization of all stages of product lifecycle on the basis of advanced scientific and technological achievements.

Participants of a DNM system are intended to be highly motivated in maximizing their contribution in a cooperative development environment and in leveraging the lifecycle value of products and services; continuous improvement of product performance, quality, and efficiency; and in the development and enhancement of cooperation between the DNM participants in technological, organizational, and financial activities in the given manufacturing sector.

The report briefly outlines:

- The role of manufacturing in the U.S. economy, problems, and ongoing solutions. A National Strategic Plan for Advanced Manufacturing including goals, architecture, and preliminary results.
- Some of the experience of European countries in the development and realization of similar programs.
- Potential building blocks of the proposed DNM system:
 - System architecture, modeling, and simulation methods and techniques.
 - Example of Siemens product lifecycle management tools as a collaborative development and production media supporting both technology and management manufacturing functions.
 - Additive manufacturing technologies.
 - Lean production concepts for continuous product and services improvements within the DNM system.

We will present examples of experience with product lifecycle management and intelligent synthesis environment systems in the aerospace industry. An outline of the current

status of additive and distributed manufacturing technologies and assembly of material objects from the building blocks will be provided. Finally, challenges and proposed actions for the development of an experimental DNM system supporting a high priority program in aerospace will be discussed.

УДК 621.3

Recognition of the Human Condition via the Exposure of Sweat Ducts to Sub-THz Waves

*Y. Feldman*¹

¹ Hebrew University of Jerusalem
dean@frtk.ru

In the interaction of microwave radiation and human beings, the skin is traditionally considered as just an absorbing sponge stratum filled with water. In 2008, we showed that this view is flawed when we demonstrated that the coiled portion of the sweat duct in upper skin layer could be regarded as a helical antenna in the sub-THz band. Experimentally we showed that the reflectance of the human skin in the sub-THz region depends on the level of activity of perspiration system, and is correlated with levels of human stress (physical, mental and emotional). Furthermore, in 2014 we detected circular dichroism in the reflectance from the skin, a signature of the axial mode of a helical antenna. However, the full ramification of what this means in terms of the human condition is still very much an open question. How does the control of the sweat duct by the central nerve system influence the reflection we found? As the Sympathetic Nerve Response controls the activity of the sweat gland and this activity affects the reflectance, it raises the possibility of a direct pathway to mental state with all that this implies. These considerations, coupled with the view that the interaction of the sweat duct with an EM wave is based on their helical morphology, allow us to believe that the moment in time is ripe for opening a new area of research. This is also poignant now because of the interest of industry to exploit just this region (100 GHz – 400 GHz) for communications and possible consequent side effects on the Public.

References

1. *Feldman Yu., Puzenko A., Ben Ishai P., Caduff A., Agranat A.J.* // Phys. Rev. Lett. 2008. 100. 128102-4.
2. *Feldman Yu., Puzenko A., Ben Ishai P., Caduff A., Davidovich I., Agranat A.J.* // Phys. Med. Biol. 2009. 54, 3341–3363.
3. *Safrai E., Ben Ishai P., Caduff A., Puzenko A., Polsman A., Agranat A.J., Feldman Yu.* // Bioelectromagnetics. 2012. 33. 375–382.
4. *Hayut I., Ben Ishai P., Agranat A.J., Feldman Yu.* // PRE. 2014. 89. 042715-5.
5. *Hayut I., Puzenko A., Ben Ishai P., Agranat A.J., Feldman Yu.* // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. 2013. 3. 207–215.

УДК 520.2

Joint Cooperation in the Field of Education and Research Between the Moscow Institute of Physics and Technology (Russia) and National Space Centre (Ireland)

*R. Fitzpatrick*¹

¹ National Space Centre

dean@frtk.ru

Currently we are developing a joint cooperation between MIPT and National Space Centre Ltd in the field of education, research and development and implementation of new and innovative technologies as well as training of highly qualified specialists in the field of telecommunications and information technology.

The following is a summary of the intended joint cooperation:

- The observation of space objects and phenomena, including satellites, space debris, asteroids, comets, the optical display of gamma-ray as well as the measurement of their positional and photometric characteristics.
- The population study of satellites and space debris in different orbits and the parameters of their probability of near misses.
- The investigation of the photometric and orbital parameters of near-Earth asteroids and comets and the parameters of their shape and rotation.
- The design and analysis of algorithms for:
 - automatic control equipment of observatories and robotic telescopes;
 - planning observations of space objects;
 - processing digital images for astronomical space object detection and estimation of their photometric and positional parameters;
 - the estimation of orbital parameters, the shape and rotation of space objects from optical measurements.
- The latest innovative trends in telecommunications.
- To develop new and innovative methods of distance learning.

УДК 621.396

5G Technology: Results and Challenges

*B. Nikolic*¹

¹ University of California

dean@frtk.ru

Cellular wireless communications will to enter into its fifth generation around 2020, and through its development until mid-2030, they are expected to offer revolutionary performance, diminishing the need for wired connectivity to terminals. It is anticipated that 5G will offer a 1000x increase in data rate, with sub 10ms latencies and increased reliabilities of the connections. The envisioned improvements are simply not possible through evolutionary advances in fourth generation wireless (LTE-A), as the number of devices and the amount of data handled by them are expected to continue growing exponentially. By the time 5G is deployed, tens or even hundreds of billions of wireless devices will be around us with insatiable appetite for the data rate, while demanding low latency. Simultaneously, in contrast to wireless communications to date, where communication was human-centric, majority of data traffic will be between machines (M2M). At present, several key technology vectors are envisioned as enablers for this growth:

- Ultra-dense deployment of wireless infrastructure will enable high rate of frequency reuse with lower latency and higher link robustness, thus requiring effective interference mitigation.
- The deployment of millimeter-wave access technologies will enable higher data rates through availability of new swaths of spectrum at higher frequencies.
- Massive MIMO technologies are expected to enable multi-user MIMO systems for higher data rates and lower interference.
- Dense deployment along with technologies for increased diversity will enable low latencies with very low error rates, necessary for M2M device communications that will dominate Internet of Things. These technology vectors will be outlined, along the current progress towards achieving them.

УДК 004.7

Дата-центр как ключевая компонента формирования единого информационного научно-образовательного пространства

Г.И. Савин¹, А.Б. Жижченко¹, А.Н. Сотников¹, Б.М. Шабанов¹

¹ Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН
dean@frtk.ru

Информационные ресурсы научно-образовательной сферы, наряду с суперкомпьютерными и телекоммуникационными средствами, относятся к числу базовых элементов единого информационного пространства.

Вместе с тем сложившаяся система информационной поддержки научных исследований, образовательных программ и инновационных производств является разрозненной и неоднородной, носит преимущественно узконаправленный и внутриотраслевой характер, ограничивает доступ к накопленным массивам знаний и информации, ведет к потере данных.

Сложившаяся ситуация делает необходимой реализацию масштабного проекта в области формирования единой среды распределенных информационных ресурсов как уже существующих, так и вновь создаваемых, с подключением к этой среде широкого круга пользователей и держателей информационных фондов.

Признанной мировой практикой решения проблемы накопления, сохранения, интеграции научных данных и знаний, обеспечения унифицированного доступа к ним, является комплекс технологических и организационных решений, объединенных понятием Дата-центр.

Главной целью проекта создания Дата-центра является организация качественно новой, современной инфраструктуры для проведения научных исследований, обработки и хранения результатов научных исследований. Принятые при этом архитектурные, технические и технологические решения, призваны обеспечить:

- 1) самостоятельное создание участниками проекта информационных ресурсов и централизованную поддержку программных, лингвистических и технологических средств, обеспечивающих необходимую функциональность и единство системы;
- 2) интеграцию разнородных материалов, в том числе электронных копий репозиториев научных данных, фондов электронных научных библиотек, банков и баз данных, алгоритмов и программ, объектов библиотечного, архивного и музейного хранения;

3) надежную сохранность различных материалов в цифровой форме, а также возможность подключения новых организаций, коллекций и типов информационных ресурсов;

4) создание на базе ресурсов Дата-центра проблемно ориентированных web-площадок, поддерживающих сотрудничество в конкретных областях науки и образования; 5) обеспечение доступа к интегрированным средствам Дата-центра ресурсам как к web-сервису в рамках концепции «облачных вычислений»;

6) реализацию организационно-экономической и правовой модели межотраслевой постоянно действующей и развивающейся информационной системы. Научно-образовательное сообщество России получит в свое распоряжение мощный инструмент для интенсификации исследований, подготовки высококвалифицированных кадров, скорейшего внедрения наукоемких технологий.

Секция микропроцессорных технологий и высокопроизводительных вычислительных систем

УДК 004.258

Реализация высококачественных бортовых систем управления реального времени

В.Х. Чан^{1,2}, Н.Б. Преображенский², Ю.А. Холопов²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО
«Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева»
trankhanh.miptvn@gmail.com

Задача повышения эффективности функционирования и работоспособности высокодинамических бортовых систем управления реального времени является актуальной технической задачей. Актуальность данной задачи обусловлена не только постоянным развитием сложности систем управления, но и повышением требования к простоте, экономичности, автономности и гибкости метода ее реализации и функционирования.

Развитие качества цифровых устройств и сетевой технологии связи позволяет создать иной подход построения высококачественных бортовых систем. В данной работе была рассмотрена модель слабосвязанной распределенной системы управления. Она строится на основе концепции повышения автономности локальных подсистем. Преимущества данной модели заключаются не только в ее легкой расширяемости или возможности распределения системы по объекту, но и ее высокой работоспособности, управляемости и легкости тестирования и отладки. Структурная схема ее аппаратной реализации на примере системы управления пневматической подвески автомобиля показана на рис. 1. Она состоит из ведущей и четырех ведомых подсистем управления. Каждая ведомая система может выполнять свои функции автономно вне зависимости от функционирования других подсистем. Процесс взаимодействий между ведущей и каждой ведомой подсистемами осуществляется с короткими командами и низкой частотой.

Качество системы обеспечивается методом осуществления прямых связей между ведомыми подсистемами и создания дополнительных блоков согласования управления (ДБСУ). Особенностью схематической реализации данного метода является возможность автономного функционирования каждого дополнительного блока. Прямые соединения между ведомыми подсистемами позволяют эффективно решать локальные задачи управления и контроля, которые относятся только к таким подсистемам. Совокупность дополнительных соединений и блоков управления образует резервированный вариант управления, который работает в горячем режиме, что обеспечивает высокую степень работоспособности системы. Организация автономных узлов регистрации и контроля (УРК) реализуется с целью контроля и мониторинга полной системы. В памяти каждого УРК могут сохраняться не только параметры системы, но и характеристики ее поведения на типичных событиях. Бла-

годаря этому УРК может играть роль соответствующей и ведущей подсистем при наличии отказов в них, чем повышается уровень работоспособности и эффективности функционирования системы. Алгоритмы автономной регистрации параметров бортовых систем реализованы на языке описания аппаратуры Verilog и синтезированы в пакете Active HDL версии 8.2 фирмы Aldec. Поток данных поступает в систему из генератора случайных чисел со скоростью 1,6 Гб/с. Скорость чтения данных из двух массивов памяти FRAM достигает 1,53 Гб/с. Скорость записи зависит от признаков разрешения, заданных при настройке регистратора. При использовании генератора случайных сигналов признака разрешения средняя скорость записи достигает 730 Мб/с.

Таким образом, предполагаемая система обладает дополнительными характеристиками качества управления.

Рис. 1. Структурная схема реализации слабосвязанной распределенной системы управления пневматической подвеской автомобилей

Литература

1. Чан В.Х., Холопов Ю.А., Преображенский Н.Б. Исследование и разработка методики контроля перспективных распределенных систем управления в масштабе реального времени // Наука и бизнес: путь развития. 2014. № 5(35). С. 117–120. ISSN 2221-5182.

УДК 004.31

Аппаратная реализация алгоритма связанных компонент для анализа движущихся объектов

*А.Б. Пунь*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
andreyapun@gmail.com

Во многих системах, ориентированных на обработку изображений, первым шагом является бинаризация, результатом которой служит изображение с объектами, выделенными из фона. Полученное изображение подается на вход модуля, реализующего анализ связанных компонент. В результате работы этого модуля каждому объекту изображения присваивается свой номер (метка). Такая разметка используется для дальнейшего вычисления нужных свойств каждого из объектов.

Таким образом, анализ связанных компонент является важной ступенью в обработке кадра. Анализ может быть осуществлен как аппаратно, так и программно. Он прост в реализации, используется не только для обработки изображений, но и для обработки кадров в потоке видео. В последнем случае обычно применяется его аппаратная реализация. Классическая реализация, описанная в работе [1], является двухпроходной, потому что за один проход нельзя правильно назначить метки. При первом проходе объектам назначаются промежуточные метки, которые уточняются при втором проходе. В том случае, если существует необходимость обработки кадров с большой скоростью, классическая реализация указанного выше алгоритма не подходит ввиду того, что является двухпроходной и требует значительного объема памяти для хранения промежуточной информации. В работах [2] и [3] описывается однопроходный алгоритм анализа связанных компонент. При этом требуется небольшое время для дополнительной обработки в конце каждой строки и значительно меньший объем памяти, так как отсутствует необходимость хранения изображения с промежуточными метками.

В работе [3] описано применение анализа связанных компонент для вычисления площади объектов в кадре. В процессе разметки объектов существует возможность вычисления не только площади, но и таких характеристик, как координаты крайних точек объекта (в иностранной литературе – bounding box), центр масс, а также вторые моменты (функция от координат пикселей и их значений) с целью определения ориентации объектов. Целью представленной работы является аппаратная реализация однопроходного алгоритма анализа связанных компонент, в которой вычисляются две характеристики для каждого объекта: площадь и координаты крайних точек объекта.

В представленной реализации однопроходного алгоритма связанных компонент пиксели поступают на вход в строчной развертке. В момент прихода очередного пикселя ему назначается метка, которая вместе со значением пикселя записывается в буфер строки. В буфере хранятся значения и метки предыдущей строки, которые используются для того, чтобы назначить метки пикселям текущей строки. При объединении двух частей объекта, помеченных разными метками, делается запись в таблицу соответствия меток и при дальнейшей обработке считается, что объект помечен меньшей из меток. При обработке сложных объектов, когда сразу нельзя сделать правильную запись в таблицу соответствия меток, используется стек пар меток. В стек заносятся пары меток при объединении частей объекта. После обработки всей строки стек разворачивается и в таблицу соответствия меток осуществляется правильная запись. В данной реализации немаловажным является тот факт, что вычисление свойств объектов происходит во время назначения меток, в то время как в классической реализации характеристики вычисляются только после второго прохода.

Результатом представленной работы является модуль, реализующий анализ связанных компонент с вычислением площади и координат крайних точек для каждого объекта в кадре. По сравнению с реализацией, описанной в работе [3], добавлено вычисление координат крайних точек объекта. Правильность работы модуля проверялась с помощью моделирования, а также на стенде с использованием платы Xilinx VC709. Разработанный модуль способен работать на частоте 200 МГц. Для типичного изображения с разрешением 1024 на 768 пикселей время выдачи информации об объектах в кадре не более 50 мкс, а пропускная способность составляет 250 кадров в секунду.

Литература

1. *Rosenfeld A., Pfaltz J.* Sequential Operations in Digital Picture Processing // Journal of the ACM. 1966. V. 13, N 4. P. 471–494.
2. *Donald G. Bailey, Christopher T. Johnston, Ni Ma.* Connected components analysis of streamed images // Field Programmable Logic and Applications. 2008. P. 679–682.
3. *Johnston C.T., Bailey D.G.* FPGA implementation of a Single Pass Connected Components Algorithm // IEEE International Symposium on Electronic Design, Test and Applications. 2008. P. 228–231.

УДК 004.318

Система тестирования внутреннего оборудования высокопроизводительных микропроцессоров на основе стандарта JTAG

Е.С. Кожин¹, А.С. Кожин^{1,2}

¹ ЗАО «МЦСТ», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
kojanja@mail.ru

Постоянное добавление нового оборудования в современных микропроцессорах, содержащих в своем составе несколько универсальных и специализированных ядер, кэш-памяти второго и третьего уровней, контроллеры системных обменов, оперативной памяти, микропроцессорных обменов и ввода/вывода, требует соответствующей поддержки со стороны системы тестирования. В большинстве случаев такие системы основываются на стандарте JTAG [1].

Этот стандарт строго регламентирует параметры проводников, по которым передаются сигналы данных и сопровождающий синхросигнал, и требует наличия одного отвечающего за работу протокола JTAG контроллера ТАР (Test Access Port, порт тестирования), где реализуются регистр инструкции и машина конечных состояний. Если кристалл имеет достаточно большие размеры, то актуальна проблема длинных связей и «гонок» между сигналами данных и синхросигналом. Предпочтительным методом решения этой проблемы является применение нескольких соединенных в цепочку ТАР-контроллеров, которое позволяет значительно уменьшить площадь кристалла, обслуживаемой одним контроллером, и избежать длинных передач. Таким образом, первостепенной задачей при разработке системы тестирования становится выбор топологии размещения ТАР-контроллеров внутри микропроцессора и построения общей JTAG-цепочки, определяемый его топологией.

Авторами эта задача решалась применительно к микропроцессору «Эльбрус-4С+» [2], структура которого, содержащая 8 универсальных ядер, общую кэш-память третьего уровня, контроллер системных обменов SIC и 4 контроллера оперативной памяти DDR3, 3 контроллера каналов межпроцессорных обменов и один контроллер канала ввода-вывода, достаточно характерна для современного высокопроизводительного кристалла. При его проектировании большое внимание уделялось тому, чтобы в физическом дизайне МП «Эльбрус-4С+» и последующих проектах максимально использовать репликацию решений, принятых применительно к крупному внутреннему блоку, такому как процессорное ядро или банк кэш-памяти третьего уровня. Вследствие этого требования, а также симметричной топологии микропроцессора было решено разместить по одному ТАР-контроллеру в каждом ядре и каждой «четверти» общей кэш-памяти, а объединение этих 12

контроллеров в общую цепь выполнить по схеме «звезда» вместе с центральным TAP-контроллером в блоке SIC.

Помимо этого, для охвата периферийных узлов кристалла в состав микропроцессора были введены покупные блоки, которые содержат TAP-контроллеры, обеспечивающие доступ к своему отладочному оборудованию. Вследствие равномерного распределения по периметру кристалла они были соединены в круговую цепь. Завершающим шагом при построении системы отладки стало объединение внутренней «звезды» и периферийной цепи в общую структуру.

Таким образом, была реализована единая среда отладки готового микропроцессора с использованием стандарта JTAG, объединяющая в одной системе 39 TAP-контроллеров.

Литература

1. IEEE Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture // IEEE 1149.1-1990.
2. *Кожин А.С., Кожин Е.С., Костенко В.О., Лавров А.В.* Кэш третьего уровня и поддержка когерентности микропроцессора «Эльбрус-4С+» // Вопросы радиоэлектроники. Серия ЭВТ. 2013. Вып. 3. С. 26–38.

УДК 004.4'422

Анализ указателей, основанный на правилах перекрытия объектов в памяти

А.Л. Маркин¹, А.В. Ермолицкий¹

¹ ЗАО «МЦСТ»

alexanius@gmail.com

Анализ указателей является важной частью любого оптимизирующего компилятора. Он позволяет вычислять пересечения указателей в памяти и определять, могут ли ссылаться два указателя на один и тот же участок памяти. Эта информация необходима для полноценной работы всех оптимизаций, переставляющих операции работы с памятью [1].

Анализ указателей является технически сложным и ресурсоёмким процессом, а наибольшего эффекта достигает при полном анализе программы. Но на данный момент технологии компиляции в режиме «вся программа» и оптимизации времени связывания ещё не достаточно развиты для повсеместного использования, а стандартом является компиляция в помодульном режиме. В этом режиме наиболее эффективные анализы указателей или не работают, или не дают значимых результатов [2].

Для решения данной проблемы в стандарт языков С и С++ были введены правила перекрытия объектов в памяти, заключающиеся в том, что доступ к объектам может осуществляться только через выражения, имеющие тип, совместимый с этими объектами [3]. Данное правило позволило внедрить в оптимизирующий компилятор специальный анализ указателей, основанный на информации о типах, называемый strict-aliasing. Этот анализ позволяет определить независимость двух обращений в память, если они имеют несовместимые типы.

В работе исследовалось влияние анализа указателей, основанного на правилах перекрытия объектов в памяти, на производительность и надёжность программного обеспечения. Был реализован точный анализ нарушений данного правила, позволяющий выявлять ошибки пользователя, а также потенциально опасные конструкции

в программе. Производились замеры потребляемых компилятором ресурсов, а также производительность получаемого кода с включённым анализом и без него в режимах помодульной сборки и сборки в режиме «вся программа».

Исследование производительности проводилось на наборе бенчмарков SPEC-2000 [4], на котором использование данного анализа позволило ускорить выполнение программ до 8% в помодульном режиме и до 2% в режиме «вся программа».

Исследование надёжности проводилось на основе 387 пакетов GNU окружения ОС «Эльбрус» и показало наличие пакетов с нарушениями правил перекрытия объектов в памяти. Был выявлен 41 пакет с явными нарушениями, а также 157 пакетов с потенциально возможными нарушениями. Обычно такие пакеты собираются с опцией `fno-strict-aliasing`, устраняющей опасность нарушения данного правила, однако реализация точного анализа позволила оставить опцию включённой, точно не применяя анализ к блокам кода с выявленными нарушениями.

Литература

1. *Allen R., Kennedy K.* Optimizing compilers for modern architectures. Morgan Kaufman. San Francisco, 2002.
2. *Дроздов А.Ю., Владиславлев В.Е.* Межпроцедурный анализ указателей // Информационные технологии. Приложение «Некоторые вопросы теории и практики построения оптимизирующих компиляторов». 2005. № 2.
3. Programming Language C. ISO/IEC 9899:TC2. 6.5 Expressions. 2005.
4. <http://www.spec.org/> [Электронный ресурс].

УДК 004.384

Масштабируемые по количеству ядер и периферийных интерфейсов промышленные вычислительные системы

И.Н. Бычков^{1,2}, Ю.Х. Халиуллин²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»

bychkov_i@ineum.ru

На данный момент на рынке высокопроизводительных серверов широко представлены многопроцессорные решения с неоднородным доступом к оперативной памяти NUMA (Non-Uniform memory access). Процессоры для реализации таких решений имеют межпроцессорные каналы повышенного быстродействия для соединения друг с другом. Пример топологии многопроцессорной системы с межпроцессорными каналами представлен на рис. 1.

В последнее время наблюдается рост популярности серверных решений на основе нескольких модулей или лезвий (blade servers), устанавливаемых в специализированные корпуса или крейты [1]. В условиях выпуска небольших серий промышленных систем предлагается реализация многопроцессорной системы с применением нескольких вычислительных лезвий.

В настоящее время широко представлены вычислительные лезвия двух типов: первые с набором периферийных интерфейсов и без каналов для построения многопроцессорной системы; модули второго типа с каналами для построения многопроцессорной системы и без набора периферийных интерфейсов. Лезвия первого типа для промышленных систем предлагаются различными производителями телекоммуникационного оборудования [2]. Лезвия же второго типа для воспроизводи-

тельных вычислений предлагаются несколькими производителями суперкомпьютеров [3].

Особенность предлагаемой многопроцессорной системы заключается в наличии нескольких одинаковых вычислительных лезвий, которые не относятся к известным двум типам лезвий. Вычислительным лезвием является компьютер на плате с выводом межпроцессорных каналов. В составе такого лезвия имеется процессор, оперативная память, контроллер периферийных интерфейсов (южный мост), соединители и разъемы пользователя и т.д. Несколько таких лезвий в крейте образуют вычислительную систему на общей памяти. Этим предлагаемая многопроцессорная система отличается от распространенных систем с одним вычислительным модулем в корпусе, соответствующих стандартам VPX (VITA 46, VITA 48 выпуска 2007–2013 годов), Advanced® TCA PICMG — 3.x выпуска 2008–2012 годов).

Предлагаемые лезвия обеспечивают постоянное соотношение количества вычислительных ядер, объема когерентной памяти и пользовательских интерфейсов. Поскольку лезвия полностью идентичны, то высока ремонтпригодность предлагаемой многопроцессорной системы, проста ее настройка и диагностика неисправности в процессе эксплуатации. Основным недостатком предлагаемой многопроцессорной системы является повышенная себестоимость. Повышенная себестоимость обусловлена использованием соединителей и приемопередатчиков для передачи данных по каждому межпроцессорному каналу, а также избыточностью контроллеров периферийных интерфейсов.

Рис. 1. Топология на основе процессоров Opteron или Эльбрус-8С

Литература

1. *Stolarski K., Cohen L., Scaramella J. [et al.]. Worldwide Server 2013–2017 Forecast Update. IDC Forecast Update report. February, 2014.*
2. CPCI & VPX Blades & Boards / URL: http://www.advantech.com/products/Master-CPU-Boards/sub_1-2JKLMR.aspx (дата обращения 05.10.2014).
3. Cray® XC™ Series: Adaptive Supercomputing. Aries Interconnect and Dragonfly Topology. / URL: <http://www.cray.com/Products/Computing/XC/Technology.aspx> (дата обращения 05.10.2014).

УДК 004.4'422

Применение методов эволюционного программирования для оптимизации энергоэффективности

*И.П. Токарь*¹

¹ ЗАО «Интел А/О»

tocarip@gmail.com

Энергоэффективность приложения – это отношение производительности к потреблённой энергии. В настоящее время к данной характеристике предъявляются повышенные требования. Эти требования вызваны как увеличившейся распространённостью мобильных устройств (смартфонов), так и возрастающими затратами на электроэнергию для серверов. К примеру, для центров обработки данных во многих случаях основные затраты владельцев составляют затраты на электроэнергию. Так, по данным [1], уже в 2007 затраты на обеспечение электроэнергией центров обработки данных только в США составили 4,5 миллиарда долларов.

В данной работе рассматривается задача компиляции, повышающей энергоэффективность программ, за счёт техник, реализованных в компиляторе. Данная задача формулируется как задача многокритериальной оптимизации с ограничениями на время компиляции и падение производительности. А именно, минимизировать потребление при заданных ограничениях на падение производительности (времени исполнения) и рост времени компиляции. При этом предпочтение отдаётся минимальному падению производительности. В качестве основы алгоритма эволюционного программирования применяется NSGA2, впервые предложенный в [2]. Основой для снижения потребления является снижение частоты. Для оптимальной работы алгоритма требуются результаты профилирования приложения при доступных частотах.

Опишем методику измерения. Производительность измерялась на наборе тестов SPEC2000 и EEMBC2.0 как наиболее популярных и характерных нативных бенчмарков для мобильных платформ. Максимально допустимое падение производительности, передаваемое как параметр компиляции, составляло 7%. Исследовалась система на чипе Medfield. Процессором в данной системе на чипе является Intel Atom с микроархитектурой Bonnell.

Полученные результаты показывают, что данный алгоритм позволяет достигать значительного (более 10%) увеличения энергоэффективности процессора (например, в тесте 183.equak). Проанализируем полученные результаты. В качестве примера успешного применения алгоритма можно также привести тест 181.mcf из пакета SPEC2000 (13% прироста энергоэффективности). В качестве отрицательного примера характерен 168.wurwise из пакета SPEC2000, где измерения показывают, что время, потраченное на переключение частоты, негативно сказалось на производительности, при этом почти не дав выигрыша по энергопотреблению. То есть полученное решение сильно не оптимально.

В целом было получено среднегеометрическое улучшение энергоэффективности в 2%. Наиболее подходящими задачами являются задачи, имеющие несколько (больше одной) функций с сильной зависимостью от подсистемы памяти и большим (больше 10% общего времени) временем выполнения. Данные результаты показывают ценность данного алгоритма.

Литература

1. *Brown R.* Report to congress on server and data center energy efficiency // USA Public law 109–431. 2008.

2. *Deb K., Pratap A., Agarwal S., Meyarivan* A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II // *Evolutionary Computation*, IEEE Transactions on, 6(2) 2002. P. 182–197.

УДК 004.4

Обеспечение корректной виртуализации современных инструкций архитектуры IA-32

Е.А. Юлюгин^{1,2}

¹ ЗАО «Интел А/О», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
yulyugin@gmail.com

Виртуализация используется повсеместно в современном мире как разработчиками программного обеспечения, так и рядовыми пользователями. Создано огромное количество программных симуляторов [1, 2, 3, 4, 6], удовлетворяющих поставленным задачам. Симуляторы Zsim [1] и Bochs [2] используют технологии интерпретации и двоичной трансляции для моделирования центрального процессора. Гипервизоры [3, 4] используют технологию Intel®VT-x [5] в качестве средства аппаратной виртуализации. Для обеспечения динамической миграции (*англ.* live migration) они скрывают некоторые расширения центрального процессора с помощью инструкции идентификации процессора — CPUID [5].

Функциональный симулятор Wind River®Simics [6] (далее — Simics) совмещает в себе как технологии интерпретации и двоичной трансляции, так и использование аппаратной поддержки виртуализации Intel®VT-x. В данной работе описывается метод, позволяющий использовать аппаратные возможности виртуализации, при моделировании проблемных инструкций системы команд IA-32.

Инструкция LZCNT, введенная в систему команд IA-32 компанией AMD [7], нарушает условия Попека–Голдберга [8] построения эффективной виртуальной машины. Кодировка данной инструкции имеет вид F3 0F BD/r, что является комбинацией REX префикса и кодировки инструкции BSR — 0F BD/r. Инструкция, закодированная последовательностью байт F3 0F BD/r, будет некорректно исполнена как BSR на ранних микропроцессорах, основанных на архитектуре IA-32. Аналогичная проблема наблюдается для инструкций TZCNT и BSF.

Существующий механизм виртуализации позволяет ограничить набор страниц памяти, к которым может обращаться моделируемое ПО. Таким образом, существует возможность разрешить прямое исполнение кода, находящегося только на страницах, не содержащих кодировок LZCNT/TZCNT инструкций. Каждая новая страница должна быть предварительно просканирована на предмет наличия этих инструкций.

На рис. 1 представлены результаты измерения замедления, вызванного сканированием на предмет наличия шаблонов LZCNT/TZCNT инструкций с последующим исключением опасных страниц из прямого исполнения.

Рис. 1. Замедление, вызванное сканированием на Lzcnt/Tzcnt инструкции

Литература

1. *Lifshitz Y. [et al.]*. Zsim: A fast architectural simulator for ISA design-space exploration. 3rd Workshop on Infrastructures for Software/Hardware Co-Design. Chamonix, April 2011.
2. *Mihoka D., Shwartsman S.* Virtualization Without Direct Execution or Jitting: Designing a Portable Virtual Machine Infrastructure // ISCA-35 Proceedings of the 1st Workshop on Architectural and Microarchitectural Support for Binary Translation. 2008.
3. *Tulloch M.* Understanding Microsoft Virtualization Solutions. 2nd ed. Microsoft Press, 2010.
4. Oracle Corporation. Oracle VM VirtualBox® User Manual. <https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html>.
5. Intel Corporation. Intel®64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual. 2014.
6. *Magnusson P.S. [et al.]*. Simics: A Full System Simulation Platform // IEEE Computer Society Press. February 2002. V. 35(2). P. 50–58.
7. AMD Corporation. Software Optimization Guide for AMD Family 10h and 12h Processors. 2011.
8. *Popek G.J., Goldberg R.P.* Formal requirements for virtualizable third generation architectures // Communications of the ACM. 1974. 17(7).

УДК 004.4

Технология прямого исполнения векторных инструкций архитектуры IA-32

Е.А. Юлюгин^{1,2}

¹ ЗАО «Интел А/О», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
yulyugin@gmail.com

Поддержка векторных команд становится доступной в современных микропроцессорах. Процессоры ARM реализуют расширение VFP [1], начиная с модели ARM-v8. Корпорация Intel анонсировала набор команд SSE (Streaming SIMD Extensions) в процессоре Intel®Pentium III [2]. Ответом компании AMD было расширение 3DNow [3], добавленное в процессоре AMD K6.

Размер векторных регистров увеличивается. Так, с расширением AVX (англ. Advanced Vector Extensions) были добавлены расширенные регистры YMM [2] шириной в 256 бит. Также компания Intel анонсировала новые векторные инструкции AVX-512 [4], увеличивающие размер регистров до 512 бит.

В работе рассказывается о модификациях драйвера виртуализации, входящего в состав симулятора Wind River® Simics [5], использующего технологии интерпретации, бинарной трансляции и аппаратной виртуализации для обеспечения максимальной производительности. Описанные изменения позволяют исполнять векторные инструкции непосредственно на хозяйском процессоре, используя расширение Intel® VT-x [2].

Инструкции переключения состояния XSAVE/XRSTOR, появившиеся вместе с векторным расширением AVX, не вызывают выхода из виртуальных машин при использовании технологии VT-x. С появлением расширения AVX-512 поведение инструкций переключения состояния изменилось для поддержания расширенных регистров. При моделировании процессоров, включающих в себя расширение AVX-512, необходимо обеспечить корректное исполнение XSAVE/XRSTOR инструкций.

Архитектура IA-32 позволяет динамически определить состояние процессора, поддерживаемое исполняемым программным обеспечением. Контрольный регистр XCR0 содержит битовую маску, определяющую компоненты состояния, которые будут сохраняться при переключении состояния.

Корректное исполнение XSAVE/XRSTOR инструкций обеспечивается наблюдением за контрольным регистром XCR0. Прямое исполнение набора команд AVX допускается, если значение регистра XCR0 показывает, что AVX-512-состояние не будет использовано. Попытка изменить значения регистра XCR0 для использования ZMM-регистров в режиме прямого исполнения приводит к генерации общего исключения защиты (*англ.* General Protection Exception), выходу из монитора виртуальных машин и дальнейшему исполнению с помощью интерпретации и двоичной трансляции.

В данной работе исследовались следующие приложения и сценарии:

1. Загрузка операционной системы Ubuntu версии 13.04 (64 бит) с ядром Linux версии 3.8.0, поддерживающим набор команд Intel AVX.
2. Набор тестов производительности SPEC CPU2006 [6], скомпилированных с использованием инструкций расширения AVX.

На рис. 1 приведены результаты измерения скорости моделирования. Несложно заметить, что прямое исполнение AVX инструкций значительно увеличило производительность симулятора на сценариях, использующих векторные инструкции.

Рис. 1. Прирост скорости моделирования

Литература

1. ARM Limited. ARM v8 Instruction Set Architecture. 2013.
2. Intel Corporation. Intel®64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual. 2014.
3. AMD Corporation. AMD64 Architecture Programmer's Manual. V. 1: Application Programming. 2013.
4. Intel Corporation. Intel®Architecture Instruction Set Extensions Programming Reference. 2014.
5. *Magnusson P.S. [et al.]*. Simics: A Full System Simulation Platform // Computer. V. 35. IEEE Computer Society Press. February 2002. P. 50–58.
6. SPEC's Benchmarks and Published Results.
<http://www.spec.org/benchmarks.html>.

УДК 004.4'422

Применение методов машинного обучения для статического предсказания конфликтов между инструкциями доступа в память

А.Г. Тер-Габриелян^{1,2}, С.П. Щербинин¹

¹ ЗАО «Интел А/О», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

tergabrielyan@gmail.com

В последние годы наряду с классическими, статическими компиляторами широкое распространение получили системы динамической компиляции.

Для статического языкового компилятора разработчик ПО предоставляет не только исходный код, но и информацию о том, как этот код организован. На основании этой информации производят выводы об отношениях между используемыми структурами данных. Но откуда взять эту информацию двоичному транслятору?

Наиболее полную картину даёт апостериорный подход. Если рассматривать исходный код вместе с соответствующим потоком данных, то можно воссоздать состояние ЭВМ в любой момент исполнения программы. Так работает, например, динамическое профилирование.

К сожалению, такой подход может быть неприменим в случае динамической трансляции. Для таких компиляторов критерий качества формируется исходя не только из эффективности генерируемого кода, но и времени трансляции, т. к. оно определяет задержку в работе ПО для конечного пользователя.

В данном исследовании рассматривается возможность применения статического анализа кода к предсказанию конфликтов между инструкциями доступа в память архитектуры x86. Для верификации предсказаний используется динамический профиль. Это позволяет, добившись высокой точности предсказаний, внедрять полученную систему отдельно от динамического профилировщика.

В работе рассматриваются 50 параметров, через которые могут быть определены вероятности конфликтов. Для описания этих параметров используется внешняя экспертиза. По качеству предсказаний можно сделать вывод относительно того, какие параметры являются наиболее важными, а какие лишь вносят шум в итоговый результат.

В ходе проделанной работы была достигнута точность предсказания существования конфликтов в 85%, что позволяет говорить о положительном результате исследова-

дования. Этот результат был получен с использованием нейронной сети в качестве классификатора.

Вначале получаем динамический профиль для рассматриваемого исходного кода; затем применяем машинное обучение для нахождения зависимости вероятности конфликта от его параметров; статический предсказатель собирает профиль для того же исходного кода, используя найденную функцию предсказания; итоговая метрика зависит от различий в статическом и динамическом профилях.

Рис. 1. Структурная модель исследовательского процесса

Литература

1. *Setiono R., Liu H.* Neural-Network Feature Selector // *Neural Networks, IEEE Transactions on.* 2002. V. 8, N 3. P. 654–662.
2. *Quinlan J.R.* Induction of Decision Trees // *Mach. Learn.* 1. 1986. P. 81–106.
3. *Rumelhart D.E., Hinton G.E., Williams R.J.* Learning representations by back-propagating errors // *Nature.* 1986. N 323(6088). P. 533–536.
4. *Lucia B., Ceze L., Strauss K., Qadeer S., Boehm H.* Conflict Exceptions: Providing Simple Parallel Language Semantics with Precise Hardware Exceptions // *ISCA.* 2010.

УДК 004.057.4

Особенности применения интерфейса USB 2.0 в вычислителях для системы управления

Ч.Б. Ле¹, Ю.А. Холопов¹

¹ ОАО «Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева»
chungbaumanvietnam@gmail.com

В работе рассмотрены проблемы применения интерфейса USB 2.0 в системах управления и способы их решения. Целью работы является разработка способа подключения периферийных устройств в системах управления через интерфейс USB 2.0.

Большинство систем управления строится на основе единого центрального ведущего вычислителя. Именно он задает работу всем остальным вычислителям нижнего уровня. В системах управления характер информационного взаимодействия

центрального вычислителя с остальными узлами сводится к быстрой передаче данных узлу и его мгновенному ответу с маленькой задержкой.

Изначально USB был предназначен для выполнения стандартных операций (обмен данных, конфигурирование и сброс) с широким спектром разнотипных периферийных устройств. Самой скоростной из этих операций является однонаправленная блочная передача данных. В интерфейсе USB 2.0 не предусмотрена функция быстрой смены направления потока связи. При обращении по заданному адресу к конечной точке устройства USB-хост (программное управляющее устройство) должен выставить тип передачи данных, который определяет направление потока связи, формат данных, размер пакета, ограничения на доступ к шине, требуемую последовательность данных. После каждого обмена возникает необходимость переконфигурировать канал связи. Для этого хост должен выставить еще раз тип передачи данных. Из-за этого процесса он не может быстро сменить направление потока связи. Поэтому USB 2.0 не используется в системах, где почти одновременно требуется передача данных в обоих направлениях.

Названная проблема была решена путём добавления к старой архитектуре такого же USB-трансивера, который обеспечивает передачу данных в обратном направлении. В результате совместно используются две пары USB-линий (рис. 1). Одна пара линий используется для приёма информации из периферийных устройств, а другая – для передачи пакета управления с центрального ведущего вычислителя. Обе пары линий аппаратно поддерживаются в пакетном режиме заданного направления.

В работе были получены следующие результаты:

1. В FPGA реализована основная часть логики хост-контроллера и функции, сохраняющих конфигурацию канала после окончания обмена.
2. Реализован контроллер памяти EEPROM, которая предназначена для поддержки обменов в двух направлениях.

Рис. 1. Структура информационной связи в системе управления

Литература

1. Агуров П. Интерфейс USB. Практика использования и программирования. СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 576 с.
2. Яшкардин В. USB-Universal Serial Bus Specification-Универсальная последовательная шина. Softelectro, 2011. 125 с.
3. Тесленко В.А. О некоторых особенностях USB. Киев: НТУУ «КПИ», 2006. 6 с.

УДК 004.254

Анализ негативных побочных эффектов аппаратной предварительной подкачки данных в высокопараллельных микроархитектурах

И.В. Буровенко^{1,2}, А.В. Марамзин^{1,2}

¹ ЗАО «Интел А/О», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

igor.burovenko@gmail.com

В связи с тем, что быстродействие микропроцессоров увеличивается до 25% ежегодно, а быстродействие ячеек памяти растет менее чем на 10%, все более остро встает проблема о своевременной доставке данных на исполнительные устройства. Современная тенденция к исполнению программы в несколько параллельных потоков лишь усугубляет эту проблему, т.к. микропроцессору требуется считать еще большее количество данных за то же время.

Для уменьшения задержек при повторных чтениях данных в современных микропроцессорах применяется иерархическая структура памяти: помимо основной памяти вводятся несколько промежуточных уровней, называемых кэшами (от англ. «*cache*»). Уровни различаются по размеру и скорости доступа, позволяя повторно считывать наиболее используемые данные со значительно меньшими задержками [1].

Для уменьшения задержек при первом чтении используется аппаратная предварительная подкачка данных. В современных архитектурах Intel существуют по два алгоритма подкачки на первый и второй уровень кэша. В кэш первого уровня (DCU) осуществляется подкачка при помощи DCU Streamer и DCU IPP, в кэш второго уровня (MLC) – при помощи MLC Streamer и MLC Spatial [2]. Каждый из методов позволяет увеличить производительность «в среднем», однако значительная часть приложений проигрывает при их применении. При предварительном анализе были выделены 3 основных побочных эффекта:

1. Увеличение задержки на чтение данных из кэшей из-за вытеснения полезных строк.
2. Ожидание ячеек в промежуточных буферах кэшей.
3. Ожидание исполнительных каналов для команд доступа к памяти.

Для оценки этих эффектов был использован быстрый потактовый симулятор высокопараллельной архитектуры, позволяющий разделить задержки на критическом пути по типу. Из тестового набора SPEC2006 были выбраны те тесты, на которых теряется производительность при использовании методов аппаратной предварительной подкачки. Для DCU Streamer тестов, на которых теряется производительность, найдено не было. Также было выявлено, что наибольшее влияние на производительность оказывают промежуточные буфера кэша первого уровня (DCU). Поэтому, только DCU IPP вносит вклад в увеличение этого типа задержек.

Данные по среднему изменению каждой из задержек приведены на рис. 1. Из рис. 1 можно сделать вывод, что все префетчеры могут оказывать негативное влияние на производительность путем загрязнения кэшей и вытеснения полезных строк. Для решения этой проблемы требуется дополнительная настройка и контроль глубины и скорости подкачки. Помимо этого, DCU IPP может также отрицательно влиять на эффективность использования каналов в память и промежуточный буфер DCU. Таким образом, присутствует большой потенциал по улучшению этого метода путем повышения его точности и эффективности.

Рис. 1. Среднее изменение задержек на критическом пути на тестах с отрицательным приростом производительности

Литература

1. *Smith A.J.* Cache Memories // *Computing Surveys*. 1982. V. 14, N 3.
2. Intel 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual, July 2013.

УДК 004.4'422

Использование профиля в оптимизации размыкания цикла по инвариантным предикатам

*Р.М. Хасанов*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
rob.khasanov@gmail.com

Двоичная трансляция применяется для автоматизированного переноса программ в двоичных кодах существующих платформ (x86, ARM и т. п.) на новую несовместимую архитектурную платформу. Исполнение программы в системе двоичной трансляции состоит из двух шагов: трансляция программы в машинные коды новой архитектуры и непосредственное исполнение программы на новой архитектуре [1, 2]. Поскольку каждый из этих шагов дает вклад в конечное время исполнения программы, к ним предъявляются серьезные требования: быстрая трансляция программ и их высокая производительность на новой архитектуре. Как следствие, все оптимизации, включенные в бинарный транслятор, стараются сгенерировать максимально эффективный код за минимальное время работы.

Рассматриваемая в работе оптимизация *размыкания цикла по инвариантным предикатам* уменьшает длину критического пути в цикле, а в некоторых случаях избавляет от зависимостей между итерациями, убирая рекуррентности в цикле, и тем самым позволяет более эффективно применять другие оптимизации, реализованные в двоичном трансляторе. Однако, создавая версии цикла, эта оптимизация увеличивает размер кода (в пределе – экспоненциально от числа инвариантных предикатов), что в свою очередь пропорционально увеличивает время дальнейшей трансляции программы [3, 4].

В данной работе предлагается метод анализа и использования профильной информации для управления указанной оптимизацией, который позволяет выделить наиболее часто используемые «горячие» версии цикла. Данный метод удовлетворяет критерию ограничения времени трансляции программ и в то же время позволяет показать хорошую производительность на исследуемой архитектуре.

В сравнении с другими реализациями данной оптимизации [5], не использующими профиль, предложенная реализация демонстрирует наиболее эффективное выделение циклов, размыкая полностью только «горячие» версии цикла и минимизируя общее количество версий.

	Предложенная реализация	GCC 4.8.2	LLVM 3.4.1
Тест 1 (один цикл, один инвариант)	$BH\ ratio^* = 100\%$ $N_V^{**} = 2$	$BH\ ratio = 100\%$ $N_V = 2$	$BH\ ratio = 100\%$ $N_V = 2$
Тест 2 (один цикл, шесть инвариантов)	$BH\ ratio = 54.75\%$ $N_V = 4$	$BH\ ratio = 73.82\%$ $N_V = 15$	$BH\ ratio = 18.31\%$ $N_V = 2$
Тест 3 (гнездо из двух циклов, два ветвления по одному инварианту: во внешнем и во внутреннем цикле)	$BH\ ratio = 100\%$ $N_V = 2$	$BH\ ratio = 98\%$ $N_V = 2$	$BH\ ratio = 100\%$ $N_V = 2$

* $BH\ ratio$ – процент вынесенных ветвлений из цикла (в режиме исполнения кода)
 ** N_V – количество созданных версий цикла

Рис. 1. Сравнение оптимизации размыкания циклов предложенной реализации, GCC 4.8.2, LLVM 3.4.1

Литература

1. Sites R., Chernoff A., Kirk M., Marks M., Robinson S. Binary Translation // Communications of the ACM. 1992. V. 36. P. 69–81.
2. Chernoff A., Herdeg M., Hookway R., Reeve C., Rubin N., Tye T., Yadavalli S.B., Yates J. FX!32. A Profile-Directed Binary Translation // IEEE Micro. 1998. V. 18. P. 56–64.
3. Falk H., Marwedel P. Source Code Optimization Techniques for Data Flow Dominated Embedded Software. Springer, 2004. P. 90. 226 p.
4. Muchnik S.S. Advanced Compiler Design and Implementation // Morgan Kaufmann Publishers. 1997. 856 p.
5. LLVM's Analysis and Transform Passes.
 URL: <http://llvm.org/docs/Passes.html#loop-unswitch-unswitch-loops>

УДК 004.4

Редукция мультиформатности с учётом динамического профиля в архитектурах с параллельным исполнением

А.А. Аюпов^{1,2}, П.Г. Матвеев¹

¹ ЗАО «Интел А/О», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

amir.ayupov@phystech.edu

Технология двоичной трансляции находит все большее применение в разработке новых процессорных архитектур для обеспечения обратной совместимости и достижения более высокой производительности. Целью данной работы являлась разработка алгоритма устранения мультиформатности в оптимизирующем двоичном

трансляторе для экспериментальной архитектуры с микропоточным исполнением инструкций.

В данной работе в качестве целевой архитектуры транслятора рассматривалась экспериментальная архитектура с микропоточным исполнением инструкций. Существенными для работы данной архитектуры особенностями являются: динамическое разрешение зависимостей между инструкциями и использование двух смежных 64-разрядных регистров в качестве 128-разрядного. Существенной особенностью транслятора является использование формы статического единственного присваивания (SSA) для промежуточного представления программы.

Данные ограничения приводят к тому, что если значение формируется записью в 128-битный регистр и в одну из его частей, то без принятия дополнительных мер происходит нарушение свойства единственного присваивания промежуточного представления (проблема мультиформатности) и непредсказуемая работа механизма динамического разрешения зависимостей.

Был предложен алгоритм устранения мультиформатности за счет введения в программу операций, собирающих 128-разрядный регистр из двух 64-разрядных. Предложенный алгоритм учитывает профильную информацию исполнения программы от системы динамической поддержки и минимизирует ожидаемое количество исполнений введенных операций. В работе также представлен алгоритм приведения аналитических структур транслятора в корректное состояние после преобразования программы, не задействующий их перестроения, основанный на поиске итерированного фронта доминирования [1].

В рамках работы предложен алгоритм поиска минимального разреза на подграфах графа потока управления, корректный в предположении, что все входы в компоненты сильной связности доминируются терминальными узлами с определениями. Эта гипотеза была проверена на обширном наборе тестов, который подтвердил ее справедливость в большом количестве случаев. Количество мультиформатных сетей, подграфам расстановки которых принадлежит хотя бы одна компонента, в которой не выполняется гипотеза, составило 1205 среди 9635 сетей с мультиформатностью (12.5%). Алгоритм основан на идее «стягивания» вершин, представленной в работе [2].

Информация о мультиформатных сетях была сгруппирована по тестам из набора тестирования двоичного транслятора, в котором проводилась работа. Выяснилось, что сети с мультиформатностью присутствуют в 105 тестах из 260. Обширное тестирование показало, что для большого количества мультиформатных сетей (87.5%) удастся гарантировать не худший профиль по сравнению с алгоритмом, не учитывающим профильную информацию. Фактическое относительное уменьшение профиля по всем сетям составило 153%.

Рис. 1. Отношение кумулятивного профиля созданных операций к операциям, построенным наивным алгоритмом. По горизонтальной оси отложены номера тестов

Литература

1. *Sreedhar V.C., Gao G.R.* A Linear Time Algorithm for Placing φ -nodes // Proceedings of the 22nd ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages. POPL '95. San Francisco, California, USA: ACM, 1995. P. 62–73.
2. *Stoer M., Wagner F.* A Simple Min-cut Algorithm // J. ACM. 1997. V. 44.4. P. 585–591.

УДК 004.318

Анализ эффективности использования архитектурных регистров в существующих програмных продуктах

П.И. Крюков^{1,2}, К.Р. Гарифуллин¹, А.М. Ключников¹

¹ ЗАО «Интел А/О», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

kryukov@frtk.ru

Современный микропроцессор обладает большим количеством физических регистров, однако ввиду ограничений их пространство используется не эффективно. Для архитектуры системы команд x86 эти ограничения накладывают обратная совместимость с процессорами с меньшим числом регистров, вследствие чего компилятор вынужден помещать часть данных в память; соблюдение соглашений о вызове, согласно которым параметры должны передаваться через стек, а модифицируемые внутри процедуры регистры временно в него копироваться; невозможность статического анализа неоднозначных операций с указателями и другие.

Таким образом, из-за ограничений в код программы добавляются избыточные команды чтения и записи в память, скорость доступа к которой в современных процессорах значительно меньше, чем к регистровому пространству. Замена операций работы с памятью на операции с физическими регистрами, недоступными компилятору, позволит увеличить производительность микропроцессора за счёт более эффективного использования регистрового пространства. В настоящий момент предложено несколько схем реализации этой техники, таких как отслеживание указателя стека [1] и переименование памяти, аналогичное переименованию регистров [2, 3].

Для оценки прироста производительности можно увеличить количество архитектурных регистров для замены операций работы с памятью, данные которых были либо вычислены и записаны в память микропроцессором, либо считаны ранее («повторные чтения»). Команду, работавшую с данными первый раз, будем называть генератором, а последующие их чтения — избыточными. Критерием для поиска таких чтений, позволяющим находить их в трассе обращений к памяти, является отсутствие между генератором и чтением других записей по тому же адресу.

Каждое избыточное чтение из памяти может быть заменено на операцию чтения из дополнительного регистра, если осуществить запись в него командой-генератором. Ограничение количества таких регистров будет ограничивать количество пар «генератор–чтение», существующих одновременно, и, как следствие, количество заменяемых избыточных чтений.

Предложенная схема была внедрена в потактовый симулятор микропроцессора архитектуры x86. С помощью предварительного запуска функционального симулятора все избыточные чтения целочисленных данных заменяются на чтения из

регистров («режим пророка»). Были оценены доля избыточных чтений и производительность в этом режиме для участков кода существующих коммерческих программных продуктов, наборов SPEC2006 и TRC-C. Отметим, что в реальной аппаратуре использование «режима пророка», очевидно, невозможно, поэтому полученные оценки являются лишь верхней оценкой прироста производительности, которая может быть получена улучшением архитектуры x86.

Результаты экспериментов (рис. 1, рис. 2) показали положительное влияние предложенной схемы на производительность процессора. Большой вклад в прирост производительности вносит изъятие чтений данных, полученных в результате прошлых вычислений, изъятие повторных чтений увеличивает производительность не столь существенно. Однако с увеличением покрытия имеют место и эффекты, вызванные увеличенной нагрузкой на регистровый файл, вследствие которых производительность растёт нелинейно относительно покрытия. Наибольший потенциал с точки зрения роста производительности имеет функциональность оптимизации стековых операций.

Рис. 1. Доля избыточных чтений целочисленных данных из памяти ко всем чтениям данных

Рис. 2. Прирост производительности, полученный после замены избыточных чтений данных из памяти на чтение данных из регистров

Литература

1. Bekerman M., Yoaz A., Gabbay F., Jourdan S., Kalaev M., Ronen R. Early load address resolution via register tracking // Proceedings of the 27th International Symposium on Computer Architecture. 2000. P. 306–315.
2. Jourdan S., Ronen R., Bekerman M., Shomar B., Yoaz A. A novel renaming scheme to exploit value temporal locality through physical register reuse and unification // Proceedings 31st Annual ACM/IEEE International Symposium on Microarchitecture. 1998 P. 216–225.
3. Tyson G.S., Austin T.M. Fast, Early and Accurate Processing of Memory Communication // International J. Parallel programming. 1999. V. 27. P. 357–380.

УДК 004.318

Мониторинг системных параметров высокопроизводительных микропроцессоров с использованием интерфейса I2C

А.Б. Пунь¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
andreypun@gmail.com

Большое выделение теплоты при активной работе высокопроизводительного микропроцессора в случае недостаточно эффективной системы охлаждения или ее неисправности может привести к перегреву и повреждению чипа. Поэтому в его состав вводятся термосенсоры, измеряющие температуру непосредственно на кристалле, и специальные аппаратные средства, позволяющие избежать перегрева путем уменьшения тактовой частоты или пропуска тактов (throttling). В настоящее время это стало обязательным условием проектного процесса. Системные платы также оборудуются аппаратными средствами (на базе микроконтроллеров), которые позволяют при увеличении температуры процессора увеличивать обороты вентилятора и аварийно отключать питание системы, если всех остальных мер оказывается недостаточно. Чтобы микроконтроллер на системной плате имел данные о температуре кристалла процессора, между ними реализуется специализированный аппаратный интерфейс, от выбора которого существенно зависит успешная работа системы охлаждения.

Из ряда возможных альтернатив (I2C, PECI, SBI, SMBus) сейчас широкое распространение в силу своей простоты и достаточной функциональности получил интерфейс I2C, который реализован в процессорах Intel, AMD для мониторинга показаний термосенсоров и текущего значения тактовой частоты, регулируемой для ограничения температуры. Обмен данными по шине I2C происходит в режиме master-slave, где микроконтроллер работает как master, а система процессора, выдающая параметры для мониторинга, как slave. Анализ этого варианта применительно к микропроцессорам современного уровня позволил выделить и поставить следующие требования к разработке контроллера I2C_slave.

1. Ввиду достаточно быстрого изменения температуры кристалла необходимо обеспечить минимальное время доступа к параметрам для мониторинга и максимальную пропускную способность шины I2C.

2. Следует реализовать внутренний широкий интерфейс для одновременного приема параметров (температуры и частоты).

3. Так как стандартный режим адресации устройств на шине I2C, используемый во многих устройствах с I2C интерфейсом (например, в термосенсорах [1], схемах памяти и т.д.), не позволяет получить приемлемые показатели доставки параметров, то целесообразно реализовать режим адресации по «горячему адресу», позволяющий сократить накладные расходы и уменьшить время доступа к параметрам для мониторинга.

4. Ввиду электрических характеристик шины I2C, описанных в стандарте [2], устройства с этим интерфейсом должны иметь встроенный фильтр для надежной работы.

Все эти требования были выполнены автором в рамках проекта микропроцессора «Эльбрус-8С» с высшими среди отечественных моделей показателями (частота 1,3 ГГц, восемь процессорных ядер, кэш-память 2-го уровня общим объемом 4 мегабайта и 3-го уровня объемом 16 мегабайт). Пиковая выделяемая мощность та-

кого микропроцессора по расчетам составляет ~ 160 Вт, соответственно, при его реализации была поставлена задача динамического контроля тепловыделения и отслеживания значений температуры и частоты. Для мониторинга этих параметров, считываемых и пересылаемых через интерфейс I2C, в процессор введен контроллер I2C_slave. Он протестирован с помощью ПЛИС, сконфигурированной как I2C_slave, и микроконтроллера, запрограммированного как I2C_master.

Литература

1. Analog Devices I2C Temperature Sensor, ADT7420. Documentation. 2012. 24 p.
2. The I2C-BUS Specification. Version 2.1. 2000. 46 p.

УДК 004.4'422

Автоматическое распараллеливание рекурсивных процедур

М.А. Горелов^{1,2}

¹ ЗАО «МЦСТ», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
m-gorelov@bk.ru

Для увеличения производительности современных вычислительных комплексов большинство производителей перешли на создание многоядерных архитектур. Однако большинство существующих приложений написаны для последовательного исполнения на одноядерных машинах. Таким образом, задача автоматического распараллеливания на уровне потоков приобретает все большую актуальность.

Большинство оптимизирующих компиляторов направлены на анализ и распараллеливание циклов и не умеют выявлять параллелизм на уровне вызовов процедур. Однако существует класс рекурсивных алгоритмов, в процессе работы которых задача разбивается на множество меньших аналогичных подзадач, решается каждая из них, после чего результаты объединяются и вычисляется решение исходной задачи. Подобные алгоритмы широко распространены и часто применяются для решения таких задач, как, например, сортировка, операции над матрицами и многих других. Подобные задачи имеют большой потенциал для автоматического распараллеливания, так как все подзадачи независимы и, следовательно, могут исполняться параллельно разными потоками.

Целью данной работы стало исследование возможности реализации автоматического распараллеливания рекурсивных вызовов в оптимизирующем компиляторе «Эльбрус». Было решено ограничиться только рекурсий, так как в этом случае промежуточное представление вызываемой функции совпадает с представлением вызывающей функции, что значительно упрощает анализ.

Основная задача анализа диапазонов обращения процедур в память, представленного в работе, — определить независимость различных рекурсивных вызовов в процедуре на основании отсутствия между ними зависимости по данным или управлению. Для этого для каждой процедуры строятся два множества:

1. Def — множество адресов, по которым процедура записывает данные.
2. Use — множество адресов, по которым процедура читает данные.

Сначала они находятся для каждого узла управляющего графа процедуры, после чего результат обобщается на всю процедуру. Для массива эти множества имеют вид диапазонов, где каждый диапазон представляет собой элемент вида $[l, u]$, где l

и u — соответственно его нижняя и верхняя границы. Границы диапазона задаются с помощью PS-форм, а также могут иметь неопределенное значение.

К диапазонам применимы все стандартные операции над множествами, такие как объединение множеств, пересечение и разность. В результате применения этих операций может получиться, что результирующее множество непредставимо в виде одного диапазона. Тогда используется список диапазонов. Для списков диапазонов также применимы все вышеперечисленные операции.

Когда известно, к каким переменным обращается процедура, чтобы найти диапазоны для рекурсивного вызова, нужно подставить его параметры в уже найденные `def` и `use` для процедуры. После подстановки параметров можно исследовать вызовы на независимость.

Исследование показало возможность автоматического распараллеливания рекурсивных процедур средствами оптимизирующего компилятора «Эльбрус». Анализ диапазонов обращения процедур в память был успешно реализован и протестирован на задаче быстрой сортировки.

Литература

1. *Gupta M., Mukhopadhyay S., Sinha N.* Automatic parallelization of recursive procedures // International Journal of Parallel Programming. 2000. V. 28, I. 6. P. 537–562.
2. *Rugina R., Rinard M.* Automatic parallelization of divide and conquer algorithms // Proceedings of the 7th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming. Atlanta, GA. May 1999.

УДК 004.457

Система тестирования микропроцессоров с применением языка описания архитектуры PDDL

А.Д. Голенев¹, Ю.Н. Фонин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
alex.golenev@gmail.com

Рост сложности микроархитектуры современных микропроцессоров обеспечивает прирост производительности в каждом следующем поколении. Это неизбежно приводит к возрастающим временным затратам на разработку RTL и программной моделей и их верификацию, оставляя меньше времени непосредственно на улучшение микроархитектуры. Создание RTL и программной моделей исходя из спецификации является рутинной задачей, которую можно полностью автоматизировать программным обеспечением, работающем с машинно-читаемым описанием архитектуры (языком описания архитектуры) [1]. В дизайн-центре ФРТК применяется язык PDDL, позволяющий сгенерировать RTL-описание, функциональную модель, системные утилиты и инструментарий для верификации.

Система верификации работает в два этапа. Сначала PDDL-парсер обрабатывает описание и создаёт структуры данных, содержащие исчерпывающую информацию об архитектуре: ассемблерный синтаксис и кодировки инструкций, аппаратная логика процессора, списки регистров. PDDL определяет примитивы инструкции и набора инструкций. Синтаксис инструкций определяется шаблоном. Имеется возможность скомпоновать сложные VLIW-инструкции в одну, вкладывая один набор инструкций в другой, что отражается в шаблонах, элементами которого являются другие шаблоны. Используя эти шаблоны и информацию о кодировках, система тестирования генерирует класс ассемблера, который собирает мнемоническое

строковое представление инструкции в текстовый вид. Аппаратная логика описана при помощи C-подобного синтаксиса, включая реализацию логики исполнения инструкций. Парсер генерирует класс модели, включающий списки ресурсов (регистры, FIFO-очереди) и деревья операций, отражающих аппаратную логику. Данные структуры и классы сериализуются стандартными средствами для дальнейшего использования.

Второй этап — генерация тестов. В систему верификации входят статический и динамический генераторы тестов. Статический генератор, по своей сути, является ассемблерным препроцессором и применяется непосредственно для верификации PPDL-описания (применение динамического генератора тестов подразумевает корректность модели, а значит, и архитектурного описания). В основе шаблонного препроцессора лежит библиотека `jinja2` [2], широко применяемая в веб-программировании. Препроцессор поддерживает циклы, условное исполнение, макросы, наследование шаблонов и загрузку дополнительных модулей и функции (например, моделирующих результаты работы инструкций). Статический генератор использует только класс ассемблера и не загружает модель. Тестовый шаблон обрабатывается целиком сразу, что характерно для статических генераторов тестов.

Динамический генератор в отличие от статического генератора загружает модель и обрабатывает шаблон теста по частям. Динамический генератор интерпретирует дерево операций, полученное на первом этапе, проводя, по сути, функциональную симуляцию микропроцессора. PPDL определяет примитивы шин памяти данных и инструкций. В конечном итоге запросы к ним приходят в модель образа внешней памяти. Для динамического подхода к генерации тестов характерна инкрементальная генерация инструкций и данных по мере поступления запросов в память. Если данных по адресу запроса нет, то вызывается генератор инструкций или данных. Данные генерируются случайным образом, инструкции — согласно шаблону. Шаблон обрабатывается по частям, поскольку есть необходимость подставлять результаты исполненных инструкций (например, значения, хранящиеся в регистрах на текущий момент) в ассемблерный код. Генерация тестов продолжается до тех пор, пока не будет достигнута точка выхода из теста. Дополнительно имеется возможность собрать покрытие по строкам, выражениям и функциям исходного кода PPDL-описания.

В целом можно отметить, что тестирование с использованием описанного инструментария отличается высокой степенью автоматизированности, однако от инженера-тестировщика требуется предоставить шаблоны тестов. Дальнейшая работа будет сосредоточена на автоматизации этого процесса.

Литература

1. *Prabhat M., Nikil D.* Processor Description Languages. Morgan Kaufmann, 2008. V. 1.
2. <http://jinja.pocoo.org/docs/> - Jinja2 (The Python Template Engine)

УДК 004.052.44

Аппаратная реализация системы приема и передачи видеопотока с использованием алгоритма Витерби

Ч.Н. Дам^{1,2}, Ю.А. Холопов², Н.Б. Преображенский²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО «Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева»
trongnam811@gmail.com

Широкое применение видеосенсоров в системах сбора данных объясняется дешевизной их аппаратной реализации и универсальностью фиксируемой информации о наблюдаемых событиях. Особый интерес представляет использование удаленных видеосенсоров. Видеопоток передается в подсистему анализа через кабели или беспроводные каналы и подвергается шумовым искажениям. Существует несколько способов восстановления искаженных видеоданных. Использование автоматически повторяемого запроса при обнаружении ошибки и помехоустойчивого кодирования являются популярнейшими и эффективнейшими. Автоматически повторяемый запрос позволяет принимающей стороне определить, но не исправить ошибки. По сравнению с ним помехоустойчивое кодирование за счет введения избыточности в передаваемые данные, может определить и исправить большое количество ошибок. Это объясняет его широкое применение в космосе или в других специализированных средах передачи данных. В работе рассмотрена аппаратная реализация системы приема и передачи видеопотока через виртуальную зашумленную среду с использованием помехоустойчивого кодирования на базе алгоритма Витерби, широко применяющегося в беспроводных сетях, распознавании речи, компьютерной лингвистике и т.п.

Функциональная схема системы и среда отладки показаны на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема системы и среда отладки

Литература

1. *Никитин Г.И.* Сверточные коды: учеб. пособие. СПб.: Сов. радио, 2001. 78 с.
2. *Viterbi A.J., Omura. J.K.* Principles of Digital Communication and Coding. Dover Publications, 1979. 584 с.
3. *Сагалович Ю.Л.* Введение в алгебраические коды: учеб. пособие. М.: МФТИ, 2007. 262 с.

УДК 004.318

Метод динамического перераспределения ячеек очередей микропроцессора между потоками с общим архитектурным порядком выполнения инструкций

П.А. Порошин^{1,2}, В.А. Буров¹, С.Ю. Шишлов^{1,2}, А.И. Титов¹

¹ ЗАО «Интел А/О», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
poroshin.22@gmail.com

В современных микропроцессорах при одновременном исполнении нескольких потоков команд на одном ядре применяются два механизма распределения ячеек очередей: выделение отдельной очереди каждому потоку (рис. 1а) или разделение её ячеек поровну [1] (рис. 1б). Основной недостаток этих подходов — отсутствие учета действительной потребности потоков в ресурсах.

В данной работе предлагается метод динамической границы распределения ячеек очереди (рис. 1в) между потоками с общим архитектурным порядком выполнения инструкций (например, [2, 3]). В основе метода лежит итеративный поиск оптимального с точки зрения производительности распределения буферов, учитывающий потребность потока в конкретном ресурсе. В рамках этой статьи разработана эвристика, которая периодически принимает решение о перераспределении ячеек очередей, руководствуясь собранной во время исполнения статистикой задержек на размещение команд в очередь и задержек на удаление команд из очереди.

Описываемый метод был реализован и применен к буферу восстановления порядка, очереди команд загрузки из памяти, очереди команд переходов и очереди команд выгрузки в память.

Для получения информации о производительности использовался симулятор двухпоточного микропроцессора. В качестве базовой модели, относительно которой проводились все замеры производительности, была принята конфигурация с разделением всех исследуемых очередей поровну.

Для уточнения разработанного метода для каждой исследуемой очереди был проведен ряд сравнительных замеров производительности конфигурации с динамическим перераспределением ячеек очереди между потоками и конфигурации с отдельной для каждого потока очередью того же размера.

По окончании уточнения эвристик была проведена серия итоговых моделирования на конфигурациях как с применением разработанного метода, так и с дублированием очередей для различных их комбинаций. Результаты (рис. 2) показали, что с помощью метода динамической границы возможно достижение половины прироста производительности, полученного от дублирования всех исследуемых очередей.

Рис. 1. Различные механизмы распределения ячеек очередей между потоками: (а) выделение каждому потоку отдельной очереди, б) разделение ячеек поровну, в) метод динамической границы

Рис. 2. График прироста производительности относительно базовой конфигурации по результатам серии итоговых моделирований в зависимости от комбинации исследуемых очередей

Литература

1. *Tuck N., Tullsen D.M.* Initial Observations of the Simultaneous Multithreading Pentium 4 Processor // 12th Intel Conference. Parallel Architectures and Compilation Techniques. 2003.
2. *Hammond L., Wille M., Olukotun K.* Data Speculation Support for a Chip Multiprocessor // Eighth ACM Conference. Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems. 1998.
3. *Steffan J.G., Colohan C.B., Mowry T.C.* Architectural Support for Thread-Level Data Speculation // Technical Report CMU-CS-97-188. School of Computer Science, Carnegie Mellon University. 1997.

УДК 004.4

Современные программные средства разработки новых вычислительных архитектур

А.Ю. Дроздов¹, В.Е. Владиславлев¹, С.В. Новиков¹, Ю.Н. Фонин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

serg.v.novikov@gmail.com

Разработка архитектуры – процесс длительный и сложный. Использование более совершенных программных инструментов способствует сокращению пути новой ар-

хитектуры на рынок и получению более полной обратной связи от целевого ПО, что повышает эффективность создаваемого процессора.

Создание системы программирования для новой архитектуры ведется параллельно с разработкой самой архитектуры. Существуют открытые решения, такие, например, как GNU Compiler Collection или LLVM, позволяющие осуществить быстрое прототипирование компилятора для новой архитектуры. Но для эффективного задействования архитектурных особенностей необходим более сложный инструментарий. Таким является Универсальная Библиотека Трансляции, содержащая алгоритмы передовых анализов и оптимизаций, а также механизм их интеграции с любыми цепочками трансляции.

До создания процессора для тестирования и отладки ОС и приложений используется функциональный симулятор. Симулятор играет роль референсной модели процессора. К такому симулятору предъявляется требование скорости, поэтому в них часто используются технологии бинарной трансляции, как, например, в QEMU.

В сегменте встроенных систем активно используются компактные ОС реального времени. Эти ОС линкуются вместе с пользовательскими приложениями, не поддерживают многозадачность, но поддерживают многопоточность. Одним из примеров таких ОС является специализированная ОС CPB MilandrOS. MilandrOS предназначена для управления работой интегрированных модулей.

Язык RPDL разработан для быстрого прототипирования и верификации новых архитектур, а также создания системного ПО. Его основной принцип: одно описание – несколько компонент. Из единого описания ядра микропроцессора или сопроцессора генерируются его Verilog-описание и ряд программных компонент: симулятор на базе QEMU, ассемблер/дизассемблер, интерфейс для подключения к отладчику и набор тестов.

Важнейшим этапом в разработке микропроцессора является верификация. Для решения этой задачи используются системы автоматической генерации тестов. Именно эти тесты позволяют отладить функциональный симулятор до состояния референсной модели. Эти же тесты затем используются для тестирования RTL-описания архитектуры.

Один из подходов к выводу новой архитектуры на рынок – бинарная совместимость с существующими решениями за счет использования динамической трансляции. Кроме совместимости динамическая трансляция решает вопросы улучшения производительности за счет оптимизаций JIT-компилятора. Бинарная совместимость используется как в зарубежных процессорах (NVIDIA), так и российском «Эльбрусе».

УДК 004.318

Разработка протокола и контроллера сетевого взаимодействия для вычислительного кластера на микропроцессорах с архитектурой «Эльбрус»

И.В. Беянин¹, П.Ю. Петраков¹

¹ ЗАО «МЦСТ»

ibelyanin@gmail.com

Рассматриваемый кластер представляет собой группу вычислительных модулей, объединенную через высокоскоростные каналы связи, которая с точки зрения пользователя образует единый аппаратный ресурс. По сравнению с одиночным компьютером он позволяет значительно уменьшить время выполнения расчетов путем

разделения задачи на некоторое количество параллельно выполняющихся потоков, каждый из которых обрабатывается отдельным вычислительным модулем.

Общая производительность кластера зависит не только от производительности отдельных вычислительных модулей – нодов, но и от качества и скорости связи между ними. На рынке присутствует большое количество решений по объединению отдельных машин в единую вычислительную сеть с использованием различных стандартных высокоскоростных сетевых интерфейсов, таких как 10G Ethernet, InfiniBand, RapidIO и других. После проведенного анализа был сделан вывод, что применение любого из них существенно увеличивает стоимость конечного устройства и требует разработки специального моста для подключения контроллера интерфейса к эльбрусовским процессорам. Кроме того, принималось во внимание требование разработчиков программного обеспечения по поддержке удаленных DMA-обращений, которому соответствуют не все стандартные интерфейсы. Исходя из этого, было решено разработать собственный сетевой протокол передачи данных и реализующий его контроллер.

Разработанный протокол NIP (Node Interconnect Protocol) предполагает реализацию сетевых функций при совместной работе устройств двух типов – абонентов и сетевых коммутаторов. Определено взаимодействие на трех уровнях (логическом, транспортном и физическом), при котором абоненты ведут обмен посредством установленных операций на логическом уровне, в то время как сетевые коммутаторы обеспечивают маршрутизацию на транспортном уровне. Для этого в процессе инициализации сети каждому абоненту присваивается уникальный идентификатор, а в каждом сетевом коммутаторе формируется таблица маршрутизации. Протокол допускает использование нескольких абонентов и/или сетевых коммутаторов в одном вычислительном модуле. В рамках одного кластера поддерживается до 255 абонентов. Дальнейшая масштабируемость сети обеспечивается через отдельные устройства – межсетевые шлюзы. Топология сети может быть различной: кольцо, звезда или тор. Возможны и другие конфигурации.

Для реализации протокола было создано устройство NIC (Node Interconnect Controller), объединяющее функции логического уровня и сетевого коммутатора. Оно напрямую подключается к процессорам, причем в варианте многопроцессорной оконечной системы возможно подключение контроллера к нескольким процессорам одновременно для более эффективного использования внешних каналов связи. Возможна реализация 4-х внешних связей каждого процессора через его интерфейс с контроллером IO-link, обеспечивающим пропускную способность до 8 Гбит/с.

Сетевой коммутатор выполняет переключение пакетов между портами в соответствии с таблицей маршрутизации. Он поддерживает до 6-ти внешних портов с интерфейсом Wlink и один системный порт. Интерфейс внешних портов имеет пропускную способность до 6 Гбит/с, причем при замене физического уровня она может быть увеличена до 8 Гбайт/с. Поддерживаются два типа маршрутизации: детерминированная – однозначно заданный маршрут, и адаптивная – маршрут определяется исходя из нагрузки портов сетевого коммутатора.

С использованием описанной разработки предполагается создание первого кластера собственного производства, где в качестве вычислительного нода используется четырехпроцессорная плата с 4-ядерными микропроцессорами Эльбрус-2S. Суммарное число нодов — 60. Для топологии сети выбран 3D-тор. Сетевое взаимодействие осуществляется контроллером NIC с тремя процессорными линками и шестью внешними портами, реализованным на FPGA Cyclone V.

Литература

1. RapidIO Interconnect Specification Version 3.0 / RapidIO Trade Corporation. 2013. 674 с.
2. Quartus II Handbook Version 12.1 / Altera Corporation. 2012. 1694 с.
3. Cyclone V Device Handbook / Altera Corporation. 2014. 1077 с.

УДК 004.415.2

Подход к верификации кэш-памяти второго уровня, функционирующей в составе NUMA-системы

В.Н. Куцевол¹, И.А. Стотланд¹

¹ ЗАО «МЦСТ»

carlsonmipt@gmail.com

Сложность NUMA-системы [1] делает невозможной ее проверку средствами формальной верификации [2] из-за комбинаторного взрыва числа возможных состояний системы с возрастанием ее сложности [3]. Основным инструментом функциональной верификации является системная верификация, в цели которой входит моделирование и тестирование вычислительного комплекса как единого целого. Однако из-за ограниченности ресурсов тестирование становится неполным. Системная верификация дополняется автономной, тестирующей отдельно взятые устройства.

Кэш-память второго уровня (L2-кэш) — одно из наиболее сложных устройств подсистемы памяти. Основным методом, применяемым к такого рода устройствам, является верификация через избыточность [2], при которой устройство функционирует в рамках специально разработанной тестовой системы. Проверка корректности работы верифицируемого устройства осуществляется на эталонной модели либо с помощью системы встраиваемых проверок (чекеров). Ввиду трудности создания эталонной модели L2-кэша, был выбран второй метод. Для генерации воздействий, приближенных к реальным, в тестовой системе необходимо реализовать имитаторы устройств, взаимодействующих с L2 (L1 и L3-кэш, оперативная память, системный коммутатор), а также поддержать имитацию многопроцессорной системы. Для решения этих задач была создана гибридная тестовая система, включающая в себя верифицируемый L2-кэш, высокоуровневую модель подсистемы памяти на языке C++ и связующие модули. На модель возлагаются функции имитации работы подсистемы памяти нескольких процессоров, в которой вместо модельного L2-кэша одного из процессоров включается тестируемый. Исходные воздействия на тестовую систему представляют собой обращения процессорных ядер в память в ассемблерном формате.

Модель основана на принципах, схожих симулятором сетевых систем M5 [4]:

1. Объектно ориентированная структура, обеспечивающая модульность, гибкость и легкую конфигурируемость системы;
2. Дискретная событийная инфраструктура, позволяющая организовать внутреннюю машину состояний для каждого устройства;
3. Унифицированные пакетные внутренние и внешние интерфейсы.

Симуляция представляет собой набор объектов, с внутренними машинами состояний, переходы в которых производятся при получении или отправке пакетов, соответствующих реальному протоколу. В результате работы модели генерируются тестовые воздействия на верифицируемое устройство, а также проверяется корректность его работы. Такой подход позволяет создавать направленные воздействия на

L2-кэш, необходимые для его всесторонней верификации. Кроме того, гибкость и прозрачность функционирования такой системы позволяет производить исследовательскую работу по выявлению оптимальных конфигураций и режимов работы подсистемы памяти в целом и L2-кэша в частности. Поскольку моделируется работа всей подсистемы памяти, описанный метод может быть использован для верификации каждого отдельно взятого ее устройства.

Описанная тестовая система использовалась для верификации кэш-памяти второго уровня вычислительных комплексов на базе микропроцессора «Эльбрус».

Литература

1. *Hennessey J.L., Patterson D.A.* Computer Architecture: A Quantitative Approach. 3rd edition. Morgan Kaufmann Publishing Co., 2002.
2. *Lam W.K.* Hardware Design Verification: Simulation and Formal Method-Based Approaches. Prentice Hall, 2005.
3. *Карпов Ю.Г.* Model Checking. Верификация параллельных и распределенных программных систем. СПб.: БХВ-Петербург, 2010.
4. The gem5 Simulator System. URL: <http://www.m5sim.org>.

УДК 004.052.42

Система верификации кэша третьего уровня в процессорах архитектуры «Эльбрус»

М.В. Петроченко^{1,2}

¹ ЗАО «МЦСТ», ² ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»
Mikhail.V.Petrochenkov@mcst.ru

Первым микропроцессором архитектуры «Эльбрус», в котором присутствует кэш третьего уровня, является система на кристалле «Эльбрус-8С» [1]. Кластер «Эльбрус-8С» представляет собой ccNUMA-систему, получаемую объединением процессоров по методу «каждый с каждым». Согласованность кэш-памятей поддерживается с помощью протокола MOSI.

В рамках процесса автономной верификации была разработана тестовая система, в которой используются методы динамической верификации [2]. Систему можно разделить на логические части: модуль генерации тестовых воздействий и поведенческую модель, осуществляющую проверку реакций кэша. RTL-описание кэша третьего уровня является тестируемым устройством.

Модуль генерации тестовых воздействий реализован на языке SystemVerilog с использованием UVM (Universal Verification Methodology). Множество допустимых воздействий на устройство определяется состояниями его кэш-строк. Модуль генерации отслеживает состояния кэш-строк для проверки корректности тестовых воздействий. Поддерживаются как псевдослучайные, так и направленные тестовые воздействия [2].

Модель кэша, реализованная на языке C++, предоставляет возможности для конфигурации системы, приема входящих и проверки исходящих сообщений. В ходе разработки модели возникла необходимость решения проблемы неопределенности в спецификации порядков событий, меняющих состояние кэша [1], [3]. Для решения проблемы неопределенных порядков событий и результирующего состояния кэша в модуле проверки хранится множество состояний, каждое из которых соответствует одной из возможных последовательностей событий. При проверке реакции устройства происходит анализ множества состояний. Некорректность реакции в каждом из возможных состояний сигнализирует об ошибке в системе.

В настоящее время разработанная тестовая система используется для верификации кэша третьего уровня в микропроцессоре «Эльбрус-8С». Планируется адаптация тестовой системы для верификации других процессоров архитектуры «Эльбрус», включающих в себя кэш третьего уровня.

Литература

1. *Кожин А.С., Кожин Е.С., Костенко В.О., Лавров А.В.* Кэш третьего уровня и поддержка когерентности микропроцессора «Эльбрус-4С+» // Вопросы радиоэлектроники. Серия ЭВТ. 2013. Вып. 3. С. 26–38.
2. *Lam W.K.* Hardware Design Verification: Simulation and Formal Method-Based Approaches. 2005.
3. *Xiong Q., Yi J., Song T., Xie Z., Tong D.* VFCC: A Verification Framework of Cache Coherence using Parallel Simulation // Design Automation Conference (ASP-DAC)-2013. 18th Asia and South Pacific. 2013. P. 705–710.

УДК 004.052.42

О генерации системных тестов для многоядерных микропроцессоров

*П.В. Фролов*¹

¹ ЗАО «МЦСТ»

froloff.paul@yandex.ru

В настоящее время в ЗАО «МЦСТ» ведётся проектирование многопроцессорных вычислительных комплексов. Задачи их верификации и тестирования требуют разработки тестовых программ, исполняющихся на нескольких ядрах системы и реализующих различные сценарии исполнения: разнообразные вычислительные задачи, работу с внешними по отношению к ядру устройствами (кэш-памяти, контроллеры памяти, графические сопроцессоры, модули управления питанием, контроллеры ввода/вывода).

Разработка средств системной верификации (направленных тестов и генераторов псевдослучайных тестов) для тестирования отдельных устройств ведётся одновременно несколькими инженерами, как правило, независимо друг от друга [2]. Однако для комплексного тестирования вычислительного комплекса необходимо осуществить интеграцию отдельных решений, что позволит получить разнообразие тестовых сценариев, проверяющих одновременную работу разных модулей системы [3].

Первым шагом такой интеграции является реализация параллельного исполнения отдельных тестов на разных вычислительных ядрах тестируемой системы. Инженерные тесты предназначены для запуска в отсутствие операционной системы, поскольку время исполнения и простота определения места ошибки являются критичными. При этом необходимо осуществить начальную инициализацию тестируемой системы и обеспечить отсутствие непредусмотренных конфликтов при использовании общих ресурсов отдельными тестами. Общими ресурсами являются пространство физических адресов системы (например, оперативной памяти), устройства ввода/вывода, векторы системных прерываний и т.д.

В работе предлагается система интеграции тестов, осуществляющая статическое распределение ресурсов системы между отдельными тестами на этапе генерации системной тестовой программы. Разработчик тестов предоставляет описание требуемых тестом ресурсов в специальном формате. Система интеграции получает на

вход набор пар вида {<тест>, <описание требуемых ресурсов>}, на основе заданных требований и ограничений осуществляет распределение системных ресурсов, после чего компоует из отдельных тестов единую тестовую программу. Указание дополнительных связей между ресурсными параметрами отдельных тестов позволяет создавать тестовые сценарии, предназначенные для верификации взаимодействия между различными модулями системы. Предлагаемый подход позволяет комбинировать как тесты, разработанные вручную, так и полученные с помощью генераторов случайных тестов.

С точки зрения реализации система интеграции тестов состоит из трёх самостоятельных частей:

1. Планировщик ресурсов, осуществляющий распределение ресурсов между отдельными тестами на основе заданных описаний требований.
2. Система инициализации тестируемого вычислительного комплекса, обеспечивающая запуск тестов и предоставление им запрошенных ресурсов.
3. Компоновщик тестов, обеспечивающий формирование единого системного теста из отдельных тестов на основе значений параметров, полученных при распределении ресурсов.

Задача планирования может оказаться достаточно ресурсоёмкой, однако разделение теста и ресурсных требований к нему позволяет использовать однажды определённые параметры ресурсов для множества тестов с одинаковыми ресурсными требованиями, полученных, например, с помощью генератора случайных тестов.

На данный момент ведётся разработка системы интеграции для получения тестов системного уровня, которая позволит увеличить число и разнообразие тестовых сценариев для верификации вычислительных комплексов ЗАО «МЦСТ».

Литература

1. *Ким А.К., Перекатов В.И., Ермаков С.Г.* Микропроцессоры и вычислительные комплексы семейства «Эльбрус». СПб.: Питер, 2013. 272 с.
2. *Мешков А.Н., Рыжов М.П., Шмелёв В.А.* Развитие средств верификации микропроцессора «Эльбрус-2S» // Вопросы радиоэлектроники. 2014. Сер. ЭВТ. Вып. 3.
3. *Фролов П.В.* Генерация случайных тестов системного уровня для микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус» // Вопросы радиоэлектроники. 2014. Сер. ЭВТ. Вып. 3.

УДК 004.4'233

Встраивание новой архитектуры в эмулятор QEMU

М.Н. Перов¹, Ю.Н. Фонин¹, А.Е. Костин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
coder@frtk.ru

У разработчиков новой архитектуры важным этапом перед созданием устройства является отладка на эмуляторе. Одним из ключевых критериев качества эмулятора является быстродействие. Для обеспечения максимального быстродействия применяют бинарную трансляцию (БТ) [2]. Написание «с нуля» качественного эмулятора с использованием БТ – дело долгое и трудоёмкое, поэтому проще взять готовый фреймворк и встроить новую архитектуру.

На основе БТ построены PIN, QEMU и Valgrind. К сожалению, первый фреймворк отпадает сразу из-за закрытых исходных кодов. Valgrind является отличным

инструментом для динамического анализа кода, но не эмулятором, кроме того, ограничен в архитектурах, что подталкивает на мысль о трудности в расширении функциональности в плане архитектур. Остаётся QEMU с его открытыми исходными кодами и большим числом поддерживаемых архитектур [1].

Итак, QEMU – это программа-эмулятор, в котором код эмулируемой архитектуры называется гостевым кодом [1]. А код архитектуры, на которой работает QEMU, хостовым. Активный перевод виртуального машинного кода в код хоста выполняется модулем TCG, функционирующий при помощи извлечения гостевого кода и превращением его в код хоста. Если кратко, то преобразование кода происходит по цепочке, гостевой код → промежуточный код → код хоста.

Цепочка примечательна тем, что для добавления новой архитектуры необходимо реализовать поддержку первого этапа перевода кода этой архитектуры. А уже после детального изучения исходных кодов QEMU становится понятно, что файлы систематизированы и добавление поддержки других архитектур сводится к написанию отдельного кода, а не изменению существующего. А исходные коды реализации для уже существующих архитектур являются хорошими шаблонами, которые можно взять за основу для написания поддержки вашей архитектуры.

Таким образом, встраивание новой архитектуры в QEMU не является сложной задачей. И из всех наиболее известных инструментов, таких как PIN, Valgrind и QEMU, последний лучше подходит для эмуляции новых архитектур.

Литература

1. *Bellard F.* QEMU, a Fast and Portable Dynamic Translator // USENIX Annual Technical Conference. 2005. P. 41–46.
2. *Altman E.R., Kaeli D., Sheffer Y.* Welcome to the Opportunities of Binary Translation // Computer. 2000. P. 40–45.

УДК 004.318

Повышение пропускной способности подсистемы памяти СнК Эльбрус-8С2

Ю.А. Недбайло^{1,2}

¹ ЗАО «МЦСТ», ² ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»
nonsens@inbox.ru

Многоядерные системы в соответствии с законом Мура наращивают вычислительную мощность экспоненциальными темпами. Однако пропускная способность памяти растёт не так быстро, поэтому требуются оптимизации её использования. Эльбрус-8С2 – разрабатываемая в настоящее время восьмиядерная система на кристалле с общим L3-кэшем объёмом 16 Мб и четырьмя каналами DDR4 SDRAM. Несмотря на большой объём кэшей и использование самой современной памяти, в ряде задач подсистема памяти станет узким местом. Эта проблема актуальна для многоядерных систем в целом, и существуют различные подходы к её решению.

Пропускная способность подсистемы памяти зависит от двух факторов, которые поддаются улучшению, не выходя за рамки проектных ограничений: эффективности кэшей и эффективности контроллера памяти. Уменьшив частоту промахов в кэши и повысив плотность потока обращений в память, можно увеличить общий темп выполнения запросов.

Кэш второго уровня, рассматриваемой СнК, имеет небольшую ассоциативность, равную четырём, и её увеличение могло бы повысить его эффективность. Однако это также повысило бы сложность оборудования и энергопотребление. Схожего

положительного эффекта без указанных недостатков можно добиться, реализовав скошенную ассоциативность (*skewed associativity*), суть которой заключается в использовании разных функций индексирования для разных колонок кэша [1]. При этом требуется принципиально отличный от LRU алгоритм замещения. Наиболее подходящим алгоритмом считается ENRU, но его реализация требует большого количества регистров. Рассматривается удешевлённый его вариант на основе небольших памятей вместо регистров; моделирование показывает, что он почти настолько же эффективен. В итоге скошенная ассоциативность снижает частоту промахов в L2-кэш в среднем примерно на 10% и обращений в память – на 6%, имея цену порядка 0.1% общей площади.

Кэш третьего уровня изначально сделан инклюзивным по отношению к вышестоящим, чтобы выполнять также функцию локального справочника. Реализация неинклюзивного кэша с инклюзивным справочником [2] должна повысить его эффективность на величину порядка 10%, требуя около 1% дополнительного оборудования. Моделирование соответствующих конфигураций кэшей подтверждает эти оценки. Дополнительно повысить эффективность можно адаптивным переключением между разными неинклюзивными схемами [3], в рассматриваемом случае достаточно включать или отключать размещение при обращении по чтению, и частота промахов в L3-кэш становится в среднем примерно на 20% ниже чем в инклюзивной схеме. В качестве альтернативы можно оптимизировать инклюзивную схему, это почти не потребует дополнительного оборудования, но и выигрыш составит лишь несколько процентов [4].

Эффективность контроллера памяти (КП) является другим фактором, определяющим пропускную способность подсистемы памяти. Во-первых, выяснено, что обычно включённый приоритет чтения, уменьшающий время доступа в память, снижает эффективность КП в полтора-два раза. Предложен простой механизм, автоматически отключающий этот приоритет при высокой загрузке КП. Во-вторых, в DDR4 банки делятся на группы, и если команды чередовать между разными группами, интервал между командами может быть четыре такта, а иначе не менее чем шесть [5]. Арбитр КП должен это учитывать, лучше всего – чередовать команды оптимальным образом. Моделирование простой проверки соблюдения темпа в конце конвейера арбитра и варианта со сложным предварительным фильтром команд показывает, что предварительный фильтр обеспечивает повышение эффективности КП порядка 20%.

С предложенными улучшениями, как показывает моделирование, подсистема памяти СнК Эльбрус-8С2 получит достаточный запас пропускной способности для большинства задач.

Литература

1. *André Seznec*. A new case for skewed-associativity. IRISA-INRIA. Internal Publication. 1997. N 1114.
2. *Li Zhao, Ravi Iyer, Srihari Makineni, Don Newell, Liqun Cheng*. NCID: A noninclusive cache, inclusive directory architecture for flexible and efficient cache hierarchies // Proceedings of the 7th ACM International Conference on Computing Frontiers, CF '10, New York, NY, USA. 2010. P. 121–130.
3. *Jaewoong Sim, Jaekyu Lee, Moinuddin K. Qureshi, Hyesoon Kim*. FLEXclusion: Balancing cache capacity and on-chip bandwidth via flexible exclusion // SIGARCH Comput. Archit. News. 2012. N 40(3). P. 321–332.

4. *Aamer Jaleel, Eric Borch, Malini Bhandaru, Simon C. Steely Jr., Joel Emer.* Achieving non-inclusive cache performance with inclusive caches: Temporal locality aware (TLA) cache management policies // Proceedings of the 43rd Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture, MICRO '43, Washington, DC, USA. 2010. P. 151–162.
5. DDR4 SDRAM standard. JEDEC Solid State Technology Association. 2012. 14 p.

УДК 004.318

Исследование производительности процессора в режиме одновременной многопоточности в зависимости от числа исполняемых потоков

И.В. Смирнов^{1,2}, О.В. Шимко^{1,2}

¹ ЗАО «Интел А/О», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

`igor.smirnov@intel.com`

Современные высокопроизводительные процессоры широко используют технологию одновременной многопоточности. Число потоков, одновременно исполняемых одним ядром, в современных системах достигает 8 [1]. Данная работа исследует зависимость производительности суперскалярного процессора от числа исполняемых потоков, выявляет основные причины, ограничивающие рост производительности, и предлагает теоретическую модель производительности микропроцессора, позволяющую с высокой точностью оценивать изменение производительности системы при увеличении количества потоков исполнения.

Увеличение количества одновременно исполняемых потоков позволяет увеличить число независимых команд, находящихся в конвейере процессора, позволяя аппаратуре внеочередного исполнения выполнять их одновременно, тем самым увеличивая производительность. С другой стороны, при высокой степени параллелизма на уровне команд эффективность использования ресурсов близка к максимальной и не изменяется с увеличением количества одновременно исполняемых потоков (эффект насыщения). Также производительность может уменьшиться из-за эффекта пробуксовки кэшей, возникающего при работе с объемами данных, превосходящими размер кэш-памяти процессора [2]. Таким образом, в зависимости от характеристик исполняемых задач увеличение количества одновременно исполняемых потоков может приводить как к увеличению, так и к снижению производительности.

Для исследования зависимости производительности микропроцессора от количества одновременно исполняемых потоков было проведено моделирование многопоточного исполнения в потактовом симуляторе микропроцессора суперскалярной архитектуры. В качестве тестовых нагрузок были использованы приложения из набора SPEC CPU2006, а также серверные приложения, такие как базы данных, поисковые алгоритмы и др. Для оценки эффектов насыщения и пробуксовки, ограничивающих рост производительности, были получены такие характеристики, как средняя используемость исполнительных устройств (IPC), средняя пропускная способность памяти (MEMBW), а также среднее количество промахов в кэш на команду (MPI) в двух режимах: однопоточного исполнения (1П) и одновременной многопоточности с 2 потоками (2П). Результаты моделирования показаны на рис. 1.

При анализе результатов симуляции было выявлено, что при переходе из режима 2П в режим 4П значительное ускорение (более 10%) наблюдается на 64% приложений, при этом величина ускорения составляет порядка 50% ускорения 2П/1П. Среди

оставшихся приложений для 20% эффективность использования исполнительных ресурсов или пропускной способности памяти в режиме 2П близка к максимальной ($IPC_{2П} > 0,9 IPC_{max}$ или $BW_{2П} > 0,7 BW_{max}$), что приводит к эффекту насыщения. Еще для 16% приложений при переходе из режима 1П в режим 2П значительно увеличивается число промахов в кэш ($MPI_{2П}/MPI_{1П} > 1,5$), таким образом происходит пробуксовка кэшей. Данные результаты позволяют предложить теоретическую модель поведения производительности, которая предсказывает изменение производительности по следующему закону:

$$\frac{IPC_{2^{N+1}П}}{IPC_{2^NП}} = \begin{cases} 1, 0; & \text{если } IPC_{2^NП} > 0,9 IPC_{max} \text{ или} \\ & BW_{2^NП} > 0,7 BW_{max} \text{ или} \\ & MPI_{2^NП}/MPI_{2^{N-1}П} > 1,5 \\ 0,5 \cdot \frac{IPC_{2^NП}}{IPC_{2^{N-1}П}} & \text{— в противном случае.} \end{cases}$$

Оценка точности предложенной теоретической модели была произведена на другом тестовом наборе, включающем в себя трассы клиентских приложений. Сравнение результатов теоретической модели и результатов моделирования приведено на рис. 2. Точность теоретической модели составляет 95%. Таким образом, данная теоретическая модель с высокой точностью позволяет производить оценку производительности при увеличении числа одновременно исполняемых потоков, а также выделяет основные причины, ограничивающие рост производительности.

Рис. 1. Результаты моделирования многопоточного исполнения

Рис. 2. Корреляция теоретической оценки производительности и практического ускорения

Литература

1. *Rex E.* IBM Power 8 // IBM CPU specification. April 2014.

2. *Yaoping Ruan [et al.]*. Evaluating the Impact of Simultaneous Multithreading on Network Servers Using Real Hardware // SIGMETRICS'05. June 2005.

Секция проблем управления и информационных бизнес систем

УДК 519.234

Гамма-ядерное оценивание частной производной плотности на положительной полуоси по многомерным зависимым данным

*Л.А. Маркович*¹

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
kimo1@mail.ru

Во многих прикладных и теоретических задачах возникает необходимость оценивания плотности распределения вероятностей и ее производной в ситуации, когда распределение не известно. В этом случае применяются непараметрические оценки. В работе рассматриваются ядерные оценки производной многомерной плотности распределения, когда каждая переменная определена на положительной полуоси. Известно, что при использовании симметричных ядер для оценки несимметричной плотности возникают краевые эффекты, т.е. сильное возрастание смещения в окрестности нуля. С увеличением размерности точность оценивания производной плотности сильно падает [1] и влияние краевых смещений усиливается. Для преодоления этих сложностей мы используем несимметричное гамма-ядро. Даже в одномерном случае это ведет к существенному усложнению математического аппарата вследствие асимметрии ядра, но позволяет добиться того же порядка среднеквадратичного отклонения, что и у ядерных оценок с симметричным ядром, и полностью ликвидировать смещение в нуле.

Ввиду технических сложностей задача оценивания производной плотности до сих пор не рассматривалась для многомерного случая для зависимых данных. Этой проблеме и посвящена настоящая работа.

Как правило, для упрощения работы с многомерными плотностями используются мультипликативные ядра, т.е. произведения одномерных ядер, см. например [2] среди других. Мы будем следовать этому подходу. Оценка производной плотности нужна при исследовании структуры графиков плотности распределения (наклона, локальных экстремумов), сравнении кривых регрессии, проверке гипотез, регрессионном анализе [3], некоторых методах кластеризации (mean shift clustering) [4]. Также производную плотности необходимо оценивать при оценке логарифмической производной плотности распределения. Последняя применяется в финансовой и страховой математике, климатологии и задачах фильтрации сигналов [5].

Впервые гамма-ядра были использованы для оценки одномерных плотностей распределения в [6]. Гамма-ядерное оценивание было распространено для оценивания производной одномерной плотности — по независимым данным в [7], а в бакалаврской дипломной работе автора по зависимым данным с сильным перемешиванием.

Более важным, чем выбор ядра, для точности оценивания является определение параметра сглаживания или ширины окна. В данной работе оптимальный пара-

метр сглаживания выбирается из минимума интегрального среднеквадратичного отклонения. Порядок сходимости среднеквадратичной ошибки оценки производной многомерной плотности совпадает с результатом, приведенном для симметричных ядер в [1].

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (13-08-00744 А).

Литература

1. *Wand M.P., Jones M.C.* Kernel Smoothing. London: Chapman and Hall, 1995.
2. *Bouezmarnia T., Rombouts J.V.K.* Nonparametric density estimation for multivariate bounded data // Journal of Statistical Planning and Inference. 2007. 140(1). P. 139–152.
3. *De Brabanter K., De Brabanter J., De Moor B.* Nonparametric Derivative Estimation // Proc. of the 23rd Benelux Conference on Artificial Intelligence (BNAIC), Gent, Belgium, 75–81, 2011.
4. *Sasaki H., Hyvarinen A., Sugiyama M.* Clustering via mode seeking by direct estimation of the gradient of a log-density // Proceedings of the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML/PKDD 2014).
5. *Добровидов А.В., Кошкин Г.М., Васильев В.А.* Непараметрическое оценивание функционалов от распределений стационарных последовательностей. М.: Наука, 2004.
6. *Chen S.X.* Probability density function estimation using gamma kernels // Ann. Inst. Statist. Math, 2000.
7. *Dobrovidov, A.V., Markovich, L.A.* Nonparametric gamma kernel estimators of density derivatives on positive semi-axis // Proc. of IFAC MIM 2013: Petersburg, Russia, June 19–21. 2013. P. 944-949.

УДК 004.021

Использование макроколонки при распознавании образов

А.А. Домунян¹

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

inventor@pisem.net

Колонка — это множество шаблонов, у которых один определенный признак имеет определенное значение.

Адрес колонки — это пара (номер признака, значение признака) (для многомерных индексов номер признака может быть вектором), которая однозначно определяет колонку.

Макроколонка — это множество колонок, у которых адреса принадлежат некоторой окрестности некоторого адреса из индексного адресного пространства (смотри предыдущий пункт). Причем этот адрес называется адресом макроколонки.

Если рассматривать сферические окрестности, то соответствующие радиусы называются радиусами макроколонки.

Обычную колонку можно рассматривать как макроколонку нулевого радиуса.

Применяются макроколонки так же как, и обычные колонки. Решение задачи нахождения соответствующего эталона есть пересечение макроколонок с адресами, соответствующими входному паттерну.

Смысл применения макроколонок заключается в том, что их объем (количество содержащихся в них шаблонов) больше, чем в обычных колонках, и, соответственно, при их использовании учитывается больше информации и решение получается более точным. С другой стороны, при использовании макроколонок мы проигрываем в быстродействии, так как увеличивается объем обрабатываемых данных.

Имеет смысл ввести понятие высоты колонки или высоты макроколонки. Формально высота колонки — это количество шаблонов, которые в ней содержатся. С биологической точки зрения высоту колонки можно интерпретировать как количество синапсов биологической колонки — количество связей колонки с другими колонками.

Декомпозиция многомерных индексов

N -размерный индекс обозначается так: $\{y\}_{(a,b,\dots,z)}$. В этом случае адрес любой колонки является вектором $(a, b, \dots, z)$. Легко доказать теорему, которая утверждает что любой N -мерный индекс можно разложить в N одномерных индексов:

$$\{y\}_{(a,b,\dots,z)} = \{y\}_a \cap \{y\}_b \cap \dots \cap \{y\}_z. \quad (1)$$

На самом деле доказательство теоремы тривиально. Однако следует особо отметить тот факт, что эта теорема позволяет рассматривать паттерны практически неограниченной размерности. Следует помнить, что для использования индексной памяти требуется хранение всего адресного пространства и в случае большого размера динамического диапазона изменения признаков (что обычно происходит в реальных задачах с признаками больших размерностей) памяти может не хватать, так как потребность в памяти растет экспоненциально по мере роста размерности признаков. Однако теорема о декомпозиции многомерных индексов позволяет разложить многомерный индекс в набор одномерных и получить линейный рост потребности в памяти по мере роста размерности признаков.

Стоит отметить, что в общем случае функция многих переменных $y = f(x_1, \dots, x_N)$, в отличие от многомерного индекса, не может быть разложена в N функций одного переменного без потерь данных. К примеру, в алгоритмах искусственных нейронных сетей n -мерное пространство раскладывается в n одномерных пространств посредством добавления компоненты $w_n x_n$.

Разложение пространства дает решение проблемы экспоненциального роста потребности в памяти с линейным ростом размерности признаков объектов.

Можно наглядно наблюдать проявление фундаментальной парадигмы программирования, которая утверждает, что, выигрывая в объеме памяти, мы проигрываем в вычислениях. И наоборот.

Важным следствием теоремы о декомпозиции многомерных индексов является возможность не только раскладывать многомерные индексы в объединения одномерных, но и, наоборот, собирать одномерные индексы в многомерные, обеспечивая тем самым увеличение динамического диапазона.

Также стоит заметить, что увеличение динамического диапазона имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Плюсом увеличения динамического диапазона является уменьшение доли информации, которую требуется рассмотреть для решения задачи нахождения соответствующего эталона, что ведет к повышению быстродействия. В то же время при увеличении динамического диапазона растет потребность в памяти, а также может понизиться качество нахождения

соответствующих эталонов за счет того, что мы рассмотрели слишком малую долю информации.

Для каждой конкретной задачи существует свой оптимальный динамический диапазон и его определение является важной задачей.

Литература

1. *Mikhailov A.M.* Biologically Inspired Digital Cortex Architecture and its Formalism. Singapore, 2006.

УДК 330.46

Динамическая модель иерархии индивидуальных потребностей

В.А. Токарева^{1,2}

- ¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
tokareva.v.a@yandex.ru

Эффективная инновационная политика фирмы требует квалифицированных сотрудников. Развитие персонала является одним из важнейших аспектов инновационного развития предприятия. В связи с этим изучение оптимизационных моделей управления развитием персонала, т.е. методик воздействия на сотрудников с целью повышения эффективности их деятельности с точки зрения организации, является перспективным направлением исследований.

В докладе рассматривается построение на основе концепции мотивации личности А. Маслоу [2] статической [1] и динамической математических моделей иерархии потребностей индивида и решаемые ими задачи. Приводится описание динамической модели как оптимизационной задачи управления персоналом.

Обсуждаются результаты численного моделирования взаимодействия первичной и вторичной потребностей с течением времени при различных комбинациях коэффициентов забывания.

Решается задача об исследовании изменения уровня удовлетворённости i -й потребности индивида при равномерном распределении ресурсов.

Показаны четыре различных типа индивидуального трудового предложения [4], зависящие от индивидуальных характеристик агента.

Литература

1. *Новиков Д.А., Иващенко А.А.* Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы. М.: Ленанд, 2006. С. 272–283.
2. *Maslow A.H.* Motivation and Personality. (2nd ed.). N.Y.: Harper & Row, 1970. 479 с.
3. *Новиков Д.А.* Стимулирование в организационных системах. М.: Синтег, 2003. 312 с.
4. *Баркалов С.А., Новиков Д.А., Попов С.С.* Индивидуальные стратегии предложения труда: теория и практика. М.: ИПУ РАН, 2002. 110 с.

УДК 519.8

Выявление влиятельных пользователей в социальных сетях*Д.О. Чикишева*¹¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
daria.chikisheva@yandex.ru**Введение**

В социальных сетях внешнее воздействие (освещение некоторого события в новостях и др.) в некоторых ситуациях может повлиять на пользователя социальной сети, в результате чего пользователь может публиковать информационные сообщения (посты, комментарии, записи и т.п.), которые содержат соответствующие информационные объекты (сущности, события, персоналии и т.п.). Публикация информационных сообщений приводит к постепенному формированию мнений и убеждений относительно информационных объектов. Мнения и убеждение могут вызвать действия (например, резкое повышение спроса на некий товар, стихийную массовую акцию протеста и пр.), которые, в свою очередь, могут получить отображение в СМИ. Мнения пользователей по тем или иным вопросам могут меняться под воздействием других членов сети, обладающих различной влиятельностью. И поэтому важным вопросом исследований является нахождение влиятельных узлов, которые значительно влияют на процесс распространения информации в сети [1].

В докладе рассматривается задача нахождения наиболее влиятельных агентов с точки зрения распространения информации.

1. Модель распространения информации

Отношения информационного взаимодействия между агентами являются важными с точки зрения распространения информации и формирования мнений в социальных сетях.

Рассмотрим модель агента сети, задаваемую конечным автоматом [2]. Состояние агента в момент времени $t = 1, 2, \dots, T$ определяется функцией $\varphi(t) \in \{0, 1\}$, где $\varphi(t) = 1$, если агент активен, а $\varphi(t) = 0$, если агент неактивен.

Следующие канонические уравнения задают динамику активности агента (в момент времени t):

$$\varphi(t+1) = F_1[\varphi(t), s(t)], \quad (1)$$

$$f(t) = F_2(\varphi(t)). \quad (2)$$

Уравнение (1) описывает изменение состояния автомата под воздействием входной переменной $s(t)$. Входная переменная $s(t)$ описывает количество активных соседей агента по данной тематике.

Уравнение (2) описывает зависимость действия автомата от его состояния $\varphi(t)$. Выходом $f(t)$ для данного автомата является публикация агентом сообщения по конкретной тематике в социальной сети.

Также необходимо задать условие перехода каждого агента социальной сети из неактивного состояния в активное для определения множества активных пользователей на каждом шаге моделирования процесса распространения информации.

2. Численные эксперименты

Описываемая выше математическая модель была использована при проведении численных экспериментов.

При обработке данных была построена сеть из постов и комментариев участников социальной сети Facebook за определенный период времени (3 месяца). Вершинами сети являются пользователи, а ориентированными ребрами – отношения комментирования пользователей. Распространение информации происходит пошагово и

начинается с заданного начального множества активных вершин, а заканчивается результирующим множеством активных вершин.

Исследовалась зависимость результирующего множества активных узлов и зависимость распределения влиятельных агентов от различных параметров, таких как «величина порогов» и «начальное множество активных узлов».

3. Заключение

В данном докладе предложена математическая модель распространения информации, с помощью которой были проведены численные эксперименты. Результатом численных экспериментов является следующее: распределение агентов по влиятельности слабо зависит от способа задания порогов агентов, а также чем выше влиятельность агентов, тем меньше их число, за исключением наиболее влиятельных агентов.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Литература

1. *Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г.* Социальные сети. Модели информационного влияния, управления и противоборства. М.: Физматлит, 2010. 228 с. Гл. 1.
2. *Варшавский В.И.* Коллективное поведение агентов. М.: Наука, 1973. 408 с.

УДК 519.86

Определение темпа роста выручки для оптимизации стоимости компании

*В.С. Филимонов*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
vsfilimonov@yandex.ru

Несмотря на растущую востребованность оценок стоимости компаний в экономической среде, эта тема недостаточно исследована в России с научной точки зрения. Лишь небольшое количество научных исследований затрагивают вопросы стоимости.

В работе исследуется аналитическая модель стоимости компании доходным методом, позволяющая выбрать значения параметров, увеличивающих стоимость.

Согласно [1] наилучшие результаты оценки стоимости дает следующая модель:

$$EV = MC + D = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{CF_t}{(1+r)^t}, \tag{1}$$

где EV – стоимость компании, MC – рыночная капитализация, D – долг, r – ставка дисконтирования, CF_t – денежный поток в соответствующий период, t – номер периода. Выражение (1), представляющее стоимость в классическом виде, предполагает, что управление стоимостью возможно лишь по двум параметрам – денежному потоку и ставке дисконтирования.

Модель стоимости компании, основанная на дисконтированных денежных потоках для постоянных параметров, учитывающая долги, согласно результатам, полученным в [2, 3], может быть представлена при постоянных параметрах k_C , k_A , k_S в следующем виде:

$$EV = EV_1 + EV_2, \quad (2)$$

$$EV_1 = k_{CF} S_0 \frac{1 + k_S}{r - k_S} \left[1 - \left(\frac{1 + k_S}{1 + r} \right)^N \right], \quad (3)$$

$$EV_2 = S_0 (1 + k_S) \frac{1 - k_C - g k_A}{r - g} \left(\frac{1 + k_S}{1 + r} \right)^N. \quad (4)$$

где EV – стоимость компании, EV_1 и EV_2 – стоимость компании в прогнозный и постпрогнозный периоды соответственно, k_C – удельные полные затраты, k_A – срок оборачиваемости инвестированного капитала, k_S – темп роста объемов продаж, r – ставка дисконтирования, N – длительность прогнозного периода, g – темп роста в постпрогножном периоде, S_0 – объем продаж в начальный период.

Таким образом, выражение (2) с учетом выражений (3) и (4) представляет собой аналитическую модель, позволяющую исследовать стоимость и максимизировать ее с помощью управления микроэкономическими параметрами деятельности компании.

Модель (2) позволяет исследовать выражение для стоимости по каждому из параметров системы, а также построить области предпочтительных параметров для максимизации стоимости (рис. 1).

Все точки, лежащие за пределами верхней границы, соответствуют зоне падения стоимости компании при увеличении темпов роста объемов продаж. Область между границами соответствует ситуации, когда существует оптимальное значение по k_S , максимизирующее стоимость.

Рис. 1. Зависимость k_C от a при оптимальном k_A для $r = 0.2$

Литература

1. *Коупленд Т. [и др.]*. Стоимость компаний: оценка и управление. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.
2. *Дранко О.И., Филимонов В.С.* Дискретная модель стоимости: дивидендная политика // Труды «Управление большими системами». М.: ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 2011. С. 116–120.
3. *Дранко О.И.* Экспресс-модель оценки стоимости бизнеса // Проблемы управления. 2012. № 4. С. 32–37.

УДК 519

Модели разработки и методы выбора инструментов организационного управления инновационным развитием предприятия

Я.П. Коноплев¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
yaroslav.konoplev@phystech.edu

Приоритетной целью государственной политики в области развития науки и технологий является переход к инновационному пути развития России, причем на уровне отдельных предприятий, инновации также являются существенным конкурентным преимуществом.

Проблемы управления инновационным развитием являются предметом исследований в таких областях, как управление организационными системами, принятие решений, инновационный менеджмент, управление финансами, управление проектами и программами. Основные отличия проектов инновационного развития от инвестиционных проектов заключаются в следующем:

1. результат инновационного проекта в существенной степени зависит от действий субъекта инновационного развития, реализующего проект, а также от действий других субъектов рынка и макропоказателей;
2. существует значительная неопределенность как относительно результатов реализации проекта, так и относительно целей предприятия, реализующей инновационный проект, а также критериев оценки его априорной и апостериорной эффективности.

Поэтому актуальной является проблема разработки и исследования моделей и методов организационного управления инновационным развитием предприятия. Целью работы является разработка и исследование теоретико-игровых и оптимизационных моделей и методов эффективного организационного управления инновационным развитием предприятия, а также разработка, исследование и внедрение комплекса моделей и эффективных механизмов финансирования проектов инновационного развития как объектов организационного и финансового управления с последующим внедрением предложенных моделей в практику управления инновационным развитием предприятий.

Основным методом исследования является математическое моделирование, то есть разработка и исследование математических моделей инновационного развития предприятия, с использованием подходов и результатов теории игр, теории активных систем, институционального управления, системного анализа, целевого управления и исследования операций.

Управление инновациями является предметом исследований в инновационном менеджменте. Полученные в его рамках результаты носят в основном качественный

характер и систематизируют лучшие практики управления, но не позволяют конструктивно разрабатывать и внедрять эффективные механизмы управления. Одной из основных проблем на сегодняшний день является недостаточная развитость механизмов финансирования проектов инновационного развития. Результаты исследования формальных моделей, полученные в работах В.Г. Балашова, В.Н. Буркова, В.А. Ирикова, Д.А. Новикова, Д. Гладстоуна, С.В. Ильдеменова, С. Майерса, В. Салмана, Р.А. Фатхутдинова, А.Д. Цвиркуна, Ю.В. Яковца и др., не охватывают всего многообразия встречающихся на практике проблем, поэтому актуальным является изучение моделей и механизмов организационного управления инновационным развитием предприятия.

Литература

1. *Ириков В.А., Новиков Д.А., Тренёв В.Н.* Целостная система государственно-частного управления инновационным развитием как средство удвоения темпов выхода России из кризиса и посткризисного роста. М.: ИПУ РАН, 2009. 228 с.
2. *Иващенко А.А., Новиков Д.А.* Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы. М.: ЛЕНАНД, 2006. 336 с.
3. *Балашов В.Г., Заложнев А.Ю., Иващенко А.А., Новиков Д.А.* Механизмы управления организационными проектами. М.: ИПУ РАН, 2003. 84 с.
4. *Иващенко А.А., Колобов Д.В., Новиков Д.А.* Механизмы финансирования инновационного развития фирмы. М.: ИПУ РАН, 2005. 66 с.
5. *Ириков В.А.* Методы программно-целевого управления, включая бюджетирование, ориентированное на результат. М.: РосНОУ, 2007. 84 с.
6. *Гилев С.Е., Леонтьев С.В., Новиков Д.А.* Распределенные системы принятия решений в управлении региональным развитием. М.: ИПУ РАН, 2002. 54 с.
7. *Новиков Д.А.* Институциональное управление организационными системами. М.: ИПУ РАН, 2003. 68 с.
8. *Андронникова Н.Г., Бурков В.Н., Леонтьев С.В.* Комплексное оценивание в задачах регионального управления. М.: ИПУ РАН, 2002. 54 с.

УДК 519.83

Организация проведения экспериментов в трёх работах, посвящённых проверке механизма Гровса–Лейдярда

Н.А. Коргин¹, В.О. Корепанов¹

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
vkorepanov@ipu.ru

В теории активных систем разработано много механизмов для решения задач, возникающих в организационных системах (напр. [1]). Для их апробации необходимы эксперименты с реальными людьми, а затем и постепенное внедрение на практике. Таким образом, нужна система организации и проведения деловых игр (далее – Система). В докладе рассмотрены три работы, посвящённые экспериментальному исследованию механизма Гровса–Лейдярда, и проанализирован ряд свойств, необходимых Системе.

Для решения задачи распределения ресурса в [2] был предложен адаптированный квадратичный механизм Гровса–Лейдярда, который изначально был построен для решения задачи определения уровня общественного блага. Затем был проведён ряд игр со студентами для проверки предложенного механизма [2, 3] с использованием системы подготовки и проведения экспериментов zTree [4].

Работы же [5, 6] посвящены эффективности квадратичного механизма Гровса–Лейдярда в «естественных» условиях задачи общественного блага.

В процессе анализа работ [2, 5, 6] нами были выделены следующие ключевые параметры экспериментов:

1. Решаемая задача.
2. Применяемый механизм (для решения задачи).
3. Тип эксперимента:
 - а. Множество действий игроков в эксперименте: конечное, бесконечное.
 - б. Процесс: одношаговый, многошаговый повторяющийся, динамический и т.п.
 - с. Количество шагов.
4. Сколько человек играют в одной игре.
5. Связь выигрыша игрока с шагами игры.
6. Возможность общения между игроками.
7. Группировка игроков: случайно, случайно по группам и т.п.
8. Знание каждого о целевых функциях других.

В докладе анализируется различие работ [2, 5, 6] по предложенным параметрам и причины выбора таких параметров. Предлагаются некоторые выводы относительно свойств, необходимых Системе.

Литература

1. Механизмы управления / под ред. Д.А. Новикова. М.: Ленанд, 2011. 192 с.
2. *Korgin N.A., Korepanov V.O.* Решение задачи эффективного распределения ресурсов на основе механизма Гровса–Лейдярда при трансферабельной полезности // Управление большими системами. 2013. Т. 46. С. 216–265.
3. *Korgin N., Korepanov V., Boldyreva G.* Experiment with efficient Groves-Ledyard mechanism for resource allocation // Game Theory and Management. St. Petersburg: St. Petersburg University, 2013.
4. *Fischbacher U.* z-Tree – Zurich Toolbox for Ready-made Economic Experiments // Experimental Economics. 2007. V. 10, N 2. P. 171–178.
5. *Arifovic J., Ledyard J.* A behavioral model for mechanism design: individual evolutionary learning // Journal of Economic Behavior & Organization. 2011. Т. 78. N 3. С. 374–395.
6. *Chen Y., Tang F.F.* Learning and incentive-compatible mechanisms for public goods provision: An experimental study // Journal of Political Economy. 1998. Т. 106, N 3. С. 633–662.

УДК 65.007

Методология проведения онтологического инжиниринга Системы менеджмента компании

М.В. Фирсов¹, И.В. Любимцев¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
mikhail@phystech.edu

Объектом Системы менеджмента качества (СМК) нового поколения является вся Система менеджмента предприятия, а её задачами — реализация в Системе менеджмента сбалансированных принципов и требований ко всей системе деятельности компании, а также её постоянное улучшение.

Для построения СМК нового поколения необходимо иметь описание Системы менеджмента компании. Процесс создания описания включает сбор сведений о предметной области и формировании специализированной базы знаний (системы управления знаниями), позволяющей систематизировать и актуализировать информацию об устройстве деятельности Системы менеджмента компании. Для практической реализации интегрированного подхода к управлению знаниями необходим соответствующий инструментарий, например, моделирование, основанное на онтологиях.

Онтологии обеспечивают словарь для представления и обмена знаниями о некоторой предметной области и множество иерархических связей, установленных между терминами в этом словаре. Онтологическое представление (онтологическая карта) позволяет описывать знания о предметной области, строить модели деятельности предприятий, формировать архитектурные описания деятельности, используемые в управлении [2].

Порядок разработки онтологического представления Системы менеджмента компании содержит следующие этапы.

1. Идентификация основных компонентов Системы менеджмента компании. По одной из классификаций [1], в представлении Системы менеджмента компании выделяют следующие компоненты:
 - а) ценности и целеполагание;
 - б) бизнес-процессы (сюда же относятся и бизнес-процессы в форме проектов);
 - в) организационный дизайн;
 - г) (субъект-объектные) системы и циклы управления;
 - д) изменения.

Для каждой компоненты выделяют наборы атрибутов и объектных типов, совокупность которых полностью характеризует данную компоненту.

2. Разработка шаблона и на их основе — онтологических карт основных понятий для каждой компоненты Системы управления компанией. В качестве исходных вершин онтологических карт рассматривают представленные в п. 1 объектные типы и атрибуты компонент Системы управления компанией.
3. Локализации полученных онтологических карт под специфику компании. На этом этапе производят балансировку атрибутов, объектных типов, гармонизируют онтологические карты между собой.
4. Объединение полученных онтологических карт в обобщенную карту. Локализованные онтологические карты увязывают между собой, обеспечивая соответствие компонентов Системы менеджмента качества друг другу. Учитываются два типа соответствий элементов:
 - Соответствие ключевых компонент и атрибутов. Например, субъекты и объекты в системе управления наделяются правами, обязанностями, ресурсами, измеряются через метрики и показатели.
 - Соответствия ключевых компонент между собой. Выбирается тот или иной компонент, который рассматривается как базовый, а остальные компоненты — как дополняющие и локализирующие форму базового представления.

Среди перспективных задач разработки методологии онтологического представления Системы менеджмента компании стоит выделить детальную проработку порядка балансировки атрибутов и гармонизации онтологических карт компонентов между собой. Еще одна актуальная задача — выстраивание связей между описаниями компонентов на разных уровнях детализации.

Литература

1. Кондратьев В.В. Конструктор регулярного менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2011.
2. Кондратьев В.К., Кондратьев В.В., Любимцев И.В., Фирсов М.В. Инжиниринг бизнес-систем // Труды XII Всероссийского совещания по проблемам управления. 2014.

УДК 65.007

Методология формирования электронных регламентов для управления архитектурой предприятия

В.В. Кондратьев¹, Е.В. Петрянин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
neville90@mail.ru

В работах [1–2] рассмотрены состав действий по управлению архитектурой предприятия и поддерживающие эти действия ИТ-сервисы.

В практике менеджмента сложились типовые подходы к формированию регламентационной документации целевых систем деятельности. В общем виде они представлены в стандартах ИСО [3].

Онтологический и архитектурный анализ состава документации показывает, что весь массив регламентационной документации может быть построен на основе следующих решений: онтологические систематизированные и индексированные записи (справочники); тексты, опирающиеся на справочники (гипертексты и wiki); систематизированные и индексированные связи онтологических записей (архитектура); представление и дизайн записей в виде отчетов (документы).

ИТ-сервис и управление архитектурой предприятия позволяет поддерживать такую систему описаний путем (рис. 1):

1. задания нотаций онтологических и архитектурных записей об объектах;
2. задания нотации отчетов о представлении записанных данных;
3. занесения конкретных данных и использование получаемых отчетов – регламентов в контуре управления архитектурой предприятия.

Итоговое представление документации Системы управления архитектурой предприятия является сложным упорядочением и взаимоувязкой опорных элементов описания. Элементы выделяются и описываются методами онтологического инжиниринга, увязываются по горизонтам и вертикали методом архитектурного инжиниринга. Представление документационных описаний пользователям задается алгоритмами и дизайном формирования отчетов, основанных на данных об описании объектов.

Интересной начальной задачей является формирование блочно-организованных схем последовательного развития описания и форматов «от простого к сложному». На рис. 1 представлен разработанный пример такого описания.

Рис. 1. Блок-схема построения электронных регламентов

Литература

1. Конструктор регулярного менеджмента: Пакет мультимедийных учебных пособий. Поддерживается центрами компетенции / под ред. В.В. Кондратьева. М.: ИНФРА-М, 2011. 256 с.
2. Меркулов А.В., Фирсов М.В. ИТ-сервисы жизненного цикла системы менеджмента качества: <http://labsm.ru/course/view.php?id=29>
3. ГОСТ Р ИСО 9000. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. М.: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2001. 31 с.

УДК 519.71

Исследование проблем устойчивости и эффективности функционирования энергокластера «Эльгауголь» на примере упрощенной схемы энергосистемы

Д.А. Новицкий¹, А.А. Генералов¹, А.Д. Огай¹

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
generalov@frtk.ru

В последнее время в электроэнергетике много внимания уделяется вопросам создания интеллектуальной энергосистемы с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС или Smart Grid). Ключевыми особенностями такой системы являются: безударное добавление новых элементов в нее, саморегулирование и самонастройка. В ходе разработки решения данной проблемы в ОАО «НТЦ «ФСК ЕЭС» был создан пилотный проект ИЭС ААС – энергокластер «Эльгауголь». Но многие вопросы, связанные с управлением напряжением и реактивной мощностью в сети, а также с устойчивостью и эффективностью такой системы до конца не исследованы [1]. В частности, часто возникает задача повышения эффективности работы: задача перевода системы из текущего состояния к оптимальному с точки зрения потерь электроэнергии в сети. При этом необходимым фактором переходного процесса является сохранение устойчивости системы [4]. Основной целью данной работы являлось исследование управляющих воздействий, приводящих модель энергосистемы из текущего режима к оптимальному, минимизирующих при этом интегральные потери за время перехода, а также обеспечивающих устойчивость системы.

В качестве опорной модели для исследования проблем энергокластера «Эльгауголь» была взята схема из книги [3]. Такая схема, несмотря на ее простоту, позволила сохранить все ключевые особенности и проблемы управления, но избежать моделирования различного сетевого оборудования, не вносящего существенных для рассматриваемой задачи ограничений и поправок (рис. 1). Для исследования вопросов устойчивости и эффективности функционирования была получена математическая модель этой энергосистемы в аналитическом виде, а также была реализована модель в среде MATLAB/Simulink. Управление напряжением и реактивной мощностью в модели осуществлялось при помощи средств компенсации реактивной мощности и автоматических регуляторов возбуждения [2].

После того как был найден оптимальный режим работы системы, исследованы несколько способов перевода системы из текущего режима в оптимальный, с точки зрения уменьшения потерь активной мощности в сети. В одном из подходов был использован следящий регулятор, минимизирующий отклонение текущих значений параметров режима от требуемых. При этом на вход регулятора подавались уставки, изменяющиеся либо линейно, либо скачком. В другом подходе определена последовательность оптимального управления, доставляющая минимум функционалу качества управления в течение переходного процесса [5]. Наибольшие интегральные потери оказались при использовании следящего регулятора с линейным изменением уставок. В случае следящего регулятора со скачкообразным изменением уставок величина интегральных потерь оказывается наименьшей, но при этом напряжение выходит за пределы максимально допустимого диапазона. При помощи оптимального регулятора было получено такое управление, при котором напряжение остается внутри допустимого диапазона, при этом интегральные потери в системе остаются ниже, чем при линейном переходе. Однако для сохранения устойчивости системы пришлось наложить дополнительное ограничение на это управление. Было

показано, что система сохраняет свою устойчивость в заданном начальном и оптимальном режимах, а также на всем пути перехода при наложении дополнительных ограничений. Получено ограничение на область устойчивости системы, а также дополнительные ограничения на управление, что позволило построить гарантированный регулятор, приводящий систему в заданное состояние, сохраняя устойчивость.

Результаты данных исследований необходимы для отработки оптимальной архитектуры системы при использовании мультиагентного подхода к созданию систем управления энергосистемами.

Рис. 1. Упрощенная схема для исследований устойчивости и эффективности

Литература

1. Архипов И.Л., Иванов А.М., Новицкий Д.А., Сорокин Д.В., Холкин Д.В. Мультиагентная система управления напряжением и реактивной мощностью // Сборник трудов конференции РЗА-2014.
2. Kundur P. Power Systems Stability and Control. New York: McGraw-Hill, 1994.
3. Веников В.А., Идельчик В.И., Лисеев М.С. Регулирование напряжения в электроэнергетических системах. М.: Энергоатомиздат, 1985.
4. Идельчик В.И. Электрические системы и сети. М.: Энергоатомиздат, 1989.
5. Пантелеев А.В., Бортакровский А.С. Теория управления в примерах и задачах. М.: Высшая школа, 2003.

УДК 519.8

Имитационное моделирование взаимодействия рациональных агентов с различными принципами принятия решений в задаче распределения ресурсов

*М.А. Абламейко*¹

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
maksim.ablameiko@gmail.com

Введение

Задача распределения ресурсов формулируется следующим образом. Организационная система состоит из одного главного агента («Центра») и множества

$N = \{1, \dots, N\}$ агентов. У центра имеется некоторое количество ресурсов в ограниченном количестве, которые могут быть распределены между агентами. В задаче каждый из агентов может сообщить, каким он видит распределение ресурса в системе. «Центр» на основании заявок, полученных от всех агентов, выдает свое распределение ресурсов, при котором «полезность» в системе будет оптимальной.

Для исследования используются следующие игровые модели поведения агентов – индикаторное поведение, модель поведения наилучших ответов (Best response), модель IEL (Individual Evolutionary Learning).

Для исследования используются следующие механизмы «центров»: Voluntary Contributions Mechanism (механизм «Добровольных взносов»), Groves-Ledyard – Mechanism (механизм Гровса–Лейдярда).

1. Модель

Механизм реализуется на языке программирования C++. Сервер взаимодействует с клиентами по протоколу TCP/IP, и каждый клиент обрабатывается в отдельном потоке и на отдельном процессоре.

2. Численные эксперименты

Исследуется

- зависимость сходимости всего переговорного процесса от параметра β в случае 3-х агентов, действующих в соответствии с индикаторным принципом принятия решения для механизма Гровса–Лейдярда и механизма «Добровольных взносов»;

- зависимость сходимости всего переговорного процесса от параметра β в случае 3-х агентов, действующих в соответствии с моделью поведения наилучших ответов для механизма Гровса–Лейдярда и механизма «Добровольных взносов»;

- зависимость сходимости всего переговорного процесса от параметра γ в случае 3-х агентов, действующих в соответствии с моделью IEL для механизма Гровса–Лейдярда и механизма «Добровольных взносов».

3. Заключение

В данном докладе исследована зависимость математического ожидания сходимости всего переговорного процесса от параметров системы для агентов с игровой моделью поведения наилучших ответов, индикаторной моделью поведения и моделью поведения IEL для механизмов Гровса–Лейдярда и механизма «Добровольных взносов».

Литература

1. *Arifovic J., Ledyard J.* A behavioral model for mechanism designs. Individual evolutionary learning // *Econ. Behav. Organ.* 2011. V. 78, N 3. P. 374-395.
2. *Коргин Н.А., Корепанов В.О.* Решение задачи эффективного распределения ресурсов на основе механизма Гровса–Лейдярда при трансферабельной полезности // *УБС.* 2013. 46. С. 216–265.

УДК 65.007

Методология бенчмаркинга на примере проведения сравнительного анализа процедуры технологических присоединений в зарубежных энергосистемах

И.В. Любимцев¹, М.В. Фирсов¹, Д.А. Сюняева², А.В. Зыков³

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», ³ ОАО «Ленэнерго»
lub.i.v.e@gmail.com

Бенчмаркинг — это процесс непрерывной оценки и сравнения какой-либо организации с любым из мировых (отраслевых) лидеров бизнеса с целью получения информации, которая поможет этой организации улучшить свои показатели [1].

Принципы, лежащие в основе бенчмаркинга, соответствуют концепции комплексного управления качеством (Total Quality Management, TQM) [1]. TQM и бенчмаркинг являются частью корпоративной культуры непрерывного совершенствования, вовлечения сотрудников в работу компании и ориентации на клиента. Бенчмаркинг является мощным инструментом выявления передовых методов работы благодаря изучению деятельности других компаний.

Поскольку этот метод основан на фактическом сравнении деятельности различных компаний, которые ведутся в заведомо разных условиях, возникают определенные трудности. Поэтому важной целью является выработка системной методологии бенчмаркинга.

В докладе рассмотрен процесс бенчмаркинга на примере проведения сравнительного анализа процедуры технологических присоединений к электрическим сетям в зарубежных энергосистемах. Целью проведения данных работ является анализ применяемых процедур и нормативных сроков технологического присоединения к электрическим сетям, проведение сравнения с аналогичными процедурами в Российской Федерации, а также оценка доступности энергетической инфраструктуры в зарубежных странах: соблюдения сетевыми организациями закрепленных законодательством норм и сроков подключения. Для сетевой энергокомпании технологическое присоединение является одной из самых сложных сфер деятельности, которая зависит от двух ключевых факторов: организации процесса внутри компании и от того, как организована деятельность по развитию городских территорий, которая, в свою очередь, зависит от законодательства [3].

В докладе рассмотрены следующие основные этапы бенчмаркинга процедуры технологических присоединений к сетевой инфраструктуре:

- 1 этап. Онтологический инжиниринг предметной области [2].
- 2 этап. Выбор партнеров по бенчмаркингу.
- 3 этап. Построение архитектурных описаний.
- 4 этап. Сравнительный анализ и выработка рекомендаций.

Литература

1. Кондратьев В.В. Конструктор регулярного менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2011.
2. Кондратьев В.В., Кондратьев В.В., Любимцев И.В., Фирсов М.В. Инжиниринг бизнес-систем // Труды XII Всероссийского совещания по проблемам управления. 2014.
3. Кондратьев В.В. Повышение доступности энергетической инфраструктуры. Инструменты оптимизации бизнес-процессов технологических присоединений. М.: ИНФРА-М, 2013.

УДК 544.131

Предсказание транспортных параметров полимерных материалов с помощью топологических индексов*О.А. Милосердов^{1,2}, В.Е. Рыжик³*

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
oleg_milos@mail.ru

Мембранное газоразделение является одним из быстро развивающихся направлений мембранной науки и мембранной технологии. Однако большинство используемых в современных процессах материалов полимерных мембран разработаны в 80-х годах XX века и по своим характеристикам не в полной мере соответствуют новым задачам мембранного газоразделения. Поэтому требуются новые материалы для создания мембран, отличающихся улучшенными транспортными свойствами. Известно, что ключевыми параметрами полимерных материалов являются коэффициенты проницаемости (P) и диффузии (D) газов, поэтому одной из основных задач является предсказание вышеназванных транспортных свойств мембран.

В современном мире все чаще возникают задачи предсказания физических и химических свойств веществ и мембранная наука — не исключение. Структура вещества сильно влияет на большую часть его свойств, поэтому для решения подобных задач необходимо исследовать строение вещества и выяснить, как оно влияет на его свойства. Подобные задачи решаются методами QSPR. Но даже в рамках QSPR существует множество способов решения данной проблемы, однако большая часть из них требует высоких денежных и временных затрат. В связи с этим чаще всего используются топологические индексы, которые получили широкое распространение и сейчас их количество исчисляется тысячами. С их помощью можно решать весьма широкий спектр задач — от банального предсказания температуры кипения узкого класса веществ до прогнозирования индекса удерживания компонентов бензина в хроматографии [1, 2].

В данной работе мы применили методы QSPR для предсказания транспортных свойств полимерных материалов, которые активно используются в мембранном газоразделении. Как уже говорилось ранее, важнейшими параметрами полимерных материалов являются коэффициенты проницаемости (P) и диффузии (D) газов, поэтому именно их мы выбрали в качестве прогнозируемых величин.

В качестве обучающей выборки использовалась часть базы данных «Газоразделительные параметры стеклообразных полимеров», созданная в Лаборатории мембранного газоразделения ИНХС в 1998 году. В этой базе данных содержится более 5000 записей различных классов полимеров. В работе [3] предложено несколько методов, основанных на использовании фрагментных индексов, которые были успешно применены к задаче прогнозирования транспортных свойств полимеров.

Мы исследовали параметры P и D для тех газов, что имеют достаточное количество экспериментальных данных (CO_2 , O_2 , H_2 , N_2 и другие). Для предсказания показателей проницаемости и диффузии полимеров мы используем как известные, так и новые топологические индексы. Особенностью исследования является использование индекса Винера (W) для взвешенных графов и ряда индексов, основанных на степенях вершин [4, 5, 6, 7].

Литература

1. *Губко М.В., Милосердов О.А.* Использование взвешенного индекса Винера для предсказания точек кипения сложных соединений на примере спиртов // Труды 56-й научной конференции МФТИ. Радиотехника и кибернетика. М.: МФТИ, 2013. С. 127–128.
2. *Губко М.В., Милосердов О.А.* Предсказание индекса удерживания компонентов бензинов с помощью топологических индексов // Материалы XI Всероссийской школы-конференции молодых ученых УВС 2014: Управление техническими системами и технологическими процессами, 9–12 сентября 2014 г. М.: ИПУ РАН, 2014. С. 973–986.
3. *Рыжих В.Е.* Развитие методов предсказания транспортных параметров полимерных материалов с помощью базы данных: дис. канд. хим. наук: 05.17.18; защищена 15.05.14. М., 2014. 104 с.
4. *Goubko M., Reti T.* Note on Minimizing Degree-Based Topological Indices of Trees with Given Number of Pendent Vertices // MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 2014. V. 72, N 3. P. 633–639.
5. *Goubko M., Gutman I.* Degree-based topological indices: Optimal trees with given number of pendants // Applied Mathematics and Computation. 1 August 2014. V. 240. P. 387–398.
6. *Goubko M.* Minimizing Degree-Based Topological Indices for Trees with Given Number of Pendent Vertices // MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 2014. V. 71, N 1. P. 33–46.
7. *Goubko M.* Minimizing Wiener Index for Vertex-Weighted Trees with Given Weight and Degree Sequences // MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 2015. (принято к публикации).

УДК 65.007

Методология описания системы менеджмента предприятия

В.В. Кондратьев¹, Е.В. Петрянин¹, Е.А. Чернова¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

chernova@frtk.ru

В работе [1] рассмотрен состав системы менеджмента предприятия. В данной работе рассмотрение этой тематики продолжается. Предлагается пошаговая методика описания системы менеджмента предприятия.

В традициях архитектурного подхода и стандартов ISO [2] представление системы менеджмента предприятия основано на выделении и представлении следующих ключевых архитектурных компонент (рис. 1):

1. Ценности и целеполагание.
2. Бизнес-процессы (*включая потоковые диаграммы, функции и процедуры*).
3. Организационный дизайн.
4. Субъект-объектные системы управления.

Помимо состава компонент системы менеджмента необходимо также задать состав учитываемых связей/соответствий между ними. Это может быть выполнено путем заполнения матрицы соответствия компонент системы менеджмента «сами на себя».

Незаполненные клетки матрицы показывают отсутствие учитываемых связей, заполненные — определяют суть учитываемых соответствий. Заполнение такой матрицы соответствий задает «архитектуру системы менеджмента». Пример показан

на рис. 1. В примере учитываются следующие соответствия компонент системы менеджмента:

- $\langle 1,1 \rangle$ – ценности и целеполагание;
- $\langle 1,2 \rangle$ – требования к бизнес-процессам;
- $\langle 1,3 \rangle$ – цели и требования к организационным звеньям;
- $\langle 1,4 \rangle$ – требования к системам управления;
- $\langle 2,2 \rangle$ – бизнес-процессы;
- $\langle 3,2 \rangle$ – ответственность организационных звеньев за бизнес-процессы;
- $\langle 3,3 \rangle$ – организационный дизайн;
- $\langle 3,4 \rangle$ – организационные структуры систем управления;
- $\langle 4,4 \rangle$ – системы управления.

Задание архитектуры системы менеджмента позволяет перейти к последовательным действиям по её документированию: онтологический инжиниринг; формирование первичных документов описания систем менеджмента — справочников; формирование композитных описаний системы менеджмента — паспортов компонент; формирование финишных описаний — документации системы менеджмента для конечных пользователей.

Предположительно, все описанные элементы идентификации системы менеджмента и её документированного описания можно исполнять в специализированной системе моделирования. Сейчас в этом направлении проводятся программные эксперименты с системами моделирования Business Studio и БИГ-Мастер.

Выводы

Построение системы документации организационной системы требует предварительного задания нотации описания архитектуры системы менеджмента. Актуальной задачей является разработка, с учетом существующего задела, ИТ-сервисов/электронных регламентов, сквозным образом поддерживающих реализацию методологии описания системы менеджмента предприятия.

Рис. 1. Идентификация и документирование системы менеджмента

Литература

1. Конструктор регулярного менеджмента: Пакет мультимедийных учебных пособий / под ред. В.В. Кондратьева. М.: ИНФРА-М, 2011. 256 с.
2. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. М.: ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ, 2001. 31 с.

УДК 519.711.2

Идентификация модели социальных сетей Facebook, Livejournal и Twitter

*А.Д. Рогаткин*¹

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
andreyrogatkin@gmail.com

В настоящее время одной из актуальных задач прикладной математики является задача описания социальных сетей, предсказания поведения больших групп людей (агентов) на основании известной частично или полностью структуры связей между агентами и моделей принятия решения каждым агентом. Цель данной работы состоит в построении модели конформного поведения в социальных сетях и её идентификации на графе связей реальных социальных сетей Facebook, Livejournal и Twitter.

Широко известна линейная пороговая модель социальных сетей [2]. Социальная сеть в этой модели описывается графом связей, рёбра которого имеют некоторый вес, характеризующий влияние агентов, а агенты принимают решение на основании целевой функции, зависящей от единственного параметра (порога сопротивления социальному давлению), индивидуального для каждого агента. Модель Грановеттера [3] является частным случаем линейной пороговой модели, в котором структура сети не учитывается, а предполагается, что каждый агент одинаково влияет на всех других агентов сети. В модели Грановеттера описание состояния системы сводится к описанию одномерной величины – среднего действия агентов. При этом динамика системы зависит только от функции распределения порогов агентов.

В данной работе показана эквивалентность модели Грановеттера и другого частного случая линейной пороговой модели [1], в котором структура сети учитывается полностью, но пороги всех агентов одинаковы. При этом динамика системы таким же образом описывается при помощи некоторой функции распределения, которая уже не является функцией распределения порогов агентов, а характеризует граф связей социальной сети и определяется по нему однозначно. Эта эквивалентность позволила построить процедуру имитационного моделирования для определения функции распределения, соответствующей реальным социальным сетям Facebook, Livejournal и Twitter.

По результатам имитационного моделирования было показано, что, несмотря на качественные различия в графах связей трёх вышеуказанных сетей, соответствующие им функции распределения с хорошей точностью могут быть приближены одним семейством функций распределения:

$$f(p, \theta, \lambda) = \frac{\operatorname{arctg} \lambda (p - \theta) + \operatorname{arctg} (\lambda \theta)}{\operatorname{arctg} \lambda (1 - \theta) + \operatorname{arctg} (\lambda \theta)},$$

где $p \in [0, 1]$ – точка из области определения функции распределения, $\theta \in [0, 1]$ – общий порог агентов, $\lambda \in (0, +\infty)$ – параметр сети, различный для Facebook ($\lambda_F \approx 13, 0$), Livejournal ($\lambda_L \approx 9, 2$) и Twitter ($\lambda_T \approx 7, 3$). На рис. 1 показаны результаты приближения данных имитационного моделирования аналитическим семейством $f(p, \theta, \lambda)$.

Рис. 1. Приближение экспериментальных данных $F(p, \theta)$ (точки) аналитическим семейством $f(p, \theta, \lambda_F)$ (сетка) для социальной сети Facebook

Литература

1. Бреев В.В., Новиков Д.А., Рогаткин А.Д. Микро- и макромоделли социальных сетей // Проблемы управления. 2014. (в печати).
2. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства. М.: Издательство физико-математической литературы, 2010. 228 с.
3. Granovetter M. Threshold Models of Collective Behavior // The American Journal of Sociology. 1978. V. 83, N 6. P. 1420–1443.

УДК 316.772.4

О модели распространения информации в социальных сетях для случая взаимно противоборствующих потоков

А.А. Гилязова¹

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
giliazova@mail.ru

В последние годы в связи с интенсивным развитием коммуникационных технологий и ростом их значимости для политической и социально-экономической жизни общества активизировались работы по исследованию и моделированию сложных процессов распространения информации и влияния пользователей друг на друга в сети Интернет, в частности, в онлайн-социальных сетях (см. обзор в [1]). В данной работе предлагается модель для описания процесса распространения информации в виде потоков, а в частности, двух взаимно противоборствующих потоков. Работа является одним из результатов исследований по тематике, рассмотренной в [2].

Особенностью предлагаемой модели является рассмотрение процесса распространения информации не в виде отдельных сообщений, а в виде потоков. Предполагается, что пользователи, «подключённые» к некоторому потоку информации, могут испытывать его влияние на свои взгляды. Даже если в некоторые дни пользователь не читал входящие сообщения, он в дальнейшем может воспринять содержащуюся в них информацию из контекста следующих сообщений, а также может самостоятельно интерпретировать информацию из других источников под ранее сформированным углом зрения. Таким образом, мировосприятие пользователя остаётся

относительно стабильным и соответствующим типу потока, несмотря на возможность получения им разнородных сообщений из различных источников. В отличие от «путей» модели [3], здесь предполагается рассмотрение процесса распространения не отдельных информационных поводов, а скорее обобщённых точек зрения на большие совокупности информационных поводов, в т.ч. будущих.

В данной работе рассматривается частный случай двух потоков, информация которых противоречит друг другу таким образом, что каждый пользователь выбирает, какому из них доверять. Доверяя потоку, пользователь распространяет далее его информацию либо сам выступает как источник потока, создающий контент в соответствии со своими взглядами (в последнем случае пользователь является *активным*). Это моделирует дискуссии по острым темам, например, политическим, спортивным и др. Выбранный поток характеризует «тип» пользователя. Отметим, что неактивных пользователей можно представить как некие фильтры информации (аналогично рассмотренным в модели [4]). В отличие от популярных пороговых моделей и модели независимых каскадов, в предлагаемой модели передача информации между пользователями одного типа при наличии связи между ними происходит всегда, без дополнительных условий.

Были проведены численные расчёты на примере случайного графа, обладающего статистическими характеристиками, схожими с реальными социальными сетями (степенное распределение степеней вершин, высокая степень кластеризации и др.). В таком графе пользователи представлены узлами, а связи между ними — рёбрами. Сеть может расширяться за счёт добавления в неё новых пользователей. Часть пользователей являются активными — генерируют новый контент, привлекая к себе новых друзей и подписчиков, т.е. образуя новые связи с другими активными пользователями. С течением времени пользователи могут прекратить такую активность, но оставаться в сети в качестве «читателей» (более подробно такая модель формирования сети рассмотрена в [5]).

Расчёты в рамках модели позволяют оценить, какая часть пользователей социальной сети будет получать информацию того или иного типа либо обоих. Результаты расчётов показали, что значительная часть сети может оказаться изолирована от обоих противоборствующих потоков.

Литература

1. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Модели влияния в социальных сетях (обзор) // Управление большими системами. 2009. № 27. С. 205–281. Электронная версия доступна на сайте mtas.ru.
2. Гилязова А.А. О психологическом подходе к исследованию информационных процессов в блогосфере // Труды 56-й научной конференции МФТИ. Радиотехника и кибернетика. М.: МФТИ, 2013. С. 49–50. Электронная версия доступна по адресу: <http://conf56.mipt.ru/static/book-frtk.pdf>
3. Губанов Д.А., Чхартишвили А.Г. О модели распространения информации в блогосфере // Управление в технических, эргатических, организационных и сетевых системах. Санкт-Петербург, 2012. С. 955–958. Электронная версия доступна по адресу: <http://uteoss2012.ipu.ru/procdngs/0955.pdf>
4. Федянин Д.Н. Об одной модели распространения информации в социальных сетях // Управление большими системами. Материалы XI Всероссийской школы-конференции молодых учёных, 9–12 сентября 2014, Арзамас. М.: ИПУ РАН, 2014. С. 732.

5. *Гулязова А.А.* О новом алгоритме построения графов, обладающих статистическими характеристиками, схожими с реальными социальными сетями // Доклад принят к опубликованию в сборнике «Теория активных систем»-2014, <http://www.mtas.ru/seminar/tas2014/>

Секция радиофизики, волновых процессов, радиоэлектронных информационных систем

УДК 537.86

Численный расчёт амплитудных карт для скорректированной модели IRI-2012 с синусоидальным возмущением ионосферы

*Я.М. Черняк*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
Jackch@mail.ru

Исследование различных ионосферных неоднородностей представляет важную роль в изучении распространения коротких волн. Численное моделирование помогает лучше понять процессы, происходящие в ионосфере Земли, и в долгосрочной перспективе скорректировать имеющиеся представления и модели.

Рассмотрим экспериментальные данные на 16.09.2013 (рис. 1) по временной динамике зависимости амплитуды от частоты на трассе Усолье–Торы (120 км). По горизонтали указано время по UTC, по вертикали — частота. Цветом обозначена измеренная амплитуда сигнала. На этой амплитудной карте (А-карте) можно обнаружить чередующиеся вертикальные полосы. Мы попытались получить аналогичный результат с помощью численного моделирования амплитудной карты на этот день по данным модели IRI с учётом корректировки модели и синусоидального возмущения ионосферы.

Для расчёта лучевой структуры применяется численное интегрирование бихарактеристической системы дифференциальных уравнений [1–3]:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \left(\frac{c^2}{\omega} \mathbf{k} - \frac{\omega}{2} \frac{\partial \varepsilon}{\partial \mathbf{k}} \right) \left(\varepsilon + \frac{\omega}{2} \frac{\partial \varepsilon}{\partial \omega} \right)^{-1}, \quad (1)$$

$$\frac{d\mathbf{k}}{dt} = \frac{\omega}{2} \frac{\partial \varepsilon}{\partial \mathbf{r}} \left[\varepsilon + \frac{\omega}{2} \frac{\partial \varepsilon}{\partial \omega} \right]^{-1} \quad (2)$$

с начальными условиями, которые задаются исходя из географической широты, долготы и высоты источника и углов выхода лучей из источника. Амплитуда на луче определялась исходя из столкновительного поглощения и Якобиана расходимости.

Для определения электронной концентрации использовалась модель IRI-2012. Перед расчетом была проведена её корректировка. Исходными данными корректировки были экспериментальные данные по вертикальному зондированию над посёлком Торы (Республика Бурятия). По этим данным было проведено преобразование таким образом, что высоты и значения максимумов слоёв E и F2 совпали. То же самое преобразование выполнялось для профиля электронной концентрации на всей трассе для всего диапазона рассматриваемого времени.

Для получения периодической структуры на А-карте электронная концентрация была подвергнута синусоидальной модуляции. Тогда вследствие расходимости будут появляться периодически повторяющиеся фокусировки и дефокусировки.

При численном моделировании А-карты учитывалось магнитное поле Земли, полученное с помощью модели World Magnetic Model. Расчёт проходил как для обыкновенной, так и для необыкновенной волны. Были получены результаты для различных параметров модуляции электронной концентрации ионосферы.

Таким образом, мы скорректировали модель IRI-2012 с учётом экспериментальных данных для выбранного времени и рассмотрели синусоидальную модуляцию электронной концентрации. Для полученной среды с помощью метода бихарактеристик построили и проанализировали лучевую структуру. На полученной путём численного расчёта амплитудной карте можно наблюдать аналогичную структуру вертикальных полос, какая наблюдалась в эксперименте.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты №№ 12-02-0013а и 13-02-12121 офи_м).

Рис. 1. Амплитудная карта

Литература

1. Казанцев А.Н., Лукин Д.С. Исследование ионосферного распространения радиоволн // Радиотехника и электроника. 1967. Т. 12, № 2. С. 1891–1910.
2. Казанцев А.Н., Лукин Д.С., Спиридонов Ю.Г. Метод исследования распространения радиоволн в неоднородной магнитоактивной ионосфере // Космические исследования. 1967. Т. 5, № 4. С. 593–600.
3. Лукин Д.С., Спиридонов Ю.Г. Применение метода характеристик для численного решения задач распространения радиоволн в неоднородной и нелинейной среде // Радиотехника и электроника. 1969. Т. 14, № 9. С. 1673–1677.

УДК 621.391

Моделирование нейронных сетей Хопфилда в активных беспроводных сетях

*В.В. Чибисов*¹

¹ ЗАО «ЦОС и ВТ»

chibissoff@gmail.com

В классическом варианте беспроводная сенсорная сеть (БСС) представляет собой множество узлов с датчиками, связанных путем взаимодействия по радиоканалам [1]. Однако появляется все больше примеров беспроводных сетей, узлы которых, кроме приемопередатчика и датчика, включают в себя актуаторы — устройства, воздействующие на окружающую среду, отображающие информацию и (или) способные производить вычисления [2]. Такие сети называются активными беспроводными сетями (АБС) [3]. АБС имеют широкий круг потенциальных положений [4], включая нейроподобные вычисления, «программируемую физику», «программируемую химию» и «программируемую биологию».

Задача данной работы: реализовать сеть Хопфилда [5–7] с помощью АБС и использовать реализацию для наблюдения и исследования динамики нейронов. Сеть представляет собой ансамбль N нейронов, связанных каждый с каждым. Состояние нейрона j в момент непрерывного времени t задается числом из единичного интервала $V_j(t)$. Эволюция сети описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\dot{V}_j(t) = -V_j(t) + f\left(\sum_{k=1}^N w_{jk}V_k(t)\right),$$

где w_{jk} — элементы матрицы связей W .

$$f(x) = (1 + \exp(-\beta x))^{-1}, 0 < \beta < 2.$$

В процессе своей работы нейронная сеть должна распознавать набор некоторых образов $U^s, s = 1 \dots n$. Для записи образов в память сети, по правилу Хеба [8], строится матрица связей $w_{jk} = \sum_s (2U_j^s - 1)(2U_k^s - 1)$, $w_{ii} = 0$. Предварительные численные эксперименты позволили проверить, что модель способна запоминать и восстанавливать образы.

Первый шаг — технологическое представление нейронов, которое включает в себя следующие пункты: а) программирование уравнений нейронов в процессоре каждого узла, б) установка связей между нейронами, в) реализация связей через радиоканалы.

Программирование уравнений эволюции в процессорном элементе осуществляется в три этапа: а) написание и отладка программы на языке высокого уровня, б) компиляция программы, в) прошивка процессора.

Все узлы находятся в области прямой радиовидимости друг друга. Для передачи данных от нейрона J к другим нейронам используются широкополосные пакеты данных (включая информацию об отправителе пакета). Все остальные нейроны принимают пакет и используют полученные данные для формирования своего состояния на следующем шаге.

В каждом нейроне процессор интегрирует уравнения, описывающие эволюцию сети. Все узлы работают независимо, совершая каждый шаг интегрирования через интервал времени T . В начале интервала каждый элемент передает в эфир сообщение о своём состоянии, затем переходит в режим прослушивания эфира до конца

этого интервала. В результате за «свой» интервал времени T каждый нейрон передает информацию о своём состоянии всем узлам и получает информацию об их состоянии.

Для визуального отображения состояния нейрона используются светодиоды. Совместное использование некоторого числа светодиодов даёт визуальную картину состояния нейронной сети в целом, позволяя наблюдать распознавание образов.

Литература

1. *Дмитриев А.С., Ефремова Е.В., Лазарев В.А., Герасимов М.Ю.* Сверхширокополостная беспроводная самоорганизующаяся прямохаотическая сенсорная сеть // Успехи современной радиоэлектроники. 2013. № 3. С. 19–30.
2. *Wireless Sensor and Actuator Networks* // IEEE Trans. on Automatic Control. Special Issue. 2011. V. 57, N 10.
3. *Дмитриев А.С., Герасимов Р.В., Емельянов В.А., Андреев Ю.В.* Моделирование взаимодействующих динамических систем в активных беспроводных сетях. В печати.
4. *Roska T., Chua L.* The CNN Universal Machine an Analog Array Computer // IEEE Trans. on Circuits and Systems. 1993. V. 40. P. 163–173.
5. *Hopfield J.J.* Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities // Proceedings of National Academy of Sciences. Biophysics. April 1982. V. 79, N 8. P. 2554–2558.
6. *Hopfield J.J.* Neural with graded response have collective computational properties like those of two-state neurons // Proceedings of National Academy of Sciences. Biophysics. May 1984. V. 81. P. 3088–3092.
7. *Hopfield J.J.* Learning algorithms and probability distributions in feed-forward and feed-back networks // Proceedings of National Academy of Sciences. Biophysics. December 1987. V. 84. P. 8429–8433.
8. *Hebb D.O.* The Organization of Behavior. New York: Wiley, 1949.

УДК 621.396.96

Моделирование алгоритма фильтрации координат при сопровождении целей в многофункциональном радиолокаторе

А.В. Нескородов^{1,2}, С.О. Грачёв², В.А. Доброжанский²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО ГСКБ «Алмаз-Антей»
anton.neskorodov@pochta.ru

Основным информационным средством зенитной ракетной системы средней дальности является многофункциональный радиолокатор (МФР), сочетающий в себе функции радиолокатора обнаружения и радиолокатора точного сопровождения целей и наводимых ракет. МФР может работать в круговом и секторном режимах. Круговой режим обеспечивается быстрым вращением антенной системы (пассивная ФАР) и электронным управлением лучом в двух плоскостях.

Одной из основных функций МФР является сопровождение целей. В МФР используется два режима сопровождения – трассовое (для оценки воздушной обстановки) и точное автосопровождение (для обеспечения обстрела цели).

Центральным элементом алгоритмов сопровождения являются фильтрация координат цели [1, 2]. Для фильтрации координат в МФР используются рекуррентные

α - β -фильтры [3]. Для определения коэффициентов фильтра по каждой координате используется критерий минимума суммарной ошибки экстраполяции – флуктуационной и динамической. Коэффициенты фильтра являются переменными и рассчитываются на каждом шаге с учетом темпа сопровождения, текущих ошибок измерений и маневренных возможностей цели, что позволяет адаптировать фильтр к условиям сопровождения.

Доклад посвящён оценке точностных характеристик фильтра с использованием модели алгоритма фильтрации координат при сопровождении целей, разработанной в среде Mathcad. Кроме того, для обеспечения работы данной модели в среде Mathcad были разработаны модель движения цели (включающая типовые манёвры – «разворот», «змейка», «горка») и модель единичных измерений МФР (учитывающая текущее отношение сигнал/шум).

Литература

1. Кузьмин С.З. Цифровая обработка радиолокационной информации. М.: Советское радио, 1967. 400 с.
2. Фарина А., Студер Ф. Цифровая обработка радиолокационной информации. М.: Радио и связь, 1993. 320 с.
3. Биченко И.Г., Волков В.Н., Доброжанский В.А. Алгоритмы адаптивной фильтрации координат при сопровождении целей в многофункциональном радиолокаторе с секторным и круговым режимами работы // Инновационные подходы при создании военной техники. 2011. № 2. С. 292–297.

УДК 533.9

Изменение формы импульсного радиосигнала при прохождении ионизированной ударной волны

И.А. Шевяков^{1,2}, *В.И. Тамбовцев*²

¹ ОАО «Челябинский радиозавод "Полёт"», ² Южно-Уральский государственный университет
regnlager@mail.ru

Проходящий сквозь ударную волну радиосигнал испытывает различные искажения, наиболее существенными из них являются фазовые и амплитудные. Для их оценки можно использовать формулы для фазовой постоянной и постоянной затухания в ионизированной среде [2]:

$$\beta^2 \frac{c^2}{\omega^2} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\nu_e^2 + \omega^2} + \left[\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\nu_e^2 + \omega^2} \right)^2 + \frac{\nu_e^2}{\omega^2} \left(\frac{\omega_p^2}{\nu_e^2 + \omega^2} \right)^2 \right]^{1/2} \right), \quad (1)$$

$$\alpha^2 \frac{c^2}{\omega^2} = \frac{1}{2} \left(\left[\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\nu_e^2 + \omega^2} \right)^2 + \frac{\nu_e^2}{\omega^2} \left(\frac{\omega_p^2}{\nu_e^2 + \omega^2} \right)^2 \right]^{1/2} - \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\nu_e^2 + \omega^2} \right) \right). \quad (2)$$

Для определения затухания и изменения фазы на пути l в децибелах и градусах будем пользоваться следующими соотношениями: $\Delta\alpha_k = 8,69 \cdot \alpha_k \cdot l$ [дБ] и $\Delta\beta_k = 57,3 \cdot \beta_k \cdot l$ [град]. Рассмотрим искажения импульсной последовательности радиосигналов на примере последовательности прямоугольных сигналов. Подставляя соотношения для изменения фазы и амплитуды в ряд Фурье, получим

$$f(t) = \frac{4 \cdot 10^{(-0,1\Delta\alpha_n)} A}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sin(k\omega t + \Delta\beta_n \varphi_k) . \quad (3)$$

Для определения величины затухания и изменения фазы необходимо знать толщину слоя среды, через которую проходит сигнал. Средняя толщина ударной волны в носовой части корабля составляет в среднем 10 см [1]. Для разных частей ударной волны различными также будут и значения плазменной частоты, что видно по результатам эксперимента с КА «Меркурий» [3]. Для расчёта возьмём значения частот в носовой части корабля на высоте 60 км ($\nu_e = 10,5$ ГГц, $f_p = 11$ ГГц), где ударная волна обладает наибольшей интенсивностью.

Результаты проведённого моделирования в специально разработанной программе представлены на рис. 1 и 2, на которых изображена форма неискаженного и искаженного сигналов для каждой из скоростей полёта.

По полученным графикам видно, что для сигнала 300 МГц из-за сильного ослабления всех гармоник, кроме первой, через среду проходит только одна, но также ослабленная в 1000 раз, из чего можно сделать вывод, что среду ударной волны в определённом диапазоне частот можно рассматривать как полосовой фильтр.

Для частоты 5 ГГц наблюдается сильное искажение формы сигнала, что свидетельствует о существенных фазовых искажениях на высоких частотах.

Рис. 1. Изменение формы импульсного сигнала после прохождения среды. Частота первой гармоники 300 МГц

Рис. 2. Изменение формы импульсного сигнала после прохождения среды. Частота первой гармоники 5 ГГц

Литература

1. *Hartunian R.A. [et al.]. Causes and Mitigation of Radio Frequency Blackout During Reentry of Reusable Launch Vehicles. El Segundo: The Aerospace Corporation, 2007.*
2. *Гинзбург В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. М.: Наука, 1967. 684 с.*

3. *Grantham W.L.* Flight results of a 25 000-foot-per-second reentry experiment using microwave reflectometers to measure plasma electron density and standoff distance // NASA Technical Note D-6062. Hampton, VA: Langley Research Center, 1970.

УДК 621.396.96

Вычисление взаимной ориентации перекрывающихся радиолокационных изображений с помощью нейронных сетей

А.А. Романов^{1,2}

¹ Московский авиационный институт, ² ОАО «Концерн "ВЕГА"»
alexromanoviv@gmail.com

Радиолокационные станции (РЛС) землеобзора как космического, так и авиационного базирования приобретают все большее значение при решении задач наблюдения за наземной и морской обстановками [1]. Наиболее трудоемким и ответственным видом обработки данных радиолокационной разведки земной поверхности является дешифрирование [2]. Съемка большой территории множеством различных РЛС с получением РЛИ высокого разрешения (например, при прожекторном режиме РСА) способствует формированию множества отдельных изображений, дешифрировать которые целесообразно в виде геопривязанных сшивок.

Сшивка изображений состоит из двух этапов: ориентации изображений относительно друг друга и их бесшовного сведения. Процесс ориентации двух изображений заключается в поиске преобразования из системы координат одного изображения в систему координат другого на основе перекрывающихся областей изображений [3].

Информации, полученной с помощью найденных общих точек двух перекрывающихся РЛИ, достаточно для расчета искомого преобразования для большей части перекрывающейся области, однако для остальных частей изображения необходимо использовать экстраполяцию [3].

Экстраполяция является частным случаем задачи регрессионного анализа, в решении которой преуспели вычислительные системы на базе нейронных сетей [4, 5].

В этой связи в данной работе проведен анализ существующих архитектур нейронных сетей, применяемых в регрессионном анализе, выделены подходящие для решения поставленной задачи, а также приведены результаты их работы на тестовом наборе перекрывающихся фрагментов РЛИ.

Литература

1. *Верба В.С., Неронский Л.Б., Осипов И.Г., Турук В.Э.* Радиолокационные системы землеобзора космического базирования. Радиотехника, 2010. 675 с. [Электрон. ресурс.]
2. *Школьный Л.Л., Толстов Е.Ф.* [и др.]. Радиолокационные системы воздушной разведки, дешифрирование радиолокационных изображений: учебник для курсантов ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского / под ред. Л.А. Школьного. М.: Изд. ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2008. 531 с.
3. *Романов А.А.* Методика расчета взаимной ориентации радиолокационных изображений // Сборник трудов 63-й научно-технической конференция МИРЭА. 2014. Ч. 5. С. 49–52.
4. *Солдатова О.П., Семенов В.В.* Применение нейронных сетей для решения задач прогнозирования // Электронный многопредметный научный журнал «Исследовано в России». МФТИ. 2006. Т. 9. С. 1270–1276.

5. *Галушкин А.И.* Нейронные сети: основы теории. М.: Горячая линия — Телеком, 2010. 496 с.

УДК 539

Исследование сечения рассеяния электронов на полупроводниковых и металлических наночастицах

В.А. Астапенко¹, Л.И. Трахтенберг^{2,1}, С.В. Сажно¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН
s2001@list.ru

Изучение электронного строения наночастиц является актуальной задачей современной науки. Это обусловлено широким практическим применением различных свойств наночастиц (к примеру, проводящих, фотоэлектрических, сенсорных и др.), но относительно слабой изученностью их электронного строения [1].

В [1] решена задача об энергетическом распределении зарядов в сферических полупроводниковых и металлических наночастицах, на основании которых можно осуществить некоторые практические расчеты.

В докладе представлены результаты расчета зависимости полного и транспортно-го сечений рассеяния электрона на наночастицах различного радиуса в зависимости от скорости электрона в рамках первого борновского приближения.

Расчет проведен с помощью зависимости потенциала наночастицы от радиуса с помощью стандартной квантово-механической формулы для сечения рассеяния электрона на заданном потенциале в борновском приближении [2, 3].

Литература

1. *Кожушнер М.А., Посвянский В.С., Трахтенберг Л.И.* Электронная структура полупроводниковых и металлических наночастиц // Российские нанотехнологии. 2014. Т. 9, вып. 5–6. С. 105–110.
2. *Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.* Квантовая механика. Нерелятивистская теория. М.: Физматлит, 2004. 798 с.
3. *Астапенко В.А., Лисица В.С.* Столкновительные процессы в низкотемпературной плазме. М.: МФТИ, 2007. 127 с.

УДК 621.396

Исследование импульсных радиолокационных систем при формировании сверхкоротких импульсов со сверхширокополосным спектром

А.А. Крутько¹

¹ ОАО «Концерн «ВЕГА», ²Московский физико-технический институт (государственный университет)

krutkoartem@mail.ru

Вследствие сложности генерации, сверхкороткие импульсы со сверхширокополосным спектром ранее не представляли интереса для исследователей в области радиолокации. В последнее время в связи с интенсивным развитием микроэлектроники появилась возможность создавать такие импульсы. Целью данной работы является исследование порогов обнаружения сигналов с весовыми коэффициентами с использованием сверхкоротких импульсов со сверхширокополосным спектром,

основанным на импульсно-доплеровской локации. Также в данной работе будет рассмотрена специфика использования сверхкоротких импульсов.

Сверхкороткими импульсами со сверхширокополосным спектром будем называть импульсы, длительностью порядка 1 нс и со спектром шириной 500 МГц или 0,2 от частоты несущей.

Один из основных недостатков использования импульсно-доплеровской локации, применительно к сверхкоротким импульсам, заключается в том, что длительность таких импульсов должна быть очень маленькой, порядка 1 наносекунды, следовательно, использование стробирования временного интервала приводит к увеличению требований к вычислительной мощности используемых устройств. Учитывая, что дальность до цели может быть порядка нескольких десятков километров, время задержки между двумя импульсами будет порядка десятка микросекунд. Из этого следует, что количество стробов, используемых при импульсно-доплеровской локации, достигает порядка 10 тысяч.

Сверхкороткий импульс может быть незаметен даже при высокой энергии. Назовем этот режим работы режимом незаметности. Режим работы, при котором импульс может стать заметен, создать сбой в работе радиоэлектронной аппаратуры или даже вывести её из строя, назовем режимом работы сверхвысокочастотного оружия.

При рассмотрении этих 2-х режимов работы было предложено 2 метода определения дальности до объекта. Первый метод включает в себя постепенное размельчение стробов в месте предполагаемой дальности до объекта. Вторым методом является не одновременное, а постепенное разбиение временного интервала между 2-мя импульсами на стробы.

Для выставления порогов предлагаются следующие исходные данные и весовые оценки. Вследствие высокой энергии импульса, пришедший сигнал будет выделяться на фоне шумов. Следовательно, в качестве порога можно взять весовую оценку от максимального значения энергии в стробе. В этом случае обработка возможна только после записи во все стробы, но увеличивается диапазон дальности обнаружения цели.

На рисунках представлена модель работы импульсно-доплеровского локатора в различных режимах работы (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. График распределения энергии по строкам длительностью 1 мкс в случае импульсов длительностью 1 мкс

Рис. 2. График распределения энергии по строкам длительностью 1 нс в случае сверхкоротких импульсов длительностью 1 нс

Рис. 3. График распределения энергии по стробам длительностью 1 мкс в случае сверхкоротких импульсов длительностью 1 нс

Литература

1. Добыкин В.Д., Куприянов А.И., Пономарев В.Г., Шустов Л.Н. Радиоэлектронная борьба. Силовое поражение радиоэлектронных систем. М.: Вузовская книга, 2007.
2. Верба В.С. АК РЛДН: принципы построения, проблемы разработки и особенности функционирования / монография. М.: Радиотехника, 2014. 528 с.
3. Skolnik M.I. Radar Handbook. 3rd Ed. The McGraw-Hill Companies, 2008.
4. СШП-РЛС Сверхширокополосный радиолокатор. М.: МАИ. ФРЭЛА, 2012. www.frela.ru

УДК 535.343.9

Поглощение ультракоротких электромагнитных импульсов серебряными наносферами в стекле

С.Ю. Свита¹, В.А. Астапенко¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
sergey.svita@gmail.com

Развитие техники генерации ультракоротких электромагнитных импульсов (УКИ) с заданными параметрами [1–2] открывает новые возможности в нанофотонике и наноплазмонике. Так, например, поглощение импульсного лазерного излучения на металлических наночастицах используется в нанохирургии, фототермической терапии и других разделах медицины и биологии [3].

Настоящая статья посвящена теоретическому исследованию поглощения УКИ фемто- и субфемтосекундного диапазонов на серебряных наносферах, помещенных в диэлектрическую среду – стекло, и установлению характеристических особенностей этого процесса.

Выражение для полной вероятности поглощения УКИ квантовой системой за все время действия импульса было получено в работе [4] в рамках теории возмущений:

$$W = \frac{c}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \sigma(\omega') \frac{|E(\omega')|^2}{\hbar\omega'} d\omega', \quad (1)$$

где $E(\omega')$ – фурье-образ напряженности электрического поля в электромагнитном импульсе.

Для поглощенной энергии излучения при воздействии ультракороткого импульса на мишень из равенства (1) следует:

$$\Delta E_{abs} = \frac{c}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \sigma_{abs}(\omega') |E(\omega')|^2 d\omega', \quad (2)$$

где $\sigma_{abs}(\omega')$ – спектральное сечение фотопоглощения.

В дальнейшем рассмотрим поглощение УКИ скорректированной гауссовской формы (СГИ), который был предложен в статье [5] на основании решения уравнения Максвелла.

Сечение поглощения наносфер различного радиуса в данном частотном интервале представлено на рис. 1 как функция энергии фотона.

Рассчитаем энергию, поглощенную серебряной наносферой в стекле за все время действия УКИ скорректированной гауссовской формы, с помощью выражений, полученных в предыдущем разделе и экспериментальных данных работы [6] для комплексного показателя преломления серебра.

Энергия фотона на несущей частоте принята равной 2.5 эВ ($\lambda \cong 497$ нм). Видно, что для всех радиусов имеется максимум на соответствующих кривых, который слабо смещается в область больших длительностей с увеличением размера наносферы. В пределе больших длительностей зависимости, изображенные на рис. 2, эволюционируют в линейные, что соответствует случаю квазимонохроматических (длинных) импульсов.

На основании численного анализа продемонстрировано, что поглощение вблизи плазмонного резонанса УКИ металлическими наносферами, помещенными в диэлектрик, носит специфические черты, отличные от случая поглощения длинных импульсов.

Так, спектр поглощения малоцикловых импульсов существенно уширен, имеет асимметричную форму и его максимум сдвинут в область меньших несущих частот по сравнению с монохроматическим случаем.

Рис. 1. Спектральное сечение поглощения излучения металлическими наносферами различного радиуса в стекле: сплошная кривая – $rs = 30$ нм, штриховая кривая – $rs = 20$ нм, пунктирная кривая – $rs = 10$ нм

Рис. 2. Зависимость поглощенной наносферой энергии от числа циклов в импульсе с энергией фотона на центральной частоте 2.5 эВ: сплошная кривая – $rs = 10$ нм, пунктир – $rs = 15$ нм, штриховая кривая – $rs = 30$ нм

Литература

1. *Zhao K., Zhang Q., Chini M., Wu Y., Wang X., Chang Z.* Tailoring a 67 attosecond pulse through advantageous phase-mismatch // *Optics Letters*. 2012. 37. P. 3891–3893.
2. *Hassan M.Th., Wirth A., Grguras I.* Attosecond photonics: Synthesis and control of light transients et al // *Rev. Sci. Instr.* 2012. 83. P. 111301–111301-19.
3. *Boulaïs E., Lachaine R., Hatef A., Meunier M.* Plasmonics for pulsed-laser cell nanosurgery: Fundamentals and applications // *J. Photochemistry and Photobiology*. C. 2013. 17. P. 26–49.
4. *Astapenko V.A.* Simple formula for photoprocesses in ultrashort electromagnetic field // *Physics Letters. A*. 2010. 374. P. 1585–1590.
5. *Lin Q., Zheng J., Becker W.* Subcycle Pulsed Focused Vector Beams // *Phys. Rev. Lett.* 2006. 97. P. 253902.
6. *Johnson P.B., Chirsty R.W.* Optical Constants of the Noble Metals // *Phys. Rev.* B. 1972. 6. P. 4370–4379.

УДК 533.6

Разработка системы моделирования динамики летательного аппарата в среде Simulink

*А.В. Аверин*¹, *Д.А. Гаврилов*¹, *И. Костин*¹, *Н.Н. Щелкунов*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

averin-artem2007@yandex.ru

Задачи разработки и проектирования современных перспективных летательных аппаратов требуют создания программных средств, позволяющих проводить предсказательное моделирование функционирования объекта при наличии различных взаимосвязанных физических процессов и взаимодействия множества подсистем. Так, в [1] описана аэродинамическая модель летательного аппарата с использованием его трехмерной модели и пакета Aerospace Blockset, реализованная в среде Matlab. Разработанное программное обеспечение позволило автору [1] провести исследование полета одноканального вращающегося по крену беспилотного управляемого летательного аппарата.

Настоящее исследование посвящено разработке системы моделирования динамики летательного аппарата с учетом управления, причем в качестве среды, интегрирующей модули, описывающие различные факторы системы, выбрано программное средство Simulink. Основными модулями разрабатываемого программного обеспечения являются:

1. Модуль интегрирования системы обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих динамику летательного аппарата [2].
2. База данных поляр для определения коэффициентов аэродинамических сил и моментов сил, действующих на летательный аппарат в текущий момент времени. Данные поляры строятся на основе предварительного трехмерного аэродинамического моделирования с использованием численных методик [3].
3. Модуль, описывающий изменения свойства атмосферы с высотой.
4. Модуль управления, обеспечивающий поправки к правым частям уравнений движения в зависимости от алгоритма управления.

Проанализированы различные подходы к решению проблемы интеграции внешних модулей в среде Simulink.

Литература

1. *Понятский В.М.* Исследование в среде Matlab динамики полета 3D модели летательного аппарата с учетом воздействия окружающей среды // 8-я всероссийская научная конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики». Томск. 22–25 апреля 2013 г.
2. *Дмитриевский А.А., Лысенко Л.Н., Богодистов С.С.* Внешняя баллистика. М.: Машиностроение, 1991. 640 с.
3. *Дунаев В.А., Максимов Ф.А.* Моделирование сверхзвуковых течений невязкого газа. Тула: Изд-во ТулГУ, 2006. 200 с.

УДК 621.396.677

Формирование контурной ДН с помощью малоэлементной АФАР с фазовым управлением

В.И. Мельничук^{1,2}, А.В. Шишилов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО «Радиофизика»

vladislav.melnichuk@gmail.com

Рассмотрена задача фазового синтеза активной фазированной антенной решётки (АФАР), формирующей контурную диаграмму направленности (КДН), постоянную в азимутальных сечениях в секторе углов $\pm 30^\circ$ и имеющую косекансный профиль в угломестных сечениях в секторе от 5° до 45° . Синтез выполнен в два этапа: 1) вычислением начального фазового распределения по геометрической оптике путем решения уравнения энергетического баланса, и 2) численной оптимизацией по критерию минимизации целевой функции – сглаженной разности целевой и текущей ДН [1], применявшейся для оптимизации антенных решёток в [2].

Для формирования ДН использована 120-элементная прямоугольная АФАР с гексагональной сеткой и периодом 0.55λ (рис. 1). 40% излучателей этой АФАР находится на периметре, где краевые эффекты приводят к существенному изменению ДН в зависимости от положения [3]. В этом смысле решетку можно считать малоэлементной – в отличие от многоэлементной, в которой большинство элементов расположено вдали от краев и имеет практически одинаковые ДН.

Первоначально ДН синтезирована в предположении одинаковости ДН излучателей и равномерности амплитудного распределения. Полученная ДН отличается от заданного косекансного профиля в пределах от 0 до плюс 3 дБ. Экспериментальная проверка КДН, сформированной указанной АФАР, показала наличие провалов ДН в угломестных сечениях до 6 дБ ниже заданного профиля.

Исследована устойчивость КДН к амплитудно-фазовым ошибкам в каналах АФАР. Показано, что случайные фазовые ошибки $\pm 11.25^\circ$ (половина дискрета фазирования) слабо влияют на форму КДН вплоть до уровней минус 11 дБ и далее вызывают провалы КДН ниже заданного профиля не более, чем на 1 дБ на углах места от 5° до 38° . Введение амплитудных ошибок ± 3 дБ, определяемых неидентичностью усилителей в каналах реальной АФАР, приводит к провалам КДН до 2.5 дБ на уровнях минус 11 дБ и ниже. Учёт наряду с амплитудными и фазовыми ошибками, а также отклонения ДН излучателей решетки до минус 2 дБ в пределах заданного сектора углов приводит к провалам КДН относительно заданной до 3 дБ на уровне минус 8 дБ и до 6 дБ на уровне минус 13 дБ, что согласуется с результатами эксперимента.

Сформулированы требования к амплитудно-фазовым ошибкам АФАР, при которых заданная ДН успешно формируется: разброс коэффициентов усиления каналов до ± 0.5 дБ, фазовые ошибки в пределах $\pm 11.25^\circ$ и искажения ДН излучателей до минус 2 дБ в заданной контурной зоне.

Проведена дополнительная численная оптимизация фазового распределения, полученного для идеальной модели АФАР при соответствующих приведённым выше требованиям значениях ошибок. Такая оптимизация позволила повысить качество синтезированной ДН. В частности, полученное отклонение ДН от заданного профиля не превышает 0.8 дБ вплоть до уровня минус 17 дБ и до угла места 38° (рис. 2а, б, в).

Рис. 1. Геометрия АФАР

Рис. 2. Угломестные сечения синтезированной контурной ДН вдоль азимутов: -30° и -10° (а), -20° , 0° и 20° (б), 10° и 30° (в)

Литература

1. Marler R.T., Arora J.S. Survey of multi-objective optimization methods for engineering // Structural and Multidisciplinary Optimization. 2004. V. 26, I. 6. P. 383.
2. Кривошеев Ю.В., Шишлов А.В., Денисенко В.В. Уменьшение уровня интерференционных максимумов в неэквидистантных ФАР, составленных из эквидистантных подрешёток // 6 всероссийская конференция «Радиолокация и радиосвязь». Сборник тезисов. 2012. С. 91–95.
3. Steyskal H., Herd J.S. Mutual Coupling Compensation in Small Array Antennas // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 1990. V. 38, N 12. P. 1971–1975.

УДК 621.391

Исследование возможности когерентной обработки хаотических радиоимпульсов

Т.И. Мохсени¹, А.М. Кикот²

¹ Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

mokhseni@gmail.com

Концепция технологии программируемого радио заключается в том, что базовые параметры аппаратных компонентов приёмопередающего устройства полностью определяются именно программным обеспечением, а не аппаратной конфигурацией, как это устроено в аналоговых приёмопередающих системах. Эти аппаратные компоненты могут являться фильтрами, усилителями, модуляторами или демодуляторами [1].

Возможность использования хаотических сигналов для передачи информации исследуется уже более 20 лет. Одной из проблем, возникающих при разработке схем по передаче информации с помощью хаотических сигналов, является проблема создания практически эффективных методов модуляции и демодуляции таких сигналов [2]. Реализация когерентных подходов наталкивается на сложность воспроизведения формы хаотического сигнала в приемнике и передатчике для его когерентной обработки приемником. Были предложены некогерентные методы передачи информации с помощью хаоса, использующие относительный прием (differential chaotic shift keying – DCSK) [3] и энергетический прием хаотических радиоимпульсов с помощью логарифмических детекторов [2].

В данной работе рассматривается возможность применения концепции программируемого радио для построения приемопередающей системы на основе хаотических сигналов. Описывается подход, основанный на использовании хранимого в памяти эталонного фрагмента хаотического сигнала в цифровом виде. Фрагмент хаотического сигнала рассчитывается заранее и записывается в память как приемника, так и передатчика. Информационные символы кодируются полученным эталонным сигналом, а затем излучаются в эфир. На приемнике полученный хаотический сигнал оцифровывается и коррелирует с эталонным фрагментом хаоса, записанным в память.

В качестве аппаратной платформы для реализации данного подхода выступает PXI шасси с приемопередающим модулем NI 5791 и цифровым модулятором/демодулятором NI FlexRio от компании National Instruments [1]. Генерация эталонного фрагмента хаотического сигнала осуществляется с помощью модели кольцевого автогенератора с полутора степенями свободы [4], построенной в среде Matlab.

При передаче информации символы «1» или «0» заменяются фрагментом хаотического сигнала, извлекаемого из памяти ПК, умножаемого на $+1$ или -1 соответственно для получения антиподальных сигналов. После цифро-аналогового преобразования и усиления сигнал излучается в эфир. На рис. 1 приведена схема передатчика.

На приемнике полученный сигнал фильтруется и оцифровывается с помощью АЦП. Полученная дискретная реализация передается на ПК через шину PXI Express для обработки программным пакетом Labview. На ПК цифровой сигнал коррелирует с эталонным фрагментом хаотического сигнала, извлекаемым из памяти приемника. Схема приемника приведена на рис. 2.

Рис. 1. Схема передатчика приемопередающей системы на хаотических радиоимпульсах

Рис. 2. Схема приемника приемопередающей системы на хаотических радиоимпульсах

Литература

1. Технология программируемого радио на базе PXI.
URL: <http://russia.ni.com/sites/default/files/%20NI%20для%20систем%20программируемого%20радио.pdf>
2. *Дмитриев А.С., Панас А.И.* Динамический хаос. Новые носители информации для систем связи. М.: Физматлит, 2002.
3. *Kolumban G.* Differentia chaos shift keying: A robust coding for chaotic communication // Proc. 4th Int. Workshop on Nonlinear Dynamics of Electronic Systems. 1996. P. 87–92.
4. *Дмитриев А.С., Панас А.И.* Странные аттракторы в кольцевых автоколебательных системах с инерционными звеньями // ЖТФ. 1986. Т. 56, вып. 4. С. 759–762.

УДК 621.391.832.24

Исследование возможной величины расфазировки двух каналов моноимпульсной антенны

В.С. Молчанов¹, Н.П. Довгопольный²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО «Корпорация "Комета"»
molchanov.vs@mail.ru

Как известно, крутизна пеленгационной характеристики в равносигнальном направлении (РСН) моноимпульсной антенны пропорциональна косинусу разности фаз суммарного и разностного сигналов. Отсюда следует, что максимальная крутизна изменения сигнала будет при равенстве фаз суммарной φ_{Σ} и разностной φ_{Δ} . Фазировка каналов значительно усложняется при наличии в них неоднородностей, создающих отражения. Это объясняется тем, что в линии с отражённой волной фаза поля изменяется нелинейно по длине, в отличие от линии без отражений. Добиться совпадения нелинейных фазовых характеристик двух каналов в диапазоне частот так же трудно, как настроить фазированные каналы до КСВ = 1.

Целью настоящей работы является:

1. Исследование возможных причин (источников) расфазировки двух каналов.
2. Исследование возможной величины расфазировки двух каналов для заданного уровня КСВ в диапазоне частот с той или иной вероятностью.

Для точного расчёта фазовых характеристик необходимо задать величины всех неоднородностей и места расположения их в тракте. Обычно такие данные не известны, так как величины большинства неоднородностей и их положение случайны и не повторяются в разных трактах.

В настоящей работе предлагается расчёт фазы электромагнитной волны на выходе тракта, внутри которого расположены случайные неоднородности. Задача решается в достаточно большом количестве вариантов, каждый раз для нового набора неоднородностей. На основании полученных результатов можно определить вероятность той или иной фазы прошедшей волны.

Литература

1. Сазонов Д.М. [и др.] Устройства СВЧ. М.: Высшая школа, 1981. 295 с.

УДК 621.396.6

Преобразование с понижением частоты в радиолокационной станции

Д. Ле¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
tienledh26@gmail.com

В радиолокационной станции (РЛС) обрабатываются полученные сигналы с высокой частотой, затем детектируются цели. Сигнал с высокой частотой нужно смешивать с гетеродином, затем вычислить доплеровские частоты целей. Старая система РЛС много раз смешивается с гетеродином, так что требуется сложная система с промежуточной частотой (ПЧ) (смеситель, фильтр и усилитель). В новой РЛС уменьшается сложность системы с ПЧ благодаря преобразованию с понижением частоты ПНЧ (DDC digital down converter). ПНЧ используется для уменьшения сложности системы приемников с ПЧ и для того, чтобы оптимизировать ресурс системы цифровой обработки сигналов на ПЛИС.

Принцип работы устройства: цифровой сигнал с высокой скоростью дискретизации с частотой f_2 (рис. 1), полученный из АЦП, доставляется в ПЛИС. В ПЛИСе он преобразуется с помощью ПНЧ. Выходной сигнал получается с частотой дискретизации f_2/R . У модуля ПНЧ две функции: фильтр нижних частот и преобразование с понижением частоты.

Преобразование с понижением частоты является однократной системой децимации. Система ПНЧ использует СИС-фильтр и Ких-фильтр (рис. 2)

Результат отладки на макетной плате ПЛИС DE2i-150 и АЦП/ЦАП Terasic на рис. 3.

В работе были получены следующие результаты:

- на ПЛИС реализован модуль ПНЧ, у которого АЦП с частотой дискретизации 65 Мбит/с и выходной сигнал ПНЧ 4 Мбит/с;
- проведено сравнение реализации ПНЧ с СИС-фильтром и без СИС-фильтра.

Рис. 1. Общая схема разработанного устройства

Рис. 2. Структурная схема ПНЧ: а) с СИС-фильтром, б) без СИС-фильтра

Рис. 3. а) Выходной сигнал АЦП и выходной сигнал смесителя. б) Выходной сигнал ПНЧ

Литература

1. Солонина А.И. [и др.]. Основы цифровой обработки сигналов. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 480 с.

УДК 538.935

Исследование управления переноса возбуждения в связанных квантовых точках нерезонансным лазерным импульсом

А.В. Яковец¹, В.А. Астапенко¹, П.А. Головинский^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
andrey.yakovets@gmail.com

Последние разработки суперкомпьютеров предъявляют все более высокие требования к элементной базе. В качестве основы новой технологии внимание исследователей все больше привлекают квантовые точки, связанные между собой кулоновским взаимодействием.

В работе теоретически изучается сверхбыстрый перенос экситонов между структурами связанных квантовых точек, управляемый оптическим эффектом Штарка, вызываемым коротким нерезонансным лазерным импульсом. Рассматриваются наименее по энергии экситонные состояния в двух соседних квантовых точках и управление переносом экситонов с помощью импульсов пикосекундной длительности. При этом барьер между квантовыми точками предполагается достаточно большим, чтобы исключить туннельный переход электрона между точками, и в то же время обеспечивающим значительное кулоновское взаимодействие между экситонами соседних квантовых точек.

В работе показана возможность достижения эффективной передачи возбуждения с помощью воздействия на экситоны пикосекундным лазерным импульсом с прямоугольной функцией огибающей.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 13-07-00270) и в рамках Государственного задания Министерства науки и образования РФ (НИР №1940).

Литература

1. *Lovett W., Reina J.H., Nazir A., Briggs G.A.D.* Optical schemes for quantum computation in quantum dot molecules // *Phys. Rev. B.* 2003. 68. P. 205319.
2. *Crooker S.A., Hollingsworth J.A., Tretiak S., Klimov V.I.* Spectrally Resolved Dynamics of Energy Transfer in Quantum-Dot Assemblies: Towards Engineered Energy Flows in Artificial Materials // *Phys. Rev. Lett.* 2002. 89. P. 186802.
3. *Golovinski P.A.* Control of excitation transfer in coupled quantum dots by a nonresonant laser pulse // *Semiconductors.* 2014. 48. P. 760.
4. *Nazir A., Lovett D.W., Barrett S.D., Reina J.Y., Briggs G.A.D.* Anticrossings in Förster coupled quantum dots // *Phys. Rev. B.* 2005. 71. P. 045334.
5. *Cardamone D.M., Stafford C.A., Barrett B.R.* Coherence and decoherence in tunneling between quantum dots // *Phys. Stat. Sol. (b).* 2002. 240. P. 419.

УДК 621.396.946

Фазированная антенная решётка линейных направленных элементов, возбуждаемых бегущей волной

*М.В. Терентьев*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
maschak28@mail.ru

В настоящее время в связи с развитием систем космической радиосвязи появилась необходимость в приёмопередающих комплексах, обеспечивающих требуемое качество связи. Превалирующим фактором в таких системах связи является обеспечение достаточно высокой направленности излучения. При этом к ним предъявляется дополнительное требование, которое сводится к возможности сканирования пространства в широком телесном углу с достаточно большой скоростью. Антенны существующих комплексов имеют достаточно сложную конструкцию и достаточно сложны в производстве.

В работе исследуются линейные антенны с непрерывным распределением поля, возбуждаемые бегущей волной, и решётки линейных направленных элементов. Преимущество антенн такого типа и решёток на их основе связано с возможностью формирования ими диаграмм с достаточно высокой направленностью при достаточно простой конструкции и простоте их изготовления.

Цели настоящей работы:

1. Подготовка фундамента для решения задачи сканирования пространства электрическим методом плоской решёткой линейных направленных излучателей.
2. Исследование способов улучшения характеристик направленности излучения, таких как возбуждение элементов решётки замедленной бегущей волной (оптимальной по Хансену–Вудъярду), повышение числа элементов решётки.

В работе в последовательном порядке рассмотрены: линейная антенна, двухэлементная решётка, одномерная и двумерная решётка произвольного числа N линейных направленных элементов. Получены общие выражения основных характеристик излучения для решёток на основе линейных элементов и исследованы их зависимости от таких параметров, как размер отдельных линейных элементов решётки, расстояния между элементами, фазовая скорость возбуждающей волны. В общих

чертах описано влияние несинфазного возбуждения антенн и показан механизм сканирования пространства. Проанализирован механизм сужения главного максимума за счет увеличения числа элементов в решётке, и, как следствие, получено условие на параметры решётки для достижения максимально остронаправленного излучения. На основе этого анализа предложено два метода создания направленного в двух плоскостях излучения, которые предполагается применять в дальнейших исследованиях для решения задачи сканирования пространства решёткой линейных направленных элементов, возбуждаемых бегущей волной.

Литература

1. *Захарьев Л.Н., Леманский А.А., Щеглов К.С.* Теория излучения поверхностных антенн. М.: Советское радио, 1969. 231 с.
2. *Марков Г.Т., Сазонов Д.М.* Антенны. М.: Энергия, 1975. 528 с.
3. *Захарьев Л.Н., Леманский А.А., Турчин В.И., Цейтлин Н.М., Щеглов К.С.* Методы измерения характеристик антенн СВЧ. М.: Радио и связь, 1985. 368 с.
4. *Горелик Г.С.* Колебания и волны. М.: Физматлит, 2007. 655 с.
5. *Корбанский И.Н.* Антенны. М.: Энергия, 1973. 336 с.

УДК 621.396

Определение распределения тока в плоском кольце с широким проводником

А.В. Савельев¹, Н.П. Чубинский¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
SavelevArt2020@yandex.ru

Введение

1. Величины индуктивности и активного сопротивления произвольного кольца зависят от неоднородности распределения плотности тока по сечению (явление скин-эффекта). Оно усиливается с ростом частоты, поэтому при расчете индуктивности и активного сопротивления различают случаи низкой частоты, высокой частоты и предельный случай весьма высокой частоты [1]. В данном случае индуктивность и сопротивление кольца являются сосредоточенными радиотехническими элементами, то есть размеры кольца должны быть много меньше длины волны электромагнитного поля. Первое аналитическое определение индуктивности кольца с круглым проводником при равномерном распределении плотности тока по его сечению дано Рэлеем [2], а для случая сильного скин-эффекта – получено Фоком [3]. Асимптотические решения для разнообразных форм контуров и проводников даны в [1, 4] только для двух крайних случаев: равномерного распределения плотности тока в проводнике (низкочастотное приближение) и для сильного скин-эффекта (высокочастотное приближение). Решение Фока хорошо работает только для круговых достаточно «тонких» колец, радиус которых R значительно больше радиуса проводника r_n ($R/r_n \geq 5$). В работе [5] разработан алгоритм и проведены вычисления импедансов толстых колец ($R/r_n \geq 5$) с проводником круглого сечения во всем частотном диапазоне применимости квазистатики.
2. В настоящее время большой интерес представляют плоские (печатные) кольца, ширина проводника которых R_b соизмерима с их радиусом. Такие элементы слабо исследованы, хотя находят широкое применение в радиоаппаратуре СВЧ-

диапазона и при создании искусственных сред с эффективной магнитной проницаемостью менее единицы [6]. Настоящая работа посвящена изучению влияния геометрии плоских колец при различных уровнях скин-эффекта на их индуктивность и сопротивление.

Решаемые задачи, направленные на достижение цели

Рассмотрим проводящее кольцо прямоугольного сечения, возбуждаемое внешним магнитным полем с индукцией $\mathbf{B}_0$ с частотой ω . Пусть толщина a и внешний радиус кольца R фиксированы, причем $a/R \ll 1$. При моделировании варьировался внутренний радиус кольца R_b и частота возбуждающего поля.

В соответствии с алгоритмом [1, 5] сечение кольца разбивается на множество контуров квадратного сечения с равномерным распределением плотности тока. Мелкость разбиения выбирается так, чтобы размеры его сечения были не более половины толщины скинслоя. Система линейных уравнений для токов $\mathbf{J}_i$ решается при заданных в контурах радиуса R_i ЭДС $\varepsilon_i = -j\omega\mathbf{B}_0\pi R_i^2$. Используя $\{\mathbf{J}_i\}$, вычисляется индуктивность и сопротивление на основе энергетического определения индуктивности [7].

Аналогичные вычисления были проведены для ряда толщин кольца.

Выводы

1. Распределение плотности тока в сечении плоского кольца становится всё более неравномерным с увеличением ширины проводника и ростом частоты. Функция $\mathbf{j}(x)$ имеет два экстремума, причём один максимум всегда находится на внешней кромке кольца, а другой максимум – у внутренней, при этом первый всегда выше второго. Этот перепад может достигать нескольких порядков при $R/r_n \geq 5$.
2. При уменьшении частоты и ширины кольца его индуктивность и сопротивление при всех толщинах a асимптотически сходятся к результатам классических расчётов.
3. Значения индуктивностей колец с широким проводником $R/r_n \geq 5$ при их возбуждении магнитным полем в 2...4 раза больше, чем дают классические расчёты.
4. Величины индуктивности зависят от способа её возбуждения. При возбуждении внешней ЭДС (классический случай) колец с широким проводником $R/r_n \geq 5$ их индуктивности в 2...5 раза меньше, чем дают классические расчёты.

Литература

1. Калантаров П.Л., Цейтлин Л.А. Расчет индуктивностей: Справочная книга. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд., 1986. 488 с.
2. *Rauleigh S.D.W.* Proceedings of Royal Society. 1881. 32. P. 104; 1912. 86. P. 562.
3. Фок В.А. // Журнал Русского Физ.-Хим. общества. Часть физическая. 1930. Т. 62, № 3.
4. Цейтлин Л.А. Индуктивности проводов и контуров. Л.: ГЭИ, 1950. 228 с.
5. Савельев А.В., Чубинский Н.П. Расчёт индуктивности колец при произвольной степени скин-эффекта // Журнал радиоэлектроники: электронный журнал. 2014. № 1. URL: <http://jre.cplire.ru/iso/jan14/1/text.pdf>.
6. *Shelby R.A., Smith D.R., Schulz S.* Experimental Verification of Negative Index of Refraction // Science. 2001. V. 292. P. 77–79.
7. Никольский В.В., Никольская Т.И. Электродинамика и распространение радиоволн: М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. 544 с.

УДК 629.7.058.53

Сопровождение интенсивно маневрирующего объекта инерционным угломером с учётом наведения его носителя

В.И. Меркулов¹, Д.А. Соколов¹

¹ ОАО «Концерн «ВЕГА»

dsapsan@yandex.ru

Анализ состояния и тенденций развития авиационной техники в последнее время позволяет заключить о расширении номенклатуры систем одноразового применения, в том числе системы одноразового применения могут применяться против высокозащищённых сверхманёвренных (СМЛА) и гиперзвуковых (ГЗЛА) летательных аппаратов, принимаемых на вооружение технически развитыми странами.

Расширение номенклатуры СМЛА и ГЗЛА приводит к усложнению процесса воздушного боя между истребителями, что проявляется в значительном усложнении законов изменения характеристик входных воздействий для БРЛС. В связи с этим к РЛС самолётов-истребителей предъявляются высокие требования к точности, быстродействию и устойчивости сопровождения целей.

Параметры движения цели определяют входные воздействия для угломера в БРЛС вместе с параметрами движения носителя. В свою очередь, сигналы управления носителем зависят от оценок углов и угловых скоростей, формируемых БРЛС. Следовательно, следящие системы БРЛС необходимо рассматривать вместе с системой управления носителем, то есть задачи управления РЛС и наведения должны решаться совместно. Это позволит учесть манёвр носителя РЛС на этапе синтеза алгоритма сопровождения, тем самым улучшив характеристики сопровождения цели при манёврах её или носителя. Поскольку наибольший вклад в ошибки наведения вносит угломерный канал БРЛС, то прежде всего необходимо улучшить устойчивость и точность сопровождения следящих угломеров.

Необходимо отметить, что при проектировании систем одноразового применения становится актуальной задача снижения их стоимости, однако безынерционные антенны являются дорогостоящими, поэтому использование ФАР (АФАР) оказывается проблематичным.

В связи с этим весьма актуальной является разработка угломеров, на базе антенн с механическим инерционным приводом, в алгоритмах управления которыми учитываются высокие динамические свойства цели и инерционность привода.

Ввиду актуальности данной проблемы, был синтезирован алгоритм управления инерционным следящим угломером, предназначенный для сопровождения ИМЦ в системах перехвата одноразового применения, носитель которой наводится на цель по известным законам, проведено исследование эффективности его функционирования.

Литература

1. Меркулов В.И. Динамичность авиационных комплексов и бортовые радиоэлектронные системы // Радиотехника. 2010. № 1. С. 88–96.
2. Меркулов В.И. [и др.]. Авиационные системы радиоуправления. Радиоэлектронные системы самонаведения / под ред. А.И. Канащенкова и В.И. Меркулова. М.: Радиотехника, 2003. Т. 2. 390 с.
3. Меркулов В.И. [и др.]. Авиационные системы радиоуправления. Т. 1. Принципы построения систем радиоуправления. Основы синтеза и анализа / под ред. А.И. Канащенкова и В.И. Меркулова. М.: Радиотехника, 2003. 190 с.

4. *Верба В.С., Меркулов В.И., Соколов Д.А.* Сопровождение интенсивно маневрирующих целей инерционными следящими системами // *Успехи современной радиоэлектроники*. 2013. № 6. С. 61–66.
5. *Верба В.С., Меркулов В.И., Соколов Д.А.* Сопровождение интенсивно маневрирующих целей инерционным угломером в системах одноразового применения // *Информационно-измерительные и управляющие системы*. 2014. № 3. С. 13–18.
6. *Меркулов В.И., Соколов Д.А.* Исследование эффективности инерционного угломера при сопровождении интенсивно маневрирующих целей // *Информационно-измерительные и управляющие системы*. 2014. № 2. С. 44–49.

УДК 621.396.96.33

Оценка точности определения координат и параметров движения радиоизлучающей цели в пассивных однопозиционных РЛС

*Б.В. Белик*¹

¹ ОАО «Концерн «ВЕГА»
boris_belik@mail.ru

В настоящее время одной из самых устойчивых тенденций совершенствования РЛС является повышение скрытности их работы. В связи с этим в РЛС широко используются пассивные режимы работы, основанные на пеленгации источников радиоизлучения, функционирующих на борту целей.

Для определения координат и параметров движения цели на основании угломерных данных необходимо, чтобы самолет-носитель маневрировал более интенсивно, чем цель. Необходимость маневрирования существенно усложняет работу летного состава пилотируемого самолета-носителя, в связи с чем целесообразно выбирать такие траектории его движения, которые минимизируют нагрузку на летный состав. В работе рассматривается траектория движения самолета-носителя, представляющая собой протяженные прямолинейные участки полета, соединенные короткой дугой окружности. При рассматриваемой траектории движения самолета-носителя для оценивания координат и параметров движения радиоизлучающей цели возможно применение метода «фиктивных пеленгов» и псевдотриангуляционного метода. Важно отметить, что при барражировании существенную часть времени самолет-носитель движется равномерно и прямолинейно, а в этом случае применение вышеупомянутых методов невозможно. В связи с этим для линейных участков траектории был разработан угломерный метод определения параметров движения цели для случая, когда известна дальность до нее в начальный момент времени.

Кроме того, при реализации рассмотренных методов возможно осуществлять аппроксимацию измерений пеленгов цели для повышения точности определения координат и параметров движения цели. В работе представлены результаты моделирования рассмотренных алгоритмов. Представлены результаты исследования их точности для различных начальных условий при использовании процедуры аппроксимации азимутов и без ее использования.

Литература

1. *Меркулов В.И. [и др.]*. Авиационные системы радиоуправления. Т. 2. Радиоэлектронные системы самонаведения / под ред. А.И. Канащенкова и В.И. Меркулова. М.: Радиотехника, 2003. 390 с.

2. Верба В.С., Меркулов В.И., Дрогалин В.В. [и др.]. Оценивание дальности и скорости в радиолокационных системах. Часть 3 / под ред. В.С. Вербы и В.И. Меркулова М.: Радиотехника, 2010. 466 с.
3. Бульчев Ю.Г., Бурлай И.В., Моторкин В.А. Оценивание параметров движения объектов на базе высокоточных угломерных систем // Радиотехника и электроника. 1992. Т. 37, № 4.
4. Мельников Ю.П., Попов С.В. Радиотехническая разведка. Методы оценки эффективности местоположения источников излучения. М.: Радиотехника, 2008.

УДК 537.86

Эффективная магнитная проницаемость системы магнитных диполей

К.С. Борзунова¹, Н.П. Чубинский¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
borzunovakira@gmail.com

Обоснован алгоритм вычисления эффективной магнитной проницаемости упорядоченной системы соосных магнитных диполей, представляющих собой кольца электрически малых размеров радиусом a с круглым сечением проводника. Они расположены в центрах прямоугольной решетки с размерами $d_x = d_y = d_{xy}$ и d_z в однородном магнитном поле с индукцией $\mathbf{B}_0$.

Приведём основные физические ограничения для данной задачи.

1. Геометрические размеры магнитного диполя должны быть много меньше длины волны в диапазоне частотного спектра сигнала ($2\pi a \ll \lambda$).
2. Плотность упаковки диполей должна быть такой, чтобы максимальное расстояние между их центрами было менее полуволны: $d_m < \lambda/2$. Это исключает брэгговские резонансы для всех возможных углов падения плоской волны на объём, заполненный диполями. Тогда среда, заполненная дискретными элементами, может быть описана как непрерывная с некоторой эффективной магнитной проницаемостью μ_{MD} .
3. Размеры модельной среды по всем осям должны быть существенно больше длины волны ($L_{xyz} \gg \lambda$). Последнее необходимо, чтобы падение плоской волны на грани заполненного диполями объёма могло быть описано формулами Френеля.

В [1] дан алгоритм определения распределения токов в системе из N диполей, который сводится в общем случае к системе N линейных уравнений для токов $\mathbf{I}_i$ вида

$$\mathbf{I}_i(R + j\omega L) + j\omega \sum_{p \neq i} \mathbf{I}_p M_{ip} = \varepsilon_i = \varepsilon = \text{const},$$

где индексы $i, p \in \{1, 2, \dots, N\}$, $M_{ip} = M_{ip}(\rho_{ip})$ — взаимная индуктивность, зависящая от геометрии расположения колец, ρ_{ip} — расстояние между центрами i -го и p -го колец; $\varepsilon_i = -d\Phi_{z,i}/dt = -j\omega \mathbf{B}_{0z,i} \pi a^2$ — ЭДС, наведенная внешним магнитным полем $\mathbf{B}_0$ в i -м кольце. Учитывая противоречивые ограничения 1–3, выполнить корректные расчёты для распределения токов в такой системе невозможно при использовании только квазистатического или только волнового описаний полей, источниками которых являются наведённые в диполях токи. Следовательно, поля в небольшой окрестности кольца необходимо рассчитать, пользуясь условиями квазистатики, а в остальном объёме — волновыми закономерностями [2]. Основной целью данной работы является установление границы между этими областями, дающее возможность корректного выполнения расчётов эффективной магнитной проницаемости

упорядоченных систем элементарных магнитных диполей как нерезонансного, так и резонансного типов.

По результатам численного моделирования установлено следующее.

1. Относительная величина индукций наведённых полей в квазистатическом и волновом приближениях $|\mathbf{B}_{\underline{}}^{(s)}/\mathbf{B}_{\underline{}}^{(w)}| \approx 1$ с погрешностью $\pm 15\%$ в широком диапазоне расстояний $0.18\lambda \geq d \geq (3 \dots 17)a$, а фазовая погрешность менее 30° при $a/\lambda \geq 0.15$. При более строгих допусках (по амплитуде – не более $1 \dots 2\%$, а по фазе – не более $1 \dots 2^\circ$) граница перехода к волновому приближению соответствует $a/\lambda \geq 0.05$.

2. Система уравнений для токов в приведённом выше виде включает квазистатические параметры. Диагональные элементы и правые части при любых размерах системы диполей остаются локальными и вполне строго описываются в квазистатике. Найдено корректное в волновой области выражение для недиагональных элементов матрицы.

3. Полученные значения эффективной магнитной проницаемости для *нерезонансных* 1D и 2D-систем, в том числе и волновых размеров, показали недостижимость получения нулевых и отрицательных величин. Минимальная проницаемость одномерных систем $\mu'_{MD1} \geq 0.42$, планарных двумерных – не менее 0.32.

4. Нерезонансные системы обладают слабой дисперсией, малыми потерями и сохраняют стабильные параметры в частотном диапазоне нескольких декад.

5. Резонансные системы диполей позволяют реализовать среды как с положительной, так и с отрицательной эффективной магнитной проницаемостью, в том числе, существенно превышающую единицу. При максимальных величинах проницаемости (вблизи резонанса) они узкополосны и имеют очень большие потери, а вдали от резонанса потери уменьшаются до приемлемого уровня, но реальные величины проницаемости не превышают нескольких единиц.

Литература

1. Борзунова К.С., Чубинский Н.П. Свойства систем электрически малых магнитных диполей // Труды 55-й научной конференции МФТИ. Т. 8. 2012. С. 78–81.
2. Борзунова К.С., Чубинский Н.П. Алгоритмы определения эффективной магнитной проницаемости системы магнитных диполей. Радиофизика метаматериалов // IV Всероссийские Армадовские чтения. 2014. Муром 27-29 мая 2014. С. 5–30.

УДК 621.396.96

Обнаружение маневра по оценке длительности переходных процессов фильтра вторичной обработки

А.С. Белин^{1,2}, К.С. Кочеткова^{1,2}, А.А. Ковалев³

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО ГСКБ «Алмаз-Антей», ³ Тверской государственный университет
belin@phystech.edu

В литературе [1] описан метод обнаружения манёвра цели на основе анализа хи-квадрат-статистики невязки. Согласно замыслу этого метода, при совершении манёвра, на который не настроен фильтр, невязка утрачивает свойства централизованной гауссовой случайной величины, в результате чего отклоняется гипотеза о подчинённости распределению хи-квадрат соответствующей статистики на основе невязки.

Однако можно предположить ситуацию, при которой манёвр есть, а гипотеза о хи-квадрат-статистике остаётся по-прежнему справедливой.

Поэтому целесообразен поиск и иных подходов к обнаружению маневра.

В настоящей работе предлагается подход, основанный на гипотезе о том, что при наличии манёвра цели переходные процессы фильтра затягиваются.

Поэтому в качестве критерия обнаружения манёвра рассматривается превышение оценки времени переходных процессов её порогового значения.

В свою очередь, оценка времени переходных процессов выполняется на основании оценок собственных чисел корреляционной матрицы фильтрации параметров траектории.

На основе численного моделирования выполнено сравнение предложенного метода с методом на основе хи-квадрат-статистики, сформулированы соображения касательно выбора порогов по времени переходных процессов.

Литература

1. *Bar-Shalom Y., Li X. R., Kirubarajan T.* Estimation with Applications to Tracking and Navigation: Theory Algorithms and Software. John Wiley & Sons, Inc., 2001. 584 p.

Секция радио и информационных технологий

УДК 621.396

Оценка влияния неточности фазовых модуляторов на линейность усиления сигнала по методу дефазирования

А.А. Лосев¹

¹ Научно-исследовательский институт радио

losev@frtk.ru

С целью снижения уровня нелинейных искажений при усилении мощности сигнала применяются различные методы линеаризации. Особое место среди них занимает метод дефазирования [1], который позволяет линейно усиливать сигнал с помощью нелинейных усилителей мощности, отличающихся высоким коэффициентом полезного действия. Возможность повышения коэффициента полезного действия делает метод дефазирования потенциально привлекательным для использования в передатчиках с ограниченной мощностью потребления.

Метод дефазирования основывается на представлении усиливаемого сигнала с переменной амплитудой суммой двух сигналов с постоянной амплитудой: $S(t) = S_1(t) + S_2(t)$, $A_1 = A_2 = \text{const}$. Входной сигнал разделяется на две такие составляющие в устройстве, называемом *разделителем сигнала*. Полученные составляющие усиливаются в идентичных нелинейных усилителях мощности, а затем складываются, формируя усиленную копию входного сигнала. Отсутствие модуляции по амплитуде составляющих входного сигнала позволяет усиливать их без искажений.

Одной из проблем метода дефазирования являются искажения, возникающие из-за ошибок модуляции при формировании составляющих усиливаемого сигнала в делителе сигнала. В работе [2] предлагается полуаналитический метод оценки спектра сигнала, искаженного по причине несбалансированности квадратурных модуляторов. В настоящей работе исследуются искажения сигнала из-за отклонения от номинальных значений коэффициентов преобразования модулирующего сигнала в фазу в фазовых модуляторах.

Объектами анализа являются четыре варианта построения усилителя по методу дефазирования, в которых для разделения сигнала используются фазовые модуляторы. Первые два построения известны [1, 3]. В них для формирования каждой из двух составляющих сигнала используется по одному фазовому модулятору. Другие два варианта построения предложены М.А. Быховским [4, 5] в соавторстве с докладчиком. В отличие от известных построений [1, 3] в предложенных построениях [4, 5] вместо одного из двух фазовых модуляторов используется блок преобразования первой составляющей входного сигнала во вторую.

В докладе доказываем, что использование блока преобразования первой составляющей входного сигнала во вторую при охвате единственного фазового модулятора обратной связью (рис. 1) [4] отклонения коэффициентов преобразования модулирующего сигнала в фазу не сказываются на линейности усиления, а при по-

строении, когда единственный модулятор не охвачен обратной связью (рис. 2) [5], удается избежать фазовых искажений.

Рис. 1. Разделитель сигнала с единственным фазовым модулятором, охваченным обратной связью

Рис. 2. Разделитель сигнала с единственным фазовым модулятором без обратной связи

Литература

1. Cox D.C. Linear amplification with nonlinear components // IEEE Trans. Cjvvun., 1974. V. 21, N 12. P. 1942–1945.
2. Sundstrum L. Spectral sensitivity of LINC transmitters to quadrature modulator misalignments // IEEE Trans. on Veh. Technol. 2000. V. 49, N 4. P. 1474–1487.
3. Raab F.H. [et al.]. Power amplifiers and transmitters for RF and Microwave // IEEE, 2002. P. 821.

4. *Быховский М.А., Лосев А.А.* Устройство линейного усиления сигнала с амплитудной и фазовой модуляцией с использованием нелинейных усилителей. Патент на полезную модель № 136657.
5. *Быховский М.А., Лосев А.А.* Устройство линейного усиления сигнала с амплитудной и фазовой модуляцией с использованием нелинейных усилителей. Решение о выдаче патента на изобретение. Заявка № 2013144860/08(069271).

УДК 004.021

Распознавание воздушных целей в оптической системе в реальном масштабе времени

*А.С. Мирзоян*¹

¹ Рыбинский государственный авиационный технический университет
им. П.А. Соловьёва
amspectre@gmail.com

Основным техническим требованием к современным системам автоматического распознавания воздушных целей является их работа в реальном масштабе времени с высокой вероятностью правильного распознавания в условиях существенных помех [1]. В предлагаемой работе выделение воздушной цели на фоне небосвода осуществляется ее внешним контуром на изображениях отрицательной или положительной контрастности, когда пиксели воздушной цели оказываются темнее или светлее пикселей фона соответственно, как на рис. 1. Полученный контур изображения реальной воздушной цели сравнивается с помещенными в долговременную память эталонными контурами цифровых моделей воздушных целей из заданного класса, полученных при всех возможных ракурсах цифровых моделей. В качестве меры сходства реального контура и эталонного используется метрика Никодима. С целью распознавания среди эталонных контуров выбирается контур с наименьшим отклонением от реального контура. Это позволяет с большей или меньшей вероятностью определить тип воздушной цели на одном отдельно взятом кадре. Для повышения вероятности правильного распознавания используется серия последовательно идущих кадров.

Основным препятствием для практической реализации изложенного принципа является большой объем вычислений, который необходимо осуществить в ограниченный ресурс времени. Для решения задачи распознавания в реальном масштабе времени использованы кусочно-линейные аппроксимации замкнутых полигонов, алгоритм быстрого пересечения полигонов [2], оптимальные выпуклые упаковки полигонов эталонных изображений, построение ε -сети в пространстве эталонных полигонов по метрике Никодима и рациональные по объему вычислений алгоритмы минимизации на ε -сетях.

Работоспособность системы проверялась в лабораторных условиях на имитационных полетах масштабных моделей воздушных целей и на многочисленных видеозаписях полетов реальных воздушных целей. При этом вероятность правильного распознавания составляет порядка 85–95%.

Рис. 1. Внешний контур воздушной цели

Литература

1. *Wong K.K.L., Abbott D.* Automatic Target Recognition Based on Cross-Plot // PLoS ONE. 2011. N 9.
2. *Мирзоян А.С.* Алгоритм быстрого построения пересечения полигонов в задаче распознавания летательных аппаратов // Вестник Рыбинского государственного авиационного технического университета им. П.А. Соловьева. 2013. Т. 4. С. 17–23.

УДК 621.396.67

Разработка антенны вида «излучающий кабель» диапазона 2,4 ГГц для считывающего устройства эндоскопической капсулы

*А.Д. Егоров¹, В.Н. Конев¹, Г.Н. Лебедев¹, Е.Б. Рослый¹,
А.В. Григоренко¹*

¹ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
polynna@yandex.ru

В докладе рассматривается проектирование антенны вида «излучающий кабель» для работы в диапазоне частот S для считывателя комплекса «Ландыш». Численные расчеты проведены методом конечных элементов в частотной области. Отмечается различие характеристик поля излучения одиночного излучающего элемента в отрезке коаксиального кабеля и антенны на основе нескольких излучателей.

В настоящее время достижения в эндоскопической технике значительно расширяют возможности в диагностике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Беспроводные эндоскопические капсулы [1–3], используемые для получения изображений пищеварительного тракта человека, постоянно совершенствуются для повышения качества обследования. Одно из направлений – это разработка и модификация элементной базы, отвечающей за прием и передачу информации. Технические характеристики антенны прямо влияют на качество изображений, которые передаются с капсулы на считыватель.

На основании сравнения характеристик антенных устройств известных производителей были уточнены требования к характеристикам, которыми должна обладать антенна для считывателя комплекса «Ландыш»: диапазон частоты 2,4–2,5 ГГц, при этой частоте антенна принимает и излучает сигнал с наибольшей эффективностью; диаграмма направленности должны быть круговой, т.к. это говорит о том, что антенна излучает сигнал одинаково во все стороны; коэффициент стоячей волны $\leq 3,0$; входное сопротивление 50 Ом.

Антенна разрабатывается таким образом, чтобы иметь максимум коэффициента усиления. Трудность создания антенны, соответствующей данным требованиям, состоит в необходимости обеспечения малых размеров устройства.

Процесс разработки антенны вида «излучающий кабель» диапазона 2,4 ГГц представляется следующим образом. Согласно патенту RU 2265923, излучающий кабель представляет собой коаксиальный радиочастотный кабель, применяемый для организации беспроводной связи. Во внешнем проводнике, диэлектрическом слое и внутреннем проводнике отрезка коаксиального кабеля выполнены отверстия, предназначенные для ответвления электромагнитной энергии путем вставки излучающих элементов. Количество излучающих элементов зависит от длины отрезка коаксиального кабеля. Внешняя поверхность кабеля возбуждается магнитным полем, охватывающим поперечное сечение кабеля. Электромагнитная волна, которая распространяется в отрезке коаксиального кабеля, возбуждает во вставках высокочастотные токи, которые приводят к излучению электромагнитных волн в окружающую среду. [4] Чем больше размеры отверстий в оплетке и чем чаще они расположены, тем больше энергии излучается. В то же время увеличивается уровень и количество отраженных волн. Отраженные волны при распространении навстречу основной волне излучаются из отверстий излучателями и нарушают равномерность поля излучения прямой волны. В связи с тем, что проводящие радиальные вставки являются неоднородностями емкостного характера, то возможно скомпенсировать неоднородность отверстий и практически исключить появление отраженных волн, тем самым снизив коэффициент стоячей волны. Введение проводящих вставок позволяет повысить излучение кабеля, так как высокочастотный ток, протекая по поверхности проводящей вставки, приближается к отверстию, увеличивая в его районе напряженность поля пропорционально высоте проводящей вставки [5].

Таким образом, моделирование работы антенны с четырьмя излучателями показало двукратное усиление антенны в сравнении с антенной с одним излучателем. Спроектированная антенна имеет в основном однонаправленную диаграмму направленности и чисто активное входное сопротивление. Спроектированная антенна имеет входное сопротивление больше 50 Ом и требует отдельного согласующего устройства, к примеру, четвертьволнового трансформатора, который позволит добиться работы антенны в сверхвысокочастотном тракте стандарта 50 Ом.

Литература

1. *Iddan G., Meron G., Glukhovsky A., Swain P.* Wireless capsule endoscopy // *Nature*. 2000. V. 405, I. 6785. 417 p.
2. *Ciuti G., Menciassi A., Dario P.* Capsule Endoscopy: From Current Achievements to Open Challenges // *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*. 2011. V. 4. P. 59–72.
3. *Mata A., Llach J., Bordas J.M.* Wireless capsule endoscopy // *World J. Gastroenterol.* 2008. 14:1969–1971.
4. *Назаров М.С., Ружин О.К., Гальченко А.А., Гришин К.В., Букатов М.Д.* Излучающий кабель: патент RU 2265923. 2005.
5. *Вэнс Э.Ф.* Влияние электромагнитных полей на экранированные кабели. М.: Радио и связь, 1982.

УДК 004.932.2

Алгоритм SURF. Поточковая реализация

*А.В. Павлов*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
u3JJeCa@frtk.ru

В статье рассмотрена аппаратная потоковая реализация метода SURF. При обработке данных в реальном времени на вычислительной системе всегда возникает вопрос о скорейшем получении результатов. Ускорить получение результатов можно выполняя часть вычислений за рамками процессора или процессоров вычислительной системы, реализуя их на FPGA.

Данный метод повсеместно используется во всех системах реального времени. Обработка видеопотока в реальном времени является сложной задачей. Выполняя часть вычислений, связанных с обработкой входного видеопотока на FPGA, можно ускорить работу всей системы и позволить процессору использовать уже подготовленные данные. Ускорение вычислений на FPGA достигается с максимальным распараллеливанием алгоритмов, потоковой реализацией алгоритма и использованием оптимального количества логических узлов для каждой операции.

В данной работе рассмотрен алгоритм Speeded Up Robust Features (далее SURF) [1] один из алгоритмов, который позволяет найти эти ключевые точки кадра. Для аппаратной реализации выбран алгоритм SURF, так как он работает быстрее по сравнению с аналогичными feature based алгоритмами. Системы реального времени подразумевают под собой использование непрерывного потока информации. В данном случае такой информацией был видеопоток. Алгоритм SURF создан для работы с изображением, но в данной работе представлена его потоковая реализация.

Ранее публиковались работы по реализации подобных алгоритмов [2, 3], но основное внимание в данных работах уделялось распараллеливанию алгоритмов. Распараллеливание в данном алгоритме можно применить практически во всех внутренних циклах и подмодулях, таких как подсчет вторых производных, вычисление гессианов и дескрипторов, также многие разработчики применяли разбиение кадра на несколько участков. В аппаратуре возникает сложность организации доступа к памяти, так как каждый модуль требует точки интегрального изображения, еще одной проблемой в данном подходе является потребление и размещение ресурсов на плате. Все эти подходы достигали скоростей обработки кадров в несколько десятков миллисекунд, в данной работе достигаются скорости обработки кадра менее 10 миллисекунд. Настоящая работа рассматривает потоковый подход к алгоритму SURF. Выбор данного подхода связан с тем, что камера передает построчный поток пикселей. Исходя из этого было решено производить все вычисления на потоке, не дожидаясь всего кадра. Данный подход решает основную проблему использования памяти несколькими модулями одновременно, но в то же время увеличивает сложность разводки проекта на плате.

Ограничением на используемые ресурсы являлась память BRAM (6 Mb), плата virtex7 vx709 development kit. Основным рабочим инструментом являлось приложение Vivado, но для получения HDL кода сложных арифметических операций использовалась программа Vivado HLS. Ограничение по времени выполнения каждого шага 8 мс.

Литература

1. Bay H., Ess A., Tuytelaars T., Van Gool L. SURF: Speeded Up Robust Features // Computer Vision and Image Understanding (CVIU). 2008. N 3. С. 346–359.
2. Svab J., Krajinik T., Faigl J., Preucil L. FPGA based speeded up robust features // Technologies for Practical Robot Applications, 2009. TePRA 2009. С. 35–41.
3. Bouris D., Nikitakis A., Papaefstathiou I. Fast and Efficient FPGA-based Feature Detection employing the SURF algorithm // Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM). 2010. P. 3–10.

УДК 004.2

Архитектура вычислительного комплекса системы обработки видеоизображения

А.А. Абдухаликов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
abdukhalikov.artem@mail.ru

В данной статье описывается архитектура вычислительного комплекса системы видеообработки и целеуказания. Рассмотрены вопросы аппаратной реализации алгоритмов обработки изображения, особенности работы системы в реальном времени. Отличительной особенностью данного вычислительного комплекса являются требуемые временные характеристики системы — она должна справляться с нагрузкой в 100 кадров в секунду при разрешении изображения 1024×768 . Еще одним требованием стала латентность выдачи целеуказания — 15 мс.

Архитектура системы базируется на основе разработок радиолокационных систем и комплексов [1]. Заимствовано было разделение всей системы на 2 части — первичную и вторичную обработку. Первичная обработка осуществляется на ПЛИС, имеет архитектуру, привязанную к поточным алгоритмам обработки видеопотока. Цель первичной обработки — обнаружение «особенностей» на изображении, поиск целей по шаблону, выделение связанных областей. Вторичная обработка осуществляет траекторный анализ целей. Это означает, что именно вторичная обработка осуществляет классификацию целей от кадра к кадру, сортировку целей по приоритетам. Для решения данных задач используется гетерогенная система, состоящая из нескольких ПЛИС, осуществляющих первичную обработку, и одного CPU общего назначения, который предназначен для вторичной обработки информации.

Передача данных между ними осуществляется по PCIe протоколу [2]. Из-за жестких требований к временным характеристикам системы решено было минимизировать потери при передаче данных между ПЛИС и CPU, реализовав на стороне ПЛИС конечный автомат, который в режиме master пишет по PCIe протоку в оперативную память транзакции с данными на запись. Пропускная способность канала на конфигурации $x2 @ 2.5 \text{ GBit/s}$ достигала свыше 400 Мбайт/с. Это позволило передавать данные во время прихода пикселей на плату первичной обработки. К концу прихода кадра на ПЛИС большая часть результата первичной обработки уже лежит в памяти CPU. Латентность передачи данных сведена до минимума — в основном определяется временем передачи и обработки прерывания на стороне CPU. В статье подробно рассмотрены особенности реализации данного функционала как со стороны драйвера, так и со стороны ПЛИС.

Архитектура первичной обработки, реализованной на ПЛИС (кристалл Virtex 7 690T), представлена на рис. 1. Каждый алгоритм осуществляет поточную обработку пикселей. Даже если алгоритм подразумевает промежуточные вычисления,

УДК 621.396.677

Оценка достижимого усиления антенны земной станции без функции слежения, гарантируемого на активных дугах орбит «Тундра» и «Молния»

Я.И. Львович^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Научно-исследовательский институт радио

lvovich@frtk.ru

Государственной программой социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года для обеспечения на её территории транспортно-коммуникационных возможностей предусмотрено широкое использование средств космической связи [1]. Поскольку в Арктической зоне геостационарные космические аппараты либо видны под малыми углами места, либо не видны вообще, для космической связи необходимо применять системы с космическими аппаратами на негеостационарных орбитах.

Известны орбитальные построения с космическими аппаратами на высоких эллиптических орбитах [2] «Тундра» и «Молния», при которых обеспечиваются большие углы места в высоких широтах. При этих построениях космические аппараты работают поочерёдно, последовательно сменяя друг друга на активной дуге орбиты (рис. 1).

Небольшой угловой размер активной дуги позволяет предположить, что передача сигнала между земной станцией и космическим аппаратом возможна с использованием спутниковой антенны без функции слежения. При этом антенна должна выбираться и нацеливаться таким образом, чтобы обеспечить максимально возможный коэффициент усиления, который гарантируется в направлении активных дуг орбит.

Настоящая работа отвечает на вопрос, какое максимальное усиление антенны земной станции без функции слежения можно гарантировать в направлении активных дуг орбит «Тундра» и «Молния» в случае конкретных орбитальных построений. Получена оценка достижимого коэффициента усиления в случае применения антенны с круглым сечением главного лепестка диаграммы направленности. Рассчитан выигрыш в усилении при использовании антенны с лучом эллиптического сечения.

Проведённые расчеты показывают, что при любой позиции земной станции внутри зоны гарантированной видимости фиксированная антенна с круглым сечением луча гарантирует коэффициент усиления в направлении активной дуги орбит «Тундра» и «Молния», равный 15,4 дБи и 20,8 дБи соответственно. Если же вместо антенны с главным лепестком диаграммы направленности круглого сечения использовать антенну с эллиптическим сечением, то достигается выигрыш гарантированного коэффициента усиления для орбит «Тундра» и «Молния» на 3,9 дБ и 10,6 дБ соответственно.

Рис. 1. Траектория движения подспутниковых точек космических аппаратов на орбите «Тундра»

Литература

1. Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года. Государственная программа Российской Федерации. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 366.
2. Камнев Е. Ф. [и др.]. Системы спутниковой связи с эллиптическими орбитами, разнесением ветвей и адаптивной обработкой. М.: Глобсатком, 2009. 724 с.

УДК 531.768/62.752.4

Исследование технологий производства гироскопов и акселерометров и возможностей производства на их основе экстремальных навигационных систем

*И. С. Вовк*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
adikue@gmail.com

В данной работе производится исследование систем и устройств, позволяющих получать метрологические данные движения в реальном времени – гироскопов и акселерометров. Ключевой особенностью данных систем является обеспечение навигации в режиме реального времени в отсутствие каких-либо каналов связи с другими «эталонными» системами, как, например, в системах GPS и ГЛОНАСС. Это предоставляет возможность для определения местоположения и ориентации быстро движущихся объектов, удаленных систем, систем, работающих в условиях повышенной радиозащумленности.

Данные системы получили распространение в связи с появлением новых технологий, позволяющих производить как дешевые и миниатюрные датчики, так и высокоточные, применимые в навигации спутников и ракет.

В работе исследуются основные технологии производства и соответствующие им типы датчиков – механические и микромеханические, оптические, основанные на ядерно-магнитном резонансе, электронном резонансе. Данные технологии позволяют производить гироскопы, работающие в различных условиях и дающие различную точность и обладающие различными размерами, причем колебания этих параметров достигают 10⁴ раз. Детально рассматриваются ключевые аспекты технологии и вопросы применимости различных датчиков для решения навигационных задач.

Производится исследование применимости датчиков и технологий для построения реальной навигационной системы, особенностями которой являются: размер – 53×25 мм, широкий динамический диапазон до $50\,000^\circ/\text{с}$ и $420g$, высокая угловая точность – до нескольких градусов на всем диапазоне и времени работы до 200 с. Таким образом, данная система находится на границе возможностей различных технологий и представляет собой сложную инженерную задачу, раскрывающую весь потенциал применимости подобного рода систем. Приводится возможная конфигурация навигационной системы и предлагается к обзору конструкция устройства для проверки качеств результирующей системы и отдельных датчиков.

Литература

1. Kornack T.W., Ghosh R.K., Romalis M.V. Nuclear Spin Gyroscope Based on an Atomic Comagnetometer // Physical Review Letter. 2005. V. 95. P. 230801.
2. Ledbetter M.P., Jensen K., Fischer R., Jarmola A. Gyroscopes based on nitrogen-vacancy centers in diamond // Physical Review Letter. 2012. A86. P. 052116.
3. Ajoy A., Cappellaro P. Stable three-axis nuclear-spin gyroscope in diamond // Physical Review Letter. 2012. A86. P. 062104.
4. Мартыненко Ю.Г. Тенденции развития современной гироскопии // Соросовский образовательный журнал. 1997. № 11.
5. Jeng-Nan Juang, Radharamanan R. Evaluation Of Ring Laser And Fiber Optic Gyroscope Technology. School of Engineering, Mercer University, Macon. www.asee.org/
6. Тимошенко С., Бойко А., Симонов Б. Чувствительные элементы МЭМС: технология определяет параметры // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2008. № 1.
7. Vencze W., Hipkins D., Holmes T., Buchman S. Gravity Probe B Gyroscope Electrostatic Suspension System (GSS). Stanford: Stanford University, 2007.

УДК 621.375.9

Исследование проблемы построения малогабаритной АФАР X диапазона

Ю.М. Мелёшин¹, Р.В. Истратов¹, А.П. Пикулик¹

¹ Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

kykymberr@gmail.com

Современные радиолокационные системы должны отвечать требованиям по малым габаритам при высоких технических требованиях. Поэтому задачей исследования является рассмотрение проблем построения малогабаритной АФАР X-диапазона частот.

В ходе исследования были выявлены несколько основных проблем в реализации устройства. Первой проблемой стала проблема получения узкого луча диаграммы направленности в условиях ограниченных габаритных характеристик.

Следующими проблемами стали образование паразитных обратных связей и проблема максимальной минимизации массогабаритных характеристик в условиях высоких частот.

Для решения каждой из проблем были предложены пути их решения.

В связи с необходимостью реализовать узкий луч ДН были разработаны 2 режима работы приемной части АФАР РПО с использованием элементов, вынесенных за габариты основной излучающей апертуры. В ходе исследования данных режимов

был разработан макет пассивной части АФАР, и отлажено переключение между режимами.

На базе структурной схемы разработаны приёмное и передающие устройства. Проработаны методы исключения влияния паразитных обратных связей и миниатюризация модулей. Проведено экспериментальное определение основных параметров тракта.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что исследуемые проблемы в рамках данного устройства были решены и разрабатываемое устройство на данном этапе отвечает предъявленным к нему требованиям и способно успешно решать поставленные задачи.

УДК 621.391.8

Исследование совместного влияния быстрых и медленных замираний полезного и мешающего сигналов с известными законами распределения на качество приема полезного сигнала

И.Д. Шолохов^{1,2}, Е.Л. Пустовойтов²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Научно-исследовательский институт радио

Ligroin93@gmail.com

Реальная работа радиосистем может сопровождаться воздействием мешающих радиосигналов на приемник полезных радиосигналов (рис. 1).

Пусть при работе двух радиосистем в совмещенной полосе радиочастот на вход приемника одной из систем (полезной) воздействует как полезный сигнал (ПС) мощностью $P_{\text{ПС}}^{\text{вх}}$, так и мешающий сигнал (МС) мощностью $P_{\text{МС}}^{\text{вх}}$. Из-за случайных изменений условий распространения полезного и мешающего сигнала как $P_{\text{ПС}}^{\text{вх}}$, так и $P_{\text{МС}}^{\text{вх}}$ будут являться случайными функциями времени, а их отношение $Q(t) = \frac{P_{\text{ПС}}^{\text{вх}}(t)}{P_{\text{МС}}^{\text{вх}}(t)}$ – также случайная величина. Статистическое распределение $Q(t)$ будет зависеть от статистических распределений $P_{\text{ПС}}^{\text{вх}}$ и $P_{\text{МС}}^{\text{вх}}$, а также от корреляционной связи между случайными изменениями этих величин. При работе радиосистем в диапазоне СВЧ изменение уровней полезного и мешающего сигналов можно считать статистически независимыми, так как условия их распространения сильно отличаются.

Допустимость воздействия МС на качество приема ПС определяется величиной $T_{\text{доп}}^{\text{max}}$, в течение которого случайный процесс $Q(t)$ не превосходит заданный минимальный порог $Q_{\text{доп}}^{\text{min}}$. При превышении $T_{\text{доп}}^{\text{max}}$ полагают, что такое воздействие недопустимо.

Целью данной работы являлось получение аналитического выражения интегрального закона распределения отношения мощностей ПС и МС на входе демодулятора приемника цифрового ПС с учетом быстрых и медленных замираний ПС и МС для заданной комбинации законов распределения этих замираний.

В настоящей работе для обоих сигналов предполагалось, что их медленные замирания описываются нормально-логарифмическим распределением [1], а быстрые замирания – функцией Дирака, что соответствует случаю отсутствия быстрых замираний.

В [2] было получено общее выражение для интегрального закона распределения.

Подставляя указанные выше распределения замираний в упомянутое общее выражение интегрального закона распределения, получаем интегральный закон распределения отношения мощностей ПС и МС:

$$F(q) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left[\frac{\ln \left(\frac{qb'_{\text{пост}}}{b_{\text{пост}}} \right) - (\mu - \mu')}{\sqrt{\sigma^2 + \sigma'^2} \sqrt{2}} \right], \quad (1)$$

где q – отношение результирующих множителей ослабления ПС и МС;
 $\mu, \mu', \sigma, \sigma'$ – параметры нормально-логарифмического распределения медленных замираний ПС и МС;

$b_{\text{пост}}, b'_{\text{пост}}$ – независящие от времени множители ослабления ПС и МС.

Сравнение результата расчета по этому выражению процента времени, в течение которого не превышает минимально допустимое значение $q_{\text{доп}}^{\min}$ с максимально допустимым процентом времени $T_{\text{доп}}^{\max}$, позволяет сделать заключение о наличии или отсутствии ЭМС в рассматриваемом случае.

На основании выражения (1) получено семейство графических зависимостей (рис. 2) $F(q)$ при $\mu = \mu' = 0$ и $\sigma = \sigma' = 10, \frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$.

Рис. 1. Взаимное расположение передающей станции основной системы связи и мешающей станции

Рис. 2. Функция распределения $F(q)$ при разных параметрах $\sigma = \sigma'$

Литература

1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 1104 с.

2. Пустовойтов Е.Л. Метод анализа влияния мешающего радиосигнала на приемник цифровой системы радиосвязи при известных законах распределения быстрых и медленных замираний полезного и мешающего радиосигналов // Восьмая отраслевая научно-техническая конференция «Технологии информационного общества». 2014.

УДК 519.244

On the transition probability density of the diffusion generated by the Generalized Shiryaev–Roberts statistic set up to detect a change in the drift of Brownian motion: The «no-change» case

*A.S. Polunchenko*¹, *G. Sokolov*¹

¹ State University of New York at Binghamton, США
polunchenko@gmail.com

The gist of the quickest change-point detection problem is to detect the presence of a change in the distributional pattern of a series of sequentially sampled observations, and do so in an optimal way [1, 2, 3]. We consider the problem in continuous time when the observations form a standard Brownian motion that, at a not-known-in-advance time moment (referred to as the change-point), may gain a persistent drift of a specified magnitude. The objective is to as quickly and with as low a risk of a false detection as possible detect the onset of the drift, should the event, in fact, occur. See, e.g., [4, 5, 6, 7, 3]. With the change-point assumed unknown (i.e., in the minimax setup), we derive a closed-form formula for the transition probability density function (pdf) of the diffusion process generated by the decision statistic behind the emerging Generalized Shiryaev–Roberts (GSR) detection procedure [8]. Specifically, the pdf is under the hypothesis that the observed Brownian motion is still drift-free, and for an arbitrary nonnegative headstart of the GSR statistic. The pdf formula is found analytically, through direct solution of the respective Kolmogorov forward equation (also known as the Fokker–Planck equation; closely connected to the Smoluchowski equation and to the Schrödinger equation) via separation of variables by means of the Fourier spectral method. The same Kolmogorov forward equation was previously considered (although in a different context) and solved (also via the Fourier method) in [9]. However, the solution process was very concise and, in essence, involved only a general outline of the solution strategy, immediately followed by the final answer. Our work is more detailed, and the obtained formula generalizes that found earlier in [10], where the same problem was addressed (in a more general context), but the explicit solution was obtained (using a different method) only for the case of the GSR statistic with no (zero) headstart. To conclude, we exploit the obtained pdf formula numerically in a *Mathematica* environment, and offer a brief study of the statistical behavior of the GSR statistic under the assumption of no drift in the observed Brownian motion, i.e., in the pre-change regime.

This work may help cast more light on the characteristics of the GSR procedure in continuous time and thus «pave the way» for further research on both theoretical and applied change-point detection.

Acknowledgements. The effort of A.S. Polunchenko was supported, in part, by the Simons Foundation (www.simonsfoundation.org) via a Collaboration Grant in Mathematics (Award # 304574) and by the Research Foundation for the State University of New York at Binghamton (www.rfsuny.org) via an Interdisciplinary Collaboration Grant (Award # 66761).

Last but not least, A.S. Polunchenko is also indebted to the Office of the Dean of the Harpur College of Arts and Sciences at the State University of New York at Binghamton for the support provided through the Dean's Research Semester Award for Junior Faculty granted for the Fall semester of 2014.

References

1. *Tartakovsky A., Nikiforov I., Basseville M.* Sequential analysis: Hypotheses testing and changepoint detection. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC Press, 2014. 603 p.
2. *Poor H.V., Hadjiladis O.* Quickest detection. New York, NY: Cambridge University Press, 2009. 244 p.
3. *Ширяев А.Н.* Статистический последовательный анализ. Оптимальные правила остановки. М.: Наука, 1976. 272 с.
4. *Pollak M., Siegmund D.* A diffusion process and its applications to detecting a change in the drift of Brownian motion // *Biometrika*. 1985. V. 72, N 2. P. 267–280.
5. *Feinberg E.A., Shiryaev A.N.* Quickest detection of drift change for Brownian motion in generalized Bayesian and minimax settings // *Statist. Decisions*. 2006. V. 24. N 4. P. 445–470.
6. *Ширяев А.Н.* Задача скорейшего обнаружения нарушения стационарного режима // *Докл. АН СССР*. 1961. Т. 138, № 5. С. 1039–1042.
7. *Ширяев А.Н.* Об оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения // *Теория вероятн. и ее примен.* 1963. Т. 8, № 1. С. 26–51.
8. *Moustakides G.V., Tartakovsky A.G., Polunchenko A.S.* A numerical approach to performance analysis of quickest change-point detection procedures // *Statist. Sinica*. 2011. V. 21. P. 571–596.
9. *Wong E.* The construction of a class of stationary Markoff processes // *Proc. Sixteen Symposium in Applied Mathematics – Stochastic processes in mathematical physics* / ed. by R.E. Bellman – Providence, RI: American Mathematical Society, 1964. V. 16 P. 264–276.
10. *Peskir G.* On the fundamental solution of the Kolmogorov–Shiryaev equation // *From stochastic calculus to mathematical finance: The Shiryaev festschrift* / ed. by Yu. Kabanov, R. Liptser, J. Stoyanov. Berlin: Springer, 2006. P. 535–546.

УДК 621.396.6:621.396.67

Исследование способов обработки сигналов для приемопередатчиков с гибкими планарными антеннами

*А.Г. Тимошенко*¹, *К.М. Ломовская*¹

¹ Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

timoshenko@edu.miet.ru

Рост интереса к «гибкой» электронике [1] как среди производителей, так и среди пользователей подстегнул проведение новых исследований с целью уменьшения веса, стоимости, габаритов, обеспечения высокой энергоэффективности, а также их доступности для электронных устройств нового поколения [2]. Это позволяет говорить о необходимости интеграции устройств с гибкими антеннами, работающими в диапазонах частот современной беспроводной связи. Антенны должны быть механически прочными, эффективными в широком диапазоне частот с заданной диаграммой направленности, а их эффективность будет зависеть от характеристик интегрированных с ними схем обработки сигналов.

Материал антенны на гибкой подложке должен удовлетворять основным требованиям: высокой механической прочности, низким потерям, высокой надежности и позволять интеграцию с электронными компонентами. Таким основанием может служить полиамидная пленка с многослойным нанесением меди или другого проводящего материала [3–4]. Микрополосковые антенны не совместимы с гибкими решениями в связи с узкой полосой частот, которая зависит от толщины подложки. В [5] нами был предложен вариант использования патч-антенн, для которых можно использовать копланарный волновод как метод подачи энергии, поскольку он не требует создания отверстий и обеспечивает низкие потери на излучение, широкий диапазон, лучшее согласование импеданса и формирует в одном и том же слое пленки элемент излучения.

Основная область применения гибких планарных антенн подразумевает возникновение деградации характеристик антенны в изогнутых состояниях (любые изменения геометрической конфигурации антенны вследствие изгиба, смятия, закручивания и т.д.) и в состояниях изменения конфигурации окружающей среды (изменение характеристик материалов непосредственно рядом с антенной, движение и др.). Целью данной работы является анализ схемотехнических решений воздействия на цепи приемопередатчика для формирования электромагнитных характеристик антенны, находящихся в деградированном состоянии в режиме реального времени. Для чего были выявлены источники искажений и проанализированы методы компенсации искажений при проектировании приемопередатчика с гибкой антенной в составе электронной системы.

Для компенсации искажений характеристик антенны предлагается внести нелинейную компоненту для коэффициента внешнего воздействия (рис. 1а) при настройке радиотракта. Компенсация может быть сделана через управление S -параметрами с помощью согласующих цепей. Хотя в интегральном устройстве для такой компенсации могут быть использованы схемы гираторов и варикапов, их ограничение в частотном диапазоне паразитными элементами схемы и низкой стабильностью приводит к необходимому результату. Другим способом является согласование с помощью матриц подключаемых ёмкостей или подключаемых элементов металлизации (рис. 1б), которые способны приводить к увеличению области применения радиотракта и системы связи с антеннами на гибком основании в целом.

Рис. 1. Схема компенсации внешнего воздействия (а) и варианты её реализации (б)

Литература

1. *Hu J.* Overview of flexible electronics from ITRI's viewpoint // VLSI Test Symposium (VTS). 2010. 28th. 19-22 April. 84.

2. *Yongan, Huang, Chen, Jiankui, Yin, Zhouping, Xiong, Youlun.* Roll-to-Roll Processing of Flexible Heterogeneous Electronics With Low Interfacial Residual Stress. Components, Packaging and Manufacturing Technology IEEE Trans. on Sept. 2011. 1(9). 1368–1377.
3. Hitachi Chemical: MCF-500ID.
<http://www.hitachi-chem.co.jp/english/report/054/54.pdf>
4. *Hertleer C., Tronquo A., Rogier H., Vallozzi L., Van Langenhove L.* Aperture-Coupled Patch Antenna for Integration Into Wearable Textile Systems. Antennas and Wireless Propagation Letters // IEEE. 2007. 6. 392–395.
5. *Timoshenko, A., Lomovskaya, K.* On Possible Application Areas and Layout Configurations of Flexible Antennas // Proceedings of ICUMT. 2014. Oct. 6–8. P. 735–737.

УДК 621.396.2

Обзор алгоритмов адаптивного распределения мощности бортовых передатчиков между сигналами в каналах спутниковых систем доступа к информационным ресурсам

*Д.М. Мингазов*¹

¹ Научно-исследовательский институт радио
dmingazov270294@gmail.com

Ресурсы спутниковой системы ограничены. Одним из ограниченных ресурсов является мощность, выделяемая платформой полезной нагрузке космического аппарата. Основная часть этой мощности потребляется бортовыми передатчиками. Ее эффективное использование является актуальной проблемой.

На сегодняшний день находят широкое применение спутниковые системы HTS (High Throughput Satellites) [1], целью функционирования которых является обеспечение доступа к информационным ресурсам. Зона обслуживания таких систем формируется с использованием многолучевых антенн, что позволяет увеличить пропускную способность системы за счет неоднократного использования полос частот.

Когда сигналы в разных лучах имеют одинаковую частоту, появляются межлучевые помехи, уровень которых зависит от мощностей этих сигналов. Также, ввиду работы таких систем, преимущественно в Ка-диапазоне частот имеет место сильное ослабление сигнала в дожде. Другой особенностью систем является неравномерность пользовательских запросов по всей зоне обслуживания и их изменение во времени. В результате, каналы находятся под разным воздействием постоянно меняющихся факторов.

В системе без адаптивного распределения мощность каждого передатчика планируется таким образом, чтобы обеспечить качество услуг при «худшем» сочетании воздействующих факторов. Ввиду того, что одновременное сочетание неблагоприятных факторов во всех каналах маловероятно, ухудшение условий в одном канале может быть скомпенсировано за счет излишка мощности в другом, находящемся в «хороших» условиях. Эта адаптация распределения мощности к постоянно меняющимся факторам позволяет понизить требования к запасу мощности и повысить качество услуг.

Пример повышения эффективности системы за счет использования адаптивного алгоритма распределения мощности P_i описан в [2]. В качестве показателя полезного эффекта, характеризующего степень удовлетворенности пользовательских запросов по всем зонам обслуживания ($i = 1, \dots, N$), рассматривается сумма σ квадратов отклонений предоставляемой пропускной способности C от требуемой D_i .

$$\sigma(P_i) = \sum_{i=1}^N (D_i - C(P_i))^2.$$

Анализ результатов [2] показывает, что при использовании алгоритма адаптивного распределения мощности при определенных воздействующих факторах достигается снижение σ на 20% по сравнению с отклонением σ_0 при равной мощности передатчиков (рис. 1).

В докладе представлен анализ работ, посвященных исследованиям алгоритмов адаптивного распределения мощности. Рассмотрены модели систем, учитывающие влияние различных факторов. Проанализированы различные критерии оптимизации и достигаемый эффект.

В результате доклада представлены ключевые проблемы, возникающие при разработке алгоритмов, охарактеризована общая степень их проработанности, выявлены вопросы, представляющие интерес для дальнейшего исследования.

Рис. 1.

Литература

1. Анпилогов В.Р. О спутниках HTS. About HTS satellites // Спутниковая связь и вещание. Специальный выпуск. 2014. С. 50–51.
2. Yang Hong, EION Inc. Ottawa, Srinivasan A, Cheng B, Hartman L. Optimal power allocation for multiple beam satellite systems // Radio and Wireless Symposium. IEEE. 2008. P. 823–826.

УДК 528.93

Анализ отечественного формата хранения геопространственных данных SXF

Е.Н. Соболев¹, К.Р. Кочнев¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
kochnev.kr@mipt.ru

Геоинформационные системы хранят свои данные в векторном или растровом виде. Последние по своей сути представляют собой склеенные между собой фотографии участков поверхности. Для более детальных растровых данных требуется большие затраты памяти, как следствие замедленная отрисовка в ГИС [1]. В настоящий момент любая ГИС это не просто система для отображения карты как

картинки, а колоссальная по своей информативности система с возможностью хранения данных о каждом объекте, его метрике и семантике и с различными опциями анализа этих данных. Таким образом, для современных ГИС хранить данные в растровом формате и при этом поддерживать вышеописанные аспекты является проблемой, потому в таком случае удобнее хранить данные векторном виде.

В настоящее время существует довольно много организаций, разрабатывающих геоинформационные системы, и у каждой компании свой взгляд на процесс хранения и обработки геопространственных данных, что влечет за собой появление множества форматов с различными моделями хранения [2]. Как результат возникают проблемы при обмене геопространственными данными между разными геоинформационными системами. Помимо этого, каждый отдельный формат не идеален и имеет свои недостатки. Для решения этой проблемы предпринимаются попытки создания стандарта хранения геопространственных данных. В России стандартом данных является формат SXF для хранения и обмена топографических и навигационных карт, а также планов. Но для обмена геопространственными данными иного назначения единого стандарта нет.

Как и для обычных данных, удобным методом хранения является реляционная база данных. Существует множество СУБД для работы с геоданными, а также дополнения к уже существующим СУБД, предоставляющие возможности для хранения и обработки этих данных. Как и в случае с форматами, единого стандарта баз данных пока не существует.

В данной работе проведен анализ формата SXF, его достоинства и недостатки, с учетом которых составлена рекомендация по созданию собственного формата. Также рассмотрены вопросы выбора конкретной СУБД и создания собственной базы данных для хранения и обработки геопространственных данных.

Литература

1. *Журкин И.Г., Шайтура С.В.* Геоинформационные системы. М.: Кудиц-Пресс, 2009. 272 с.
2. *Соболев Е.Н., Учаев Д.В.* Зарубежный опыт и пути совершенствования отечественных программных средств и форматов хранения геопространственных данных // Труды 56-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук», 2013.

УДК 621.396.8

Альтернативный подход к анализу электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств

Е.Л. Пустовойтов¹

¹ Научно-исследовательский институт радио

pustovoitov@niir.ru

Анализ электромагнитной совместимости (ЭМС) двух радиоэлектронных средств (РЭС) состоит в расчете величины принятого для данной ситуации критерия ЭМС и сравнения полученной величины с допустимым значением [1–3]. Целью данного доклада является изложение альтернативного подхода к анализу ЭМС радиоэлектронных средств, исходящего из наличия заданных законов распределения быстрых и медленных замираний полезного и мешающего радиосигналов в отсутствие осадков и позволяющего провести при этих условиях математически строгую проверку

выполнения критерия защитного отношения. Это достигается нахождением интегрального закона распределения $F[Q(t)]$ случайного отношения сигнал-помеха на входе приемника-рецептора помех $Q(t) = P_{\text{пс}}(t)/P_{\text{мс}}(t)$, исходя из указанной выше априорной информации. Полученное окончательное выражение для интегрального закона распределения $F[q(T)]$ имеет вид

$$F[Q(t)] = \int_{-\infty}^{\sqrt{\frac{Q_{\text{мин}}}{A}}} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} W_{\text{мс}}[V_{\text{мср}}(t)] \cdot W_{\text{пс}}[rV_{\text{мср}}(t)] \cdot |V_{\text{мср}}(t)| dV_{\text{мср}}(t) \right\} dr, \quad (1)$$

где $V_{\text{мср}}(t) = V_{\text{мсб}}(t) \cdot V_{\text{мсч}}(t)$; процессы $V_{\text{мсб}}(t)$ и $V_{\text{мсч}}(t)$ описывают быстрые и медленные замирания МС соответственно; $r = \sqrt{Q/A}$; A – величина Q при отсутствии всех видов замираний. Если заданы распределения быстрых и медленных замираний $[V_{\text{б}}(t)$ и $V_{\text{м}}(t)]$ для ПС и для МС, то для определения $W_{\text{мс}}[V_{\text{мср}}] = V_{\text{мсб}}(t) \cdot V_{\text{мсч}}(t)$ и $W_{\text{пс}}[rV_{\text{мср}}(t)]$ в (1) используем формулу для плотности вероятности произведения случайных величин [6]. Таким образом, если заданы дифференциальные законы быстрых и медленных замираний ПС и МС ($W_{\text{псб}}[V_{\text{псб}}(t)]$, $W_{\text{псч}}[V_{\text{псч}}(t)]$, $W_{\text{мсб}}[V_{\text{мсб}}(t)]$, $W_{\text{мсч}}[V_{\text{мсч}}(t)]$ соответственно), а также по стандартным формулам вычислен постоянный «энергетический» коэффициент A , то после определения $W_{\text{мс}}[V_{\text{мср}}] W_{\text{пс}}[rV_{\text{мср}}(t)]$ по упомянутой выше формуле можно рассчитать по (1) вероятность нарушения условия ЭМС двух рассматриваемых РЭС. В качестве примера на рис. 2 приведены результаты расчета интегрального закона распределения отношения $Q(t)$ для достаточно распространенного случая, когда быстрые замирания ПС и МС подчиняются распределению Накагами, а медленные – нормально-логарифмическому закону.

Литература

1. Методика расчета электромагнитной совместимости радиорелейных линий прямой видимости, радиоэлектронных средств беспроводного радиодоступа и систем сухопутной подвижной службы с радиоэлектронными средствами гражданского назначения в полосах частот совместного использования. М.: ФГУП НИИР, 2005. 196 с. Утверждена и рекомендована ГКРЧ.
2. Методика расчета электромагнитной совместимости земных станций фиксированной спутниковой службы и радиорелейных станций фиксированной службы гражданского назначения в полосах частот совместного использования от 1 ГГц до 40 ГГц. СПб.: ЛОНИИР, 2005. 81 с.
3. *Пустовойтов Е.Л., Сорокин А.С.* Интегральное распределение среднeminутной мощности помех, вызванных мешающим радиосигналом // Радиотехника. Часть 1. 1978. № 2. С. 43–47. Часть 2. 1978. № 3. С. 68–72.
4. *Левин Б.Р.* Теоретические основы статистической радиотехники. Книга первая. М.: Советское радио, 1966. 728 с.

УДК 517.545

Новый подход к расчёту передаточных функций многополосных фильтров

*С.Ю. Лямаев*¹

¹ Институт вычислительной математики РАН
lyamaev.sergei@gmail.com

Хорошо известно, что передаточные функции реализуемых на практике цифровых и аналоговых фильтров являются вещественными рациональными функциями.

В связи с этим естественным образом возникает следующая оптимизационная задача синтеза многополосного частотно-селективного фильтра: заданы N непересекающихся отрезков действительной оси, на каждом из которых функция пропускания равна 0 (полоса задержки) или 1 (полоса пропускания), требуется найти наилучшее вещественное рациональное приближение заданной степени для функции пропускания в равномерной норме на этих отрезках.

До недавнего времени аналитическое решение этой задачи было известно только для случая $N = 2$ (Золотарёв, 1877), на основе которого в 1930-х годах В. Кауэром были разработаны однополосные эллиптические фильтры, называемые также фильтрами Кауэра–Золотарёва. Эти фильтры благодаря своим оптимальным свойствам нашли широкое применение в технике.

Подход к построению аналитических решений сформулированной оптимизационной задачи при произвольном N впервые был предложен в 2010 г. в статье А.Б. Богатырёва [1]. В данной работе мы исследуем оптимальные многополосные фильтры, которые получаются на основе этих решений, и сравниваем их с многополосными фильтрами, комбинирующими несколько однополосных. В ходе численных экспериментов было установлено, что применение нового метода вычисления передаточных функций многополосных фильтров во многих случаях даёт существенный выигрыш – степень многополосного фильтра при заданной спецификации оказывается в два и более раз меньше.

Пример АЧХ оптимального 4-полосного фильтра степени 56 представлен на рис. 1.

Рис. 1.

Литература

1. Богатырёв А.Б. Чебышевское представление рациональных функций // Математический сборник. 2010. Т. 201, № 11. С. 19–40.

УДК 004.932.2

Метод выделения направленных фрагментов следов космических объектов на цифровом изображении в задаче обнаружения малоконтрастных околоземных космических объектов в сравнении с традиционными подходами

*К.Д. Кузовов*¹

¹ ОАО «МАК «Вымпел»

kdkuzovov@yandex.ru

Задаче наблюдения околоземных космических объектов уделяется большое внимание в связи с проблемами космического мусора и предотвращения опасных сближений в космосе. Эффективными и относительно дешевыми инструментами наблюдения за космическими объектами являются оптические телескопы.

В условиях отсутствия априорных сведений о наблюдаемом объекте телескоп устанавливается в режим сопровождения звёзд. На получаемых снимках звёзды представляют собой размытые по некоторой функции рассеяния точки, а движущиеся объекты – чёрточки, что является их отличительным признаком. Для тусклых объектов эти черточки могут «тонуть» в шумах, что делает практически невозможным их обнаружение традиционными способами, но, однако, оставляет принципиальную возможность накопления сигнала. Кроме того, выделяемые объекты наблюдаются, как правило, сквозь полупрозрачную пространственно неоднородную дымку неизвестной интенсивности. Эти особенности требуют применения нетрадиционных алгоритмов выделения сигналов от движущихся относительно неподвижного фона объектов.

В случае сигналов с отношениями «сигнал/шум» порядка единицы, алгоритмы, применяемые для выделения на снимках точечных сигналов [1, 2], по причине сильного рассеяния энергии сигнала вдоль траектории, выдают множество ложных отметок, количество которых лавинообразно растёт с понижением порога. Это значительно затрудняет и делает практически невозможной дальнейшую обработку. Накопление сигнала вдоль гипотетической траектории имеет смысл, когда известны приблизительные сведения о направлении движения и местоположении объекта. Но с ростом размера кадра и в отсутствие априорной информации количество допустимых гипотез также растёт лавинообразным образом. Однако след, оставляемый на снимках движущимся объектом, имеет характерную особенность направленности, позволяющую отличить объект от звезды или фона не только вдоль длинной гипотетической траектории, но и в окрестности каждого отдельно взятого пикселя изображения. Используя свойство направленности, можно обнаружить факт прохождения через выбранный пиксель движущегося объекта и оценить направление его движения в этой точке.

Таким образом, разумно использовать комбинированный подход, заключающийся в обнаружении коротких направленных фрагментов следа (длиной порядка размера нескольких пикселей изображения) с последующим связыванием фрагментов в единый след, используя уже не только амплитудную информацию, но и оценку направления движения. Благодаря этому можно значительным образом снизить количество генерируемых ложных отметок на первом этапе обнаружения и одновременно отфильтровать сигналы от неподвижных объектов, например, тусклых звёзд. А в сравнении с алгоритмами, накапливающими сигналы вдоль гипотетических траекторий по всему кадру [3, 4], переход к обнаружению направленных фрагментов траекторий значительно снижает количество рассматриваемых гипо-

тез, а также освобождает от значительных ограничений на кривизну траектории, характер изменения амплитуды сигнала вдоль трека и предположений о постоянстве фона.

Литература

1. Колесса А.Е., Репин В.Г. Робастный адаптивный алгоритм выделения отметок от целей в цифровом изображении // Космические информационно-управляющие системы. 2009. Вып. 3.
2. Колесса А.Е., Мальцев А.В., Репин В.Г. Выделение и классификация неразрешенных групповых объектов в цифровом оптическом изображении // Околоземная астрономия. М.: ГЕОС, 2009.
3. Gural P.S., Larsen J.A., Gleason A.E. Matched Filter Processing for Asteroid Detection // The Astronomical Journal, 2005. 130. P. 1951–1960.
4. Саваневич В.Е., Кожухов А.М., Брюховецкий А.Б., Диков Е.Н. Метод обнаружения астероидов, основанный на накоплении сигналов вдоль траекторий с неизвестными параметрами // Системи обробки інформації. 2011. № 2(92).
5. Колесса А.Е., Кузовов К.Д. Выделение в цифровом изображении следов тусклых космических объектов с неизвестными орбитами // Электромагнитные волны и электронные системы. Т. 17, № 5. М.: Радиотехника, 2012. С. 32–39.

Секция интеллектуальных информационных радиофизических систем

УДК 004.415.24

Моделирование работы вышестоящего командного пункта при управлении перспективной зенитной ракетной системой

В.А. Доброжанский¹, Р.Э. Пащенко¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ²ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей»
p14@live.ru

В настоящее время важное место в системе воздушно-космической обороны (ВКО) занимают зенитные ракетные системы (ЗРС) средней дальности (СД). В связи с совершенствованием существующих и появлением новых средств воздушного нападения, важной задачей является разработка перспективных ЗРС СД. Благодаря широкому обзорным возможностям, перспективная ЗРС обладает повышенными автономными возможностями. Тем не менее важной задачей ЗРС является работа под управлением вышестоящего командного пункта (ВКП).

Данная работа посвящена разработке компьютерной математической модели ВКП. В первой части работы приведено обоснование необходимости разработки модели ВКП, рассмотрены основные принципы взаимодействия ВКП с перспективной ЗРС. Также приведены основные принципы разработки модели.

Во второй части работы подробно описаны структура модели и порядок ее работы с использованием средства визуального моделирования – Unified Modeling Language (UML) – языка графического описания для объектного моделирования. Кроме того, приведено подробное описание взаимодействия структурных частей (подсистем) модели ВКП при решении некоторых типов задач управления и взаимодействия с ЗРС.

В заключительной части работы представлены результаты, полученные в процессе моделирования работы модели ВКП в составе комплексной математической модели программного обеспечения ЗРС, и проведен анализ полученных результатов моделирования.

Литература

1. *Агшиевский М.Ю., Феськов А.В.* Разработка программного обеспечения многофункционального радиолокатора с применением имитационного математического моделирования // I Всероссийская научно-техническая конференция «Расплетинские чтения»: сборник тезисов докладов. М.: ОАО ГСКБ «Алмаз-Антей», 2014.
2. *Агшиевский М.Ю., Матвеев Н.И., Стариковский П.А., Трухан В.А.* Совершенствование технологии разработки функционального программного обеспече-

- ния боевых средств перспективных ЗРК // НММ. ЦНИИ Минобороны России. Тверь. 2011. Вып. 1(524) С. 154–164.
3. *Доброжанский В.А., Кожемякин С.Л., Никишин Е.В., Горский Д.А., Селиванов В.С.* Принципы построения моделирующего стенда для отработки функционального программного обеспечения наземных средств ЗРС средней дальности: сб. докладов Первой научно-технической конференции молодых ученых и специалистов. ГСКБ «Алмаз-Антей», 2010.
 4. *Буч Г., Рамбо Д., Якобсон И.* Язык UML. Руководство пользователя. 2-е издание. М.: ДМК-Пресс, 2006.
 5. *Агшиевский М.Ю.* Реализация метода автоматизированного проектирования программного обеспечения при разработке программного обеспечения перспективной многофункциональной РЛС // НМС. 2003. Вып. 4(495). С. 136–143.
 6. *Лафоре Р.* Объектно-ориентированное программирование в C++. СПб.: Питер, 2004.

УДК 621.396.969

Алгоритм формирования признака вращения объекта по данным радиолокационного наблюдения

М.А. Сорокин¹, В.Я. Литновский¹

¹ Радиотехнический институт им. ак. А.Л. Минца

`msorokin@rti-mints.ru`

Для решения задачи формирования признака вращения объекта по данным радиолокационного наблюдения были определены два основных информативных признака, в которых может содержаться информация о вращении объекта: вторичный эффект Доплера и флуктуации амплитуды принимаемого отражённого от объекта сигнала, которые происходят в связи с неравномерностью его диаграммы обратного рассеивания (ДОР). Необходимо отметить, что в связи с особенностями назначения данного алгоритма в первую очередь рассматриваются баллистические цели.

При анализе применимости выяснилось, что из-за малых угловых размеров цели на средних и больших дальностях ширина спектра биений вторичного эффекта Доплера незначительна и её регистрация затруднительна, поэтому данный признак может быть рассмотрен только на относительно малых дальностях и достаточных размерах цели.

Реальные объекты радиолокационного наблюдения имеют сложную форму поверхности. ЭПР таких целей зависит от угла наблюдения, а как следствие, они имеют неравномерную диаграмму обратного рассеивания (ДОР) радиоизлучения. Вращение таких объектов повлечёт за собой периодическое изменение значения коэффициента ДОР в направлении наблюдателя. Данные периодических колебаний будут отражены в результатах радиолокационного наблюдения за траекторией объекта, в частности, в рассчитанной величине ЭПР для каждой точки траектории. Данный факт используется как основной для решения задачи формирования признака вращения. Однако оценка величины ЭПР на РЛС сопровождается большим количеством погрешностей, вследствие действия которых периодичность не может быть выявлена явно, она становится скрытой.

В работе была математически описана задача выявления скрытой периодичности, представлен общий вид селективных линейных и нелинейных преобразований.

Для использования в составе алгоритма выбрана линейная селективная схема Бью-Балло. Данное преобразование осуществляет селективное действие по отношению к гармоническим компонентам с определёнными частотами, т.е. выделяет

периодическую функцию с определённым периодом. В работе представлен математическое описание преобразования и его частотная характеристика.

В преобразовании в качестве опорной реализации используется периодическая последовательность импульсов. Аналогичный эффект можно получить, используя и другие виды периодических сигналов.

В ходе работы был разработан алгоритм, использующий методику схемы Бюй-Балло для формирования признака вращения объекта по результатам радиолокационного наблюдения.

Исходные данные для алгоритма — результаты траекторных (или иных) измерений для объекта, представляющие собой массив данных вида «время замера—оценённое значение ЭПР объекта», а также уровень СКО единичных замеров ЭПР исследуемой реализации, определяемый измерителем.

Дополнительными исходными данными могут являться подобные массивы данных наблюдения за эталонными целями для калибровки алгоритма (в любом количестве), а также величина ЭПР эталонной цели для каждого из дополнительных массивов.

Выходные данные представляют собой признак вращения цели и оценку значения периода колебаний во входной реализации.

Алгоритм состоит из трёх последовательных этапов: подготовительного, этапа расчётов по схеме Бюй-Балло и этапа анализа полученных результатов с выдачей информации о вращении объекта.

Модель описанного алгоритма была реализована в программе, с помощью которой была первично подтверждена работоспособность алгоритма. В частности, сформирован признак вращения по данным радиолокационного наблюдения для спутника «Феррет-Д», о вращении которого заведомо известно.

Алгоритм нахождения скрытой периодичности по схеме Бюй-Балло.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма вычислений по схеме Бюй-Балло

Литература

1. Серебренников М.Г., Первозванский А.А. Выявление скрытых периодичностей. М.: Наука, 1965.
2. Кобак В.О. Радиолокационные отражатели. М.: Сов. радио, 1975.
3. Бакулев П.А. Радиолокационные системы. М.: Радиотехника, 2007.
4. Сосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации: учебное пособие для вузов. М.: Радио и связь, 1992.

УДК 004.021

Алгоритмическая самоорганизация и моделирование поведения децентрализованных сетевых систем

Д.В. Яцкин¹
¹ ОАО «РТИ»
 danil@frtk.ru

Такое явление, как самоорганизация, встречается нам на протяжении всей жизни. Она проявляется и в построении журавлиного клина, и в деятельности муравьев, а особенно ярко проявляется в поведении пчел [1]. Так как многие человеческие изобретения базируются на моделировании схожести с явлениями, наблюдаемыми в природе, люди стремятся записать самоорганизацию в свои активы. С возникновением сложных децентрализованных сенсорных сетей проблема их самоорганизации стоит достаточно остро. Ведь надо организовать наиболее эффективное

взаимодействие между элементами сети. Соответственно, одной из самых важных задач управления такими системами является подсчет и установление наиболее эффективных для достижения общей цели действий отдельных устройств (особенно взаимодействий с другими) [2].

Ставится задача обеспечить такой алгоритм взаимодействия между абонентами при их движении, чтобы даже при возникновении на пути некоторых препятствий, которые влияют на направление движения, граф оказался связным. Задача решается с помощью алгоритма, заключающегося в корректировке курса двумя абонентами при превышении определенного расстояния между ними (расстояние это примерно в 2 раза меньше максимального радиуса связи каждого из абонентов). Был создан виртуальный стенд для экспериментов, суть которого заключалась в моделировании указанного алгоритма с помощью клеточных автоматов движения точек по полю (в какие-то определенные точки назначения), см. рис. 1. Результаты показали эффективность алгоритма, а также необходимость совершенствования механизма обхода препятствий. Однако этот механизм в реальных системах обусловлен реальными физическими процессами, специфика которых для каждого конкретного случая, поэтому его совершенствование в рамках моделирования с помощью клеточных автоматов не представляется рациональным.

Но для четкого и строгого описания любого процесса или явления полезно определиться с математическим языком, который удобно использовать для этого. Соответственно, и для описания этой задачи с конкретно заданными ограничениями, устанавливаемыми по особым правилам, был создан и адаптирован специфический математический язык. Здесь время дискретизуется, состояние всей системы задается некоей матрицей состояний, а все действия, происходящие в системе, – (изменения этого состояния) специальными операторами. Соответственно, используя такой подход, разработанный нами алгоритм был математически описан и обоснован.

Рис. 1. Внешний вид виртуального стенда

Литература

1. *Тобоев В.А.* Экобиологические механизмы акустического и теплового взаимодействия пчел: диссертация доктора биологических наук: 03.02.08 / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. Балашиха, 2011.
Каляев И.А., Капустян С.Г., Гайдук А.Р. Самоорганизующиеся распределенные системы управления группами интеллектуальных роботов, построенные на основе сетевой модели // УБС. 2010. Вып. 30, № 1. С. 605–639.

УДК 621.396.97

Оптимальное обнаружение событий при приеме сигналов со случайными распределениями амплитуды и фазы в системе с двумя приемными каналами

А.В. Аверин^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО «РТИ»

averin-artem2007@yandex.ru

Повышения тактико-технических характеристик информационно-измерительных средств является одной из главных задач развития систем. Специальные комплексные системы, вообще говоря, могут быть не только разнесены в пространстве, но и работать в разных частотных диапазонах и иметь разные физические принципы работы, в частности, в эти системы могут входить радиотехнические, инфракрасные, оптические, сейсмические, акустические и другие средства. Все они образуют интегрированную информационно-измерительную систему, т.е. совокупность вышеперечисленных средств, которые объединены общей системой обработки информации в целях решения прикладных задач, поставленных перед этими системами. Это могут быть задачи локации, навигации, связи и др.

Постановка задачи в [1] предполагает возможность ситуации, когда на определенной части приемников системы сигналы присутствуют, а на другой части их нет. Такого рода ситуации могут служить индикаторами реальных событий, поэтому мы их будем называть событиями.

Здесь следует еще раз упомянуть, что под событием мы понимаем наличие полезных сигналов, смешанных с шумом, в определенных каналах и их отсутствие в остальных. Разработке теории оптимального обнаружения событий со случайными распределениями амплитуды и фазы в системе с двумя приемными каналами и посвящена данная работа.

В статье было рассмотрено обнаружение событий в системе с двумя приемными каналами. Случайным процессам можно поставить в соответствие функционалы плотности вероятности [2, 3], после упрощения которых [4], возможно получить отношение правдоподобия при обнаружении события, когда сигналы одновременно присутствуют в обоих каналах системы.

Рис. 1. Профиль отношения правдоподобия в системе с двумя приемными каналами при некоторых параметрах задачи

Литература

1. Сборник трудов РТИ имени А.Л. Минца. М., 2014.

2. *Бакут П.А., Большаков И.А., Герасимов Б.М. [и др.]*. Вопросы статистической теории радиолокации / под ред. Г.П. Тартаковского. М.: Сов.радио, 1963. Т. 1. 424 с.; 1964. Т. 2. 1079 с.
3. *Гришин Ю.П., Ипатов В.П., Казаринов Ю.М. [и др.]*. Радиотехнические системы: учеб. для вузов по спец. Радиотехника / под ред. Ю.М. Казаринова. М.: Высш. шк., 1990. 496 с.
4. *Грандштейн И.С., Рыжик И.М.* Таблица интегралов, сумм, рядов и произведений. М.: Физматгиз, 1963. 1100 с. с илл.

УДК 004.451.23

Метод оценки максимального времени переключения между потоками в ОС Linux

*А.Н. Петров*¹

¹ ОАО «РТИ»

pprroooiii@mail.ru

Во многих прикладных задачах требуется система жёсткого реального времени, которая должна гарантировать время отклика в худшем случае. Вся система целиком, включая ОС, приложения, оборудование и так далее, должна быть разработана, чтобы гарантировать требования к системе по отклику.

Основные из задержек в ОС: задержки прерываний, планировщика, межпроцессного взаимодействия и синхронизации, распределения памяти. Для того чтобы ОС была пригодна для работы в системе жёсткого реального времени, эти задержки должны быть детерминированными и достаточно малыми [1].

В докладе речь пойдёт о задержке планировщика в ОС Linux, то есть о разнице во времени, между тем как задача становится работоспособной и тем когда она реально начала работать. Один из способов измерения этой задержки – это измерение максимального времени переключения между потоками.

При оценке задержки планировщика необходимо учитывать задержки самого процесса измерения задержек, неточности таймеров, а также средств блокировки и разблокировки задач (используемых для оценки максимального времени переключения между потоками).

Функция, с помощью которой измеряется время, выполняется не мгновенно и после произведения замера тоже создаёт некоторую задержку, поэтому эту задержку тоже необходимо учитывать, для чего целесообразно измерять время работы пустого блока (которое в идеале должно быть равно нулю). Кроме того, у любого измерения времени есть своя погрешность. Представлены результаты проведённых измерений на машине Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz.

Помимо этого, есть задержки блокировок и разблокировок задач (мьютексы, семафоры и т.д.). Они зависят от функций, которые используются для этих целей.

Величина измеряемой задержки может измеряться микросекундами [1]. Для замеров времени между двумя достаточно близкими по времени событиями часто используются таймеры высокого разрешения, дающие наиболее высокую точность измерения времени.

Для измерения задержки планировщика приходится делать замеры времени на разных потоках. При работе в многопроцессорной вычислительной системе возникает проблема с тем, что процессоры работают на частоте, немного отличающейся от заявленной. Вследствие чего показания таймеров высокого разрешения, которые считают время по счётчику процессорных тактов, на различных процессорах

расходятся со временем. Поэтому при производстве начального замера на одном процессоре и конечного на другом длительность выполнения какой-либо работы может сильно расходиться с реальностью и даже быть отрицательной. Представлены результаты проведенных измерений на ВК «Эльбрус-90С».

Литература

1. *Raghavan P., Amol L., Sriram N.* Embedded Linux System Design and Development. AUERBACH, 2005.

УДК 62

Тепловизионное устройство контроля температуры внешней поверхности РПУ передающей ФАР

Д.К. Гаврилов¹, *В.С. Лосев*¹, *Г.Г. Бабаян*¹

¹ ОАО «РТИ»

dgavrilov@rti-mints.ru

В представленной работе описаны принципы и особенности создания тепловизионного устройства, обеспечивающего контроль температуры внешней поверхности радиопрозрачного укрытия передающей фазированной антенной решетки, работающей на большом уровне излучаемой сверхвысокочастотной мощности.

Тепловизионное устройство устанавливается перед передающей фазированной антенной решеткой и осуществляет непрерывный дистанционный контроль распределения температуры на внешней поверхности радиопрозрачного укрытия без включения сверхвысокочастотной мощности.

Тепловизор устройства размещается в экранированном корпусе, который позволяет работать в электромагнитных полях с большой плотностью потока мощности в высокочастотных и сверхвысокочастотных диапазонах, включая S-диапазон. S-диапазон: 2,0–4,0 ГГц.

Оптическая часть прибора (объектив) должна быть защищена от сверхвысокочастотного электромагнитного поля сверхвысокочастотным фильтром, снижающим воздействие электромагнитного поля на тепловизор до допустимого уровня и обеспечивающего угол обзора, не препятствующий работе тепловизора.

Рабочий диапазон частот тепловизора выбран из условия работы при любых погодных условиях, для этих же условий разрабатывается конструкция устройства.

Литература

1. *Леонтьев А.И.* Теория теплообмена. М.: Высшая школа, 1979.
2. *Тимофеев Ю.М., Васильев А.В.* Основы теоретической атмосферной оптики: учебно-методическое пособие. СПб.: СПбГУ, 2010.
3. *Федоров Н.Н.* Основы электродинамики. М.: Высшая школа, 1980.

УДК 62

Снижение уровня боковых лепестков (УБЛ) за счет регулирования амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки (ФАР) с целью сокращения размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

П.И. Гребенщиков¹, В.С. Лосев¹

¹ ОАО «РТИ»

pgrebenschikov@rti-mints.ru

В представленном отчете описаны методы снижения УБЛ за счет использования ФАР с дополнительным амплитудно-фазовым распределением.

При расчете санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки определяется территория, которую необходимо оградить от присутствия на ней человека из-за превышения допустимой плотности потока энергии. Границы СЗЗ и зон ограничения определяются расчетным методом. В соответствии с нормативными документами предельно допустимый уровень плотности потока энергии по СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 от 30 июня 2003 г. для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора и сканирования, составляет 25 мкВт/см² для радиолокационных станций (РЛС), работающих в диапазоне L. Землеотвод, который необходимо выделить под санитарно-защитную зону, может составлять десятки квадратных километров. Поэтому необходимо использовать методы для уменьшения санитарно-защитной зоны. Как правило, уменьшить санитарно-защитную зону помогают рельеф местности, деревья, защитные экраны.

В данной статье рассматривается метод сокращения санитарно-защитной зоны, при котором в ФАР с помощью аттенуаторов и фазовращателей вносится дополнительное амплитудно-фазовое распределение, которое уменьшает уровень «нижних» боковых лепестков диаграммы направленности в угломестной плоскости, тем самым сокращая санитарно-защитную зону.

Внесение дополнительного амплитудно-фазового распределения с направлением максимума диаграммы направленности под углом в направлении бокового лепестка позволяет:

- уменьшить уровень данного бокового лепестка;
- сократить санитарно-защитную зону и зону ограничения застройки на месте дислокации РЛС.

Для компенсации бокового лепестка разработан алгоритм, позволяющий только за счет регулировки фазового распределения в раскрыве ФАР снизить уровень бокового лепестка на 5 дБ (в 3 раза) и существенно сократить размеры СЗЗ с минимальными потерями в коэффициенте усиления ФАР.

Литература

1. Марков Г.Т., Петров Б.М., Грудинская Г.П. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Советское радио, 1979.
2. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. М.: Высш. шк., 1988.

УДК 519.87.

Дискретное моделирование информационной конкуренции в сетевых системах

*М.В. Носова*¹

¹ Финансовый университет при Правительстве РФ
nosovamvl@gmail.com

Изучение механизмов распространения и конкурирования информации является интересной и актуальной задачей современности. В эпоху глобального распространения социальных сетей появилась возможность проследить, как распространяется информация, и выделить основные признаки успешного (имеющего большое количество пересылок) сообщения в сети. Целью данной работы являлось построение модели распространения информации и выявления основных сценариев.

В статье рассмотрены основные методы моделирования распространения информации на графе, такие как игра «Жизнь» [1], модели влияния [2], теоретико-графовый подход для моделирования распространения влияния в технических сетевых системах [3], [4], модель просачивания (percolation) и заражения (contagion) [5]. Также были рассмотрены результаты исследований по распространению информации в социальных сетях [6], [7].

Была построена компьютерная модель конкурирующих видов информации, рассмотрены два правила их распространения:

1) если вершина графа смежна с двумя вершинами, закрашенными в один цвет, то эта вершина закрашивается в тот же цвет;

2) если вершина графа смежна с тремя вершинами, закрашенными в один цвет, то эта вершина закрашивается в тот же цвет.

По результатам моделирования распространения конкурирующих видов информации были выявлены три сценария распространения информации:

1) ни один из видов информации не доминирует, но есть динамика.

В этом случае, начиная с определенной итерации, либо все вершины на следующей итерации поменяют цвет на противоположный, либо несколько вершин будут менять свой цвет на последующих итерациях.

2) ни один из видов информации не доминирует, динамика отсутствует.

В статичном состоянии, начиная с определенной итерации, цвет вершин остается неизменным.

3) доминирование одного (красного) из видов информации.

Результаты экспериментов показали, что активное распространение того или иного вида информации зависит от того, какие вершины будут закрашены в начале. А именно, если на первом этапе закрашивать вершины с наибольшей степенью в один цвет, то с течением времени все вершины будут закрашены в один цвет.

На регулярном графе в большинстве случаев наблюдалось доминирование одного вида информации.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

Литература

1. *Ахромеева Т.С., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г., Самарский А.А.* Нестационарные структуры и диффузионный хаос. М.: Наука, 1992. 541 с.
2. *Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартушвили А.Г.* Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства. М.: Физматлит, 2010. 228 с.
3. *Кочкаров А.А., Малинецкий Г.Г.* Моделирование распространения внешних воздействий по структуре сложной системы // Математическое моделирование. 2006. Т. 18, № 2. С. 51–60.
4. *Кочкаров А.А., Салпагаров М.Б., Кочкаров Р.А.* Моделирование разрушения сложных систем с ациклической структурой // Управление большими системами: сборник трудов. 2007. № 17. С. 103–120.
5. *Jaquet Vincent, Pechal Marek* Epidemic spreading in a social network. Lecture with Computer Exercises: Modelling and Simulating Social Systems with MATLAB, Zurich, 2009.

6. *Weng L., Flammini A., Vespignani A., Menczer F.* Competition among memes in a world with limited attention. Scientific Reports 29 March, 2012.
7. *Fisher R.* A five-point guide to getting your tweets retweeted. NewScientist, June 2011.

УДК УДК 621.382.2/.3

Системный подход к исследованию параметров широкозонных полупроводниковых приборов

С.Ф. Боев^{1,2,3}, Д.С. Князьков¹, М.В. Логунов¹, Д.В. Пьянзин¹, Д.Д. Ступин^{1,2,3}

¹ Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ ОАО «РТИ»
ryanzin-dv@yandex.ru

В настоящее время одним из основных направлений развития компонентной базы радиоэлектроники является разработка приборов на базе широкозонных полупроводниковых материалов (карбид кремния, нитриды III-й группы), обладающих рядом преимуществ по отношению к другим полупроводниковым приборам: увеличение диапазона рабочих температур вплоть до 600 °С, высокие значения критического поля пробоя, работа на повышенных частотах, высокая радиационная стойкость и т.д. [1, 2].

Исследование электрических характеристик широкозонных полупроводниковых приборов требует разработки специализированных установок и систем, позволяющих в автоматизированном режиме регистрировать статические и динамические характеристики серий полупроводниковых приборов в расширенном диапазоне частот и при различных условиях окружающей среды. В настоящее время рынок специализированной аппаратуры для измерения характеристик полупроводниковых приборов довольно ограничен (стоит выделить оборудование фирм Lorlin test system, США и LEMSYS, Швейцария [3]) и ориентирован на работу с приборами на базе кремния. В большинстве случаев аппаратура позволяет измерять основные параметры приборов в широком диапазоне токов и напряжений, но не всегда позволяет регистрировать динамические характеристики в расширенном диапазоне частот и температур, характерном для широкозонных полупроводниковых приборов.

В данной работе представлена экспериментальная установка, разработанная для системного исследования статических и динамических характеристик полупроводниковых приборов в при значительных изменениях условий окружающей среды. Разработанное программное обеспечение объединяет все компоненты установки в единое целое и позволяет в автоматизированном режиме с заданным шагом сканирования по току, напряжению, температуре, влажности регистрировать электрические характеристики серии силовых приборов. Действующий вариант установки позволяет исследовать диоды со средним прямым током до 40 А и обратным напряжением до 5 кВ, динамические параметры с характерными временами 1–10 нс в диапазоне рабочих температур от –70 °С до +180 °С.

Проведены результаты исследования разброса электрических характеристик серий карбид-кремниевых диодов Шоттки производства компаний STMicroelectronics и Cree [4] с применением разработанной установки. Выполнена оценка разброса падений напряжения на диодах указанных марок на основе вычисленных значений среднеквадратического отклонения для различных значений прямого тока и раз-

личных рабочих температур. Показано, наибольший разброс падений напряжения на диодах наблюдается при температурах, превышающих +75 °С.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках госзадания, проект № 53/10-14 «Синтез и обработка монокристаллов карбида кремния».

Литература

1. *Курьшова Е.* Силовые приборы компании *Cree* на основе карбида кремния // Компоненты и технологии. 2011. № 6. С. 106–110.
2. *Лучинин В., Таиров Ю.* Карбид кремния – алмазоподобный материал с управляемыми наноструктурно-зависимыми свойствами // Наноиндустрия. 2010. Вып. 1. С. 36–40.
3. Сайты компаний *Lorlin test system* www.lorlin.com, *LEMSYS* www.lemsys.com.
4. Сайты компаний *STMicroelectronics* <http://st.com>, *Cree* <http://cree.com>.

УДК 21474

Использование современных радиолокационных средств для анализа влияния ионосферы на их работу

А.В. Дмитриевская¹, А.С. Логовский¹

¹ ОАО «РТИ»

admitrievskaya@rti-mints.ru

Современные радиолокационные средства (РЛС) решают широкий круг задач: радиолокационную разведку пространства, опознавание воздушных целей, космических объектов, контроль за движением и параметрами космических объектов, изучение параметров среды распространения радиосигналов, наблюдение и выдачу обработанной информации об объектах на другие РЛС и радиолокационные комплексы.

Все перечисленные задачи РЛС сводятся к осуществлению поиска, обнаружения радиосигнала с последующим измерением его параметров, содержащих полезную информацию.

Распространение электромагнитных волн в ионосфере приводит к сдвигу их фаз и потере энергии и, как следствие, к значительному ухудшению точности определения координат и дальности до обнаруживаемого радиолокационными средствами объекта.

Перечисленные факторы делают актуальной задачу исследования влияния ионосферы на распространение радиоволн и ее компенсации в алгоритмах работы исследовательских РЛС и других РЛС, в особенности, тех, где требуется оперативный анализ и компенсация влияния ионосферы.

При высокой концентрации ионосферы на пути распространения радиосигнала, часть энергии последнего переотражается от заряженных частиц и поступает на приемник РЛС и воспринимается в виде помех или ложных целей, на которые расходуется временной ресурс работы радиолокационного средства. На рис. 1 приведена зависимость эффективной площади рассеяния (ЭПР) во времени при проводке эталонного космического аппарата сферической формы (LSC-4) при организации одно- (левый фрагмент) и двухполяризационного (правый фрагмент) приема.

Исходя из характеристик рассматриваемой РЛС и формы КА, его ЭПР во времени не должна меняться более чем на 3 дБ. Синусоидальная форма изменения ЭПР в начале проводки (левый фрагмент) объясняется влиянием ионосферы, а именно

эффектом фарадеевской амплитудной модуляции (ФАМ) радиоволны в ионосфере. Отчетливо заметно, что полнополяризационный прием исключает эффект ФАМ.

Сигнал, переотраженный от густонаселенной заряженными частицами ионосферы, может быть воспринят РЛС, как сигнал, отраженный от ложных целей.

В настоящее время используются такие основные методы решения задачи компенсации влияния ионосферы на параметры эхо-сигналов, как:

1. математическое моделирование распространения сигналов в ионосфере и компенсация ее влияния на основании моделирования;
2. использование прямых измерений параметров ионосферы непосредственно радиолокационным средством, и учет результатов измерений (возможно совместно с данными математического моделирования) для компенсации влияния ионосферы;
3. использование дополнительных радиолокационных средств для измерений параметров ионосферы и учет результатов измерений (возможно совместно с данными математического моделирования) для компенсации влияния ионосферы.

В силу низкой точности и больших затрат временного ресурса на обработку информации о состоянии ионосферы, первые два метода не удовлетворяют условиям поставленной задачи. Из этого следует, что решение приведенной выше задачи – создание дополнительного РЛС, с помощью которого будет производиться анализ и прогнозирование поведения ионосферы – НР-МСТ радара (некогерентного рассеяния мезосферно-стратосферно-тропосферного радара). В настоящий момент производится создание данного средства. Конфигурация сегментов антенного полотна НР-МСТ радара приведена на рис. 2.

Рис. 1. Пример влияния переотражений сигнала в ионосфере на результат работы радиолокационного средства

Рис. 2. Конфигурация антенн НР-МСТ радара, сектора работы

УДК 621.396

Комплексный подход к созданию систем заземления радиоэлектронных средств нового поколения

Я.А. Вехтер¹, А.В. Пилков¹

¹ Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца
yavehter@rti-mints.ru

На данный момент важнейшим вопросом для радиоэлектронных средств (РЭС) нового поколения является обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС).

Различают внутрисистемную и межсистемную ЭМС. В данной статье будет рассмотрен комплексный подход к созданию систем заземления РЭС нового поколения как один из способов обеспечения внутрисистемной ЭМС.

Заземление устройств и систем имеет четыре основных назначения:

1. Обеспечение одинаковой точки отсчета напряжения для всех устройств и обеспечение нормального функционирования.
2. Защита персонала от поражения электрическим током.
3. Защита от перенапряжений, возникающих на корпусах оборудования и каркасах зданий при ударах молнии.
4. Уменьшение электромагнитных помех (ЭМП).

В технической литературе и нормативной документации с точки зрения целевого назначения заземление делится по функциональному (защитное, рабочее, молние-защитное, заземление для обеспечения ЭМС) и структурному принципу (одноточечное, многоточечное, гибридное).

Важнейший параметр для систем заземления – диапазон частот – и понимание его влияния есть только часть общего понимания проблемы. Также при разработке систем заземления необходимо учитывать следующие факторы: характеристики разрабатываемой аппаратуры (рабочие частоты), материал и размеры системы заземления, место дислокации РЭС, сопротивление грунта в месте дислокации, климатические условия, конструкторские особенности РЭС.

Для РЭС нового поколения организация правильной системы заземления актуальна, поскольку возрастают частоты применяемой радиоэлектронной аппаратуры и увеличивается пространственный разнос между модулями системы. Кроме того, применяемые интегральные схемы становятся все более чувствительными к пере-

ходным процессам малых уровней, поэтому создание системы заземления высокого качества, которая сможет защитить современную электронику от повреждений, достаточно сложная задача.

Вопрос организации систем заземления РЭС нового поколения является комплексной задачей. Все составляющие этой задачи реализации качественного заземления решаются на различных этапах проектирования РЭС и различными специалистами – от разработки систем заземления в ячейках и блоках до разработки заземления зданий и контейнеров.

Проведенный обзор технической литературы, российских и международных стандартов показал, что типовые схемы систем заземления не учитывают особенностей РЭС нового поколения. Также недостаточно информации по проведению испытаний по проверке параметров систем заземления.

В настоящее время РЭС нового поколения являются сложными системами, которые требуют разработки новых правил и схем систем заземления, математической и расчетной модели системы заземляющих устройств, методик для проведения испытаний по проверке параметров систем заземления, а также рекомендации по разработке заземления для аппаратуры, работающей в высокочастотном диапазоне.

Обеспечение ЭМС относится к одной из наиболее актуальных проблем техники, так как продолжающийся процесс развития электротехники и радиоэлектроники усиливает зависимость результатов применения новых средств от условий их совместного функционирования.

УДК 004.357

Система голосовой связи с аппаратным шифрованием аудиоданных

А.Ю. Боручинкин¹

¹ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
boruchinkin28@ya.ru

Целью данной работы является разработка системы голосовой связи с аппаратным шифрованием аудиоданных и её реализация. Объектами исследования стали уже существующие защищенные системы голосовой связи, протоколы передачи данных реального времени, симметричный алгоритм блочного шифрования AES [1], операционные системы мобильных устройств.

Информационные ресурсы в современном обществе имеют огромную ценность, поэтому естественно желание оградить её от несанкционированного использования. Охраны требует информация, содержащая служебную, коммерческую информацию, конфиденциальную информацию личности и конечно государственную тайну. Наиболее уязвимой информация становится в тот момент, когда ее передают на значительные расстояния с помощью различных телекоммуникационных систем. В сложных современных системах связи происходит поэтапная передача с использованием кабельных, радиоканалов, космических каналов связи. Обслуживанием систем связи занимается много лиц. Все это создает предпосылки для утечки информации. Поэтому вопрос конфиденциальности информации для мобильных устройств сейчас стоит особенно остро.

В ходе работы были рассмотрены особенности предметной области, с целью ознакомления с проблематикой, её актуальностью и правовым полем, в котором находится данная проблема.

Проведен анализ защищенных систем голосовой связи, представленных сейчас на рынке, как в Российской Федерации, так и за рубежом, с целью ознакомления с основными решениями по данной проблематике и определения основных направлений разработки собственной системы.

В данной работе проводится анализ работы протоколов обмена информацией, которые используются сейчас в VoIP-сетях. Из протоколов, подвергшихся детальному рассмотрению, был выбран сигнальный протокол Jingle [2, 3] на основе транспортного протокола RTP [4].

Была разработана архитектура всей системы связи с аппаратным шифрованием. Удалось спроектировать основной алгоритм аутентификации Bluetooth-гарнитур посредством обмена публичными ключами (в этом алгоритме всё, что было передано с одной гарнитуры, попадает на другую в неизменном виде). Также удалось разработать алгоритм аутентификации гарнитур с коммутационным сервером и алгоритм осуществления обмена зашифрованными текстовыми сообщениями.

Для осуществления аппаратного шифрования внутри гарнитуры HandsFree был выбран поточный алгоритм шифрования AES с длиной ключа 128 бит, который обладает высокой криптоустойчивостью к большинству видов атак.

В ходе разработки были сформулированы общие требования к аппаратному обеспечению в качестве гарнитуры, и программному обеспечению в составе коммутационного сервера, подписывающего центра и мобильного приложения.

Согласно разработанной архитектуре и требованиям к аппаратной и программной составляющих системы был реализован прототип системы голосовой связи с аппаратным шифрованием аудиоданных и идентификацией голосового устройства.

Для проверки разработанной системы было проведено тестирование первой версии системы голосовой связи. По итогам тестирования выявлено, что разработанная система является работоспособной, а по полученным результатам всей работы в целом был сформулирован план дальнейшего развития проекта.

Литература

1. Specification for the advanced encryption standard (AES) // Federal Information Processing Standards Publication 197 November 26, 2001.
2. Scott L. [et al.]. XEP-0166: Jingle // XMPP Standards Foundation. 2009.
3. Scott L. [et al.]. XEP-0167: Jingle RTP Sessions // XMPP Standards Foundation. 2009.
4. Семенов Ю.А. Протокол реального времени RTP // Telecommunication technologies — телекоммуникационные технологии (v4.11, 17 мая 2013.)
5. Венбо Мао. Современная криптография // М.: Издательский дом Вильямс, 2005. 768 с.

УДК 621.396.96

Модель оценки точности расчетов значений координат точек старта/падения в зависимости от ошибок траекторных измерений

С.Ю. Трунов¹, Н.А. Ходатаев¹, В.М. Антошина¹

¹ Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца
strunov@rti-mints.ru

Метод независимого расчета траекторных параметров с помощью разработанной автономной модели позволяет оценить правильность расчетов значений координат точек старта (падения) в зависимости от ошибок траекторных измерений.

В качестве исходных данных используются допустимые ошибки определения координат (δR , $\delta\alpha$, $\delta\beta$) и скоростей ($\delta\dot{R}$, $\delta\dot{\alpha}$, $\delta\dot{\beta}$) на момент расчета t_0 параметров траектории в сферической системе координат. Дополнительно для времени $t = t_0$ используются координаты и скорости в прямоугольной геоцентрической системе координат (x , y , z , $\dot{x}$, $\dot{y}$, $\dot{z}$) имитируемой траектории.

Для решения задачи применялся пространственно-геометрический подход, который заключается в добавлении допустимых ошибок (δR , $\delta\alpha$, $\delta\beta$, $\delta\dot{R}$, $\delta\dot{\alpha}$, $\delta\dot{\beta}$) к точке (R , α , β , $\dot{R}$, $\dot{\alpha}$, $\dot{\beta}$) траектории, полученной в функционально-программном обеспечении (ФПО) [1], на расчетный момент времени, затем построении сектора допустимых ошибок и его последовательного обхода по узлам с последующим расчетом точек старта (падения) [2] в каждом из них.

Вывод о правильности расчета координат точек старта (падения) в соответствии с ошибками траекторных измерений и временем прогноза ФПО можно заключить при сопоставлении максимальных ошибок точек старта-падения для сектора допустимых ошибок определения координат и скоростей на некий момент времени расчета параметров траектории $t = t_0$ и их результатами, полученными на ФПО.

Положительным результатом является покрытие расчетной областью координат точек падения (старта), полученной на автономной модели, координат точек падения (старта), определенных на ФПО.

Пространственно-геометрический подход позволяет оценить ошибки точек падения и старта разрешенных баллистических целей и постановщиков помех (без учета небаллистического участка траектории движения).

Литература

1. *Саврасов Ю.С.* Алгоритмы и программы в радиолокации. М.: Радио и связь, 1985.
2. *Саврасов Ю.С.* Методы определения орбит космических объектов. М.: Машиностроение, 1981.

УДК 004.415.25

Реализация экспериментально-модулирующего стенда для обработки больших потоков данных

А.А. Ширко¹, А. Армяков¹, А.А. Байтин¹, А. Гунин¹, Е. Нестеров¹,
К. Серебренников¹, И. Сидоров¹

¹ ОАО «РТИ»

antonshirko@frtk.ru

Беспроводные сенсорные сети (БСС) могут применяться для решения широкого спектра задач, таких как мониторинг транспортных средств, мониторинг экологической обстановки, организация логистических сетей с RFID и др. [1]. Одной из особенностей больших БСС является непрерывный поток данных, поступающих с варьирующейся скоростью, что делает реализацию сбора, хранения и обработки данных сложной задачей [2].

Необходимость обрабатывать сверхбольшие потоки данных делает невозможным использование обычных реляционных систем для сбора, хранения и обработки информации от БСС. Для решения этих задач могут применяться распределенные, масштабируемые облачные решения на основе архитектуры Sensor Cloud.

Среди преимуществ Sensor Cloud можно выделить масштабируемость вычислительных мощностей, оптимизацию ресурсов, высокую скорость обработки данных, широкие возможности пользователей по доступу к информации.

Архитектура платформы, обеспечивающей сбор, обработку и сохранение данных от сверхбольших БСС, должна удовлетворять ряду требований, таких как горизонтальная масштабируемость, возможность мониторинга большого количества объектов в режиме реального времени, низкий уровень задержки при обработке событий, быстрый доступ к данным на основании запросов, отказоустойчивость. При разработке платформы необходимо использовать Open-Source ПО.

Для тестирования возможностей платформы для обработки больших потоков данных, разрабатываемой на основе архитектуры Sensor-Cloud, было решено реализовать экспериментально-модулирующий стенд. Стенд был реализован на платформе Erlang/OTP, хорошо подходящей для создания распределенных, масштабируемых, отказоустойчивых систем [3, 4]. Для хранения данных использовалось NoSQL хранилище Riak. Доступ к данным в распределенном хранилище осуществлялся при помощи Map-Reduce. Для хранения общих конфигурационных данных использовалась реляционная база данных PostgreSQL.

Для проверки удовлетворения технических требований было проведено функциональное тестирование макета платформы. При функциональном тестировании проверялась базовая функциональность платформы, включающая в себя выполнение типовых задач мониторинга объектов, таких как получение, разбор и сохранение данных от сенсоров, обработка и анализ полученных данных, визуализация процессов на карте. Для стационарных сенсоров проверялись отображение на карте в месте расположения и отображение информации о совокупности значений параметра мониторинга от большого количества сенсоров на карте. Для мобильных сенсоров проверялось отображение на карте траектории движения в виде треков.

Для проведения функционального тестирования был реализован тестирующий модуль, модулирующий поток данных от сенсорной сети. В ходе тестирования проводилась эмуляция большого количества сенсоров. В алгоритме эмуляции задавалось количество эмулируемых сенсоров, их типы, характеристики и функции генерации данных для указанных типов сенсоров.

Тестирование показало, что макет обладает заявленными функциональными характеристиками. Разработанный макет позволяет утверждать о возможности использования данной архитектуры и технологий при создании Sensor Cloud платформы.

Литература

1. *O'Brien M.* Remote Telemonitoring // A Preliminary Review of Current Evidence. 2008.
2. *Jit B. [et al.]*. Processing of wearable sensor data on the cloud –a step towards scaling of continuous monitoring of health and well-being // in Proceedings of the 32nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC '10). 2010. P. 3860–3863.
3. *Шурко А.А.* Принципы построения распределенных высоконагруженных отказоустойчивых информационно-вычислительных систем на примере открытой телекоммуникационной платформы Erlang/OTP // Труды 56-й научной конференции МФТИ «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе». 2013. С. 176–177.
4. *Cesarini F., Thompson S.* Erlang Programming. Sebastopol: O'Reilly, 2009. P. 494.

УДК 378

Вопросы повышения квалификации разработчиков высокотехнологичных радиофизических информационных систем

*Д.А. Харебин*¹

¹ ОАО «РТИ»

dharebin@rti-mints.ru

Целью настоящей статьи является привлечение внимания к проблематике повышения общего уровня квалификации коллективов наукоемких предприятий, разрабатывающих и выпускающих высокотехнологичную продукцию.

Развитие и совершенствование техники и технологий требует регулярного повышения квалификации современного теоретика, инженера, программиста – разработчиков высокотехнологичных информационных систем. Разработчики должны в кратчайшие сроки осваивать новые технологии и образцы новейшей техники, умело ими пользоваться и способствовать дальнейшему развитию высокотехнологичных направлений радиофизики и сопутствующих технологий.

Очевидно, что лишь интеллектуально развитые и эрудированные люди являются опорой государства в области разработки наукоемких технологий – именно поэтому большое внимание следует уделить вопросам повышения уровня знаний работников науки и высокотехнологичных сфер. Проведение периодических семинаров, конференций на базе университетов и предприятий РФ несомненно приносит ощутимый вклад в процесс развития участников этих мероприятий, но их доля слишком мала. В сложившихся непростых условиях работы, связанных с рядом ограничений на сотрудничество в сфере высоких технологий, требуется более масштабный и мобильный подход в решении поставленных правительством РФ задач развития науки, промышленности и производства страны.

Решение задачи своевременного повышения квалификации требует внедрения современных автоматизированных обучающих технологий [1], предоставляющих доступ к специализированным информационным ресурсам. Практически на базе каждого предприятия, разрабатывающего радиофизические информационные системы, существует центр подготовки специалистов. Однако даже при хорошем техническом оснащении такие центры, как правило, не снабжены современными автоматизированными системами обучения и хранения информационных ресурсов (АСО), что крайне важно для организации массовой подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников.

АСО – автоматизированный контрольно-обучающий сервер с структурированной базой знаний, базой данных тестовых заданий и средствами удаленного контроля и поддержания процесса разработки учебных курсов и тестов, основанного на современных моделях теории педагогических измерений [2], в том числе применение технологии адаптивного тестового контроля [3].

АСО позволит получать доступ к обучающим материалам и информационным ресурсам в индивидуальном режиме на рабочем месте, независимо от места и времени проведения занятий по традиционным методикам, распространённым в настоящее время. Стоит обратить внимание, что АСО не является заменой традиционной формы повышения квалификации, а предоставляет дополнительные возможности проведения мероприятий по автоматизированному обучению новых сотрудников и повышению квалификации более опытных. Внедрение и активное использование АСО должно повысить общий уровень компетенций сотрудников и оказать влияние на качественные характеристики разработок и продукции предприятий.

АСО разворачивается на базе корпоративной сети или сети отдельно взятого предприятия. После создания и введения в эксплуатацию АСО важным вопросом является наполнение базы данных системы современными, проверенными на достоверность курсами обучения и справочными информационными ресурсами. К расширению базы данных информационной системы АСО должны быть привлечены наиболее компетентные и опытные сотрудники, а также педагогическо-преподавательский состав вузов, подготавливающих специалистов по направлениям, соответствующим тематике предприятия.

Рис. 1. Структура построения модели дистанционного обучения на основе учебных материалов различных уровней сложности

Рис. 2. Варианты выбора пути обучения после успешного прохождения промежуточного контроля

Рис. 3. Диаграмма состояний традиционного процесса проведения тестового контроля

Рис. 4. Диаграмма состояний процесса проведения адаптивного тестового контроля

Литература

1. *Харбин Д.А.* Построение системы адаптивного дистанционного обучения. Оценка качества образования. Межвузовский сборник трудов. Ч. 2. Ростов-на-Дону: Изд-во ДГТУ, 2006. С. 61–66.
2. *Бацмаков А.И., Бацмаков И.А.* Интеллектуальные информационные технологии. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 302 с.
3. *Морев И.А.* Образовательные информационные технологии. Педагогические измерения. Ч. 2. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. 2004. 174 с.

УДК 004.021

Решение задачи траекторного сопровождения комплексным методом

*Е.В. Окунев*¹¹ ОАО «РТИ»

kve0r@rambler.ru

Последние достижения науки и техники привели к созданию летательных аппаратов с повышенными летными способностями. Имея превышающие гиперзвуковой порог скорости движения и широкий диапазон ускорений, высокоскоростные летательные аппараты серьезно осложняют задачу траекторного сопровождения.

Сложность траекторного сопровождения высокоскоростных летательных аппаратов заключается в отсутствии адекватных моделей радиофизических свойств среды вокруг таких ЛА. Незнание характера взаимодействия радиосигнала со средой

вокруг движущегося ВСЛА приводит к снижению качества алгоритмической обработки параметров движения ЛА. Целью работы является оценка возможности повышения качества траекторного сопровождения.

Характер взаимодействия радиосигнала с возмущенной средой распространения и свойства самой среды оцениваются, используя инструменты теории гиперзвуковых течений. Имея данные о свойствах невозмущенной среды и первичные данные о параметрах движения ЛА, методами теории рассчитываются оценки параметров среды, влияющие на распространение радиосигнала (концентрации заряженных частиц, окна прозрачности и т.д.). Для наилучшего взаимодействия радиосигнала и среды распространения исходя из оценок параметров среды выбираются подходящие параметры излучающих сигналов (форма сигнала, частота, длительность и т.д.) и режимов излучения. В свою очередь, алгоритмы обработки траекторной информации изменяются в зависимости от режима излучения и параметров сигналов.

Такой комплексный подход, в котором меняются не только алгоритмы обработки, но и параметры излучения, позволяет повысить точность оценивания параметров движения ВСЛА.

УДК 62

Температурный режим радиопрозрачных укрытий (РПУ) передающих фазированных антенных решеток (ФАР)

Г.Г. Бабаян¹, В.С. Лосев¹, Д.К. Гаврилов¹

¹ ОАО «РТИ»

gbabayan@rti-mints.ru

В представленной работе описаны особенности эксплуатации радиопрозрачных укрытий (РПУ) для передающих фазированных антенных решеток (ФАР), работающих на большом уровне излучаемой сверхвысокочастотной мощности.

Для анализа температурного режима внутри РПУ при прохождении СВЧ-мощности в докладе рассматривается модель РПУ в виде плоского фрагмента и решается уравнение теплопроводности с заданными граничными условиями. Решения электродинамической задачи позволяют через тангенс угла диэлектрических потерь $tg\delta_r$ оценить величины потерь внутри РПУ (внутренние источники тепла) и определить температурный режим РПУ при заданных плотностях потока СВЧ-мощности.

В докладе также рассматриваются конструктивные и радиотехнические параметры, предъявляемые к РПУ, и на основе результатов анализа выбираются композиционные материалы для изготовления РПУ.

В докладе приводится пример оценки величины нагрева РПУ для заданных параметров РПУ (тангенс угла диэлектрических потерь, толщина РПУ) и плотности потока мощности. Для варианта воздействия электромагнитного поля с высокой плотностью потока мощности предложена формула для расчета удельной мощности внутренних источников теплоты.

Литература

1. Влияние нестабильности диэлектрических характеристик стеклопластика на радиотехнические параметры радиопрозрачного укрытия // Антенны. 2013. Вып. 1(188).
2. Федоров Н.Н. Основы электродинамики. М.: Высшая школа, 1980.
3. Лосев В.С. Пожар // Корпорация «Вымпел»: сб. М., 2005.

4. *Леонтьев А.И.* Теория тепломассообмена. М.: Высшая школа, 1979.

УДК 303.022

Пути снижения уровня шумов во входных каскадах многофункциональных РЛК

*К.Н. Храмузов*¹

¹ ОАО «РТИ»

mr.kurioxa@gmail.com

При разработке радиолокационных комплексов (РЛК) оптимизация их основных параметров значительно улучшает тактико-технические показатели. Это может быть достигнуто следующими основными путями: повышением мощности излучения или снижением уровня шума. Так как основой РЛК является приёмопередающая система, улучшение основных показателей может быть достигнуто увеличением излучаемой мощности сигналов, увеличением апертур антенн (увеличением их коэффициентов усиления), снижением шумов входных трактов и в итоге повышением отношения сигнал/шум. Значительно увеличить дальность действия РЛК или повысить вероятность обнаружения определённых целей можно путём рационального сочетания этих способов. Снижение шума можно достичь путем применения на входе малошумящих усилителей (МШУ). Часто проще и дешевле снизить шум приемника, чем увеличить мощность передатчика (или отдельных модулей активной ФАР). Однако это утверждение актуально в определенной фоно-целевой обстановке, не рассматриваемой в этой статье. По уровню техники 2000–2010 гг. для усилителей с диапазоном рабочих частот 10–20 % лучшие результаты по коэффициенту шума составляют от 0.3 дБ на частотах порядка 1 ГГц и до 4–5 дБ – на 40 ГГц. Следует заметить, что лучшие экспериментальные макеты усилителей, созданные в лабораторных условиях, имеют значительно меньший коэффициент шума – 2 дБ в диапазоне 43–46 ГГц и 4.4 дБ – в диапазоне 92–96 ГГц. Транзисторные усилители отличаются высокой чувствительностью, низким энергопотреблением, малыми габаритными размерами и массой, большой надежностью и устойчивостью к механическим воздействиям, сравнительно невысокой стоимостью. Активные элементы усилителей – биполярные (БТ) или полевые транзисторы с затвором на барьере Шоттки (ПТШ) – удобно сопрягаются с полосковыми линиями передачи, резонансными устройствами и элементами интегральных микросхем. Малошумящие усилители СВЧ в основном строятся на ПТШ, которые имеют меньший коэффициент шума, чем БТ. Важнейшим параметром малошумящего усилителя является коэффициент шума (или относительная температура шума устройства). Вместе с тем коэффициент усиления малошумящего усилителя должен быть достаточным из-за влияния последующих каскадов и окончного устройства, в отличие от усилителя мощности, предназначенного для работы с сигналами, уровень которых значительно превышает уровень шума. Малошумящие усилители с широким динамическим диапазоном должны сочетать в себе требования по шумам и линейности в большом диапазоне изменения сигнала. В основе изготовления СВЧ-усилителей на ПТШ лежит, как правило, гибриднопленочная технология. Усилители, изготовленные по этой технологии, содержат элементы на изолирующих подложках, выполненные методом вакуумного напыления с последующей фотолитографией, и навесные дискретные активные и пассивные элементы, монтаж которых производится с помощью пайки и специальных видов сварки – контактной, термокомпрессионной и ультразвуковой. Монолитные усилители выполняются на основе единого кристалла с

различной степенью легирования. Наиболее широкое применение на СВЧ находят ПТШ на арсениде галлия, который имеет высокую подвижность электронов. Лучшие образцы ПТШ на арсениде галлия характеризуются минимальным коэффициентом шума 0,1–1 дБ на частотах 0,5–18 ГГц и 2–5 дБ на частотах миллиметрового диапазона. Создание приборов для верхней части сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн стимулировало переход к субмикронным длинам затвора и новым технологическим решениям, что потребовало углубления физических представлений о процессах, происходящих в таких транзисторах, и вызвало многочисленные исследования в этой области. Наиболее распространенной и перспективной при построении узкополосных усилителей является схема с включением транзистора с общим истоком и индуктивной отрицательной обратной связью. Данная структура позволяет реализовывать высокий коэффициент усиления при низком коэффициенте шума и малой потребляемой мощности благодаря одновременному согласованию как на максимум коэффициента усиления, так и на минимум коэффициента шума. В настоящее время МШУ в приемниках, к которым предъявляются высокие требования, как правило, строятся по каскадной схеме с общим истоком. Таким образом, актуальными являются задачи, связанные с развитием методов синтеза МШУ с учетом паразитных эффектов: диффузионной составляющей тока стока, паразитной емкости затвор–исток и паразитных элементов планарных индуктивностей. Важен также выбор способа включения транзистора и вида обратной связи, обеспечивающих максимальный диапазон рабочих частот МШУ, минимизацию уровня шумов, нелинейных искажений и потребляемой мощности. В последнее время малошумящие усилители СВЧ получили широкое применение, в том числе и в РЛК. МШУ позволяют ценой относительно небольшого усложнения схемы и увеличения размеров и веса аппаратуры существенно повысить чувствительность приемника (снизить коэффициент шума) и тем самым увеличить дальность действия РЛС. Это особенно важно для бортовых РЛС, где возможности увеличения мощности передатчика и размеров антенны для повышения дальности часто ограничены заданными весом и габаритами аппаратуры.

УДК 621.371.1

Когерентное накопление сигнала и обнаружение радиолокационных объектов в условиях влияния неоднородной ионосферы

А.К. Строев^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Радиотехнический институт им. акад. А.Л. Минца

ak.stroev@gmail.com

Достижение высоких характеристик обнаружения, измерения параметров и распознавания наблюдаемых объектов современными радиолокаторами затруднительно без учета влияния среды распространения сигнала. Особенно важно это при наблюдении за космическими объектами, где сказывается влияние не только тропосферы, но и ионосферы. В данной работе исследуются именно ионосферные искажения и их влияние на возможности радиолокатора.

Концентрация свободных электронов в ионосфере, которые и влияют на распространяемый сигнал, флуктуирует относительно некоторого среднего значения. Исходя из этого, искажения, вносимые ионосферой, можно разделить на регулярные и случайные (флуктуационные). Если используемый при наблюдении за некоторым

объектом сигнал является узкополосным, то эффекты, влияющие на эффективность обнаружения и обусловленные регулярной составляющей электронной концентрации (например, дисперсионное распыление импульса), незначительны [1]. Определяющую роль будут играть именно флуктуационные искажения.

Целью работы является анализ экспериментальных данных распределения электронной концентрации в ионосфере, изучение характеристик прохождения сигналов через нее и нахождение возможности улучшения данных характеристик. Задача решается методами статистической радиофизики и компьютерного моделирования.

Данные, использованные в качестве основы для исследования, были получены в ходе программы DynamicsExplorer (США) спутником DE-2, который функционировал с 3 августа 1981 по 19 февраля 1983. Выбран блок измерений за 7 января 1982 года с началом измерения в точке с координатами 88,34 ю. ш., 169,46 з. д. на высоте 583 км; концом — в точке с координатами 70,21 ю. ш., 169,77 з. д. на высоте 493 км. Этот блок — один из самых длинных со сравнительно однородными флуктуациями и без явных ошибок измерения.

В ходе исследования были получены статистические характеристики распределения электронной концентрации в ионосфере: корреляционная функция и спектр. На основе этого получены характеристики прохождения сигнала через неоднородную ионосферу: структурные функции фазы и уровня сигнала. Проведено моделирование распространения и обработки сигнала. Исследовано влияние флуктуационной составляющей электронной концентрации в ионосфере на характеристики когерентного накопления и обнаружения. Также оценена возможность улучшения соответствующих характеристик за счет оценки и компенсации влияния крупномасштабных неоднородностей. Показано, что такая компенсация действительно может значительно повышать характеристики когерентного накопления сигнала.

Литература

1. *Кравцов Ю.А., Фейзулин З.И., Виноградов А.Г.* Прохождение радиоволн через атмосферу Земли. М.: Радио и связь, 1983. 224 с., ил.

УДК 621.37, 658.5

Синтез структуры системы сбора, обработки и хранения информации для оценки рисков создания радиолокационных станций дальнего обнаружения

*В.А. Панкратов*¹

¹ Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца

vpankratov@rti-mints.ru

Предложенный в [1–3] унификационный подход к построению радиолокационных станций дальнего обнаружения (РЛС ДО) нового поколения определяет риск как критерий эффективности проектирования, учитывающий как необходимость выполнения заданных ТТХ, так и временные и финансовые ограничения при создании РЛС ДО на всех этапах жизненного цикла.

Реализация указанной методики оценки рисков возможна на базе автоматизированной системы управления созданием РЛС ДО (АСУС).

В статье рассмотрена система сбора, обработки и хранения информации о ходе и результатах создания РЛС ДО нового поколения. Данная система представляет собой специализированный программный комплекс (СПК) и является составной частью АСУС.

СПК является главным информационным звеном, интегрирующим информационные потоки от остальных компонентов АСУС и выполняющим сервисные функции по запросу пользователя, предоставляя ему доступ к информационным ресурсам. СПК оперирует данными о процессе и результатах разработки, изготовления и испытаний компонентов РЛС ДО и строится на основе сложных многоуровневых решений, ориентированных, в первую очередь, на информационное обеспечение процессов контроля и управления созданием РЛС ДО нового поколения.

Основными данными для оценки риска, которые собирает, обрабатывает и хранит СПК являются данные по трудозатратам и коэффициентам готовности компонентов проектируемой РЛС ДО. Кроме текущей информации в базе данных СПК хранятся данные об аналогичных разработках, которые используются АСУР для решения задач анализа и оптимизации рисков. В частности, промежуточные и итоговые результаты расчетов рисков и коэффициентов готовности, данные по решению оптимизационных задач, такие, как предлагаемая оптимальная (с точки зрения снижения риска) структура РЛС ДО, оптимизированные атрибуты задач и т.д.

Блочная-модульная архитектура построения СПК позволяет за счет разработки программно-информационных комплексов, адаптируемых с модулями АСУР, существенно расширить свой функционал и помимо предоставления данных для оценки рисков предоставлять конструктору варианты корректирующих воздействий и обеспечивать моделирование сценариев изменения риска.

Рис. 1.

Литература

1. Боев С.Ф., Сложа В.К., Рахманов А.А. Унифицированная платформа создания ряда радиолокационных станций дальнего обнаружения нового поколения // Материалы II всероссийской научно-технической конференции «РТИ Системы ВКО-2014».
2. Боев С.Ф. Концептуальная основа системы автоматизированного эскизно-технического проектирования перспективных РЛС ДО // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2014. № 8.
3. Боев С.Ф. Метод управления созданием высокоинформативных РЛС ВКО на базе событийной модели оценки рисков // Научно-методический сборник трудов ЦНИИ ВКО. Тверь, 2014.
4. Боев С.Ф., Дембицкий Д.Н., Казанцев А.М., Панкратов В.А. Событийная модель оценки рисков создания радиолокационных станций дальнего обнаружения // Труды МАИ. 2014. № 77.
5. Боев С.Ф., Казанцев А.М., Панкратов В.А. К вопросу о формализации метода оценки готовности компонентов РЛС ДО // Сборник докладов Всероссийской

научно-технической конференции «Радиотехнические информационные системы ВКО-2014».

УДК 658.5

Модель оценки рисков создания радиолокационных станций дальнего обнаружения нового поколения на основе теории марковских процессов

*А.М. Казанцев*¹

¹ Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца
kazantsev.andrei@gmail.com

В работах [1–2] предложен унификационный подход к построению РЛС ДО нового поколения и сформулированы теоретические положения по оценке риска их создания, позволяющие повысить уровень унификации ряда РЛС ДО.

Решение задачи унификации ряда РЛС ДО по существу является важнейшим элементом стратегического планирования предприятия-разработчика и представляет собой оптимизацию процесса создания РЛС ДО как на уровне их функционально-алгоритмических систем, так и на уровне конструкторско-технологических систем. Как правило, при этом рассматриваются лишь предварительные оценки состава и структуры «будущей» РЛС.

При стратегическом планировании требуется лишь оценочное решение задачи оптимизации состава РЛС ДО по критерию риска для различных сроков и бюджетов разработки. В этих условиях оправдано «укрупненное» моделирование процесса разработки при помощи классической дискретной марковской цепи, которая оценивает риск создания РЛС ДО на всех этапах жизненного цикла.

В данной работе рассмотрена возможность использования теории марковских процессов при оценке рисков создания перспективных РЛС ДО. В основу модели положено понятие коэффициента готовности. Известные подходы [3, 4] при определении коэффициента готовности модуля (блока) такой сложной системы, как РЛС, не совсем удовлетворяют требованиям поставленной задачи. В результате под коэффициентом готовности принята степень соответствия текущих конструкторско-технических характеристик блоков (модулей) РЛС ДО нового поколения требованиям ее функционально-технологической матрицы [2].

С математической точки зрения обоснован порядок оценки вероятности нахождения РЛС на том или ином этапе ее жизненного цикла, включающий решение системы линейных дифференциальных уравнений Колмогорова–Чепмена.

В работе показано, что использование вероятностного подхода и формализация процесса создания РЛС ДО на базе марковских процессов при решении задачи унификации ее компонент позволяет связать в единую модель радиолокаторы разных поколений, что позволяет количественно оценивать степень влияния унификации на риск создания РЛС ДО, и ее можно количественно оценить при помощи разработанной системы моделей.

Рис. 1. Состояния марковской системы

Рис. 2. Марковская цепь процесса создания РЛС ДО нового поколения

Литература

1. Боев С.Ф. Концептуальная основа системы автоматизированного эскизно-технического проектирования перспективных РЛС ДО // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2014. № 8.
2. Боев С.Ф., Слока В.К., Рахманов А.А. Принципы и подходы к проектированию РЛС дальнего обнаружения нового поколения // Материалы IX научно-практической конференции «Перспективные системы и задачи управления» и IV молодежной школы-семинара «Управление и обработка информации в технических системах». Таганрог, 2014.
3. Пашин В.М. Рост стоимости и проблемы управления созданием военной техники // Материалы доклада на 6-й международной конференции NSN-2013, Военно-морской салон, Санкт-Петербург. 2013.
4. Смирнов С.С., Горбунов В.В. Методический подход к оценке достаточности научно-технического задела для разработки перспективного вооружения // Вооружение и экономика. 2013. № 2(23).

УДК 621.396.96

Классификация радиолокационных объектов на основе выявления кластерной структуры данных поляризационной матрицы рассеяния

К.В. Волкова^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца

voxhys@gmail.com

Одной из важнейших задач радиолокации, наряду с обнаружением радиолокационного объекта и определением его траекторных характеристик, является идентификация типа объекта. В данной работе тип объекта предполагается определять по значениям элементов его поляризационной матрицы рассеяния. Поскольку при решении этой задачи необходимо составить алгоритм, который позволит поставить в соответствие входному вектору признаков (элементам матрицы рассеяния объекта) его предполагаемый тип, эта задача является задачей классификации. Цель работы заключается в том, чтобы сравнить качество классификации в условиях данной задачи с использованием различных алгоритмов, а также составить алгоритм обработки признаков и классификации, который будет с наибольшей вероятностью правильно классифицировать новые объекты.

Существует множество алгоритмов классификации, использование которых предпочтительно в различных ситуациях. В данной работе наряду с предлагаемым алгоритмом классификации рассмотрены наивный байесовский классификатор [1] и метод опорных векторов [2] с разными параметрами. Приведены результаты применения этих алгоритмов для классификации радиолокационных данных, полученных при помощи компьютерной модели [3].

В работе предлагается новый метод классификации, который использует кластерную структуру данных обучающей выборки для построения классификатора. По обучающей выборке, включающей измерения поляризационной матрицы рассеяния во всех ракурсах, формируется кластерная структура, кластеры которой соответствуют наиболее типичным «состояниям» поляризационной матрицы рассеяния объекта данного типа. Эта кластерная структура в дальнейшем рассматривается как описание данного класса объектов. После того, как указанные описания классов сформированы, строится «общая» кластерная структура, которая и является алфавитом классов для распознавания.

В качестве алгоритмов кластеризации данных рассматриваются алгоритмы k-means [4] и FOREL [5]. В предлагаемом методе используется разновидность алгоритма FOREL с применением алгоритма поиска кратчайшего пути на этапе объединения формальных элементов в кластеры.

Для улучшения качества классификации, а также повышения эффективности вычислений путем снижения размерности данных предлагается использовать метод главных компонент. Показана возможность снижения размерности данных без потери качества классификации; метод главных компонент также позволяет повысить качество классификации данных при сохранении исходного числа измерений.

Проведенное моделирование показало, что предлагаемый алгоритм дает возможность получить лучшие результаты классификации модельных данных, чем наивный байесовский классификатор и метод опорных векторов с rbf-ядром, а также повысить эффективность вычислений путем сокращения размерности данных, что показывает его применимость к решению поставленной задачи.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

Литература

1. Айвазян С.А. [и др.]. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности. М: Финансы и статистика, 1989. 607 с.
2. Burges C.J.C. A tutorial on support vector machines for pattern recognition // Data Mining and Knowledge Discovery, 1998. V. 2, N 2. P. 121–167.
3. Олюнин Н.Н., Виноградов А.Г., Сазонов В.В. Фасеточная модель в задачах рассеяния радиолокационных сигналов / препринт РТИ 0702. М., 2007. 21 с.
4. MacQueen J.B. Some Methods for classification and Analysis of Multivariate Observations // Proceedings of 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, University of California Press, 1967.
5. Загоруйко Н.Г. Прикладные методы анализа данных и знаний. Новосибирск: ИМ СО РАН, 1999.

УДК 550.388.1 621.396.96

Оценка метода компенсации систематической ошибки определения координат, вызванной ионосферой Земли, собственными сигналами РЛС

Д.А. Рождественский¹, А.Ю. Перлов¹

¹ ОАО «РТИ»

drozhdestvenskiy@rti-mints.ru

В связи с высоким темпом развития радиоэлектронных технологий за последние десятилетия существенно возросли технические характеристики вновь создаваемых РЭС. В сфере радиолокации эти изменения привели к увеличению тактико-технических показателей до уровня, когда их рост не возможен без учёта среды распространения радиосигналов.

В данной работе дается описание методов измерения параметров ионосферы применительно к компенсации систематической ошибки определения координат объектов обнаружения РЛС, проводится их сравнительный анализ, сопоставление и условия применимости для задач РЛС. Делается оценка метода компенсации ионосферной ошибки собственными сигналами сверхширокополосной РЛС, его преимущества по сравнению с остальными методами измерения параметров среды распространения. Даются предварительные расчеты его применимости исходя из характеристик РЛС.

Литература

1. *Афраймович Э.Л., Первалова Н.П.* GPS-мониторинг верхней атмосферы Земли. Иркутск: ИСЗФ, ГУ НЦ РВХ ВСНЦ СО РАН, 2006.
2. *Jeffrey Charles* An Introduction to GNSS: GPS, GLONASS, Galileo and Other Global Navigation Satellite Systems, NovAtel Inc. 2010.
3. *Dyrud L., Jovancevic A., Brown A., Wilson D., Ganguly S.* Ionospheric measurement with GPS. Center for Remote Sensing, Inc. 2007.
4. *Дэвис К.* Радиоволны в ионосфере. М.: Мир, 1973. 504 с.
5. *Рождественский Д.А., Перлов А.Ю.* Аппаратно-программный комплекс трансионосферного зондирования ионосферы сигналами спутниковых радионавигационных систем // Труды XXIV научной конференции «Распространение радиоволн» РРВ-24, Иркутск, 2014. Т. 1. С. 304–307.
6. *Рождественский Д.А., Перлов А.Ю.* Оценка возможностей компенсации влияния ионосферы на характеристики РЛС с помощью спутниковых радионавигационных систем // Вестник воздушно-космической обороны. 2014. № 3.
7. *Рождественский Д.А., Перлов А.Ю.* Методы устранения ошибок измерения параметров ионосферы с помощью приемника спутниковых радионавигационных сигналов в целях повышения точности РЛС // Успехи современной радиоэлектроники. 2014. № 3.

УДК 621.396.67.012.12

Оценка влияния внешних воздействий на радиотехнические характеристики антенных решеток

В.И. Ким¹, Е.В. Куликова¹, И.В. Фожин¹

¹ ОАО «РТИ»

`vkim@rti-mints.ru`

Наибольшему деформирующему влиянию внешних воздействий подвержены крупноапертурные антенные системы. К основным факторам, ведущим к относительному смещению излучателей крупноапертурной фазированной антенной решетки (ФАР), относятся: температура окружающей среды, ветровые нагрузки, самолетные вибрации и морская качка. Деформация ведет к заметному ухудшению радиотехнических характеристик. Целью работы является оценка степени влияния внешних факторов на радиотехнические характеристики ФАР и предложение возможных способов компенсации этого влияния.

В первой части статьи приведены основные виды внешних воздействий на крупноапертурные АР и оценки значений этих воздействий. Приводятся соображения по снижению влияния окружающей среды на антенное полотно.

Во второй части приводится математическая модель влияния воздействия внешней силы величины F на линейную АР. Получены результаты влияния данного воздействия на ДН для простого случая волноводно-щелевой АР.

Влияние внешних воздействий на АР

В качестве воздействий на антенны в [1] приводятся такие факторы, как ветровые нагрузки и перепады температур. Для локатора морского базирования существенным также может оказаться влияние качки.

Проведенный грубый расчет показал, что на АФАР при этом будет воздействовать сила порядка 14 т , что является значительной величиной и дает основания

предположить возникновение относительного смещения излучателей на определенное значение.

Одним из способов компенсации внешних воздействий на АР служит применение РПУ, конструкция и материалы которого подбираются для каждого отдельного случая базирования АР.

Однако РПУ помогает не при всех видах внешнего воздействия, в частности, при качке или вибрациях применение РПУ ничего не даст. Остается искать иные способы компенсации указанных силовых нагрузок на АР.

Изменение ДН антенны при деформации

Деформация плоскости антенны может приводить к искажениям формы диаграммы направленности ввиду нарушения синфазности питания излучателей.

В [6] приводятся различные примеры ДН при несинфазном возбуждении.

На примере волноводно-щелевой антенны произведем приблизительный расчет возможного изменения ДН при деформации антенны.

Результаты расчета приведены на рис. 2. Из рис. 2–4 с ростом отношения смещения излучателей к длине волны увеличивается ширина главного луча ДН, а также уменьшается уровень бокового лепестка.

Заключение

При наличии модели деформированной поверхности антенны, построить которую в условиях эксплуатации позволит, например, применение строительного лазерного тахеометра, можно судить о степени изменения радиотехнических характеристик антенны.

В качестве методов компенсации влияния вибраций и деформаций антенны в [8] приводится алгоритмическое управление фазами излучателей. Рассматривается также возможность применения пьезодатчиков на поверхности антенн для регистрации изменения положения излучателей и компенсации этого изменения.

Рис. 1. Расположение излучателей на поверхности волноводно-щелевой АР после деформации

Рис. 2. Изменение ДН АР при воздействии на конец волновода различных значений силы: а) $F = 0$ Н, б) $F = 10$ Н, в) $F = 50$ Н, г) $F = 100$ Н, д) $F = 200$ Н, е) $F = 500$ Н, ж) $F = 1000$ Н, з) $F = 2000$ Н

Рис. 3. Зависимость ширины ДН от отношения величины смещения излучателя от штатного положения к длине волны

Рис. 4. Зависимость уровня боковых лепестков от отношения величины смещения излучателя от штатного положения к длине волны

Литература

1. Моделирование влияния внешних воздействий в задачах проектирования микроволновых антенн: автореферат дисс. на соискание ученой степени д. т. н.: 05.13.18 / А.Н. Якимов. Пенза, 2004. 38 с. : ил.
2. Справочник конструктора РЭА: Общие принципы конструирования / под ред. Р.Г. Варламова. М.: Сов. радио, 1980. 480 с.
3. Сивухин Д.В. Общий курс физики: учеб. пособие для вузов. В 5 т. Т. I. Механика. 4-е изд. М.: Физматлит; Изд-во МФТИ, 2005. 560 с.
4. Путилов К.А. Курс физики. Т. I. М.: Физматгиз, 1963. 560 с.
5. Савицкий Г.А. Ветровая нагрузка на сооружения / Г.А. Савицкий. М.: Москва, 1972. 110 с.
6. Антенны УКВ / под ред. Г.З. Айзенберга. В 2-х ч. Ч. 1. М.: Связь, 1977. 384 с.
7. Бененсон Л.С., Журавлев В.А., Попов С.В., Постнов Г.А. Антенные решетки / под ред. Л. С. Бененсона. М.: Сов. радио. 1966. 368 с.
8. Knott P., Loecker C., Algermissen S., Sekora R. Vibrations of Antenna Arrays // 9th International Conference on Mathematical Problems in Engineering // Aerospace and Sciences AIP Conf. Proc. 2012. 1493. P. 573–578.

УДК 621.391:519.27

Алгоритм нелинейного оценивания параметров траектории движения воздушных объектов

Л.В. Никитин¹, А.Н. Катулев¹

¹ 4 ЦНИИ Минобороны России

tvrboch@rambler.ru

В настоящее время не имеется эффективных алгоритмов оценки фазовых координат в условиях, когда воздушный объект (ВО) маневрирует так, что вектор скорости и ускорения меняется скачкообразно. Имеющиеся методы стохастической линеаризации и другие [1–4] не обеспечивают требуемой высокой точности в данной ситуации. Для их реализации необходимо использовать различные априорные данные (гипотеза движения, тактико-технические характеристики ВО), которые в реальных условиях не известны.

В связи с этим разработан алгоритм устойчивого сопровождения ВО и высокоточного нелинейного оценивания его траектории движения, в условиях скачкообразного изменения скорости и ускорения ВО и априорной неопределенности об истинном движении ВО.

Движение ВО описывается разностными рекуррентными уравнениями второго и третьего порядка с нелинейностями в виде функциональных коэффициентов, зависящих от оцениваемого вектора текущего пространственного положения ВО. При этом траектория движения маневрирующего ВО аппроксимируется сплайном решений разностных уравнений как полиномов второго и третьего порядка в моменты обнаружения маневра ВО. Собственно маневр определяется по значениям функциональных коэффициентов.

По совокупности векторов измерений $U(k)$, $k = 1, 2, \dots, n$, полученных от средства наблюдения, восстанавливается и оценивается траектория движения маневрирующего ВО с последующим прогнозированием его движения по следующему правилу:

$$\Lambda(k) = \frac{\max_{\mathbf{a} \in \Omega_1} f(U(k) | \vec{\mathbf{a}})}{\max_{\mathbf{b} \in \Omega_2} f(U(k) | \vec{\mathbf{b}})} \geq \Pi(\gamma). \quad (1)$$

Согласно правилу (1) искомые оценки параметров как максимально правдоподобные вычисляются посредством решения задач $\hat{\mathbf{a}} = \arg \max_{\mathbf{a} \in \Omega_1} f(U(k) | \mathbf{a})$, $\hat{\mathbf{b}} = \arg \max_{\mathbf{b} \in \Omega_2} f(R(k) | \vec{\mathbf{b}})$. Закон движения устанавливается в результате проверки выполнения условия в правиле (1). Если неравенство выполняется, то принимается решение, что ВО движется по закону с параметрами $\hat{\mathbf{a}}$, иначе – по закону с параметрами $\hat{\mathbf{b}}$.

Оценки $\hat{\mathbf{a}}$, $\hat{\mathbf{b}}$ являются условными математическими ожиданиями – они зависят от выборки измерений $U(k)$, а соответствующие алгоритмы их вычисления совместно с вычислением их вторых статистических моментов непосредственно выполняются по известной теореме о нормальной корреляции при стохастической аппроксимации решений нелинейных разностных уравнений интерполяционными полиномами Лагранжа. Здесь заметим, что утверждаемые названной теоремой рекуррентные соотношения для вычисления последовательности оценок текущего вектора положения ВО и их вторых статистических моментов применимы и в случае нарушения предположения о нормальном распределении выборки независимых измерений.

Из существующих на данный момент алгоритмов нелинейной калмановской фильтрации более подходящим для сравнения с разработанным является алгоритм UKF [5]. Результаты сравнения работы 2-х алгоритмов представлены на рис. 1.

Из полученных результатов следует, что:

разработанный алгоритм нелинейного оценивания (АНО) фазовой координаты маневрирующего ВО со скачкообразным изменением скорости и ускорения эффективно восстанавливает траекторию, практически безошибочно определяет закон движения, непрерывно сопровождает ВО, на всем протяжении траектории обеспечивает требуемую точность оценки фазовой координаты, адаптируем к маневру ВО при сходимости к истинной траектории за 4–5 тактов от начала сопровождения;

алгоритм UKF теряет способность правильно оценивать параметры траектории маневрирующих ВО, не способен непрерывно сопровождать такие объекты, соответственно не обеспечивает требуемую точность оценки фазовой координаты, не адаптируем к маневру ВО, обладает худшей сходимостью (6–7 тактов) по сравнению с АНО.

Рис. 1. Результаты работы АНО и алгоритма UKF

Литература

1. Фарина А., Студер Ф. Цифровая обработка радиолокационной информации. Сопровождение целей. М.: Радио и связь, 1993.
2. Канащенкова А.И., Меркулов В.И. Авиационные системы радиоуправления. М.: Радиотехника, 2003.
3. Тихонов В.И., Харисов В.Н. Квазиоптимальное слежение за маневрирующей целью. Статический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. М.: Радио и связь, 1991.
4. Кузьмин С.З. Основы теории цифровой обработки радиолокационной информации. М.: Советское радио, 1974.
5. Julier S.O., Jeffrey K. Uhlmann Unscented Filtering and Nonlinear Estimation. The Robotics Research Group. Department of Engineering Science. The University of Oxford, 2004.

УДК 681.5.08

Оценка возможности предоставления эталонных данных для юстировки измерительных средств по КА международной лазерной сети

А.О. Жуков¹, А.И. Вайнтрауб², Н.И. Шахов³

¹ ОАО «РТИ», ² ОАО «Научно-инженерный центр» Санкт-Петербургского электротехнического университета, ³ Институт астрономии РАН
aozhukov@mail.ru

Работа посвящена разработке методического и программного обеспечения получения эталонной информации для юстировки измерительных средств и формирования экспериментальных эталонных траекторий по попутным и вновь запускаемым космическим аппаратам (КА) для юстировки измерительных средств.

В ходе работ были проведены:

1. Оценка возможности получения высокоточных эталонных данных параметров движения КА по измерениям бортовой навигационной аппаратуры потребителя (НАП) ГЛОНАСС/GPS.
2. Оценка возможности получения эталонных данных по результатам обработки измерений параметров траекторий движения КА, получаемых с помощью высокоточных средств наземного автоматизированного комплекса управления (НАКУ).
3. Доработка существующей методики получения эталонных траекторий полета космических аппаратов в части попутных и вновь запускаемых КА.
4. Доработка существующей методики оценки качества эталонной информации в зоне действия измерительных средств для различного состава средств измерений, полученной по попутным и вновь запускаемым КА.
5. Получение и обработка измерений от разнородных средств для формирования эталонных траекторий по попутным и вновь запускаемым КА, а также результатов оценки качества эталонной информации для различного состава средств измерения.
6. Построение экспериментальных эталонных траекторий по попутным и вновь запускаемым КА для юстировки измерительных средств.

Предъявлены требования к космическому юстировочному объекту.

Показан состав бортового оборудования КА и средств наземного комплекса управления.

Приведена схема получения средствами НАКУ измерительной информации для построения эталонных траекторий

Выводы

1. Результаты работы показали возможность использования КА международной службой лазерно-дальномерных пунктов ILRS для получения эталонных траекторий с целью юстировки измерительных средств.
2. Доработанное методическое обеспечение позволило разработать специальное программное обеспечение для
 - а) получения высокоточной эталонной траектории космического аппарата, предназначенной для юстировки изделий измерительных средств;
 - б) апостериорной оценки точности определения траектории КА.
3. Эталонная траектория с точностью с СКО до 2 м при удалении по времени не более суток от сеанса измерений может быть получена при комплексной обра-

ботке измерений НАП и квантово-оптических станций (КОС), а с точностью с СКО до 5 м при обработке измерений только с НАП.

4. Применение в качестве юстировочных отечественных низкоорбитальных КА, использующих в БКУ систему спутниковой навигации, возможно только при доработке программно-баллистического обеспечения баллистического центра НАКУ.
5. Наличие в составе измерительных средств КОС из состава НАКУ позволяет определить отсутствие закруглений в измерениях, выдаваемых бортовой НАП, и, тем самым, дает возможность использования для юстировки изделий измерительных средств иностранных КА.
6. Опыт определения и прогнозирования орбит с такой высокой точностью показал целесообразность создания специального пункта обеспечения эталонными данными измерительных средств.

Секция инфокоммуникационных систем и интеллектуальных информационных технологий

УДК 535.8; 629.78; 681.7.068

Программно-аппаратная схема резервирования волоконно-оптической системы наземных измерений новейших российских ракетно-космических комплексов «Ангара»

*З.М. Землянов¹, А.С. Качурин¹, А.В. Мамин¹, А.И. Пименов¹,
Е.П. Спиридонов¹*

¹ ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»

Egorchik_S@mail.ru

При проектировании современных бортовых систем сбора данных разработчики часто сталкиваются с проблемой достижения крайне высокого уровня надежности электронной аппаратуры путем использования различных инженерных решений. Традиционные аппаратные методы резервирования повышают стоимость как разработки, так и конечного изделия, кроме того, значительно усложняют схемотехнику, увеличивают энергопотребление и ухудшают массогабаритные характеристики аппаратуры. Также важным параметром систем измерений является возможность стабильного опроса большого количества датчиков на высокой скорости.

В статье сообщается о программно-аппаратной схеме резервирования волоконно-оптической системы наземных измерений (ВОКСНИ) российских ракетно-космических комплексов (РКК) семейства «Ангара» как об одном из способов решения вышеизложенных проблем. Данная схема позволяет повысить надежность разрабатываемой системы за счет использования оригинальных способов резервирования, упростить аппаратную часть системы, а также дальнейшую отладку, модернизацию и масштабирование проекта (рис. 1).

Как видно из рис. 1 ВОКСНИ-АНГАРА состоит из наземной и бортовой частей, информационный обмен между которыми происходит с помощью магистральной волоконно-оптической линии связи (МВОЛС). Наземная часть включает в себя устройство сопряжения с наземной аппаратурой (УСН), устройство сбора, обработки и предоставления информации (УСОПИ) и МВОЛС. Бортовая часть в простейшем случае (рис. 1а) состоит из оптического коммутатора (ОК) и замкнутых на нем кольцом шести преобразователей сигналов датчиков (ПСД), образующих бортовую кольцевую волоконно-оптическую линию связи (БКВОЛС), которая представляет собой два (основной и резервный) встречно включенных кольцевых волоконно-оптических канала передачи данных, обеспечивающих повышенную надежность и функциональность ВОКСНИ. Каждый ПСД может опрашивать до 32 датчиков с частотой до 600 Гц.

Следующая конфигурация схемы (рис. 1б) позволяет увеличить количество БКВОЛС до 6, а значит, количество ПСД – до 36, датчиков – до 1152 при сохра-

нении частоты опроса. Дальнейшая модернизация схемы (рис. 1в) позволяет одновременно обслуживать несколько объектов (в данном случае стартовых площадок РКК), что имеет первостепенное значение при оборудовании таких многофункциональных космодромов, как Плесецк.

В результате проведенных исследований по выбору оптимальной длины пакета, формата данных и способа коррекции ошибок принято решение кодировать передаваемые данные сбалансированным кодом типа Манчестер-2, а для контроля ошибок использовать один бит четности по полям со служебными данными и по одному биту на значение каждого параметра (всего 5 битов четности). При таком подходе, даже при наличии ошибок в битах, отвечающих за значение одного из параметров, можно использовать значения остальных параметров, не отбрасывая весь пакет.

Схема также включает в себя программную процедуру диагностики системы, которая инициируется УСОПИК при включении ВОКСНИ и позволяет выявить неисправные сегменты схемы. При невозможности исправить неработающие сегменты в режиме опроса система переходит на опрос по резервной программно-аппаратной схеме.

Успешно проведенные испытания ВОКСНИ [1, 2], а также безотказная работа при проведении предстартовой подготовки РКК «Ангара-1.2ПП» на космодроме «Плесецк» позволяют рассматривать варианты применения программно-аппаратной схемы резервирования в волоконно-оптических системах таких областей, как авиация, железнодорожный и водный транспорт, а также в разнообразных системах контроля и управления.

Рис. 1. Варианты масштабирования программно-аппаратной схемы резервирования ВОКСНИ-АНГАРА: а – масштабирование ПСД; б – масштабирование количества БКВОЛС; в – увеличение количества опрашиваемых объектов (стартовых площадок РКК)

Литература

1. Ananiev M.P., Ermak M.M., Zemlyanov M.M., Kachurin A.S., Kuznetsov V.S., Mamin A.V., Mikheichev I.S., Pimenov A.I., Spiridonov E.P., Shukilo V.B. Application of lightwave optical fiber communication technology in ground measurement system of Russian-Korean space launch vehicle «KSLV-1» // Technical program of 15th international conference on Laser Optics. 2012. P. 23.
2. Землянов М.М., Мамин А.В., Пименов А.И., Михайчев И.С., Качурин А.С., Кузнецов В.С., Спиридонов Е.П. Программно-аппаратная схема резервирования волоконно-оптической системы наземных измерений новейшего ракетно-космического комплекса «КСЛВ-1» // Труды 10-й Российской научно-технической конференции «Новые информационные технологии в системах связи и управления». 2011. С. 370–373

УДК 621.396

Энергопотребление активной сверхширокополосной радиометки на основе хаотических радиоимпульсов

М.Г. Поноев^{1,2}

¹ Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
ffrreeeezzee@gmail.com

Технологии радиочастотной идентификации находят свое применение при решении таких задач, как автоматическая идентификация и отслеживание перемещения товаров, контроль безопасности на объектах, отслеживание перемещения животных и т.д.

В данной работе показываются принципы работы системы идентификации на основе активных сверхширокополосных радиометок и приводятся расчёты для энергопотребления и времени автономной работы этой системы.

Система идентификации состоит из непосредственно радиометок и приемников. В простейшем виде радиометки такой системы способны периодически передавать пакет со своим уникальным идентификатором. Далее данный пакет приходит на один или несколько приемников, которые могут как просто регистрировать наличие метки, так и осуществлять более сложную обработку.

Радиометки используют для передачи информации потока хаотических радиоимпульсов. При этом полоса частот излучаемого сигнала от 3 до 5 ГГц. Преимущества использования хаотических радиоимпульсов заключаются в том, что такой тип сигналов показывает практическое отсутствие интерференции и меньшее затухание при проходе через препятствия при относительно простом устройстве приемопередающей части [1].

Габаритные размеры метки составляют порядка 50×35×15 мм. При этом сама метка состоит из 2-х отдельных плат — одна является универсальной реализацией хаотического приемопередатчика, вторая представляет собой основу для элемента питания. Вопрос энергопотребления является одним из важнейших при разработке радиометки, но однако важной конечной характеристикой является также ее геометрические размеры. Именно с целью их уменьшения и предлагается использовать более компактные батареи.

Питание радиометки осуществляется от одной литиевой батареи CR2450 с выходным напряжением 3 В и емкостью 630 мАч. Сложность в питании метки и необходимости реализации отдельного блока обусловлена характеристиками литиевой батареи. Во-первых, питание устройства осуществляется от 5 В, в то время как батарея обеспечивает 3 В. И, во-вторых, такие батареи рассчитаны на малый ток разряда, не превышающий, как правило, 2 мА. Пиковое потребление передающего модуля составляет до 50 мА, но является кратковременным. Поэтому также требуется надстройка, обеспечивающая накопление энергии во время бездействия устройства и отдающая ее в момент отправки идентификационного пакета.

Как было сказано выше, радиометка отправляет с определенной частотой идентификационные пакеты. Идентификационный пакет, несущий в себе всю необходимую информацию, обладает общим объемом порядка 100 бит. При этом возможна также передача некоторой дополнительной информации, например от датчиков освещенности или температуры. Отметим, что передача такого пакета составляет всего около 20 мкс на скорости в 6 Мбит/с.

Общий цикл работы устройства будет выглядеть следующим образом (рис. 1). Устройство находится в спящем режиме большую часть времени, при этом периодически просыпаясь для отправки идентификационного пакета. Общее потребление устройства при этом складывается из следующих составляющих: включение микроконтроллера и кварцевого генератора — $6 \text{ мкА} + 8 \text{ мкА}$, включение ПЛИС — 17.6 мкА , передача 100 битного пакета с идентификационной информацией — 0.9 мкА . Общее же потребление устройства в таком случае составит порядка 35 мкА .

Такое потребление в активном режиме приводит к тому, что при работе от батареи емкостью в $600 \text{ мА}\cdot\text{ч}$ время работы радиометки составит около 700 дней. Учитывая, что устройство не использует приемник, а передача осуществляется с физической скоростью 6 Мбит/с , то появляется возможность отказаться от использования ПЛИС и сократить потребление. Таким образом, далее оптимизируя работу метки, срок её работы можно увеличить в несколько раз.

Таким образом, учитывая приведенные выше цифры и учитывая повышение напряжения с 3 до 5 В, получаем, что время работы сверхширокополосной активной радиометки составит больше одного года при частоте посылы идентификационного сообщения 1 раз в секунду. При этом в большинстве приложений подобная частота обновления является избыточной и в зависимости от конкретной задачи эта частота может варьироваться от 1 раза в 5 секунд до 1 раза в час.

Рис. 1. Потребление радиометки во время отправки сообщения

Литература

1. Андреев Ю.В., Дмитриев А.С., Лазарев В.А., Рыжов А.И. Экспериментальное исследование распространения сверхширокополосных хаотических сигналов в помещениях // Успехи современной радиоэлектроники. 2013. № 3. С. 55–66.

УДК 517.977.56

Анализ и разработка оптимизационных алгоритмов для мультиагентной системы в железнодорожном комплексе

Е.М. Захарова^{1,2}, *И.К. Минашина*^{1,2}

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
elf.ushi@gmail.com

На сегодняшний день интеллектуализация сферы управления в транспортных системах является одним из наиболее востребованных направлений. Разработка си-

стем поддержки принятия решений (СППР) для построения оптимальных расписаний движения является одной из важнейших задач в данной области, сложность которой связана с гарантией отсутствия решения, подходящего лучше найденного в свете поставленных условий [1].

В данной работе исследуется поиск наилучшего расписания движения и обеспечения поездов локомотивами как задача поиска глобального экстремума целевой функции. Основное внимание уделено построению математической модели управления перевозочным процессом на основе технологии мультиагентных систем и ее последующей оптимизации с использованием двух различных методов: стохастического и генетического алгоритмов (ГА).

Формально задача сформулирована следующим образом: имеются исходные данные – параметры, состояние и дислокация локомотивов на начало планируемого периода и маршруты поездов с подобранными под них нитками вариантного графика. Необходимо сформировать схему прикрепления локомотивов к поездам на планируемый период, обеспечивающую наилучшее выполнение плана перевозок с соблюдением заданных ограничений и технологических нормативов работы. Для качественной оценки какого-либо варианта назначения вводится целевая функция пары «план отправления состава поезда – назначенный на него локомотив». На всем участке планирования для этого вводится суммарная целевая функция составляющих график планов пересылки. Решение задачи оптимизации планирования железнодорожных перевозок аппроксимируется общей задачей поиска экстремума вышеупомянутой функции с заданными ограничениями.

Первым этапом разработки данной СППР является построение математической модели управления перевозочным процессом на основе мультиагентных технологий. В данной части системы для решения задачи оптимизации применяется так называемый «жадный» алгоритм, т.е. на каждом шаге выбирается локально оптимальное решение, имеющее рассчитанную «полезность» влияния избранного решения на ограниченное количество шагов вперед. Первый этап моделирования дает локально неоптимальное решение на всем горизонте планирования, которое впоследствии используется как первоначальная точка для поисковых алгоритмов глобальной оптимизации.

В данном исследовании оптимизация осуществляется при помощи двух совершенно разных подходов: математического программирования и мягких вычислений. В качестве первого подхода был использован гибридный алгоритм, разработанный на основе модифицированных покоординатного метода и метода стохастической оптимизации [2, 3]. ГА как один из методов мягких вычислений находит удовлетворительное решение к аналитически неразрешимым или сложно решаемым проблемам через последовательный подбор и комбинирование искомым параметров с использованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию [4, 5].

По результатам моделирования работы гибридного алгоритма стало возможным получение качественных показателей моделирования, из которых видно, что построенный гибридный алгоритм оптимизации позволяет существенно повысить эффективность использования эксплуатируемого локомотивного парка. Результаты моделирования ГА показали повышение эффективности использования локомотивного парка и улучшение суммарной целевой функции по сравнению с исходным «жадным» алгоритмом.

Результатом работы является создание СППР на основе теории мультиагентов для управления транспортными грузоперевозками. Построенная система показала способность успешно обходить множество технологических ограничений и выда-

вать достаточно адекватное, но локально неоптимальное на всем горизонте планирования решение. Для оптимизации полученного результата было предложено два различных алгоритма, использующих полученное с помощью мультиагентной системы решение в качестве начальной точки. Оба алгоритма показали улучшение качественных показателей системы, хорошую скорость сходимости и быстродействие по сравнению с первоначальным «жадным» алгоритмом.

Литература

1. *Пащенко Ф.Ф.* Введение в состоятельные методы моделирования систем. Ч. 2. Идентификация нелинейных систем. М.: Финансы и статистика, 2007.
2. *Jeffrey W., Rosner R.* Optimization algorithms: simulated annealing and neural network processing // *Astrophysical Journal*, Part 1. 1986. V. 310. P. 473–481.
3. *Барабашова О.В., Крушель Е.Г.* Алгоритмы поиска экстремума функции многих переменных. Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2000. 30 с.
4. *Holland John H.* *Adaptation in Natural and Artificial Systems.* USA. MIT Press Cambridge, MA, 1992.
5. *Рутковская Д., Пилинский М., Рутковский Л.* Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. М.: Горячая линия. Телеком, 2006. 452 с.

УДК 535.015

Оптимизация параметров распределенного рамановского усилителя с попутной накачкой

*И.И. Шихалиев*¹

¹ ООО «Т8»

igor-shikhaliev@yandex.ru

Для передачи информации в далекие малонаселенные районы главной потребностью является увеличение дальности однопролетной линии, так как при этом не требуется создание дополнительного узла связи.

Для решения этой проблемы используются две технологии: удаленный эрбиевый усилитель [1] и распределенный рамановский усилитель [2]. С точки зрения эксплуатационных расходов более выгодным является рамановский усилитель, так как он не требует дополнительных оптических компонент в линии связи. В связи с этим объектом исследования был выбран именно распределенный рамановский усилитель.

Важной задачей является увеличение дальности передачи в однопролетных линиях связи с помощью рамановского усилителя с попутной накачкой.

Эта задача в настоящей работе решается путем оптимизации параметров усилителя. Для этого проведено численное моделирование распределенного рамановского усилителя с попутной накачкой для применения в сверхдлинных однопролетных линиях связи. Моделирование выполнено на основе решения скоростных уравнений для рамановского усиления в одномодовом волоконном световоде [3]. Расчётная модель реализована на языке Matlab. Выполнен расчет характеристик излучения (выходная мощность, OSNR, продольное распределение мощностей излучения) и реализован алгоритм оптимизации параметров усилителя (входная мощность накачек, длины волн сигнала и накачек) по выходной мощности с условием фиксированного значения нелинейной фазы и OSNR на выходе усилителя. Экспериментально выполнено измерение рамановского коэффициента и коэффициента потерь для

стандартного волокна SMF-28 G.652D. На основе измеренных значений выполнено сравнение расчёта с результатами экспериментальных исследований по измерению выигрыша в запасе по OSNR в линии с распределенным рамановским усилителем.

Результаты эксперимента и расчёта демонстрируют достаточно хорошее совпадение, особенно в плане функциональной зависимости, что позволяет использовать разработанное программное обеспечение для проектирования.

Литература

1. *Desurvire E.* Erbium-Doped Fiber Amplifiers: Principles and Applications. New York: John Wiley & Sons, 1994. 770 p.
2. *Headley C., Agrawal G.* Raman Amplification in Fiber Optical Communication Systems. Theobald's Road, London WC1X 8RR, UK: Elsevier Academic Press, 2005. 374 p.
3. *Агравал Г.* Нелинейная волоконная оптика / пер. с англ. М.: Мир, 2009. 639 с.

УДК 535.015

Переходные характеристики эрбиевого усилителя в коммутируемых волоконно-оптических линиях связи

П.И. Скворцов¹

¹ ООО «Т8»

everlastttt@gmail.com

Современные оптические сети обеспечивают высокую пропускную способность, а также предоставляют гибкую инфраструктуру, которая позволяет провайдерам создавать широкий спектр услуг для пользователей. В первом поколении оптические сети использовались исключительно для передачи информации в формате точка-точка. Во втором поколении оптические сети стали использоваться не только как среда передачи информации, а также как инструмент для коммутации и прочих «интеллектуальных» функций сети. Функции коммутации и маршрутизации, которые были реализованы в сетях первого поколения с помощью электронных устройств (использовалось оптоэлектронное преобразование), интегрировались в оптическую часть сети.

Важным элементом коммутируемых оптических сетей являются эрбиевые усилители, которые позволяют компенсировать потери в линиях связи и ее компонентах. Применение оптических усилителей совместно с оптическими коммутаторами позволяет создавать полностью оптические сети, в которых обработка сигнала электронными компонентами происходит только в начальной (где информация впервые попадает в сеть) и конечной (где информация достигает конечного получателя) точках сети.

В многоканальных линиях связи со спектральным мультиплексированием (DWDM) количество каналов, проходящих через усилитель, может изменяться в связи с реконфигурацией (перекоммутацией) системы. Изменение числа каналов, усиливаемых эрбиевым усилителем, приводит к возникновению переходных процессов. Данные переходные процессы могут являться одной из проблем ухудшения производительности системы.

В работе исследованы переходные процессы в эрбиевом усилителе производства ООО «Т8», вызванные изменением количества спектральных каналов в DWDM-линии. Выполнено измерение временных зависимостей выходной мощности усилителей, амплитуды изменения мощностей каналов при различных условиях, а так-

же определено влияние данных процессов на характеристики приёмопередающей системы при помощи измерения параметра требуемого соотношения сигнал/шум (OSNR) в модельной линии.

По результатам исследования предложена методика тестирования усилителей по характеру временных зависимостей переходных процессов.

Литература

1. *Агравал Г.* Нелинейная волоконная оптика / пер. с англ. М.: Мир, 2009. 639 с.
2. *Desurvire E.* Erbium-Doped Fiber Amplifiers: Principles and Applications. New York: John Wiley & Sons, 1994. 770 p.
3. *Becker P.C., Ollson N.A., Simpson J.R.* Erbium-Doped Fiber Amplifiers: Fundamentals and Technology. Academic, 1999. 460 p.

УДК 004.8

Спам-фильтр с использованием метода опорных векторов

М. Ле¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
lemh329@gmail.com

Метод опорных векторов (англ. SVM, support vector machine) – набор схожих алгоритмов обучения с учителем, использующихся для задач классификации и регрессионного анализа. Особым свойством метода опорных векторов является непрерывное уменьшение эмпирической ошибки классификации и увеличение зазора, поэтому метод также известен как метод классификатора с максимальным зазором. В данной статье рассматривается задача классификации сообщений на спам и не-спам с использованием метода опорных векторов. Для обучения и тестирования использовалась коллекция из 6946 спам и 7364 не-спам сообщений.

Для оценки автор использовал метод кросс-валидации и получил среднюю точность 96,5%

Литература

1. *Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze* Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press, 2008.
2. *Chih-Wei Hsu, Chih-Chung Chang, Chih-Jen Lin* A Practical Guide to Support Vector Classification. Technical report. Department of Computer Science. National Taiwan University, 2003.

УДК 621.391

Помехоустойчивое кодирование при беспроводной передаче информации с помощью сверхширокополосных хаотических радиоимпульсов

М.О. Немыкина¹

¹ Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
nemykina.mar@ya.ru

В работе анализируется целесообразность применения помехоустойчивого кодирования в прямохаотической схеме связи (ПХСС), в которой в качестве несущих колебаний, излучаемых в эфир, используются сверхширокополосные (СШП) хаотические радиоимпульсы. Целью данной работы является оценка эффективности

использования кодов Хэмминга в модели беспроводной связи на хаотических импульсах.

В базовом варианте ПХСС [1] последовательность бит кодируется последовательностью хаотических радиоимпульсов по принципу: «один бит — один импульс». Вероятность ошибки на бит, возникающая в приемнике при такой схеме кодирования, будет соответствовать схеме передачи информации, в которой используется система ортогональных сигналов [1]. Вместе с тем практически интересным является снижение вероятности ошибки на бит за счет применения относительно простых методов кодирования, которые могли бы понизить вероятность ошибки на бит на несколько порядков. Одним из способов является использование кодов Хэмминга.

В данной работе сделана оценка вероятности ошибки на бит в зависимости от базы хаотического радиоимпульса при условии использования кодов Хэмминга (7, 4), (15, 11) и (31, 26). Для получения оценки снижения вероятности ошибки на бит при изменении базы импульсов (и, как следствие, скорости передачи данных за счет варьирования длительности импульсов) при применении в ПХСС кода Хэмминга, была определена зависимость между вероятностью ошибки на бит в канале с белым шумом без использования помехоустойчивого кодирования и с кодированием.

Результаты моделирования представлены на рис. 1. На рис. 1а изображена зависимость «база сигнала — вероятность ошибки на бит» без кодирования (штриховая линия) и с кодированием.

Кодирование позволяет снизить вероятность ошибки на бит для базы сигнала 10...22 дБ более чем на три порядка по сравнению с ситуацией без кодирования. Однако если база сигнала становится больше 35 дБ, то все кодирование по Хэммингу становится непригодными, так как в блоках при передаче возникает более чем одна ошибка, в то время как коды Хэмминга не могут исправить такое количество ошибок в блоке.

Рассмотрим, как использование кодирования сказывается на относительной скорости передачи информации. Примем, что условной скорости передачи информации, равной единице, соответствует такое значение базы, при котором значение вероятности ошибки для не кодируемой передачи принимает минимальное значение. В этом случае зависимость «база сигнала — вероятность ошибки на бит» может быть преобразована в зависимость «условная скорость передачи — вероятность ошибки на бит», как показано на рис. 1б.

Анализ рис. 1б показывает, что наиболее привлекательным является код (31, 26), который дает снижение скорости не более 20% для базы сигнала в диапазоне от 15 до 22 дБ. Подобный результат обусловлен тем, что код (31, 26) имеет самую большую длину исходного блока и наименьшую избыточность из всех представленных.

Таким образом, в работе проанализирована возможность использования кодов Хэмминга для передачи информации в прямохаотической схеме связи. Рассмотрены три варианта кодирования с различной степенью избыточности. Установлено, что практически наиболее привлекательным является метод кодирования (31, 26) как компромисс, позволяющий сохранить скорость передачи по отношению к не закодированному потоку за счет незначительного уменьшения длительности импульса, при этом получая выигрыш в вероятности ошибки на бит около трех порядков.

Рис. 1. а) Зависимость вероятности ошибки на бит от базы сигнала для некодированного потока бит (штриховая линия) и кодированного потока бит. б) Зависимость «условная скорость передачи сигнала — вероятность ошибки на бит» для кодированного (штриховая линия) и некодированного потока бит

Литература

1. Дмитриев А.С., Кузьмин Л.В., Панас А.И., Пузиков Д.Ю., Старков С.О. Прямохаотические системы связи // Успехи современной радиоэлектроники. 2003. № 9. С. 40–55.
2. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. 2-е издание. М.: Вильямс, 2003. С. 331–404.

УДК 535.015

Оптимизация параметров эрбиевого усилителя EDFA

А.В. Гутор¹, Д.М. Кошелев¹

¹ ООО «Т8»

gutor.av@mipt.ru

Одной из самых популярных технологий в волоконной оптике является усиление оптического сигнала с помощью волоконно-оптического усилителя.

Волоконно-оптические эрбиевые усилители EDFA широко используются в телекоммуникациях. Их используют в волоконно-оптических цифровых линиях связи вместе с применением технологии спектрального уплотнения каналов (DWDM). Другой технологией, использующей EDFA, является технология кабельного телевидения (CaTV). Кроме телекоммуникаций, активные оптические схемы применяются для усиления лазерного излучения до высоких мощностей для обработки материалов и др. В зависимости от применения, требования к параметрам усилителя разные. В одном случае ключевыми параметрами являются низкий шум-фактор и постоянный коэффициент усиления во всём используемом спектральном диапазоне. В другом случае основным параметром является выходная оптическая мощность.

Несмотря на популярность оптических усилителей, отсутствуют инструменты для расчета и оптимизации выходных параметров активной оптической

схемы усилителя. В работе разработана модель эрбиевого усилителя, которая позволяет рассчитать усилитель с заданными входными параметрами и получить все необходимые переходные характеристики, полезные для анализа и дальнейшей оптимизации проектируемого усилителя (активной схемы). Код программы написан для среды Matlab и удобно представляет и отображает конечные и промежуточные результаты. Входными характеристиками являются свойства активного волокна, длина волны и мощность сигнала, массив накачек с заданными длинами волн и мощностями (как попутные, так и встречные накачки). Выходными значениями являются зависимости мощности сигнала, накачки и шума, инверсной населённости от длины активного волокна. Наблюдается эволюция оптического спектра по мере усиления сигнала.

Полученная в результате программа позволяет для заданных входных параметров рассчитать усилитель с оптимальными выходными параметрами.

Литература

1. *Агравал Г.* Нелинейная волоконная оптика / пер. с англ. М.: Мир, 2009. 639 с.
2. *Desurvire E.* Erbium-Doped Fiber Amplifiers: Principles and Applications. New York: John Wiley & Sons, 1994. 770 p.
3. *Becker P.C., Ollson N.A., Simpson J.R.* Erbium-Doped Fiber Amplifiers: Fundamentals and Technology. Academic, 1999. 460 p.

Секция компьютерной безопасности и защиты информации

УДК 519.725

Эффективность подпространственных сетевых кодов

Н.И. Пилипчук¹, Э.М. Габидулин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
pilipchuk.nina@gmail.com

Количество кодовых слов определяет мощность кода при заданных основных параметрах – длине, размерности и кодовом расстоянии. Мощность кода является одной из основных характеристик: чем больше мощность, тем больше скорость передачи в инфокоммуникационной системе. Поэтому построение кодов большой мощности является важной задачей. К кодам большой мощности относится сетевой подпространственный SKK-код, разработанный коллективом из трёх авторов Силва (Silva), Кёттер (Koetter), Кшишанг (Kschischang) [1, 2]. Кодовая матрица этого кода имеет так называемую лифтинговую конструкцию и является конкатенацией двух матриц – единичной матрицы и матрицы рангового кода Габидулина [3]. В работах [4, 5] предложены многокомпонентные конструкции сетевых кодов, первой компонентой является SKK-код, а другие компоненты получены введением префикса из матриц с нулевыми элементами. Принято обозначение MZP-код. Параметры выбраны таким образом, чтобы обеспечить заданное кодовое расстояние как внутри каждой компоненты, так и между любыми двумя компонентами. Мощность MZP-кода равна сумме мощностей всех компонент и, значит, при любых значениях основных параметров – длине, размерности, кодовом расстоянии – больше мощности SKK-кода.

В 2003 году в работе [6] получена верхняя граница мощности подпространственных сетевых кодов, которая является функцией основных параметров. Мощность увеличивается с увеличением длины кода экспоненциально. При фиксированной длине и фиксированном кодовом расстоянии увеличение размерности приводит к увеличению мощности, увеличение кодового расстояния уменьшает мощность. Такой же характер имеют зависимости мощностей кодов SKK и MZP.

В данной работе поставлена задача оценить эффективность кодов SKK и MZP путём сравнения их мощностей с верхней границей. Показателем эффективности является отношение мощности данного кода к мощности, определяемой верхней границей при фиксированных основных параметрах. Приведены расчёты эффективности с точностью до третьего знака после запятой для следующих параметров: длина 16, размерность от 2 до 8, кодовое расстояние от 2 до 8.

При фиксированном кодовом расстоянии эффективность обоих кодов уменьшается с ростом размерности кода и при некоторых значениях этих параметров показатели эффективности обоих кодов становятся равными при нашем уровне точности вычислений. Следует отметить, что эффективность SKK-кода превышает 0,9 при размерности, равной 4 и 5, кодовом расстоянии 4, а также при размерности боль-

ше 5, кодовом расстоянии 5. Это значит, что при этих параметрах мощность SKK-кода всего лишь на 10 процентов отличается от максимально возможной мощности, определяемой верхней границей. Эффективность MZP-кода при всех этих параметрах больше. В случае, когда размерность равна кодовому расстоянию, мощность MZP-кода максимальна, то есть совпадает с верхней границей.

Как и следовало ожидать, проведённые расчёты показали, что эффективность многокомпонентного сетевого MZP-кода Габидулина–Боссерта [4] больше эффективности случайного сетевого SKK-кода Силвы–Кёттера–Кшишанга [2].

В настоящее время ведутся новые исследования (см, например [7]), направленные на увеличение мощности подпространственных сетевых кодов.

Литература

1. *Koetter R., Kschischang F.R.* Coding for Errors and Erasures in Random Network Coding // IEEE Trans. Inform. Theory. 2008. V. 54. N 8. P. 3579–3591.
2. *Silva D., Koetter R., Kschischang F.R.* A Rank-Metric Approach to Error Control in Random Network Coding // IEEE Trans. Inform. Theory. 2008. V. 54. N 9. P. 3951–3967.
3. *Габидулин Э.М.* Теория кодов с максимальным ранговым расстоянием // Пробл. передачи информ. 1985. Т. 21. № 1. С. 3–16.
4. *Gabidulin E., Bossert M.* Codes for Network Coding // Proc. 2008 IEEE Int. Sympos. on Information Theory (ISIT'2008). Toronto, Canada. July 6–11, 2008. P. 867–870.
5. *Габидулин Э.М., Боссерт М.* Алгебраические коды для сетевого кодирования // Пробл. передачи информ. 2009. Т. 45. № 4. С. 54–68.
6. *Wang H., Xing C., Safavi-Naini R.* Linear Authentication Codes: Bounds and Constructions // IEEE Trans. Inform. Theory. 2003. V. 49. N 4. P. 866–873.
7. *Shishkin A., Gabidulin E, Pilipchuk N.* On cardinality of network subspace codes // Proceed. Fourteenth Int. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT-XIV). Svetlogorsk(Kaliningrad region), Russia September 7–13, 2014. P. 300–306.

УДК 003.26

Криптоанализ ГОСТа 28147-89

Т.Д. Гюпина¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

tytanya@ya.ru

В последнее время способы защиты данных от взлома играют важную роль в экономике страны. В случае утери ценной информации в результате взлома криптосистемы владелец будет нести огромные убытки. Целью данной работы являлся обзор криптоатак на широко используемый криптоалгоритм ГОСТ 28147-89.

В данной работе были рассмотрены одиннадцать криптоатак на ГОСТ. Их можно разбить на следующие группы: атака на связанных ключах [1], [4], атака скольжения [2], [5], метод рационального продолжения [3], атака с открытым ключом [6], [7], атака методом бумеранга [8], [9], атака с использованием открытого текста [10], [11], дифференциальная атака [14], атака на связанных ключах [12], [15], алгебраический криптоанализ [13]. Сравнение вышеназванных атак проводилось по времени работы и по количеству используемого открытого текста. Выявлено, что наиболее удачными и практически реализуемыми являются 1R-атака [4] на связанных ключах и алгебраический криптоанализ Бабенко–Маро [13].

Литература

1. *Kelsey J., Schneier B., Wagner D.* Key Schedule Cryptanalysis of IDEA, G-DES, GOST, SAFER, and Triple-DES. *Advances in Cryptology // CRYPTO'96 / Lecture Notes of Computer Science.* Springer-Verlag, 1996. V. 1109. P. 237–251.
2. *Biryukov A., Wagner D.* Advanced Slide Attacks // Applied Mathematics Department Technion. Israel Institute of Technology Haifa, 2000.
3. *Ростовцев А.Г., Маховенко Е.Б., Филиппов А.С., Чечулин А.А.* О стойкости ГОСТ 28147-89. СПб.: СПбГПУ, 2001.
4. *Ko Y., Hong S., Lee W., Lee S., Kang J.-S.* Related Key Differential Attacks on 27 Rounds of XTEA and Full-Round GOST. Heidelberg: Springer, 2004. P. 299–316.
5. *Biham E., Dunkelman O., Keller N.* Improved slide attacks // FSE-2007 / Lect. Notes Comput. Sci. 2007. P. 153–166.
6. *Kara O.* Reflection cryptanalysis of some ciphers // INDOCRYPT-2008 / Lect. Notes Comput. Sci. 2008. 5365. P. 294–307.
7. *Kara O.* Reflection Attacks on Product Ciphers / Cryptology ePrint Archive: Report. 2007.
8. *Fleischmann E., Gorski M., Huhne J.-H., Lucks S.* Key recovery attack on full GOST block cipher with zero time and memory // WEWoRC. 2009.
9. *Rudskoy V.* On zero ractical significance of key recovery attack on full GOST block cipher with zero time and memory / Cryptology ePrint Archive. 2010/111.
10. *Isobe T.* A single-key attack on the full GOST block cipher // FSE-2011 / Lect. Notes Comput. Sci. 2011. 6733. P. 290–305.
11. *Dinur I., Dunkelman O., Shamir A.* Improved Attacks on Full GOST // FSE-2012 / LNCS. 2012. 7549. P. 9–28.
12. *Pudovkina M., Khoruzhenko G.* Related-key attacks on the full GOST block cipher with two or four related keys // BulCrypt-2012, Sofia. 2012. P. 107–127.
13. *Babenko L.K., Maro E.A.* Algebraic Cryptanalysis of GOST Encryption Algorithm // Section IV. Methods and Means of Cryptography and Steganography. 2014.
14. *Courtois N.* Security Evaluation of GOST 28147-89 in View of International Standardisation // Cryptology ePrint Archive. 2011/211.
15. *Пудовкина М., Хоруженко Г.* Атака на шифрсистему ГОСТ 28147-89 с 12 связанными ключами // Матем. вопр. криптогр. 2013. С. 127–152.

УДК 004.421.5

Исследование генератора случайных чисел на основе шума с микрофона компьютера

Е.Е. Лимонова¹, О.В. Малюгина¹, М.А. Поволоцкий¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
elena.e.limonova@gmail.com

Случайные числа играют важную роль в моделировании, программировании, численных методах и криптографии. В криптографии к ним предъявляются более жесткие требования, чем в других приложениях, поэтому задача генерации случайных чисел имеет огромное практическое значение. В данной работе поток случайных битов, получаемый с микрофона компьютера, проанализирован на предмет случайности с помощью тестов NIST.

В криптографии случайные числа требуются для многих целей, например, для генерации ключей и одноразовых меток. В таких случаях использовать псевдослу-

чайные числа нельзя, так как, если криптоаналитик добудет копию псевдослучайного генератора и главный ключ, он сможет выдавать те же значения и взломать криптосистему независимо от надежности используемых алгоритмов. Именно это стало причиной предъявления особых требований к генераторам случайных чисел: устойчивость к анализу входной энтропии, устойчивость к атаке на входную энтропию, устойчивость к анализу выходных данных, защита внутреннего состояния генератора, простота поиска ошибок и уязвимостей [1, 2].

Лучшим способом получить большое количество случайных битов является извлечение их из случайностей окружающего мира, часто требующее специальной аппаратуры. В данной работе использовался звуковой сигнал с микрофона.

Тестирование последовательности битов на случайность — важная задача, для решения которой применяются различные алгоритмы, основанные на анализе статистических свойств последовательности. Комплект тестов NIST (The National Institute of Standards and Technology) был разработан для тестирования аппаратных и программных генераторов случайных битов. Он содержит 15 статистических тестов [3].

При проведении тестирования с микрофона снимались 16 битов с частотой дискретизации 48 кГц. Было проведено 16 опытов с различным числом младших битов, используемых за один такт работы микрофона. Для каждого числа битов было сгенерировано 100 двоичных последовательностей длиной 1 000 000 знаков каждая.

Результаты тестирования полученных последовательностей представлены на рис. 1, где по оси абсцисс отложено число используемых битов, а по оси ординат — доля успешно пройденных тестов.

Полученный генератор случайных битов показал хорошие результаты для 1–5 младших битов входного сигнала. Однако его работа может зависеть от характеристик конкретного микрофона, особенностей внешнего шума и настроек операционной системы, поэтому рекомендовать его в качестве криптографически стойкого источника случайных чисел нельзя. Другим минусом данного генератора является медленная работа. Несмотря на это он может быть с успехом использован как источник энтропии или как дополнительный источник случайных чисел вместе с другими, например, псевдослучайными генераторами.

Рис. 1. Зависимость доли успешно пройденных тестов от количества снимаемых битов. Тесты Frequency, Frequency within a Block, Fourier Transform, Universal, Approximate Entropy

Литература

1. *Gutmann P.* Software Generation of Practically Strong Random Numbers // Proceedings of the 7th USENIX Security Symposium. 1998. V. 7. P. 19–19.
2. *Фергюсон Н., Шнайер Б.* Практическая криптография. М.: Диалектика, 2005. 424 с.
3. *Rukhin A. [et al.]*. A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications // NIST Special Publication 800-22 Revision 1a. 2010.

УДК 519.725

Декодирование многокомпонентных сетевых кодов в канале со злоумышленником

*А.Л. Шишкин*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
sisoid@frtk.ru

Подпространственные коды представляют собой множество k -мерных подпространств n -мерного векторного пространства над полем $\mathbb{F}_q$. Каждое такое подпространство является линейной оболочкой над единственной порождающей матрицей в приведенной ступенчатой форме, имеющей размер $k \times n$ [1]. Порождающие матрицы характеризуются мультииндексом – совокупностью номеров столбцов, содержащих столбцы единичной матрицы. Один и тот же мультииндекс может относиться к нескольким порождающим матрицам, которые в приведенной ступенчатой форме отличаются свободными элементами и таким образом порождают различные подпространства.

Для подпространств $\mathcal{U}$ и $\mathcal{V}$, имеющих размерности k и m и порождающие матрицы U и V , подпространственное расстояние Грассмана может быть выражено

следующим образом:

$$d(\mathcal{U}, \mathcal{V}) = d(U, V) = 2\text{rank} \left(\begin{bmatrix} U \\ V \end{bmatrix} \right) - k - m. \quad (1)$$

С использованием расстояния Грассмана вводится понятие кодов над подпространствами. Подпространственным $[n, M, d_{sub}, k]$ -кодом называется такое множество из M k -мерных подпространств n -мерного векторного пространства, в котором расстояние Грассмана между любой парой элементов не меньше d_{sub} .

Многокомпонентные коды являются частным случаем подпространственных кодов и характеризуются тем, что содержат подпространства с порождающими матрицами, имеющими различные мультииндексы. В этом случае мультииндексы выбираются таким образом, чтобы расстояние Грассмана между любыми подпространствами с различными мультииндексами было не меньше, чем d_{sub} [2]. Задача кодирования для порождающих матриц с одним и тем же мультииндексом решается с помощью размещения в их свободных элементах рангового кода с расстоянием $d_r = d_{sub}/2$ [1]. Подпространственное расстояние построенного таким образом кода равняется требуемому d_{sub} .

В канале подпространства передаются с помощью своих порождающих матриц. Источник сообщения последовательно передает в канал все k строк порождающей матрицы X , соответствующей некоторому подпространству. Каждый из промежуточных узлов, когда ему предоставляется такая возможность, передает в канал линейную комбинацию из принятых им строк. Получатель принимает m строк, из которых может составить матрицу Y , связанную с X соотношением $Y = AX$, где A – матрица размера $m \times k$, задающая коэффициенты линейных преобразований строк матрицы X на промежуточных узлах.

Пусть теперь в канале имеется злоумышленник, который находится в одном из узлов сети и может вносить ошибки в передаваемые сообщения, либо добавлять свои сообщения. В этом случае принятая получателем матрица будет иметь вид

$$Y = AX + Z, \quad (2)$$

где матрица Z соответствует внесенным злоумышленником искажениям.

Декодирование возможно в том случае, когда расстояние между переданным и принятым сообщениями удовлетворяет соотношению $d(X, Y) = d(X, AX + Z) < d_{sub}/2$. В работе [3] показано, что это соотношение выполняется при следующем условии на искажающие матрицы канала:

$$k - \text{rank}(A) + 2\text{rank}(Z) < d_{sub}/2. \quad (3)$$

При декодировании многокомпонентных кодов получатель, принявший сообщение Y , использует процедуру гауссовых исключений и получает матрицу в приведенной ступенчатой форме: $SY = SAX + SZ$. Так как по построению процедуры гауссовых исключений матрица S невырождена, условие (3) остается в силе. В то же время в работе [2] показано, что для расстояния Хэмминга между мультииндексами порождающих матриц верно соотношение:

$$d_H(I_X, I_{SY}) \leq d(X, SY). \quad (4)$$

Следовательно, при выполнении условия (3) мультииндекс матрицы SY будет ближайшим в метрике Хэмминга к мультииндексу матрицы X и восстановление компоненты переданного сообщения будет возможно.

Литература

1. Габидуллин Э.М., Пилипчук Н.И. Ранговые подкоды в многокомпонентном сетевом кодировании // Проблемы передачи информации. 2013. Т. 59, № 1. С. 46–60.
2. Шиликин А.Л. Комбинированный метод построения многокомпонентных сетевых кодов // Труды МФТИ. 2014. Т. 6, № 2(22). С. 188–194.
3. Silva D., Kschischang F.R., Koetter R. A Rank-Metric Approach to Error Control in Random Network Coding // IEEE Transactions on Information Theory. 2008. V. 54, N 9. P. 3951–3967.

УДК 517.9

Обеспечение независимости передаваемых сообщений в гауссовском канале с подслушиванием

О.В. Трушина

Московский физико-технический институт (государственный университет)

oksana.trushina@gmail.com

Гауссовский канал часто используется в качестве модели беспроводного канала. Канал с подслушиванием [1] представляет собой модель передачи, где при определенной модели злоумышленника информация может передаваться совершенно секретно без использования криптографических примитивов, а только посредством кодирования. Этот метод носит название *кодирование смежными классами*. Тогда гауссовский канал с подслушиванием можно рассматривать как модель секретной передачи в беспроводных сетях.

Помимо обеспечения секретности в теории защиты информации существует задача обеспечения анонимности. Необходимым условием для обеспечения анонимности является передача сообщения от источника к получателю таким образом, чтобы внешний злоумышленник не мог проследивать сообщение по ходу его передачи по маршруту. Это гарантирует, что злоумышленник не сможет выявить маршрут сообщения, а значит, определить, кто кому передает сообщение. Одно из возможных решений этой задачи заключается в том, чтобы менять передаваемое сообщение на промежуточных узлах таким образом, чтобы сообщения, поступающее в промежуточный узел и отправляемое им, были независимы с точки зрения злоумышленника.

Для передачи информации в гауссовском канале используются решетчатые коды, так как они достигают пропускной способности канала [2]. Метод кодирования смежными классами строится на решетках. Показано [3], что можно выбрать решетку $\Lambda_r \subset \mathbb{R}^n$, которая обеспечит высокую вероятность декодирования для получателя. В то же время Λ_r содержит подрешетку Λ_a , которая минимизирует вероятность декодирования для злоумышленника. Решетка Λ_r раскладывается по решетке Λ_a на непересекающиеся смежные классы: $\Lambda_r = \sum_i^{2^k} (\Lambda_a + c_i)$. Согласно методу кодирования смежными классами источник устанавливает соответствие между своими информационными сообщениями и смежными классами и отправляет в канал произвольную точку соответствующего смежного класса: $x_1 \in \Lambda_a + c$. Так как Λ_r раскладывается на 2^k -смежных класса, то k бит информационного сообщения может быть передано секретно.

Рассмотрим два последовательных гауссовских канала с злоумышленником, который может прослушивать оба канала, как показано на рис. 1. Предполагается, что каналы злоумышленника зашумлены больше, чем каналы, по которым передается сообщение от источника к получателю. Источник отправляет в канал $x_1 \in \Lambda_a + c$.

Промежуточный узел принимает $x_1 + u_{r1}$ (u_{r1} – гауссовский шум с нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ_{r1}^2) и декодирует это сообщение, получая x_1 . Если промежуточный узел будет передавать дальше полученное сообщение без изменений, то злоумышленник, перехватив сообщение $x_1 + u_{a1}$ по одному своему каналу и $x_1 + u_{a2}$ – по другому, легко поймет, что они принадлежат к одному сеансу связи (u_{a1} и u_{a2} – гауссовские шумы с нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ_a^2). Промежуточный узел должен изменить сообщение x_1 , чтобы злоумышленник не мог связать сообщения, перехваченные по двум своим каналам. Но при этом промежуточный узел не может менять смежный класс, так как именно смежным классом определяется передаваемая информация.

Предлагается следующий метод. Для дальнейшей передачи промежуточный узел выбирает произвольную точку ячейки Вороного точки x_1 . Получатель сможет декодировать сообщение $x_2 + u_{r2}$ и определить смежный за счет выбора подходящей Λ_r . Злоумышленник будет обладать сообщениями $x_1 + u_{a1}$ и $x_2 + u_{a2}$. Автору неизвестны методы анализа подобных сообщений для установления связи между ними.

Рис. 1.

Литература

1. Wyner A.D. The wire-tap channel // Bell. Syst. Tech. Journal. 1975. V. 54.
2. Poltyrev G. On coding without restrictions for the AWGN channel // IEEE Trans. Inf Theory. 1994. V. 40. P. 409–417.
3. Oggier F., Sol'e P., Belfiore J.-C. Lattice Codes for the Wiretap Gaussian Channel: Construction and Analysis, 2013. Подано в IEEE Transactions on Information Theory, доступно arXiv:1103.4086v3 [cs.IT].

УДК 519.725

Коды, исправляющие фиксированное число ошибок в метрике Ли

С.А. Круглик¹, Г.А. Кабатянский²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН
stas1211@mail.ru

В современном мире всю большую роль играет беспроводная передача данных, для которой применяются модуляционные методы. В случае цифровых сигналов, доля которых в общем объеме трафика очень велика, передаче подлежит не непрерывный модулирующий сигнал, а последовательность целых чисел $n_0, n_1, \dots$, которые могут принимать значения из некоторого фиксированного конечного множества. Типичный подход для осуществления модуляции цифровых сигналов называется манипуляцией и состоит в преобразовании последовательности таких чисел

n_k в ступенчатый сигнал $s_n(t)$ и применении к нему традиционных модуляционных методов [1].

В данной работе рассматриваются коды в метрике Ли, наиболее соответствующие схемам с фазовой манипуляцией, которая широко применяется в системах коммерческой и военной связи [2]. В качестве алфавита для кодов в данной метрике рассматривается кольцо $Z_q = \{0, 1, \dots, q-1\}$ с операциями сложения и умножения по модулю q . Норма Ли элемента $i \in Z_q$ определяется как $N(i) = \min(i, q-i)$, расстояние между элементами $i, j \in Z_q$ определяется как $d(i, j) = N(i-j \bmod q)$, а расстояние Ли между двумя векторами определяется как сумма расстояний между их координатами.

Для кодов в данной метрике была выведена граница Хэмминга и приведены известные коды, асимптотически лежащие на ней.

В исследовательской части работы на основе теоремы Боуза–Чёулы [3] был построен код, исправляющий любое фиксированное число асимметрических ошибок. Далее, путём наложения на данный код некоторых ограничений получен достаточно хороший код, исправляющий любое фиксированное число симметрических ошибок в метрике Ли.

Литература

1. Ларин А.Л. Аналоговая электроника: учеб. пособие. М.: МФТИ, 2013. 268 с.
2. Берлекэмп Э. Алгебраическая теория кодирования. М.: Мир, 1971. 480 с.
3. Bose R.C., Chowla S. Theorems in the additive theory of numbers // Comment. math. helvet. 1962–63. V. 37. P. 141–147.

УДК 004.056.53

Практическая реализация атаки «человек посередине» на сопрягаемые Bluetooth устройства на примере беспроводной клавиатуры

Д.И. Вецлер¹, С.А. Круглик¹, Е.С. Пономарёв¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
stas1211@mail.ru

Технология стандарта IEEE 802.15.1(Bluetooth) используется для связи персональных беспроводных устройств, таких как клавиатуры, компьютерные мышки, гарнитуры, мобильные телефоны, ноутбуки и др. В связи с широким распространением технологии Bluetooth в современном мире важно обеспечить безопасность используемого канала связи [1].

Несмотря на кажущуюся защищенность, за последние несколько лет были обнаружены некоторые уязвимости Bluetooth. Наиболее существенной из которых был подбор не слишком длинного (до 8 символов) PIN-кода, реализуемый за небольшое время даже на относительно малопроизводительных персональных компьютерах [2]. Однако проведение атаки с использованием данной уязвимости осложнено не только многоступенчатой аутентификацией, но и сложностью «вхождения» в канал установившегося Bluetooth соединения из-за применения в технологии Bluetooth метода расширения спектра со скачкообразной перестройкой частоты [3].

В данной работе был детально изучен стек протоколов Bluetooth BlueZ для ОС Linux, а также механизм скачкообразного изменения несущей частоты сигнала [4]. В результате было собрано устройство, позволяющее захватывать трафик

из канала установившегося Bluetooth соединения. Используя его, удалось получить BD_ADDR сопряжённых устройств.

В работе нами была осуществлена атака «человек посередине» на сопрягаемые Bluetooth устройства на примере клавиатуры и компьютера. Модель атаки следующая: у жертвы есть компьютер, соединенный с беспроводной клавиатурой, криптоаналитик имеет в своем распоряжении 2 Bluetooth модуля и ПК. Криптоаналитик подменяет BD_ADDR у одного из них на BD_ADDR клавиатуры. Далее он разрывает соединение, соединяется по незащищенному протоколу с клавиатурой и, представляясь компьютеру жертвы клавиатурой, он внедряется в канал. В итоге данной атаки ПК криптоаналитика оказывается подключенным между клавиатурой и компьютером жертвы и может видоизменять и читать информацию.

Приведённая нами успешная практическая реализация атаки «человек посередине» говорит о недостаточной защищённости процесса сопряжения устройств Bluetooth. Для устранения данной уязвимости можно либо запретить устанавливать незащищенные или защищенные стандартным паролем соединения, либо как-нибудь оповещать пользователя о них.

Литература

1. *Haataja K.* Security threats and countermeasures in bluetooth-enabled systems. PhD Thesis University of Kupio, 2009.
2. *Shaked Y., Wool A.* Cracking the Bluetooth PIN // 3rd International Conference on Mobile Systems, Applications and Services, 2005. P. 39–55.
3. *Бителева А.* Технологии мультимедийного доступа // Теле-Спутник. 2002. № 8(82).
4. *Вишневский [и др.].* Широкополосные беспроводные сети передачи данных. М.: Техносфера, 2005. 592 с. ISBN 5-94836-049-0.

sect-1-1-Plenarnoe-zasedanie

Научное издание

Труды

**57-й научной конференции МФТИ
с международным участием,
посвященной 120-летию со дня рождения
П. Л. Капицы**

Всероссийской научной конференции с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном
информационном обществе»
24–29 ноября 2014 года

Радиотехника и кибернетика

Составители:

С.О. Русскин, Е.С. Мануйлович

Редакторы:

В.А. Дружинина, И.А. Волкова, О.П. Котова, Л.В. Себова

Набор и вёрстка:

*Д.М. Казённова, Е.А. Казённова, Н.Е. Кобзева, П.В. Колмаков, Е.В. Пруцкова,
А.В. Рожнев*

Подписано в печать 14.11.2014. Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 25,0. Уч.-изд. л. 23,5. Тираж 90 экз. Заказ № 421.

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский физико-технический институт
(государственный университет)»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: rio@mail.mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «ФИЗТЕХ-ПОЛИГРАФ»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: polygraph@mipt.ru
тел. (495)408-84-30